

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

<http://www.revue-riges.org/>

ISSN 2520-4114

Numéro 10(1) – décembre 2020

L'AFRIQUE FACE À SES DÉFIS GÉOSTRATÉGIQUES

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis

Politologue

**Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)**

Contacts

Tél. : +225 08410594 / +225 76447465

E-mail : revueriges@gmail.com

Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>

Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

Administrateur – Éditeur

COSIT

www.cositafrique.net

E-mail : cosit@cositafrique.net

Adresse postale : 08 BP 313 Abidjan 08

Tél.: +225 22 00 39 96

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur des Universités de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université Yaoundé II

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Professeur Titulaire de Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Maître de Conférences Agrégé de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Issoufou YAHAYA

Professeur Titulaire d'Histoire et de Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Professeur Titulaire d'Études Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Prof. Djama Ignace ALLABA

Maître de Conférences en Études Germaniques
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Maître de Conférences en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de
Korhogo

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique
Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvanius BOBO

Docteur en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

Dr. Frederick Mba Missang

Docteur en science politique, Université Omar Bongo de Libreville

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est la revue de l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG) – Abidjan**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a, à la base, été initiée par des politologues, elle ne saurait cependant être perçue comme étant une plateforme de publication qui leur est exclusivement réservée. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre, dans cette optique, l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative et à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraît au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	6
Pierre Claver Oyono Afane <i>l'ébranlement des certitudes dans les relations internationales à l'ère du Covid-19 : une perspective africaine</i>	9
Isaac Essame <i>la science politique : essai d'analyse compréhensive et utilitaire d'une science sociale</i>	30
Brigitte Lekane Vomo Et Yannick Obam <i>Le Bassin du Lac Tchad à l'épreuve de la pensée stratégique américaine de lutte contre le terrorisme : Autopsie d'une anthropologie africaine de lutte contre la menace</i>	51
Steeve Nzegho Dieko <i>Élites politiques et démocratie en Afrique : les causes d'un rendez-vous manqué</i>	77
N'guessan Jonas Kouassi <i>Le retour à la tradition négro-africaine pour repenser la gouvernance en afrique</i>	108
Rodrigue Tasse Motsou <i>Les dynamiques géopolitiques de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Afrique francophone : analyse comparée de la Côte d'Ivoire et de Madagascar</i>	125
Chabi Dramane Bouko <i>Lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest au regard de la théorie réaliste des relations internationales : des causes aux approches de solutions</i>	143
Youssoufou Ngamondi Karie Et Hassan Njifon Njoya <i>Culture politique et crise libyenne : fondements d'une transition démocratique chaotique</i>	170
Miré Germain Palé <i>Enjeux économiques et "dictatures invisibles" en Afrique : le cas du second régime nguemiste</i>	198

ÉDITORIAL

« L’Afrique face à ses défis géostratégiques » ! Telle est la thématique ayant fait l’objet de l’appel à contributions de ce dixième numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d’Études Stratégiques (RIGES)**. Comme à l’accoutumé, cet appel à contributions a suscité un appréciable engouement dont l’indicateur pertinent est le nombre d’articles retenus consécutivement au processus d’évaluation. Mais au-delà, ce numéro enregistre une vingtaine d’articles de haute qualité scientifique ayant un lien direct avec la thématique ayant fait l’objet de l’appel à contributions et abordant d’autres thématiques non moins pertinentes touchant aussi bien à la sociologie politique, aux politiques publiques qu’à la philosophie. Toute chose qui a justifié la subdivision de ce numéro en deux blocs distincts que sont le **numéro 10(1)** et le **numéro 10(2)**.

Le **numéro 10(1)** a enregistré plusieurs contributions dont celle de **Pierre Claver Oyono Afane** traitant de l’ébranlement des certitudes dans les relations internationales du fait du Covid-19, d’un point de vue purement africain. Quant à la contribution d’**Isaac Essame**, elle est un essai d’analyse compréhensive et utilitaire de la science politique en tant que discipline appartenant au grand ensemble des sciences sociales. La contribution collective de **Brigitte Lekane Vomo et Yannick Obam** procède à l’autopsie d’une anthropologie africaine de la menace avec pour ressources empiriques le Bassin du Lac Tchad et la stratégie US-américaine de lutte contre le terrorisme transnational. **Steeve Nzegho Dieko**, procède, pour sa part, à l’étiologie d’un rendez-vous manqué entre les élites politiques africaines et la démocratie. De son côté, **Nguessan Jonas Kouassi** recommande le retour à la tradition négro-africaine comme palliatif à la malgouvernance en Afrique. La contribution de **Rodrigue Tasse Motsou** analyse, quant à elle, les dynamiques géopolitiques de l’implication des organisations internationales dans les processus de sortie de crise en Afrique francophone. À cette fin, l’auteur a mobilisé les cas ivoirien et malgache. Pour sa part, **Chabi Dramane Bouko** analyse, dans une double perspective étiologique et prescriptive, la criminalité transfrontalière en Afrique de l’Ouest. Et ce, en mobilisant le réalisme comme théorie majeure des Relations internationales. Quant à la contribution collective de **Youssoufou Ngamondi Karie et Hassan Njifon Njoya**, elle analyse les fondements de la transition démocratique en Lybie avec pour toile de fond la problématique de la culture politique. Last but not least, la contribution de **Miré Germain Palé** analyse les

enjeux économiques de l’Afrique en lien avec la problématique des « dictatures invisibles » à partir du cas du second régime nguémiste en Guinée Équatoriale.

S’agissant du **numéro 10(2)**, il regorge d’une douzaine de contributions dont celle de **Mathias Éric Owona Nguini** avec pour intitulé « l’exercice contraint et contrarié de la politique d’opposition au Cameroun comme fonction et configuration démocratiques : s’opposer en situation crypto-autoritaire ». Quant à la contribution de **Jean Mathieu Claude Essoh Essis**, elle positionne le respect de la constitution démocratique comme gage de succès du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire. La contribution d’**Alain Patrick Ngye** analyse, pour sa part, les modalités et autres mécanismes de dévolution du pouvoir présidentiel au Gabon. Quant à la contribution collective de **Hermann Minkonda, Étienne Amougou Me Abar et Luc-Armand Atanga**, elle analyse les enjeux de la création du ministère de la décentralisation et du développement local au Cameroun. La contribution collective de **Richard Désiré Ebele Onana et Merveille Brynda Ngomou Elat** analyse, de son côté, les actions publiques de l’État et le développement des territoires au Cameroun à partir des cas du complexe industrialo-portuaire de Kribi et du barrage réservoir de Lom Pangar. Dans la même veine, **Anicet Mboumba** touche du doigt les inégalités inhérentes au raccordement des populations à une ressource stratégique telle que l’eau potable au Gabon. Quant à la contribution de **Judith Rachel Renamy Ziza Sougou**, elle aborde la question du harcèlement sexuel subi par les serveuses de bars et de snack-bars à Libreville. La contribution collective de **Kouadio Souleymane Ashanty, Kouakou David Brenoum et Koffi Lazare Atta** analyse, pour sa part, l’offre naturelle et touristique des attractions du Nord-Est ivoirien. La contribution collective de **Claude Koré Bally et Jean Cyr Kouadio Kouassi** analyse, de son côté, les perceptions et les itinéraires d’insertion professionnelle des diplômés du supérieur à partir du cas de HETEC Bouaké de 2014 à 2015. Quant à la contribution d’**Étienne Yao Brou**, elle revisite l’œuvre de René Descartes du pressentiment de l’existentialisme athée à la révolution des sciences. Pour sa part, **Assamoi Guy Roland Kouadio** analyse le corps dans l’érotisme sadien. **Komi Begeudou** aborde, de son côté, la problématique des abus domestiques à partir de l’œuvre d’Anna Quindlen intitulé « Black and Blue ».

La rédaction de cet éditorial m’offre, aujourd’hui encore, une belle opportunité d’exprimer ma gratitude à tous les partenaires et aux contributeurs de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d’Études Stratégiques (RIGES)** pour leur

confiance et leur soutien multiforme. Joyeux Noël à toutes et à tous ! Bonne et heureuse année 2021 !

Abidjan, le 24 décembre 2020

Le Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis

L'ébranlement des certitudes dans les Relations internationales à l'ère du Covid-19 : une perspective africaine

Pierre Claver Oyono Afane
Pierreclaver777@gmail.com
Département de science politique
Université de Douala

Résumé

Alors que l'Afrique retrouve progressivement son fonctionnement normal, en dépit des affres subies par ses économies éprouvées par les mesures de restriction, les pays développés d'Europe, d'Amérique et, dans une moindre mesure, d'Asie continuent de subir l'étreinte mortifère du Covid-19. Une situation paradoxale et inimaginable avant l'éruption de cette pandémie. En raison de l'expérience historique, la scène internationale a toujours été subdivisée entre des pays développés où les capacités étatiques garantissent l'épanouissement et la protection des populations, d'une part, et des pays pauvres où se fertilisent des épidémies et des crises sanitaires sur le terreau de la présomption étatique, d'autre part. Mais à l'ère du Covid-19, cette hiérarchisation érigée en certitude des relations internationales se trouve ébranlée par une nouvelle donne, articulée autour de « l'impuissance de la puissance » et de la résilience inattendue des marges du monde.

Mots-clés : Certitude, Coronavirus, Perspective africaine, Relations internationales, Puissance

Abstract

While Africa is gradually returning to normal functioning, despite the hardships suffered by its restrained economies, the developed countries of Europe, America and, to a lesser extent, Asia continue to suffer from the deadly Covid-19 embrace. A paradoxical situation that none could imagine before the outbreak of this pandemic. Because of historical experience, the international scene has always been divided between developed countries where state capacities guarantee the development and protection of populations, on the one hand, and poor countries where epidemics and health crises are fertilized because of state presumption, on the other hand. But in the Covid-19 era, this ranking, which has become a certainty

in international relations, is shaken by a new order, articulated around the "impotence of power" and the unexpected resilience of the margins of the world.

Keywords: Certainty, Coronavirus, African perspective, International Relations, Power

INTRODUCTION

D'ordinaire, les relations internationales fonctionnent et sont conceptualisées sur la base de certitudes construites depuis des siècles. De toute évidence, les vérités jugées absolues sont rejetées par les sciences, tout autant que les conceptions mécaniques présentées comme évidentes. Car il arrive que les résultats de l'observation aient une coloration propre à l'environnement, aux conceptions et aux représentations de l'observateur (Shelton 1998 : 40). A ce titre, bon nombre des théories et postulats des Relations Internationales ont été élaborés sous la pesanteur de contextes spécifiques.

Il en est ainsi de l'hégémonisme propre au réalisme et érigé en loi scientifique au sortir de la Première Guerre mondiale. Dans ce cadre, la théorie hobbesienne de l'Etat de nature est reprise, puis sophistiquée, à côté du paradigme du recours à la force (Roche 2010 : 17). La puissance est alors appréhendée dans son sens le plus classique, fondé sur la possession de capacités militaires nécessaires soit à la domination, soit à l'équilibre de la terreur (Morgenthau 1948). De tels postulats se sédimentent dans les cercles de production scientifique et dans l'opinion grâce au travail de chercheurs jouissant d'une grande légitimité en matière d'établissement des faits. Mais il est légion que tous ne s'accordent pas sur divers aspects des phénomènes étudiés, au point de générer une incertitude scientifique (Shelton 1998 : 39). Il en émerge consécutivement un changement de paradigme en tant que cadre de référence pertinent susceptible de rendre compte d'une réalité donnée (Kuhn 1962). Plus concrètement, malgré la tentative de perpétuation de l'ordre hégémonique sous le prisme de l'unipolarisme américain (Fukuyama 1992), le paradigme et les référentiels de la puissance des Etats ont été non seulement revus (Huntington 1996 ; Nye 1992), mais aussi contestés à l'ère de la post-bipolarité par les transnationalistes, les libéraux et les constructivistes. Les conceptions classiques de la puissance étatique et de la sécurité connaissent un effritement considérable.

D'une part, la toute-puissance proclamée par les réalistes en tant que certitude scientifique s'ébranle à l'occasion des campagnes foireuses des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan. Le postulat en vigueur s'articule désormais autour de « *l'impuissance de la puissance* » évoquée par Bertrand Badie (Badie 2004). Sauf qu'en relation avec cette étude, une telle approche de l'impuissance se fonde davantage sur l'adoption par l'ennemi de stratégies et de moyens irréguliers, qui invalident la pertinence des moyens classiques. Or, « *l'impuissance de la puissance* » ne s'observe pas uniquement sur le terrain militaire. Elle investit également le champ des perceptions développées à l'égard de l'Etat-providence. L'Etat impuissant n'est plus, comme le prétend Badie, celui incapable de vaincre un ennemi non maîtrisable et diffus, mais plutôt celui qui, malgré toutes ses capacités, n'est pas à même de prodiguer une assistance efficace à ses populations face à un péril sanitaire, alors qu'il dispose a priori des capacités nécessaires à sa prise en charge.

D'autre part, les certitudes liées à la pensée classique des relations internationales, notamment en matière de sécurité ont été remises en cause par les études critiques¹ (Buzan 1983) centrées entre autres sur la prise en compte de la dimension non militaire, dans l'optique de la sécurité globale. Dans le cadre de la sécurité humaine (David et Roche 2002 : 113)², le volet sanitaire est vanté comme un des domaines de renforcement de la sécurité de l'individu. Sur cette base, l'Etat en sécurité serait celui qui assurerait une santé optimale à ses citoyens. Cela suppose a priori que la sécurité sanitaire soit plus garantie dans les pays qui l'ont intégrée comme partie intégrante de la sécurité nationale et ont développé des politiques et un système sanitaire à même de répondre aux besoins des populations (Zylberman 2013). Il s'agit là d'une vision focalisée sur les pays développés, aux antipodes de l'approche adoptée par la présente étude. Tout en reconnaissant la pertinence de la sécurité sanitaire, nous nous positionnons au-delà des critères d'appréciation modernes.

À l'ère où sévit la pandémie du Coronavirus (Covid-19) dans le monde, l'on observe des processus et évolutions aux antipodes des sentiers battus scientifiques et cognitifs sur le statut des Etats et le bien-être de leurs populations. Ce qui amène se demander comment s'érodent les certitudes

¹ Les précurseurs en sont Barry Buzan, Ole Wæver, ou encore Jaap De Wilde réunis dans le cadre de l'Ecole de Copenhague.

² D'après Lloyd Axworthy, la sécurité humaine renvoie à « la protection des individus contre les menaces, qu'elles s'accompagnent ou non de la violence ».

internationales sur la puissance et la sécurité humaine, à l'ère du Covid-19 ? Il en ressort que l'Afrique, pourtant considérée comme un continent très pauvre, constitue aujourd'hui le laboratoire d'un ébranlement certes parcellaire, mais significatif des postulats et lois scientifiques en vigueur dans les relations internationales. Plus précisément, à rebours des a priori dépréciateurs sur ce continent dépourvu des moyens de sa sécurité humaine, il se développe plutôt un renversement de l'échelle des vulnérabilités à son profit, avec en prime, la restauration du traditionnel au détriment du moderne.

I-Les a priori théoriques et scientifiques en rapport avec une Afrique sous la dictature du péril sanitaire

D'une manière générale, l'Afrique et le monde entier sont longtemps restés sous le joug d'un savoir dominateur, générateur de crédulité et de certitude, avec des remises en cause mineures ou à faible échelle dans les sociétés dominatrices³. Cependant, les préceptes et principes en vigueur sur la scène internationale ont persisté, surtout en Afrique où le niveau de crédulité, d'ouverture, d'acceptation et de compromission est très élevé. L'infériorité des Africains a jusqu'ici renforcé leur crédulité et conforté les schémas et postulats du savoir dominant.

A- L'afro-pessimisme comme référentiel d'expérimentation des crises épidémiologiques

L'un des points nodaux de ce savoir concerne l'« afro-pessimisme », au sein duquel se regroupent de nombreux chercheurs à la fois africains et non africains. Dans ce cadre, des postulats scientifiques ou idéologiquement dénigrants et dévalorisants sont énoncés. Référence est notamment faite aux thèses évolutionnistes⁴ (Hume 2001 ; Bruhl 1922), accompagnées mais de manière moins radicale par des figures telles que René Dumont (1962) et Axelle Kabou (1991), particulièrement pessimistes sur le présent et l'avenir de l'Afrique. Contrairement aux thèses évolutionnistes occidentalo-centrées et imprégnées d'idéologie, l'essentiel de l'afro-pessimisme se veut objectif,

³ Cf. la critique de la puissance avec Bertrand Badie, l'évolution des concepts de puissance et de sécurité.

⁴ Des théoriciens tels que Lévy-Bruhl, David Hume ou encore Friedrich Hegel ont élaboré des postulats centrés sur l'infériorité des peuples primitifs dont la mentalité serait primitive et prélogique.

puisqu'adossé sur une observation froide de la réalité continentale dominée par des guerres, des épidémies, la pauvreté et autres fléaux dommageables à l'avenir de cette région.

Dans une région où la présomption d'Etat est de mise, la sécurité humaine se trouve mise en péril par une faible organisation et solidité étatiques, ainsi qu'un déficit capacitaire générateur d'inefficacité. Sur le plan sanitaire et spécifiquement en matière de gestion des épidémies, l'Afrique est présentée comme particulièrement exposée et vulnérable, car étant dotée de systèmes sanitaires rudimentaires (Astagneau et Ancelle 2011 : 324), peu organisés, d'un plateau technique des plus déficients, et donc de faibles capacités de prévention et de prise en charge. De même, les maladies infectieuses s'y répandent en tant que conséquences sociales des conflits armés, dans la mesure où les violences altèrent les capacités de l'Etat à assurer le moindre contrôle sanitaire. A cela s'ajoute la précarité due aux flux des réfugiés, obligeant des masses de personnes à vivre dans des conditions sanitaires favorables à la diffusion d'épidémie (Collier et al. 2005) tels que le paludisme, le choléra, le SIDA et Ebola entre autres. C'est le cas en RDC où la région de l'Est victime d'une recrudescence de la conflictualité est aux prises avec une inflation épidémiologique marquée par la fertilisation d'Ebola. Il en est de même pour l'Extrême-Nord du Cameroun où sévit régulièrement le choléra, sur le terreau d'un système sanitaire mis à rude épreuve par les atrocités de Boko Haram.

D'ailleurs, le vide sanitaire souvent en vigueur dans les Etats face à des périls sanitaires motive l'action des grandes puissances animées officiellement par le soutien à l' « humanité ». C'est dans cet esprit que 3000 soldats américains ont été déployés par le Président des Etats-Unis Barack Obama en Sierra Leone, au Liberia et en République de Guinée, le 16 septembre 2014. Dans le cadre de l' « *Operation United Assistance* », ils devaient apporter un appui logistique de 17 hôpitaux de 100 lits, dans des pays où 208 médecins et infirmières avaient déjà perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions⁵. Le soutien américain s'est donc avéré salutaire pour les pays touchés.

Quoi de plus logique, puisque les postulats scientifiques actuels soulignent la résilience et la faible vulnérabilité des pays dotés d'un système sanitaire bien

⁵Disponible sur

<http://www.newstatesman.com/world-affairs/2014/10/will-ebola-allow-us-increase-its-military-footprint-africa>, consulté le 22 octobre 2020.

organisé avec un plateau technique plus sophistiqué. Ils sont a priori moins exposés aux épidémies, car ils sont dotés d'importantes capacités de prévention et de prise en charge (Astagneau et Ancelle 2011 : 323). La preuve en est que lors de la plus récente crise d'Ebola, les pays développés ont été très peu touchés comparés à ceux sous-développés, surtout en Afrique. Il en est de même pour d'autres maladies infectieuses plus répandues ailleurs que dans des pays jouissant d'un confort économique, social et sanitaire.

B- Des projections apocalyptiques à l'ère du Covid-19

Les postulats ainsi relevés sont des inductions partant du constat de la véracité expérimentale de certains énoncés d'observation pour les généraliser et les universaliser au point d'en faire des lois et des certitudes. Raison pour laquelle aux aurores de la pandémie du Covid-19, le Directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé le 18 mars 2020 que « *L'Afrique doit s'attendre au pire* » alors que le continent n'avait jusque-là enregistré que 233 cas⁶. Comme pour prétendre qu'en raison de la fragilité des systèmes sanitaires et des déficits capacitaires, la pandémie serait plus dévastatrice sur le continent que partout ailleurs. De telles prévisions s'appuient sur les situations épidémiologiques précédentes caractérisées par un véritable chaos sanitaire. En effet, l'établissement de statistiques sur les taux d'infections et les décès liés aux anciennes épidémies aboutissent souvent à des conclusions constructrices de certitudes et génératrices de nouvelles entités sociales à l'échelle internationale (Spiess, et al. 2010 : 65), présentant l'Afrique comme le continent le plus exposé et vulnérable aux pandémies. Le lien est tout de suite fait entre cet état de choses et le faible niveau de développement du continent, ainsi que son système sanitaire défectueux.

Dans le même ordre d'idées, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Quai d'Orsay en France a produit, le 24 mars 2020, un rapport intitulé « *L'effet pangolin : la tempête qui vient en Afrique ?* », relatif aux conséquences potentielles de la pandémie du Coronavirus sur la stabilité en Afrique⁷. Il a été relevé qu'au-delà des pertes en vie humaines, le péril sanitaire

⁶ Jeune Afrique avec AFP, « Coronavirus : « L'Afrique doit se préparer au pire », prévient l'OMS », 19 mars 2020, disponible sur le lien <https://www.jeuneafrique.com/912876/societe/coronavirus-lafrique-doit-se-preparer-au-pire-previent-loms/>, consulté le 25 octobre 2020.

⁷ Disponible sur le lien

anéantirait économiquement les Etats africains et créerait des soulèvements populaires à travers le continent. Il en découlerait des crises débouchant éventuellement sur la chute de certains chefs d'Etat.

Que ce soient les sombres prévisions de l'OMS ou de la France, le socle est le système de certitudes sous-jacent à la sécurité sanitaire. Ces lois qui se veulent scientifiques sont supposées rendre compte des situations à la fois passées, présentes et futures. Mais en réalité, si les situations passées et présentes ont été explorées et vérifiées, elles ne l'ont été que de manière incomplète. Bien plus, les certitudes actuelles ne tiennent pas compte des évolutions futures. La preuve en est que l'éruption de la pandémie du Covid-19 est venue remettre en cause certaines d'entre elles.

II- Renversement de l'échelle des vulnérabilités

D'un point de vue épistémologique, il convient de relever que les postulats en vigueur, générateurs de certitudes, se fondent davantage sur une vérification parcellaire puisque l'étendue des réalités complexes du monde n'étant pas toute explorée. On se demande bien comment prétendre à l'absoluité de postulats dont la pertinence n'est que relative. Construire une certitude sur cette base, au point qu'elle soit aveuglement acceptée et admise par des crédules, sans toute forme de vérification profonde et durable, relève de l'imposture. Dans cet ordre d'idées, la parole n'a plus une fonctionnalité d'échange d'idées avec l'autre, mais elle vise plutôt à prendre le pouvoir sur lui (Spiess, et al. 2010 : 65). Telle est la configuration du système de connaissance sur la puissance et la sécurité sanitaire en vigueur avant l'éruption du Covid-19. Le savoir dominant, comme il a été relevé plus haut magnifiait les grandes puissances et leur capacité à repoudre efficacement à toutes formes de péril sanitaire contrairement à l'incapacité avérée des pays en développement.

A- Une plus grande exposition des pays développés

Ce qui apparaît à première vue comme un truisme est fondamentalement remis en cause à l'ère d'une pandémie qui a renversé l'échelle des vulnérabilités, en exposant davantage les Etats développés par rapport à ceux en développement. La célébration des progrès technologiques et du scientisme en

<https://www.latribune.fr/economie/international/comment-la-france-imagine-une-possible-implosion-de-l-afrique-face-au-covid-19-844055.html>, consulté le 27 octobre 2020.

vigueur dans ces Etats avec un système médical hautement perfectionné et un personnel de haute facture ne s'est pas avérée être un gage de sécurité sanitaire face aux poussées épidémiologiques.

Si les pays développés ont fait montre d'autant de vulnérabilité, c'est parce qu'ils sont plus intégrés dans la mondialisation et concentrent de ce fait une grande densité des flux liés à la vulgarisation de l'avion. De même, le niveau de vie élevé favorable à l'utilisation de ce moyen de transport onéreux et la consécration de la libre circulation des personnes et des biens ont contribué à l'expansion rapide et massive du virus (Boulangier 2011 : 13) entre la Chine, l'Europe et l'Amérique. On peut donc valablement prétendre que les pays développés ont été victimes de leur niveau élevé de développement favorable à une grande ouverture au monde. Il en a résulté, une expansion mondiale de la pandémie, avec une focale dans ces pays.

Un autre facteur de vulnérabilité des pays développés est le vieillissement de la population (Rabu 2010), principalement dû à deux facteurs : d'une part, la progression de l'espérance de vie à la natalité et d'autre part, la baisse du taux de natalité, avec pour conséquence, le changement dans la pyramide des âges. Le premier facteur est dû, comme le montre le cas européen, aux progrès de la médecine, et donc à l'efficacité du système sanitaire corrélée à une amélioration significative de la sécurité sociale. Il en résulte la diminution du taux de mortalité infantile et l'augmentation de l'espérance de vie. Le deuxième facteur est non seulement le résultat de la promotion d'idéologies et politiques anti-démographiques, présentées comme des facteurs de développement et de prospérité, mais il est aussi le fait de considérations sociales et culturelles telles que l'augmentation des familles monoparentales, la pesanteur des valeurs individualistes et du taux d'activité des femmes, la diminution des mariages et de la stabilité des ménages, ainsi que l'égalité des sexes. Si l'on y ajoute, la mise sur pied de politiques de luttres contre les maladies et les accidents, on comprend logiquement que les pays européens par exemple, connaissent un vieillissement de leur population. Or, ils ont enregistré une forte augmentation de la natalité au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'elle s'est estompée dès 1965 à sa baisse⁸ (Michel 2020). Les continents asiatiques et américains subissent aussi le même sort, puisqu'ils regorgent des Etats les plus développés.

⁸ Disponible sur le lien <https://www.youtube.com/watch?v=E8kl94lkwoc>, consulté le 28 octobre 2020.

Sur le continent européen présenté comme l'un des foyers les plus importants de la pandémie, il est constaté que, dans l'évolution de la structure d'âge de la population entre 1990 et 2011, le pourcentage des jeunes de moins de 15 ans est passé de 19,5% à 15,6% ; celui des personnes âgées de 15 à 64 ans est passé de 65,3% à 66,8% ; et la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans est passée de 13,7% à 17,5%. Le tableau ci-dessous renseigne assez clairement sur la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans. Des pays tels que l'Italie, le Japon, la France, l'Allemagne, la Chine ou encore les Etats-Unis ont tous un taux de vieillissement assez élevé. Or un pourcentage élevé des plus de 65 ans constitue un facteur important de vulnérabilité, car cette tranche de la population est plus susceptible de développer des formes sévères de la maladie. Le Ministère français de la Santé souligne à cet effet que « 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans⁹ » (Donada 2020). Comme quoi, l'âge constitue un facteur important dans l'évolution de cette pandémie.

Tableau 1. Part des 65 ans ou plus dans la population, valeur médiane (en %)

	2010	2030	2050
Allemagne	20,5	28,2	32,5
Brésil	6,9	13,7	22,5
Chine	8,2	15,9	23,3
États-Unis	13	19,8	21,6
France	17,0	24,3	26,9
Inde	4,9	8,4	13,7
Italie	20,4	26,8	33,3
Japon	22,6	30,8	37,8
Russie	12,9	19,4	23,4

Source : Ined.

On comprend logiquement pourquoi les pays développés enregistrent les plus gros chiffres en matière de décès : si la Chine où est apparue l'épidémie

⁹Disponible sur

https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/04/combien-de-personnes-de-moins-de-50-ans-sont-mortes-du-covid-19-en-france_1790171, consulté le 27 octobre 2020.

enregistre un peu moins de 5000 décès sur près de 86 000 cas¹⁰ (Labeyrie 2020), depuis le déclenchement de la crise sanitaire, un Etat comme la France subit de plein fouet, les affres du Covid-19. En date du 29 octobre 2020, elle enregistre environ 36 020 décès pour 1 282 769 cas¹¹ (Deshayes 2020). En date du 30 octobre 2020, l'Allemagne qui opte pour la fermeture de plusieurs espaces publics, compte 497.802 cas recensés pour 10.456 décès ; pendant que les Etats-Unis comptent 9 212 718 cas pour 234 177 décès, avec 1.009 morts en 24 heures¹² au moment du dernier décompte. D'autres pays développés à travers le monde connaissent des situations aussi préoccupantes.

Autrement dit, le niveau élevé de développement et les progrès scientifiques nécessaires au bien-être à l'augmentation de l'espérance de vie, combinés aux facteurs culturels individualistes liés à l'esprit capitaliste, constituent des facteurs de vulnérabilités. Ce qui pourrait surprendre plus d'un, dans la mesure où le développement est censé garantir le bien-être des populations. Mais dans le cas d'espèce, c'est bien le modernisme et la prospérité qui ont, dans le temps long, exposé les pays développés au Covid-19. C'est bien là une preuve palpable de l'ébranlement des certitudes.

Ainsi se manifeste « l'impuissance de la puissance » dont parle Badie (Badie 2004), mais conceptualisé ici sous un autre prisme. L'impuissance ne découle plus l'excès de puissance, mais plutôt de l'excès de puissance économique et scientifique. Dans le cas du Covid-19 contrairement à la théorie de Badie, la puissance classique n'est utilisée que de manière périphérique, pour venir en aide aux individus et faire respecter les mesures de restriction prises par les Etats¹³. En réalité, l'arsenal martial s'est avéré inopérant. Pendant ce temps, les moyens médicaux existants ont été insuffisants, d'où la remobilisation de certaines filières industrielles, notamment de l'automobile pour la fabrication

¹⁰ Disponible sur le lien https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/la-chine-premier-pays-a-etre-entre-dans-la-crise-du-covid-19-premier-a-en-sortir_4140445.html, consulté 29 octobre 2020.

¹¹ Disponible sur <https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-chiffres-covid-le-bilan-du-coronavirus-en-france-jeudi-29-octobre-2020/>, consulté le 30 octobre 2020.

¹² « Coronavirus dans le monde : 1.009 morts aux Etats-Unis, 172 en Allemagne et 138 en Belgique en 24h », 30 octobre 2020 disponible sur le lien <https://www.sortiraparis.com/actualites/paris/articles/212134-coronavirus-dans-le-monde-1-009-morts-aux-etats-unis-172-en-allemande-et-138-en->, consulté le 30 octobre 2020.

¹³ Mobilisation des forces de défense et de sécurité pour faire respecter les mesures de restriction prises face à la pandémie.

des respirateurs ; ou encore de l'industrie textile reconvertie dans la fabrication des masques. Pendant que les pays développés sont décimés et dans une panique générale, l'Afrique fait échec à tous les pronostics.

B- La résilience surprenante de l'Afrique

Contrairement au chaos en vigueur dans les pays développés, les pays sous-développés d'Afrique ont fait preuve d'une résilience inédite. A rebours des sombres prévisions de l'OMS et de la France, l'*Africa Center for Strategic Studies* apportait déjà une légère nuance sur les potentiels dégâts de la pandémie sur le continent, dans son rapport d'avril 2020. Il soulignait alors que le continent peut être protégé par sa population particulièrement jeune, avec 70 % des personnes ayant moins de 30 ans, a priori résistant au virus. Sauf que, mettait-il en garde, cet avantage devait être édulcoré par les vulnérabilités liées à la faiblesse du système sanitaire et à la forte prévalence de pathologies telles que la tuberculose et le VIH/SIDA¹⁴. L'OMS aurait donc eu raison d'attirer l'attention de l'Afrique, sauf que la réalité a été moins sombre que les prévisions. Lors d'un décompte fait par l'OMS le 15 octobre 2020, le continent africain enregistrait 1.594.287 cas confirmés dont 38.570 décès. L'essentiel d'entre eux étant davantage concentrés en Afrique du Sud, en Egypte, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et au Nigéria. Et curieusement, ils occupent les premières places dans la hiérarchie des puissances économiques et financières continentales. Ce sont des pays riches, aux systèmes sanitaires mieux organisés, avec un niveau de vie meilleur que dans les autres Etats africains. Du coup leurs populations sont vieillissantes. Par ailleurs, en dehors de leur grande ouverture internationale corrélée à leur niveau de développement, certains de ces pays ont de véritables mégalo-poles à la densité humaine impressionnante. C'est le cas de Lagos, Le Caire, Addis Abeba et Johannesburg. Addis-Abeba a, par exemple une densité de population supérieure à celles de la ville de New York (56 000 personnes au kilomètre carré). Le Caire pour sa part, a une densité maximale de 175 000 habitants/km, au-dessus de celle de Wuhan, en Chine (106 300/km), d'où est originaire le nouveau Coronavirus. La combinaison de ces facteurs peut expliquer le fort taux de contamination enregistré dans ces Etats. Et là encore, les dégâts sont de loin moins importants que dans les pays plus développés

¹⁴ Africa Center for Strategic Studies, « Mapping Risk Factors for the Spread of COVID-19 in Africa », April 3, 2020, disponible sur le lien africacenter.org/spotlight/mapping-risk-factors-spread-covid-19-africa/, consulté le 2 août 2020, p. 5.

D'une manière générale, pays sous-développés et ceux africains sont peu intégrés dans la mondialisation, car non seulement ils n'ont pas grand-chose à y offrir, mais aussi leurs populations ploient pour l'essentiel sous une pauvreté qui ne leur permet pas d'utiliser l'avion pour se rendre dans les pays développés, bastions du virus. Dans des environnements précaires, ce moyen de transport est prohibitif. Seuls quelques-uns d'entre eux peuvent s'offrir ce luxe. Au-delà du facteur financier, la faible mobilité des Africains vers les pays développés est tributaire des politiques de restrictions mises sur pied par lesdits pays pour prévenir une immigration débridée et potentiellement génératrice d'insécurité. Par ailleurs, malgré les politiques de réduction des naissances encouragées sur le continent par les grandes puissances, le taux de natalité est resté très fort sur le continent, ce qui favorise une pyramide des âges favorable aux jeunes, véritables boucliers contre le Covid-19.

De la part sa résilience, l'Afrique a remis en cause la certitude selon laquelle les pays pauvres dotés de systèmes de santé moins développés et organisés, d'un matériel rudimentaire et insuffisant et d'un personnel peu qualifié, seraient plus exposés aux épidémies que les pays développés. Si ce postulat est vérifié dans le cadre des épidémies telles que le choléra, Ebola, le VIH et autres, pouvant ainsi justifier la mise en garde de l'OMS, il en est tout autrement à l'ère du Covid-19. La misère et les équipements médicaux rudimentaires à eux seuls ne suffisent plus pour garantir l'apocalypse sanitaire. D'autres facteurs de vulnérabilité relatifs au développement et à la forte espérance de vie, entrent en ligne de compte. Leur faible teneur a permis à l'Afrique d'opposer une résilience sanitaire remarquable.

Par conséquent et en dépit des mesures de restriction¹⁵, au demeurant légères, prises par les Etats dans l'ensemble, le discours préventif de l'OMS n'a véritablement pas prospéré dans la pratique. Au départ et malgré le danger, les contraintes socioéconomiques ont poussé les Africains à perpétuer leur fonctionnement quasi-normal. En dépit de la prévalence d'une communication articulée autour de la limitation des rapports sociaux au profit de la sécurité sanitaire, l'enracinement de la dynamique de communauté a poussé les Africains à une observance parcellaire, voire à l'ignorance de certaines de ces mesures au point d'aboutir à un confinement quasi-absent, en demi-teinte, avec

¹⁵ Confinement parcellaire, fermeture des frontières, fermeture des écoles et autres espaces de grande fréquentation, limitation de la mobilité, port du masque, etc. Des mesures dont l'impact sur la maîtrise de la pandémie a été non négligeable.

parfois beaucoup d'hostilité de la part des populations. La témérité des camerounais a particulièrement été dénoncée par les autorités, mettant en garde contre un cataclysme, qui n'a toujours pas eu lieu. En fait, aux antipodes de mesures sanitaires plus conformes à la solidarité organique et à l'individualisme propres aux sociétés capitalistes, la solidarité mécanique anthropologiquement sédimentée dans les représentations et les habitus des Africains, l'a encore emporté. Si elle a été un vecteur important de propagation et un facteur de morbidité de certaines pandémies telles qu'Ebola, elle n'a qu'un impact relatif dans le cas du Covid-19, faisant ainsi vaciller une donnée jusque-là communément acquise.

III- Incertitude de la modernité et réaffirmation du rustique depuis les marges du monde

À rebours des schémas consacrés scientifiquement sur les crises sanitaires, l'éruption du Covid-19 est venue remettre en cause des postulats de supériorité qui, jusque-là, faisaient autorité. Elle a notamment montré les limites de la science et de la technologie moderne à maîtriser toutes les menaces à la santé de l'homme, tout en démontrant l'efficacité des structures et des méthodes en vigueur dans des zones a priori plus vulnérables.

A- Mise à l'épreuve des méthodes et instruments modernes de sécurité sanitaire

De tout temps, l'humanité a travaillé à segmenter le temps en différentes époques multiples, spécifiques et autonomes. En règle générale, la naissance d'une nouvelle époque est génératrice d'une modernité, associée par Hegel, à une originalité et à une autonomie du présent historique conçu comme époque. Dans le contexte occidental, la modernité, qui commence avec la Renaissance a été assimilée au progrès de la raison, à l'émancipation de l'individu, aux transformations économiques, institutionnelles et culturelles rapides. Cela aboutit « à une rationalisation de maîtrise, d'emprise et de soumission de la nature » (Mesure et Savidan 2006). L'époque moderne se traduit par l'éruption d'une science autonome délivrée de l'emprise de la religion, de la politique et de l'éthique. Elle se traduit aussi par le développement technique et économique, marqueurs d'un progrès générateur de bonheur (Aubert 2010 : 6).

Au plan sanitaire ce potentiel s'est manifesté par la mise sur pied de méthodes et de dispositifs capables de maîtriser toutes formes de pathologies, avec pour conséquence l'établissement des certitudes autour de la toute-puissance de la science et de la technologie occidentale, notamment en matière médicale. Dans les sociétés africaines où le niveau de crédulité est très poussé, puisqu'appuyées sur l'expérience de l'efficacité des recettes sanitaires étrangères, cette certitude a, avec le concours d'une acculturation soutenue, engendré l'abandon des répertoires médicaux locaux. Mais avec la pandémie du Covid-19 cette donne est fondamentalement remise en cause.

L'empilement des morts parfois enterrés dans des fosses communes¹⁶ est venu ébranler les certitudes relatives à la supériorité des pays développés, pourtant présentés comme modèles et exaltés comme des sociétés quasi-infaillibles, en tout cas sur le plan sanitaire. Le corollaire en est une dépréciation de la toute-puissance des Etats développés aux yeux des Africains. La technologie et la science sur lesquelles se forgent la puissance et le caractère indispensable de ces Etats à l'égard d'une Afrique toujours quémandeuse, ont été ébranlées par le nombre de morts. Pour tout dire, les puissants deviennent impuissants, dépassé par la foudre de l'agent pathogène, qui déjoue tous les pronostics.

En outre, la relative érosion des postulats contenus dans le savoir dominant est aussi tributaire du constat de l'efficacité des méthodes et moyens alternatifs de prévention et de traitement auxquels les Africains ont eu recours par instinct de survie. Ils se sont rendus à l'évidence de l'efficacité de leurs méthodes pourtant rudimentaires par rapports aux méthodes et moyens modernes. Au-delà d'être tout simplement insatisfaits de l'inefficacité de la médecine étrangère, une bonne partie de l'Afrique a, plus que par le passé, manifesté une grande hostilité et méfiance à l'égard de celle-ci. Une frilosité nourrie par des rumeurs de la conception supposée d'un vaccin potentiellement mortifère par des industries pharmaceutiques. L'on a encore en mémoire, le tollé provoqué sur le continent par les propos d'un journaliste et d'un médecin, tenus dans la chaîne française LCI, faisant état du projet d'un éventuel vaccin

¹⁶ C'est notamment le cas aux Etats-Unis, première puissance mondiale, où des dizaines de cercueils ont été filmés par un drone en train d'être enterrés à Hart Island en avril 2020. Voir Valérie Samson, « Coronavirus: New York enterre ses morts dans des fosses communes », 11 avril 2020, disponible sur le lien <https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-new-york-enterre-ses-morts-dans-des-fosses-communes-20200411>, consulté le 28 octobre 2020.

contre le Covid-19, mais qui serait testé sur les Africains. Particulièrement tumultueux, cet épisode a traduit le niveau de prudence que nourrit de plus en plus l'Afrique à l'égard d'une médecine qui y régnait pourtant en maître. Une certaine suspicion a également été développée à l'égard des masques médicaux venus de Chine, présentés dans l'opinion comme étant infectés. Une préférence se manifestant à l'égard des masques fabriqués localement malgré leur inefficacité alléguée par les spécialistes.

B- Le retour en force de la médecine traditionnelle

D'une ampleur de plus en plus faible ces dernières années, le recours des Africains à leur médecine traditionnelle a retrouvé un niveau remarquable face à la menace du Covid-19. Pour mieux comprendre cet état de choses, il n'y a qu'à voir à quel point les hôpitaux ont été vidés dans des pays tels que le Cameroun. Si la raison la plus évoquée est la peur de la contamination, force est de relever que les populations se sont retournées vers des produits naturels dans une optique préventive et curative, étant donné l'inefficacité perceptible des hôpitaux. Si une légère ruée vers la chloroquine a été constatée çà et là, les individus se sont davantage fiés à la médecine traditionnelle. Malgré les tentatives de dénigrement et les mises en garde des spécialistes de la médecine moderne, le recours aux plantes a connu une ampleur hallucinante, au point que des fruits tels que le citron, principal ingrédient dans la composition des potions traditionnelles anti-Covid-19, a vu son prix doubler sur les marchés de certains pays.

Par ailleurs, certains tradi-thérapeutes ont pu prendre en charge de nombreux patients. Référence peut être faite à Monseigneur Samuel Kleda, Archevêque métropolitain de Douala, doté de compétences reconnues en matière de médecine traditionnelle et dont les installations ont été assiégées par des malades finalement guéries au bout du traitement administré. On peut aussi prendre le cas de Madagascar où le Covid-Organics¹⁷(Topona 2020), un médicament fait à base de plantes a été utilisé à titre préventif et curatif contre la maladie. En dépit du scepticisme de l'OMS, de nombreux Malgaches y trouvaient satisfaction.

¹⁷Disponible sur le lien <https://www.dw.com/fr/lutte-contre-la-covid-19-faut-il-compter-sur-la-m%C3%A9decine-traditionnelle-africaine/av-53528443>, consulté le 25 octobre 2020.

Longtemps marginalisée et stigmatisée au profit de la médecine moderne et de l'industrie pharmaceutique, la médecine traditionnelle a pu se réaffirmer. Contrairement aux prévisions, les produits de la forêt et de la terre ont été privilégiés comme premiers recours par des populations terrifiées par le caractère jugé incurable de la maladie, dont les modalités de traitement faisaient alors polémique dans les cercles scientifiques entre le Docteur Didier Raoult et d'autres spécialistes.

L'hostilité manifestée par les autorités au début de la pandémie a laissé place à une reconnaissance de la thérapie traditionnelle grâce aux résultats qu'elle a produits. Au Cameroun notamment, les pouvoirs publics ont décidé de redonner ses lettres de noblesse à cette forme de médecine dite alternative. A rebours de la dictature moderniste, Monseigneur Samuel Kleda et d'autres tradithérapeutes ont été reçus par la haute sphère gouvernementale. A cela s'ajoute le lancement par le gouvernement de la culture de l'Artemisia¹⁸, un projet de plus d'un milliard de francs CFA visant la viabilisation d'une plante qui avait mis dos à dos, des firmes pharmaceutiques et certains cercles scientifiques iconoclastes en matière de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo (RDC), et qui semble avoir fait ses preuves face au Covid-19. Bien avant la reconnaissance par le Cameroun de la place de la médecine traditionnelle, le chef d'Etat malgache Andry Rajoelina a, dès les premières heures de la pandémie en Afrique, adopté le Covid-Organics comme protocole de traitement (Topona 2020) . Il en a d'ailleurs fait la promotion auprès de ses pairs africains dont certains ont importé ce remède, notamment le Niger, la Guinée Equatoriale, les Comores, la Guinée-Bissau ou encore la Tanzanie¹⁹.

À l'échelle continentale, l'OMS, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, et la Commission des affaires sociales de l'Union africaine ont approuvé un protocole relatif aux essais cliniques de phase III portant sur la phytothérapie contre le COVID-19. Les experts engagés dans ce processus ont également approuvé « une charte et des termes de référence pour la mise en place d'un conseil de surveillance des données et de la sécurité des essais

¹⁸ Une plante encore négligée en Afrique pourtant efficace contre le paludisme.

¹⁹ VOA/AFP, « A Madagascar et à travers l'Afrique, la ruée controversée vers l'artémisia », 21 mai 2020, disponible sur le lien <https://www.voafrique.com/a/a-madagascar-et-%C3%A0-travers-l-africaine-la-ru%C3%A9e-controvers%C3%A9-vers-l-artemisia/5429809.html>, consulté le 28 octobre 2020.

cliniques de phytothérapie »²⁰. Une autre preuve de la reconnaissance de plus en plus grande de la médecine traditionnelle face aux poussées épidémiologiques.

Du fait d'une telle réaffirmation du rustique dans une zone jugée marginale par rapport aux centres de la production industrielle et scientifique, un pan des certitudes liées à la puissance et à la domination s'ébranle. Les Etats dits puissants s'illustrant par une incapacité à protéger leurs citoyens face un péril sanitaire jusqu'ici maîtrisé par une Afrique pourtant misérable et aux capacités rudimentaires. S'il serait exagéré de postuler un bouleversement de l'ordre hiérarchique mondial et des certitudes, les fondements de la puissance classique et même modernes prennent tout de même un coup. A l'occasion de la pandémie du Covid-19, l'Afrique a montré que même en l'absence des capacités sophistiquées, il est possible de s'affirmer face à des risques et des vulnérabilités inattendus. Sauf qu'en dehors d'un recours peu pensé et désordonné à la médecine traditionnelle, la résilience du continent à la pandémie mondiale semble davantage passive qu'active, puisque fondée sur des données de la géographie humaine telle qu'un âge moyen de la population assez bas. Une situation d'ailleurs tributaire non seulement des déficits sanitaires favorables à la réduction de l'espérance de vie, mais aussi des facteurs culturels générateurs d'une natalité sans cesse croissante. En termes plus simple donc, le faible impact du Covid-19 sur le continent relève davantage du hasard que d'une politique pensée d'assomption sanitaire. Toujours est-il que cet état de choses ébranle quelques certitudes dans les relations internationales. On pourrait juste se demander si ébranlement va générer une conscience dans les cercles scientifiques et politiques africains afin que soient entamés un véritable processus de déconstruction des postulats véhiculés par la pensée dominante, afin de mieux viabiliser d'autres pistes de compréhension, de présentation et de projection du monde. L'enjeu est de proposer d'autres approches et perspectives de construction du monde délivrées du joug de la pensée hégémonique génératrice de crédulité, de certitude et d'enfermement, au point de scléroser la pensée critique.

²⁰ BBC News Afrique, « Covid19: un comité d'experts fait appel à la médecine traditionnelle africaine », 20 septembre 2020, disponible sur <https://www.bbc.com/afrique/monde-54227737>, consulté le 28 octobre 2020.

Bibliographie

« Coronavirus dans le monde : 1.009 morts aux Etats-Unis, 172 en Allemagne et 138 en Belgique en 24h », 30 octobre 2020 disponible sur le lien <https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/212134-coronavirus-dans-le-monde-1-009-morts-aux-etats-unis-172-en-allemande-et-138-en->, consulté le 30 octobre 2020.

Africa Center for Strategic Studies: « Mapping Risk Factors for the Spread of COVID-19 in Africa », April 3, 2020, disponible sur le lien africacenter.org/spotlight/mapping-risk-factors-spread-covid-19-africa/, consulté le 2 août 2020.

Astagneau Pascal & Ancelle Thierry : Surveillance épidémiologique, Lavoisier, Paris, 2011.

Aubert Nicole : La société hypermoderne : ruptures et contradictions, Collection Changement social, N° 15, L'Harmattan, Paris, 2010.

Badie Bertrand : L'impuissance de la puissance : Essai sur les nouvelles relations internationales, Fayard, Paris, 2004.

BBC News Afrique, « Covid19: un comité d'experts fait appel à la médecine traditionnelle africaine », 20 septembre 2020, disponible sur <https://www.bbc.com/afrique/monde-54227737>, consulté le 28 octobre 2020.

Boulanger Philippe : Géographie militaire et géostratégie. Enjeux et crises du monde contemporain, Armand Colin, Paris, 2011.

Buzan Barry: People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era, Wheatsheaf, Brighton, 1983.

Cabirol Michel : « Comment la France imagine une possible implosion de l'Afrique face au Covid-19 », 01/04/2020, disponible sur le lien <https://www.latribune.fr/economie/international/comment-la-france-imagine-une-possible-implosion-de-l-afrique-face-au-covid-19-844055.html>, consulté le 27 octobre 2020.

Donada Emma : « Combien de personnes de moins de 50 ans sont mortes du Covid-19 en France ? », 4 juin 2020, disponible sur https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/04/combien-de-personnes-de-moins-de-50-ans-sont-mortes-du-covid-19-en-france_1790171, consulté le 27 octobre 2020.

Collier Paul (dir.) : Briser la spirale des conflits. Guerre civile et politique de développement, Banque mondiale, De Boeck & Larcier/Nouveau Horizons, Bruxelles, 2005.

David Charles Philippe & Roche Jean-Jacques : Théories de la sécurité. Définitions, approches et concepts de la sécurité internationale, Montchrestien, Paris, 2002.

Deshayes Benoit : « Chiffres Covid. Le bilan du coronavirus en France, jeudi 29 octobre 2020 », 29/10/20, disponible sur <https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-chiffres-covid-le-bilan-du-coronavirus-en-france-jeudi-29-octobre-2020/>, consulté le 30 octobre 2020.

Dinah Shelton : « Certitude et incertitude scientifiques », Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 1998, pp. 39-47.

Dumont René : L'Afrique noire est mal partie, Seuil, Paris, 1962.

Fukuyama Francis, La fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1992.

Haber Stéphane : « Modernité, postmodernité et surmodernité », in Sylvie Mesure & Patrick Savidan : Le dictionnaire des sciences humaines, PUF, Paris, 2006, pp. 786-788.

Hume David : Essais moraux, politiques et littéraires, (1741-1742), PUF (rééd.), Paris, 2001.

Huntington Samuel: The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York; 1996.

Jeune Afrique avec AFP, « Coronavirus : « L’Afrique doit se préparer au pire », prévient l’OMS », 19 mars 2020, disponible sur le lien <https://www.jeuneafrique.com/912876/societe/coronavirus-lafrique-doit-se-preparer-au-pire-previent-loms/>, consulté le 25 octobre 2020.

Kabou Axelle : Et si l’Afrique refusait le développement ?, L’Harmattan, Paris, 1991.

Kuhn Thomas Samuel: The structure of scientific revolution, University of Chicago Press, Chicago, 1962.

Labeyrie Isabelle : « La Chine, premier pays à être entré dans la crise du Covid-19, premier à en sortir ? », 28/10/2020 disponible sur le lien https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/la-chine-premier-pays-a-etre-entre-dans-la-crise-du-covid-19-premier-a-en-sortir_4140445.html, consulté 29 octobre 2020.

Lévy-Bruhl : Mentalité primitive, Alcan, Paris, 1922.

Michel Guillaume : « Le vieillissement de la population européenne », Documentaire, 5 avril 2020, disponible sur le lien <https://www.youtube.com/watch?v=E8kl94lkwoc>, consulté le 28 octobre 2020.

Morgenthau Hans J: Politics among nations, Alfred A. Knopf, New York, 1948.

Nye Joseph S. : Le leadership américain. Quand les règles du jeu changent, Presses Universitaires de Nancy (trad.), 1992.

Plaut Martin: “Will Ebola allow the US to increase its military footprint in Africa?” October 2, 2014. Disponible sur <http://www.newstatesman.com/world-affairs/2014/10/will-ebola-allow-us-increase-its-military-footprint-africa>, consulté le 22 octobre 2020.

Rabu Gaylor : « Géopolitique du vieillissement démographique au XXIe siècle » Institut français des relations internationales | Politique étrangère, avril 2010, pp. 887-898.

Roche Jean-Jacques : Théorie des relations internationales, 8^e édition, Montchrestien, Paris, 2010,

Samson Valérie : « Coronavirus: New York enterre ses morts dans des fosses communes », 11 avril 2020, disponible sur le lien <https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-new-york-enterre-ses-morts-dans-des-fosses-communes-20200411>, consulté le 28 octobre 2020.

Spiess Martine & Chevalérias Marie-Paule & Razon Laure : « Quand la certitude s'empare du discours de la prévention : le sujet malmené de notre modernité », ERES/Cliniques méditerranéennes, n° 81, janvier 2010, pp. 65-75.

Topona Eric : « Lutte contre la Covid-19 : faut-il compter sur la médecine traditionnelle africaine ? », 22 mai 2020, disponible sur le lien <https://www.dw.com/fr/lutte-contre-la-covid-19-faut-il-compter-sur-la-m%C3%A9decine-traditionnelle-africaine/av-53528443>, consulté le 25 octobre 2020.

VOA/AFP : « A Madagascar et à travers l'Afrique, la ruée controversée vers l'artémisia », 21 mai 2020, disponible sur le lien <https://www.voafrique.com/a/a-madagascar-et-%C3%A0-travers-l-afrique-la-ru%C3%A9e-controvers%C3%A9-vers-l-artemisia/5429809.html>, consulté le 28 octobre 2020.

Zylberman Patrick : Tempêtes microbiennes: Essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le monde transatlantique, Gallimard, Paris, 2013.

La science politique : essai d'analyse compréhensive et utilitaire d'une science sociale

Isaac Essame

iessame2016@gmail.com

Département de science politique
Université de Douala-Cameroun

Résumé

Appréhender la science politique n'a jamais été un exercice aisé tant il est vrai qu'elle présente des contours multiples. Chercher à savoir ce qu'elle est et à quoi elle sert nécessite une réflexion approfondie. La plupart des analystes se contente de la définir par son objet et sa démarche. Par une analyse théorico-empirique basée sur des travaux de recherche et l'observation des faits, l'on est conduit à une perception panoramique de la science politique et à ses usages. D'une part, l'appréhension théorique de la science politique met en évidence les concepts de politique et de science dans leurs divers perceptions et emplois, tout en informant sur sa démarche objectivante. D'autre part, celle-ci est tantôt au service du développement dans la perspective des politiques publiques et la résolution des problèmes, tantôt au service des intérêts stratégiques et utilitaires des acteurs politiques et des politologues.

Mots-clés : Appréhension, Développement, Objectivant, Usage, Utilitaire

Abstract

To fear the political science was never a comfortable exercise for it's true that it presents multiple contours. To try to know what she/it is and to what it serves requires a deepened reflection. Most analysts are content with defining it by its object and its gait. By a theoretical and empirical analysis based on works of research and the observation of the facts, one is driven to a panoramic perception of the political science and its uses. On the one hand, the theoretical apprehension of the political science puts in evidence the concepts of politics and science in their various perceptions and jobs, while informing on its objectifying gait. On the other hand, this one is soon to the service of the development in the perspective of the

public policies and the resolution of the problems, soon to the service of the strategic and utilitarian interests of the political actors and political experts.

Keywords: Apprehension, Development, Objectifying, Use, Utilitarian

INTRODUCTION

Cerner une science telle que la science politique est loin de relever de l'évidence autant en théorie qu'en pratique. Il est reconnu à Dilthey un travail assez élogieux en son temps dans l'histoire des idées et de la théorie des sciences. Wiolette Miskiewicz met un point d'honneur sur ce travail en indiquant que « *Dilthey est entré, il est vrai, dans l'histoire des idées et de la théorie des sciences à travers son explicitation de la distinction entre l' "expliquer" des sciences de la nature et le "comprendre" des sciences humaines et sociales* » (Miskiewicz 1998 : 112f). Il convient de souligner que diverses lectures de la réalité sociale sont souvent faites par les chercheurs en sciences sociales. Cette diversité est mise en évidence par Madeleine Grawitz lorsqu'elle souligne que « *Les sciences sociales ont parfois été comparées à un paysage où chacun se promène avec un point de vue différent. L'un pense au sous-sol, il est géologue ; l'autre est peintre, les suivants sont géomètres, botanistes. Chacun voit bien sans doute la totalité du paysage, mais n'en approfondit qu'un aspect, et chacun de ces aspects ne joint pas l'autre* » (Grawitz 1981 : 92).

Les sociétés humaines produisent un ensemble de rapports plus ou moins structurés dont la dimension politique traduit des relations de domination-sujétion. Une analyse politique rend compte d'un ordre politique construit autour des rapports dominants-dominés. Des activités de la vie publique et de la conduite de la cité s'inscrivent dans l'univers du politique qu'il convient de saisir de manière savante. Aussi, « *Nous sommes persuadés que la science politique est une science de la réalité quotidienne telle que vécue dans une cité donnée, et qu'une théorie politique n'est digne d'attention que si elle surmonte l'épreuve de cette réalité vécue dans la société* » (Biya 1987 : 13). C'est que l'explication politique des rapports de pouvoir suscite un intérêt particulier. En effet, la compréhension de la réalité politique n'est pas donnée. Elle suppose la mise en perspective d'outils adéquats d'analyse.

Bien que les réalités politiques soient déjà considérées comme sociales à l'origine, il n'en demeure pas moins qu'une distance doit être observée

lorsqu'on les aborde. Autrement dit, les faits politiques ne sont pas appréhendés tel qu'on le ferait pour les faits sociaux, même si les outils d'analyse sont semblables dans une grande majorité. Les faits politiques sont historiques dans la mesure où ils ne se produisent en principe qu'une seule fois. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait consacré des analystes propres aux questions politiques que nous appelons volontiers politistes dans l'enseignement et politologues dans la recherche même si certains auteurs les assimilent (Dormagen & Mouchard 2010 :8). Il importe ainsi de marquer un *distinguo* entre la sociologie et la science politique, entre le politologue et le sociologue. En effet, « la sociologie étudie les "faits sociaux" (le mariage, l'école, le vote, la criminalité) (...). Quant à la sociologie politique, elle a pour objet tout ce qui est relatif au gouvernement des sociétés et tout ce qui est en rapport avec cette activité du gouvernement » (Dormagen & Mouchard 2010 : 9). Il convient de relever que si la science politique emprunte à la sociologie ses outils d'analyse, il n'en demeure pas moins que le regard du politiste est plus puissant. Dans la compréhension des faits, il intègre les subtilités du champ politique (Dulong 2010 :1 1) et la sensibilité des acteurs comme facteurs d'influences des réalités politiques, ce d'autant que « la sociologie politique cherche à élucider les rouages du système politique. Or, ce dernier cherche à les masquer » (Cot & Mounier 1974 : 8). Le politiste est tenu à un effort supplémentaire imposé par la particularité du fait politique et de son champ d'étude

La science politique peut être abordée provisoirement en tant qu'une discipline scientifique, et donc objective, étudiant les réalités politiques. L'analyse compréhensive est considérée telle une opération intellectuelle consistant à expliquer et à comprendre (Weber 1965 : 6) une réalité ou un objet d'étude. L'adjectif utilitaire quant à lui renvoie à ce qui tend vers la recherche du profit, d'un intérêt. Une science sociale s'entend de toute science s'intéressant à l'Homme par opposition aux sciences de la nature.

Il faut dire que la plupart des travaux s'étant intéressés à l'étude de la science politique se sont jusqu'ici focalisés sur la question de la scientificité de ce domaine de savoir en négligeant ses usages pratiques et diversifiés de la lutte pour le pouvoir. A titre d'illustration, l'on peut évoquer ceux de Jean Luc Chabot (Chabot 2003), Thierry Balzacq, Pierre Baudewyns, Jérôme Jamin, Vincent Legrand, Olivier Paye, Nathalie Schiffino (Balzacq et al. 2014) et Janvier Onana (2009). C'est fort opportunément qu'une étude prenant à la fois en compte l'aspect scientifique et les usages pluriels de la science politique, vient rompre

avec les démarches précédentes dans une approche compréhensive de cette discipline.

Chercher à répondre aux questions successives à savoir : qu'est-ce la science politique ? A quoi sert-elle concrètement ? c'est chercher à appréhender la science politique et à cerner son utilité pour l'Homme et la société. Si en Occident, la naissance d'une science a vocation à permettre l'évolution de la société et la résolution des problèmes qui se présentent à la communauté, un tel intérêt n'est pas encore socialement répandu en Afrique, notamment au Cameroun. Or, il est nécessaire de corriger ce manquement qu'il convient tout de même de relativiser. L'utilité des sciences de la nature est indéniable. Il faudrait pouvoir donner du sens à l'existence des sciences sociales. C'est dans cette perspective que la réflexion s'intéresse à la science politique. Cette étude s'appuie sur une démarche à la fois analytique et empirique capable de mettre en évidence les dimensions théorique et pratique de la science politique.

Comment appréhender la science politique dans son univers conceptuel et actantiel ? Les données factuelles et l'examen des ouvrages et articles rendent compte d'une diversité d'acceptions de la science politique et de son utilité relative. L'analyse de la perception panoramique de la science politique (I) permet de mieux aborder ses usages utilitaires (II).

I- Une perception panoramique de la science politique

Le mot politique renvoie à une réalité multiple (son contenu varie en fonction des auteurs et de l'environnement. Au final, on dira qu'il a plusieurs acceptions). C'est en cela que la science politique s'intéresse à un vaste paysage lié à l'Etat et au pouvoir. Il convient à ce titre de procéder à une appréhension théorique de la science politique afin de mieux comprendre sa logique d'objectivation.

L'appréhension théorique de la science politique

Appréhender une science n'a jamais été un exercice aisé. L'activité mise en perspective a des relents théoriques qui nécessitent une réflexion pointue et précise permettant d'aboutir à l'appréhension de la science faisant l'objet d'analyse. Une approche consiste en une analyse des composantes conceptuelles de la science politique pour en dégager une définition.

Analyse des composantes conceptuelles de la science politique

L'étude du concept de science politique invite à le disséquer pour saisir le sens du mot science et de celui de politique.

Le mot science signifie dans un sens large tout corps de connaissances méthodiquement organisé et dans un sens étroit, un ensemble de connaissances établies de façon systématique à récurrence universelle et susceptibles d'être vérifiées. Jean Gérard Baende Ekungola emprunte deux définitions du concept de science à Christian Wolff et Karl Jaspers :

Ainsi, C. Wolff se situant dans la coulée des préoccupations méthodologiques du XVIII^e siècle, définit la science comme "L'usage de démontrer ce que l'on affirme, c'est-à-dire de déduire des principes certains et immuables par voie de conséquence légitime", contrairement à Karl Jaspers pour qui celle-ci constitue "la connaissance méthodique dont le contenu, d'une manière contraignante est à la fois certain et universellement valable" (Baende Ekungola 2015 : 35).

Ces diverses définitions convergent vers l'idée selon laquelle la science est caractérisée par la démarche méthodique et l'objectivité. La connaissance scientifique est loin d'être une donnée. Elle est le produit d'une démonstration. A ce titre, elle s'impose telle une vérité scientifique tout au moins provisoire jusqu'à ce qu'elle soit dépassée. La connaissance scientifique cherche à se débarrasser des préjugés, des prénotions et de l'expérience première masquant la réalité des faits, des choses. Selon Gaston Bachelard, « Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux car il a l'âge de ses préjugés » (Bachelard 1971 : 14). Dès lors, la distance entre le sujet et l'objet s'impose. Le scientifique est tenu d'observer la neutralité axiologique (Weber 1959) davantage lorsqu'il s'agit des réalités politiques.

La politique relève de la contingence dans la mesure où elle définit une activité spécialisée dans un espace quotidien d'affrontement entre candidats au pouvoir (Bourdieu & Passeron 1970 : 20). Elle est aussi la scène où s'affrontent les acteurs pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Elle apparaît comme l'ensemble des moyens déployés par les hommes à un moment donné pour conduire les autres vers le politique, c'est-à-dire le bien commun (Weber 1959 : 118).

Il faut rappeler que l'anglais distingue trois réalités terminologiques du mot politique. Elle emploie d'abord Politics pour évoquer la vie politique ou la lutte pour le pouvoir. Ensuite, la langue anglaise fait appel à Policy pour indiquer les décisions ou les produits du système politique en termes de dimension programmatique de la politique relative aux politiques publiques. Enfin, elle fait l'usage de Polity pour désigner la communauté professionnelle qui prête vie à l'ensemble (Dormagen & Mouchard 2010 :13).

Contrairement à l'Anglais, le Français utilise le même terme pour désigner les diverses réalités politiques avec certes, des aménagements d'usage. Janvier Onana en déduit que le mot politique est polysémique, androgyne et convoque de manière inséparable les notions d'Etat et de pouvoir (Onana 2009 : 10ff).

Le sens commun saisit le mot politique comme référent axiologique en lui conférant un emploi qui induit un jugement de valeur sur l'objet auquel on l'applique. En ce sens, on dira qu'une personne est un bon ou mauvais homme politique. Ce mot lui apparaît comme pédagogie de l'action notamment la manière dont on conduit une action. La politique éducative, la politique monétaire ou encore la politique de la santé en constituent des illustrations. Il faut également y voir un mot désignant un domaine spécifique d'activités notamment de lutte pour le pouvoir.

En tant qu'adjectif, le mot politique se réfère tantôt à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans l'Etat, on l'applique aux institutions politiques telles que les partis politiques, le gouvernement, les assemblées, etc. ; tantôt à la figure du professionnel de la politique, ce sont des hommes et les femmes exerçant une fonction considérée dans une perspective politique qui sont visés ; et tantôt encore aux savoirs constitués à propos des phénomènes politiques, on désigne certaines disciplines constitutives de la science politique telles que la sociologie politique, la théorie politique, etc.

Comme substantif, le mot politique est androgyne. A ce titre, il peut être utilisé au masculin et au féminin. Au masculin, il réfère à ce qui a un caractère politique par opposition au culturel, à l'économique, au religieux ou au social. Il désigne aussi l'instance de direction de la société ou encore le bien commun vers lequel cette dernière tend.

Au féminin, il renvoie à la diversité d'activités et des relations sociales qui se déroulent et se structurent au sein de l'espace spécifique où se joue la compétition pour la conquête et l'exercice du pouvoir. La politique, c'est ce que

font concrètement les Hommes politiques professionnels, c'est-à-dire ce en quoi consiste les métiers politiques. Il s'agit selon Max Weber de « *L'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influer sur la répartition du pouvoir, soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même Etat* » (Weber 1959 : 118 ; Hassner 1959 : 1049).

Le mot politique désigne également ce qui a trait à l'Etat et au pouvoir même s'il ne se réduit ni à l'un, ni à l'autre (Cot & Mounier 1974 : 14ff). En se référant au premier, le mot politique qui vient du grec *Polis* et qui veut dire Cité, implique que la politique soit l'art de gouverner en vue du bien public. Autrement dit, c'est « *La science du gouvernement des Etats* » (Dictionnaire Littré, 1870, <https://www-littre.org/definition/politique.2>, consulté le 17 octobre 2020 à 15h26min). L'apparition de l'Etat en Occident par exemple est confortée par les travaux de Max Weber (Weber 1995) et de Norbert Elias (Elias 1990).

En se référant au second, la politique désigne « *L'art et la pratique du gouvernement des sociétés humaines* » (Robert 1962 ; Tenzer 2007 : 69). Cette approche s'attache à un fait essentiel à savoir que tout rapport politique touche, d'une manière ou d'une autre, au phénomène du pouvoir. Sur la base des précédents éléments, une définition de la science politique est possible.

Essai de définition de la science politique

Il importe de cerner et de comprendre le concept de science politique afin d'en faire un meilleur usage. Cette préoccupation est reconnue d'utilité scientifique par Janvier Onana lorsqu'il observe que : « *Qu'est-ce que la science politique ? Telle est la question que devrait d'emblée se poser quiconque entreprendrait d'aborder la science politique* » (Onana 2009 : 5). L'on partira d'une définition générale pour les définitions savantes.

La définition générale de la science politique présente au moins deux aspects liés à sa nature et à sa dimension scientifique. A ce propos, on admet d'abord que la science politique est une science sociale étudiant l'Homme dans son rapport au pouvoir. C'est une science sociale par opposition aux sciences de la nature dotées de plus de crédibilité scientifique (Dormagen & Mouchard 2010 :12 ; Chabot 2003 : 9ff). C'est également une science sociale parce qu'elle s'intéresse à l'Homme, à la société.

Il est également admis que la science politique est une branche du savoir qui étudie de manière scientifique les phénomènes politiques. Si la sociologie

étudie les phénomènes sociaux, l'on peut aisément comprendre que la science politique étudie les phénomènes politiques. Une telle définition doit tout de même être affinée et précisée comme le sont, à des degrés différents les définitions savantes au même titre que celles que nous proposons en guise de transition : la science politique est l'étude scientifique de la société politique, des rapports de pouvoir, de l'Etat et du pouvoir.

Les définitions savantes de la science politique sont aussi nombreuses que diverses. Pour Daniel Gaxie, la science politique est l'étude scientifique d'une catégorie particulière de réalités sociales perçues comme politiques (Gaxie 2004 : 123ff). Cette définition induit trois observations à savoir que la science politique est effectivement une science ; qu'elle étudie les phénomènes politiques ; et qu'elle constitue un corpus de savoirs cohérent, aux frontières clairement assignables.

Selon Jean-Luc Chabot, la science politique désigne « *La science sociale dont l'objet est l'étude du politique* » (Chabot 2003 : 13). Cette définition insiste sur l'objet plutôt que sur la science politique saisit de manière globale. Elle s'efforce aussi de mettre en évidence la nature sociale de la science politique. L'auteur semble éviter une définition à prétention universellement opératoire autant que d'autres auteurs.

La plupart de ces auteurs tendent à définir la science politique par son objet. Elle est selon eux « *L'étude des phénomènes politiques* » (Balzacq et al. 2014 : 28). Ils rappellent que « *Si la science politique a longtemps été définie comme la discipline investiguant le pouvoir ou l'Etat* » (Balzacq et al. 2014 : 28), son objet est plus vaste. Les usages de la science politique permettent d'apprécier son utilité.

L'objectivation de la science politique

L'objectivation de la science politique a vocation à traduire la scientificité de celle-ci. Une science n'est digne d'attention que si elle justifie d'un objet et d'une démarche. La prétention de la science politique à un degré de scientificité acceptable suppose un objet cerné et une démarche consacrée.

Un objet cerné

En tant que science sociale, il convient de considérer tout d'abord que l'objet de la science politique en général c'est l'Homme. Celui-ci est tenu pour objet

commun des sciences sociales dans leur diversité et complexité. Les sciences de l'Homme s'opposent aux sciences de la nature. Il a été difficile d'admettre que l'homme puisse faire l'objet d'une étude scientifique (Berger 1957 : 88f). Le premier argument était celui de l'atteinte à sa liberté et se déduisait de la célèbre formule de Protagoras : « *l'Homme est la mesure de toute chose : de celles qui sont du fait qu'elles sont ; de celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas* » (Ross 2011 : 4 ; Empiricus 2009 : 43). Le second participait du caractère ondoyant et divers de l'Homme. Sa conscience changeant sans cesse, il serait difficile de la cerner une bonne fois pour toutes. Selon Michel Eyquem de Montaigne, « *c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme* » (De Montaigne 1580 : I.1).

Une perception spécifique de l'objet en science politique conduit à l'analyse des phénomènes politiques. Le fait politique est saisi à ce titre comme objet de la science politique. Le fait politique est néanmoins doublement perçu. Cette perception conduit à admettre la dualité de l'objet dans cette discipline scientifique. Il s'agit tantôt de l'Etat, tantôt du pouvoir, même si son objet va bien au-delà et ne se réduit ni à l'un ni à l'autre (Balzacq et al. 2014 : 28).

L'Etat est volontiers considéré comme cadre d'exercice des phénomènes politiques. Cet espace institutionnel permet d'identifier et de repérer le fait politique. Certains phénomènes admettent d'emblée d'être qualifiés de politiques au rang desquels la formation des vœux au chef de l'Etat, un conseil des ministres ou de cabinet, le discours du chef de l'Etat, la célébration de la fête nationale ou encore l'organisation des élections pour le choix des dirigeants politiques ou des représentants du peuple des instances de pouvoir. Les phénomènes naturels et les phénomènes sociaux, bien que n'étant pas politiques par essence, peuvent le devenir par le biais de la politisation. Ainsi en est-il de la catastrophe survenue au quartier Gouaché à Bafoussam (Le 29 Octobre 2019, dans la nuit de lundi à mardi, les pluies diluviennes avaient entraîné un éboulement de terrain causant la mort de près de 42 personnes dans le chef-lieu de la région de l'Ouest au Cameroun) ou de l'admission des enfants du chef de l'Etat du Cameroun au concours de l'ENAM de la session de 2017. Pour le dire autrement, si tout n'est pas politique par essence, tout peut un jour devenir politique. Cela dépend de l'environnement, de la culture et de l'époque. La santé d'un chef d'Etat qui relevait de sa vie privée hier, rentre dans le champ politique aujourd'hui. De même, les aventures amoureuses d'une

autorité politique qui rentrent dans le quotidien normal en Afrique sont considérées tel un scandale aux Etats-Unis.

Le phénomène de politisation d'un phénomène a priori non politique repose sur trois conditions dont les deux premières sont essentielles et la troisième résiduelle. La politisation d'un problème de société suppose l'action des catégories sociales intéressées tels que les syndicats, les associations, les médias ; une structure d'opportunité culturelle, notamment un milieu et un contexte favorables ; et l'intervention des pouvoirs publics qui cherchent à trouver une solution au problème posé.

Le pouvoir est également saisi au titre d'objet de la science politique. Les rapports de pouvoir au sein des organisations intéressent l'analyse politique. Les groupes sociaux s'affrontent au quotidien pour le contrôle du pouvoir. L'exercice de l'autorité de l'Etat relève du pouvoir politique. Il convient en effet de souligner que tout pouvoir n'est pas politique. Le pouvoir inclut l'autorité, le gouvernement, l'exercice de la puissance, la capacité d'influence. La détention de l'autorité ou son exercice confère le pouvoir.

Si le pouvoir peut être social (Le pouvoir d'un chef de famille ou celui d'un chef d'entreprise) ou politique, il n'en demeure pas moins que ce dernier présente certaines caractéristiques. Le pouvoir politique est socialement diffus, institutionnel et contestable.

Une démarche consacrée

Une science justifie au moins d'un objet déterminé et d'une démarche précise. L'objet de la science politique ayant été indiqué, il reste à présenter sa démarche.

La science politique relève le défi de braver les obstacles épistémologiques (Quivy & Van Campenhoudt 1995 : 24ff). A ce titre, elle se détache des préjugés, des prénotions et de l'expérience première dans le processus de définition et de construction de l'objet de recherche (Bourdieu et al. 1980 : 16ff). La science politique promeut l'objectivité dans la recherche à travers la rigueur dans l'observation, la formulation de l'hypothèse et l'expérimentation (Beitone et al 2000 : 6ff). Cela suppose le choix au moins d'une méthode de recherche, la mise en œuvre des techniques de collecte des données, la confrontation de l'hypothèse aux faits de réalité et l'interprétation rigoureuse des résultats (Quivy & Van Campenhoudt 1995 : 185ff).

Les opérations pratiques de la recherche en science politique impliquent des choix théoriques préalables. L'appréhension du fait politique suscite un vieux débat en sciences sociales qui semble aujourd'hui dépassé. Le fait politique est-il explicable ou compréhensible ? Alors que Dilthey apportait une réponse générale en soutenant que les sciences naturelles sont explicatives et les sciences sociales compréhensives (Miskiewicz 1998 : 112f), la science politique admet les deux démarches. Daniel Gaxie rend compte de la réalité de ce dualisme en sciences sociales : « *L'histoire des sciences sociales est marquée par des tensions répétitives entre des positions antagonistes généralement perçues comme irréductibles : explication et compréhension, objectivisme et subjectivisme, déterminisme et liberté, intérêts et croyances, holisme et individualisme, méthodes quantitatives et qualitatives...* » (Gaxie 2002 : 145).

Différentes motivations peuvent justifier cet état de choses. Une explication plurielle est mise en évidence par Daniel Gaxie à ce propos :

Les raisons de la prégnance de tels dualismes sont diverses. Elle résulte pour une part du jeu de la concurrence intellectuelle entre les individus, les "écoles" et les institutions. Elle est parfois le produit d'une posture pédagogique qui cherche des classements commodes de la matière à enseigner et l'occasion d'une "prouesse" par la "synthèse" de positions plus ou moins artificiellement distinguées. Elle peut être aussi en affinité avec des clivages idéologiques d'arrière-plan. Elle est sans doute également un effet de la complexité des phénomènes sociaux et de la nécessité où se trouvent souvent les chercheurs d'interrompre "le mouvement de la pensée remontant plus haut en direction d'une cause antérieure" (Gaxie 2002 : 146).

L'approche explicative est celle défendue par Emile Durkheim. Le fait politique (Sa spécificité tient de ses caractères historique et non malléable.) qui n'est qu'une catégorie du fait social est scientifiquement explicable. A ce titre, le fait politique est traité telle une chose extérieure à la conscience de l'Homme. Cette approche holiste explique dans l'ensemble les phénomènes sociaux par les phénomènes sociaux. Cette démarche durkheimienne fait abstraction des subjectivités dans l'explication et garantit l'objectivité de l'analyste politique.

L'approche individualiste fondée sur les logiques d'actions individuelles est celle proposée par Max Weber. Pour lui, le fait politique n'est qu'une agrégation des comportements individuels. L'originalité de cette démarche réside dans le fait que Weber entend comprendre le fait politique à partir de la subjectivité des acteurs le produisant. Il se débarrasse de sa subjectivité pour cerner la subjectivité des acteurs agissant. Leurs motivations permettent de comprendre

la logique de leurs actions. Pour Max Weber, la rationalité s'entend comme le fait que les actions humaines soient aiguillées par des raisons d'agir au sens de Janvier Onana (2009 : 85f). Ces raisons peuvent d'ailleurs être diverses. L'action humaine peut alors être rationnelle en finalité, en valeur ou en affection. Selon Weber en effet :

Un comportement individuel semblable quant à son développement extérieur et à son résultat peut dépendre des constellations de motifs les plus diverses, dont la plus évidente du point de vue de la compréhension n'est pas toujours celle qui se trouvait effectivement en jeu. La «compréhension» d'une relation demande toujours à être contrôlée, autant que possible, par les autres méthodes ordinaires de l'imputation causale avant qu'une interprétation, si évidente soit-elle, ne devienne une " explication compréhensible " valable (Weber 1965 :6).

Par conséquent poursuit-il :

C'est l'interprétation rationnelle par finalité qui possède le plus haut degré d'évidence. Nous appelons comportement rationnel par finalité celui qui s'oriente exclusivement d'après les moyens qu'on se représente (subjectivement) comme adéquats à des fins saisies (subjectivement) de manière univoque. Il n'y a pas que l'activité rationnelle par finalité qui nous est compréhensible : nous "comprenons" également le développement typique des affections et leurs conséquences typiques pour le comportement. Les frontières du « compréhensible » sont variables dans les disciplines empiriques (Weber 1965 :6).

Par une transcendance de l'opposition sciences explicatives et sciences compréhensives, la science politique admet volontiers l'explication compréhensive, ce d'autant que comme le souligne Daniel Gaxie, chaque démarche prise exclusivement présente des limites :

Et puisque la concurrence intellectuelle et les intérêts idéologiques inclinent par ailleurs à les invoquer, il peut être tentant de (se) cacher les limites d'un travail scientifique par des arguments de doctrine théorique ou épistémologique qui reviennent aussi souvent à justifier un type particulier d'autonomisation de l'objet (et, dans le même temps une manière d'abrégé le travail d'une investigation) (Gaxie 2002 : 146).

Dormagen et Mouchard vont plus loin en observant que ces deux courants ne sont opposés en apparence que sur le plan théorique. Des grands modèles sociologiques contemporains tentent de dépasser une telle opposition en mettant en évidence leurs interactions constantes dans la compréhension des phénomènes sociaux (Dormagen & Mouchard 2010 :10) en général et politiques en particulier. C'est ce que font Pierre Bourdieu (Bourdieu 1980), Michel Crozier et Erhard Friedberg (Crozier & Friedberg 1981), Anthony Giddens (Giddens

1987), Norbert Elias (Elias 1993) et d'autres encore, chacun à sa manière. Toutes ces démarches ont le mérite d'enrichir les outils de scientificité de la science politique en tant que science objective et objectivante mettant également en lumière les usages de ce domaine du savoir.

II- Les usages de la science politique

A la question de savoir à quoi sert concrètement la science politique, une réponse nuancée peut varier d'un milieu à un autre, d'une époque à une autre. Une telle réponse serait tributaire du degré de politisation des citoyens, de la culture politique, de l'évolution de la société et de la dynamique des acteurs politiques (Chercheurs en science politique et Hommes politiques). La science politique peut se mettre au service du développement ou au service d'intérêts stratégiques et profitables aux acteurs.

La science politique au service du développement

Il est attendu de la science politique, et cela est valable pour toute science, qu'elle vienne apporter des solutions aux préoccupations de l'humanité; qu'elle contribue à l'épanouissement de l'Homme, de la société. Dans cette perspective, l'on peut questionner l'apport de la science politique dans les politiques publiques et son utilité dans la résolution de problèmes.

L'apport de la science politique dans les politiques publiques

Les politiques publiques sont des programmes d'action publique, que l'Etat et ses composantes mettent en place en leur affectant un budget dans le cadre du service public et des actions de développement visant le bien-être des populations. C'est le cas par exemple des politiques publiques de l'éducation, de la santé, du développement rural, des infrastructures routières et du logement. En effet, « *les autorités politico-administratives agissent à travers des politiques publiques constituant un ensemble de décisions ayant pour objet, le plus souvent, un problème d'allocation de biens ou de ressources* » (Hermet et al. 1998 : 217). C'est ainsi qu' :

Elles mettent en œuvre les politiques de la santé, de logement, d'aménagement touristique, etc. afin qu'elles se transforment en des enjeux collectifs au cours desquels s'affrontent des multiples intérêts, enjeux, se traduisant par l'usage d'importants moyens budgétaires et administratifs, ces questions doivent

apparaître sur l'agenda politique d'une administration centrale ou périphérique (Hermet et al. 1998 : 217).

Il est souhaitable que les analystes et les chercheurs en science politique pensent et élaborent des politiques publiques que les décideurs politiques centraux ou locaux vont mettre en œuvre. Si cela est ancré dans la conscience des Occidentaux, ce n'est pas encore systématiquement le cas en Afrique. Certes, quelques Etats tels que l'Ethiopie, le Rwanda, le Botswana, l'Angola, la Mauritanie et le Ghana commencent à se démarquer, mais la majeure partie des pays ne s'y emploie pas.

Il ne faut pas pour autant conclure que les politologues ne sont pas consultés ou sollicités sur ce continent. On y trouve même des conseillers des chefs d'Etats. Cependant, très peu de leurs conseils sont pris en compte. Leur sollicitation est plus formelle que réelle. L'on observe un manque de volonté réelle des pouvoirs publics. Paul J. Di Maggio et Walter Powell permettent de comprendre une telle inertie en dévoilant que :

Les études sur le changement organisationnel et politique produisent en effet de façon récurrente des résultats qui sont difficiles à accorder aussi bien avec la théorie fonctionnaliste qu'avec celle de l'acteur rationnel (DI MAGGIO et POWELL, 1991) : des administrateurs ou des hommes politiques défendent des programmes qui sont établis mais jamais mis en œuvre ; des gestionnaires recueillent de manière systématique des informations qu'ils n'analysent pas ; des experts sont embauchés non pour conseiller mais pour se justifier » (Di Maggio & Powell 1997 : 114f).

La science politique fournit pourtant assez d'outils pour l'élaboration des politiques publiques et leur conduite. Encore faudrait-il que les conseillers politiques soient écoutés et que les décideurs politiques, sans complaisance ni calcul personnel, optent pour leur mise en œuvre effective. Cela est fait dans la plupart des pays développés tels que les Etats-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, etc. La science politique est aussi utile dans la compréhension de la résolution des problèmes auxquels les Etats font face comme le montre le travail d'élucidation de la réalité sociale.

Utilité de la science politique dans l'élucidation de la réalité sociale

Les préoccupations humaines et sociales sont quotidiennes, périodiques et même circonstancielles. En tant que science de la société politique, l'on peut s'inspirer des travaux produits en science politique pour comprendre les solutions adéquates adressées aux différents problèmes. De nombreuses

productions scientifiques relevant de la science politique aident à l'appréhension des solutions affectées aux problèmes de crise dans les Etats. A ce propos, la convocation de la réflexion de Michel Dobry dans le domaine de la sociologie de crises politiques mérite quelque attention (Dobry 2009). Jacques Lacroye conforte cette perception lorsqu'il souligne que :

Par une démonstration rigoureuse, menée pas à pas et sans concession tout au long de l'ouvrage, Michel Dobry emporte en définitive la conviction du lecteur sur l'essentiel : étudier les crises, ce n'est pas d'abord scruter leur origine, ce n'est pas les découper arbitrairement selon des séquences d'enchaînement causal établies a priori, c'est les traiter comme un état spécifique des systèmes sociaux d'interaction (Lacroye 1987 : 723).

Un véritable travail d'élucidation de la réalité politique est ainsi réalisé par des politologues. Il permet l'évacuation des illusions et la déconstruction des croyances reçues. A ce propos, Albert Mandjack va au-delà des apparences pour démontrer que même si on a l'impression que le pouvoir est confisqué au Cameroun par trois grands groupes ethniques (les Nordistes, les Fang-Betis et les Grassfields), c'est le Chef de l'Etat qui détermine l'histoire politique du pays et des peuples qui le composent en restant seul maître du jeu politique. Il associe au pouvoir les individus et les groupes selon son seul calcul (Mandjack 2011 : 73ff).

Les mémoires, les thèses de doctorat et les articles scientifiques sont autant de travaux scientifiques participant de l'observation des problèmes dans la société et de proposition des solutions adéquates. Il faut dire que la lecture n'étant pas la chose la mieux partagée en Afrique, et les acteurs politiques ne s'intéressant pas systématiquement aux résultats de la recherche, ces données ne sont pas exploitées de manière utile pour résoudre les problèmes, notamment dans les pays du tiers-monde.

Curieusement, par-delà les considérations géostratégiques ayant leur part de vérité sur le sous-développement et les conflits dans ces pays, le développement est encore lointain et les problèmes s'accumulent. Ainsi par exemple, le Cameroun est encore à la recherche de la solution à la crise anglophone alors que l'Espagne en a trouvé pour la Catalogne. La guerre civile persiste en République Centrafricaine depuis 12 ans maintenant. Le sous-développement y est généralisé et la corruption et le favoritisme ont fait leur lit.

Quelques analyses sont pourtant menées afin de mettre en relief de telles réalités. Elles apparaissent parfois théoriques et peu utiles dans la pratique tant les préoccupations sont nombreuses et s'accroissent. L'utilité de la science politique est parfois biaisée par ses usages stratégiques et profitables.

Les usages stratégiques et profitables de la science politique

La science politique est parfois convoitée pour ce qu'elle génère et procure en termes d'outils et de postures dans la société. Vue sous cet angle, la science politique peut se mettre au service des intérêts des bénéficiaires politiques et des intérêts personnels du politologue.

Au service des intérêts des bénéficiaires politiques

Le discours savant sur l'objet politique a une utilité dans la société. Sa logique fondatrice est en effet celle de l'élucidation. Les Hommes politiques se référant à cette réalité ont souvent recours aux services des politologues pour mieux comprendre la société politique et réussir leur action. Il n'est pas étonnant que Françoise Foning, Maire de la commune d'arrondissement de Douala 5^{ème} au Cameroun ait sollicité en son temps les services du Professeur Aboya Manassé, politologue afin de mieux conduire son action politique. Les candidats aux élections et les élus consultent ou mieux s'attachent aux outils de recherche des politologues dans leurs actions. Sa capacité à mieux cerner le champ politique, à le théoriser et à élaborer les stratégies pour les acteurs rapprochent le politologue de l'Homme d'action qui devrait s'en servir.

Cette proximité est systématisée dans les grandes démocraties où la culture politique rend indéniable les travaux des chercheurs en science politique. Dans ces pays, la science politique est étudiée et valorisée. Elle a d'ailleurs conduit à l'émergence des métiers tels que conseiller en politique, consultant politique, communicateur politique. Au Cameroun par exemple, les consultants politiques sont apparus en 2011 à l'occasion de l'élection présidentielle, où l'on a vu le journaliste Polycarpe Essomba (A l'époque, journaliste à Equinoxe Télévision et correspondant de Radio France International au Cameroun.) solliciter l'expertise de Moussa Njoya (Doctorant en Science politique à l'Université de Yaoundé 2-Soa). Par la suite, le Professeur Aboya Manassé (Actuellement conseiller technique n°1 auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'enseignement supérieur) a été recruté comme consultant de l'émission "Cartes sur table" sur la chaîne de télévision STV2. Aujourd'hui, de nombreuses chaînes de télé

invitent les politologues à venir élucider les faits politiques observés au quotidien. Il arrive qu'à la suite de la prestation d'un politologue à la télé, qu'un homme politique demande son numéro à cette chaîne pour le joindre.

Il faut noter par exemple que le gouvernement du Cameroun s'est appuyé sur les analyses du géostratège Ntuda Ebode pour mieux organiser son action contre Boko Haram. De même, les analyses du politologue Mathias Eric Owona Nguini ont influencé le gouvernement camerounais dans la dissolution du consortium et l'arrestation du leader séparatiste anglophone Ayuk Tabe. Le professeur Luc Sindjoun est conseiller spécial du Chef de l'Etat du Cameroun depuis une dizaine d'années. A ce titre, il inspire certaines actions politiques du Président de la république, notamment concernant l'organisation de ses rapports avec l'opposition et sa domestication du peuple. Il convient également d'évoquer le cas du professeur Augustin Kontchou Kouomegni qui a été conseiller du Président Tchadien il y a une vingtaine d'années.

Le politologue peut se retrouver au service de l'idéologie dominante. C'est la position la plus confortable pour ceux qui veulent faire carrière sans difficultés dans les universités et exercer de hautes fonctions au sein des administrations publiques de l'Etat. L'analyse qu'ils développent peut rester objective à certains égards. Elle peut aussi être influencée par le décret. Il faudra alors distinguer l'analyse scientifique du politologue de son analyse décrétale. Dans tous les pays du monde, cette réalité est bien présente. Elle participe de la mise des outils politologiques au service du gouvernement ou de l'administration qu'on entend servir avec dévotion. Tel est le cas des politologues Aboya Manassé et Mathias Eric Owona Nguini, ayant longtemps servi l'idéologie alternative avant de se reconverter à l'idéologie dominante. Les postures des acteurs sont mises en évidence par Ariel Colonomos en ces termes : « *En se recentrant autour de l'individu, les sciences sociales ont pour ambition de dévoiler les stratégies qui animent les différents acteurs. Celles-ci révèlent leurs capacités à transcender les déterminismes et les institutions, à construire à travers leurs interactions des rapports sociaux fonctionnels* » (Colonomos 1995 : 168).

Le politologue peut également être au service de l'idéologie alternative en ce sens qu'il apporte des conseils et des stratégies à ceux qui veulent prendre le pouvoir. C'est ce qu'on observe avec le politologue Alain FOGUE du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est un choix peu confortable dans la mesure où si l'assistance aux acteurs politiques de l'opposition est faite de manière ouverte, le politologue s'expose à certains ennuis liés à la carrière

ou à l'épanouissement personnel et même familial. Le politologue peut également mettre la science politique à son propre service de manière utile.

Au service des intérêts personnels du politologue

L'observation de la réalité surtout dans les pays du Tiers monde montre que la science politique est dans bien des cas instrumentalisée par les politistes et les politologues. Si la grande majorité a recours à la production scientifique pour le changement de grade, certains utilisent d'abord la science politique comme instrument de domination. Cela se traduit par le développement du langage hermétique, non accessible à tous et par la prétention à la maîtrise absolue des réalités du pouvoir, du fonctionnement de l'Etat. Un système de monopolisation de l'explication des phénomènes politiques est promu au point de vouloir masquer les failles et les insuffisances qui peuvent se révéler dans l'analyse.

D'autres y voient aussi un instrument pour le business. C'est ainsi que de nombreux politologues, fort de leur statut, gagnent des marchés de rédaction des discours des hommes politiques. Ils se font inviter dans les conférences pour rendre hommage ou célébrer les hommes politiques moyennant une motivation financière. Leur statut tend à crédibiliser les injustices et les abus des acteurs politiques. Cela est accentué lorsqu'ils appartiennent à des groupes partisans ou sectes (Almond 1997 : 39ff). Guy Parfait SONGUE, politologue camerounais a construit son business autour des activités politiques du Maire FONING en rédigeant ses discours.

Bien plus, de nombreux politologues se sont lancés à la financiarisation des œuvres de l'esprit. Les ouvrages produits sont davantage destinés à la commercialisation. Le souci de faire avancer la société politique est dilué dans la recherche du gain. Dans le tiers-monde, le financement de la recherche n'est que très peu encouragé contrairement aux pays occidentaux à l'instar du Canada (Cornut & Larivière 2012 : 67ff).

CONCLUSION

En définitive, répondre à la question : qu'est-ce que la science politique ? est tout aussi nécessaire que de découvrir à quoi elle sert concrètement. Bien que diversement perçue, les définitions convergent vers l'idée que la science

politique est une science qui étudie les rapports de pouvoir, les phénomènes qui s'exercent dans l'espace politique et le pouvoir. Elle est tantôt au service d'une idéologie (dominante ou alternative), tantôt au service du développement, tantôt au service des intérêts personnels ou des acteurs particuliers. Son utilité est plus perceptible en Occident que dans les pays du Tiers-monde où elle cherche encore à s'implanter véritablement.

Bibliographie

I- Ouvrages

Bachelard Gaston : *La formation de l'esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective*, Librairie philosophique, J. Vrin, Paris, 1971.

Baende Ekungola Jean-Gérard : *Méthodologie scientifique en sciences sociales : un regard sur les procédés de la recherche*, L'Harmattan, Paris, 2015.

Balzacq Thierry, Baudewyns Pierre, Jamin Jérôme, Legrand Vincent, Paye Olivier & Schiffino Nathalie : *Fondement de science politique*, de Boec, 1^{ère} édition, Paris, 2014.

Beitone Alain, Dollo Christine, Gervasoni Jacques, Le Masson Emmanuel, Rodrigues Christophe : *Sciences sociales*, Dalloz, 2^e édition, Paris 2000.

Berger Gaston : *Du prochain au semblable* « Esquisse d'une phénoménologie de la solitude », in *La présence d'autrui*, PUF, Paris, 1957.

Biya Paul : *Pour le libéralisme communautaire*, Editions Pierre Marcel Favre/ABC, Suisse, 1987.

Bourdieu Pierre & Passeron Jean Claude : *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*, Edition de Minuit, Paris, 1970.

Bourdieu Pierre : *Le sens pratique*, Minuit, Paris, 1980.

Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean Claude & Passeron Jean Claude : *Le métier de sociologue*, Mouton, 2^e édition, Paris, 1980.

Chabot Jean-Luc : *Introduction à la politique*, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2003.

Cot Jean Pierre & Mounier Jean Pierre : *Pour une sociologie politique*, Seuil, Paris, 1974.

Crozier Michel & Friedberg Erhard : *L'acteur et le système*, Seuil, Paris, 1981.

De Montaigne Eyquem Michel : *Essais*, Simon Millanges, Paris, 1580

Dormagen Jean Yves & Mouchard Daniel : *Introduction à la sociologie politique*, De Boeck, Paris, 2010.

Dulong Delphine : *La construction du champ politique, République, élection, règles du jeu, parlement, crise, représentation*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010

Elias Norbert : *La dynamique de l'Occident*, Pocket, Paris, 1991.

Elias Norbert : *Qu'est-ce que la sociologie ?* Pocket, Paris, 1993.

Empiricus Sextus : *Contre les savants*, Bonazzi, 2009.

Giddens Anthony : *La constitution de la société*, PUF, Paris, 1987.

Grawitz Madeleine : *Lexique des sciences sociales*, Dalloz, Paris, 1981.

Grawitz Madeleine : *Méthodes des sciences sociales*, Dalloz, Vol.1, Paris, 1974.

Hermet Guy, BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre & BRAUD Philippe : *Dictionnaire de la science politique et institutions politiques*, Armand Colin, 3^e édition, Paris, 1998.

Onana Janvier : *Initiation à la Science politique*, L'Harmattan, Paris, 2009.

Quivy Raymond & Van Campenhoutd Luc : *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, 2^e édition, Paris, 1995.

Weber Max : *Economie et société*, Pocket, Paris, 1995.

Weber Max : *Essais sur la théorie de la science, Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive (1913)*, Plon, Paris, 1965.

Weber Max : *Le savant et le politique*, Plon, Paris, 1959.

II- Articles

Colonomos Ariel : *Sociologie et science politique : les réseaux, théories et objets d'études*, *Revue Française de Science politique*, vol. 45, n°1, 1995, pp.165-178.

Cornut Jérémie & Larivière Vincent : Docteurs et doctorants en science politique au Québec (1997-2010), *Politique et sociétés*, n°3, vol. 31, mars 2012, pp.67-86.

Di Maggio Paul J. & Powell Walter : Le néo-institutionnalisme dans l'analyse des organisations, *Politix*, n°40, vol.10, 4^e trimestre, 1997, pp.113-154.

Gabriel A. Almond : "Les tables séparées" Ecoles et sectes dans la science politique américaine, *Politix*, n°40, vol. 10, 4^e trimestre, 1997, pp.39-57.

Gaxie Daniel : Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales », *Revue française de science politique*, n°2 et 3, vol.52, 2002, pp.145-178.

Gaxie Daniel, in E. Darras et O. Philippe (dir): science politique, sociologie politique, sciences sociales, *La science politique une et multiple*, Paris, 2004, pp. 123-148

Goubet Jean François : Fondement, principes et utilité de la connaissance sur la notion wolffienne de système, *Archives de philosophie*, 2002/1 (tome 65), pp.81-103.

Hassner Pierre : Weber (Max)-Le savant et le politique. (Wissenschaft als Beruf. Politik als Beruf.) Traduction de Julien Freund. Introduction de Raymond Aaron, *Revue française de science politique*, n°4, Vol. 9, 1959, pp.1047-1052.

Lacroye Jacques : Dobry (Michel)-Sociologie des crises politiques, la dynamique des mobilisations multisectorielles, *Revue française de Science politique*, n°5, vol. 37, 1987, pp. 723-726.

Mandjack Albert : "Le triangle équilatéral" du Cameroun. L'hypothèse du pouvoir confisqué de Roger Gabriel NLEP , *Revue Camerounaise de Droit et de Science Politique Janus*, n°3, 5^e année, mars 2011, pp.73-103.

Miskiewicz Wiolette : Dilthey et la difficile recherche d'une autre objectivité, *Intellectica*, n°26-27, vol. 2, 1998, pp.111-133.

Ross Myriam : Le sophiste Protagoras est-il un philosophe, *Le Logos*, n°1, vol. 6, avril 2011, pp. 4-11.

Tenzer Nicolas : De l'art en politique, *Pour une nouvelle philosophie politique*, 2007, pp. 69-84.

Le bassin du Lac Tchad à l'épreuve de la pensée stratégique américaine de lutte contre le terrorisme : Autopsie d'une anthropologie africaine de lutte contre la menace

Brigitte Lekane Vomo

lekagitte@yahoo.fr

Département de science politique

Université de Douala

&

Yannick Obam

yannickobam@live.fr

Département de science politique

Université de Douala

Résumé

Cet article a pour objectif d'analyser l'opérationnalisation de la stratégie américaine de sécurité dans la région du Bassin du Lac Tchad suite à la Guerre Mondiale contre la terreur lancée après les attentats du 11 septembre 2001, vu l'offensive des groupes terroristes Boko haram et ISWAP, très actifs dans cette zone. Il s'agit de voir comment se met en place la stratégie américaine et ses logiques surtout dans un espace différent de son lieu d'énonciation. Il est ensuite question d'étudier les dynamiques endogènes de lutte contre les groupes terroristes conduites par les Etats du Bassin du Lac Tchad, sur lesquelles vient se greffer la stratégie américaine. Sur un plan théorique, une telle analyse revisite et relativise l'approche réaliste dans la résolution des questions de sécurité, surtout dans un environnement où l'Etat dans sa conception occidentale est relativement jeune et amplement concurrencé.

Mots-clés : Sécurité, stratégie, terrorisme, géopolitique, anthropologie

Abstract

The objective of this article is to analyze the operationalization of the American security strategy in the region of the Lake Chad Basin in the wake of the World War on Terror launched following the attacks of September 11, 2001, and to the light of the offensive of the terrorist groups Boko Haram and ISWAP, very active

in this zone. It is a question of seeing how this strategy is put in place and the logics that accompany it in a space different from its place of enunciation. It is then a question of studying the endogenous dynamics of the fight against terrorist groups led by the States of the Lake Chad Basin, on which the American strategy is grafted. On a theoretical level, such an analysis revisits and relativizes the realist approach in the resolution of security questions, especially in an environment where the State in its Western conception is relatively young and amply discuss.

Keywords: Security, Strategy, Terrorism, Geopolitics, Anthropology

INTRODUCTION

Une analyse de la base de données de *The Public Papers of The President* révèle que depuis le président Harry Truman, jusqu'à Georges Bush Jr, la fréquence d'utilisation dans les discours présidentiels du terme « terrorisme » est un fait rare (Brouin 2011). Paradoxalement, pendant longtemps, le terme a été associé au communisme. Il aura fallu les attentats de New York et Washington pour que celui-ci soit investi du sens qu'on lui attribue aujourd'hui. C'est ce qui explique que la pensée stratégique américaine a toujours appréhendé les menaces telles que le terrorisme sous un prisme stato-centré, relativisant au passage leur importance. Il faut attendre la formulation de la *National Security Strategy* (NSS) de 2002 qui a suivi les attentats de New York et Washington du 11 septembre 2001 pour déceler la volonté politique de lutter contre les groupes terroristes. Par la NSS de 2002, le gouvernement américain va prendre une position idéologique et stratégique sur la sécurité américaine qui tranche avec la posture traditionnelle, celle qui consiste depuis des décennies à considérer les Etats comme seuls et uniques dangers potentiels à la sécurité américaine. Ce qui s'apparente à un revirement stratégique est une conséquence logique de l'influence néoconservatrice (Vaisse 2008), mais surtout une cartographie de la puissance et de la terreur élaborée par Thomas Barnett, et devenue très populaire au sein du Pentagone (Barnett 2004). Dans sa reconfiguration géopolitique, exposée dans *The Pentagon's New Map*, le monde est présenté sur la base de deux espaces opposés en tous points. D'un côté ce qu'il appelle le « Noyau fonctionnel », ensemble des Etats qui brillent par leur prospérité économique adossée à une stabilité politique et qui sont en fait des démocraties de marchés dont l'impact est significatif dans le processus de

globalisation économique. C'est un espace mondialisé où vivent environ quatre milliards d'individus avec des rapports sociaux basés sur la règle de droit. D'un autre côté, le « Fossé non intégré », qui renvoie à toutes ces zones qui sont largement déconnectées de l'économie globale et des règles qui assurent sa stabilité et qui peinent ou ont échoué à s'intégrer dans celle-ci. Cette catégorie regroupe le Bassin des Caraïbes, l'Afrique, les Balkans, le Caucase, l'Asie Centrale, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Ouest et une grande partie de l'Asie du Sud-Est.

Barnett par une approche géoéconomique néolibérale globaliste, pose le principe que la sécurité nationale américaine va de pair avec la mondialisation économique. Et les Etats-Unis acteur central de ce processus de globalisation, sont le « Cœur » même du « Noyau fonctionnel » puisqu'ils sont les principaux créateurs de ce nouvel ordre économique et politique libéral qui leur est favorable à l'échelle du monde. En revanche, le « Fossé non intégré », est repris par le Pentagone et poussé à l'extrême pour en faire un élément opérationnel qui sera un des axes de son déploiement dans la *National Military Strategy* de 2004, à travers la notion d' « Arc d'instabilité » désignée dans le « Fossé non intégré », qui sont des zones servant de foyers d'alimentation des menaces pour les intérêts américains. Et dans cette désignation, figure en bonne place l'espace africain qui part du Maghreb jusqu'au Bassin du Lac Tchad. Par cette cartographie d'influence spykmanienne, la menace terroriste et la gestion de l'espace sont ainsi couplées (David 2010). C'est sur ce postulat que la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme est transposée dans le Bassin du Lac Tchad considéré comme lieu d'expérimentation du nouveau djihadisme après la zone du sahel. Cette nouvelle réalité a été rendue possible par l'action du Groupe Sunnite pour la Prédication et le Djihad, plus connu sous le nom de Boko haram, dont l'influence partie du Nord-Est du Nigéria, s'est étendue au point que celui-ci a manifesté des intentions d'instaurer un Califat. Depuis 2010, ce groupe terroriste est régulièrement monté en puissance au point de menacer la stabilité des Etats du Bassin du Lac Tchad (Douryang Domga 2018 : 64). Si Boko haram a été à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone, une autre faction lui a emboîté le pas notamment l'*Islamic States in West-Africa Province (ISWAP)*, en lui faisant parfois concurrence. Pour juguler cette menace, on a vu plusieurs initiatives se mettre en place. Des initiatives unilatérales ou conjointes entre Etats riverains. Mais malgré ces implications, les Etats-Unis dans leur décision de lutter contre le terrorisme international, trouveront là un motif suffisant de déploiement pour rester dans la cohérence de leur nouvelle approche stratégique, celle qui repousse les frontières de leur

sécurité nationale vers toutes les zones où se développe la menace terroriste. Avec la mise en service d'*Africa Command (AFRICOM)*, l'espace du Bassin du Lac Tchad (BLT) va être investi par l'armée américaine avec pour objectif la lutte contre le terrorisme. On peut se demander si l'accalmie observée ces derniers temps dans la zone est le fruit de cette transplantation ? Ce qui est intéressant en analysant le déploiement américain dans la zone, c'est non seulement, les orientations et les stratégies qui l'accompagnent d'une part, mais aussi, l'institutionnalisation des mécanismes endogènes de lutte contre le terrorisme par les Etats riverains d'autre part. C'est le caractère néo réaliste d'une riposte, adossée à un projet géopolitique d'une grande clarté (Spykman 1944). Ces deux éléments sont symbolisés par la figure du Pentagone, les comités de vigilance et la chefferie traditionnelle au point de laisser penser que nous ne sommes plus dans le cadre d'un conflit classique, dans la mesure où Boko haram comme *ISWAP* s'appuient surtout sur l'asymétrie pour étendre leur influence, imposant une redéfinition de la stratégie. Puisque nous sommes dans une guerre hybride, la transplantation de la stratégie américaine pour être efficace doit prendre en compte ces deux déterminants.

A cet effet, un regard prospectif de la situation sécuritaire dans le BLT où la virulence de ces deux groupes terroristes a pu être contenu au regard des multiples efforts déployés, la question du degré d'accommodation de la stratégie américaine peut-être posée surtout si l'on prend en compte l'engagement et l'ingéniosité des Etats riverains dans cette lutte. Cela soulève un problème plus profond. Au-delà de la justification de l'implication américaine dans un espace différent du lieu d'énonciation de la stratégie, la lutte contre le terrorisme est non seulement le contexte de son opérationnalité, mais également celui de la capacité des Etats riverains à puiser dans leurs us et coutumes pour développer une stratégie qui leur est propre. En quoi et comment la greffe de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme au niveau du BLT a-t-elle pu tenir ? Autrement dit, la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme dans le BLT au-delà d'être opportune, est-elle adéquate ? Celle-ci est-elle exclusivement contreterroriste ou sert-elle de prétexte à une stratégie plus large ? L'appui américain ayant été acté, la question sous-jacente consiste à interroger la manière avec laquelle les pays du BLT réunis au sein de la Force Multinationale Mixte (FMM) ont joué leur partition, en insistant sur les dynamiques anthropologiques d'adaptation et de réinvention qu'on a pu observer quand arrive le déploiement américain. A cet effet, la stratégie américaine dans cet espace a-t-elle connu une reconfiguration au regard de l'environnement ? Suivant ce constat, quels sont les mécanismes

anthropologiques de ce remodelage qui ont permis de réduire de manière significative l'influence des deux groupes terroristes impliqués dans la campagne de terreur ? Notre hypothèse est que, bien que l'appui américain soit déterminant, il transcende le cadre général de la lutte antiterroriste. Bien plus, le recul de Boko haram et ISWAP observé sur le terrain, est aussi le résultat des dynamiques endogènes aux Etats Africains constituant la Force Multinationale Mixte (Tsafack 2018 : 196).

I. LE CONTROLE DU BASSIN DU LAC TCHAD COMME FONDEMENT DE L'IMPLICATION AMERICAINE DANS LA LUTTE CONTRE LES GROUPES TERRORISTES

La stratégie globale américaine contenue dans la NSS fixe le cadre général de la posture face au monde. Mais l'opérationnalisation s'inscrit dans des stratégies plus sectorielles, et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme. Dans son déroulé, la lutte contre le terrorisme est encadrée par la *Stratégie Nationale pour combattre le terrorisme (National Strategy for Counterterrorism)* et le *Plan stratégique militaire national pour la lutte contre le terrorisme*. Ce second plan a la particularité d'émaner de deux documents inspirés de la NSS. Un document intermédiaire, le *Sustaining Us Global Leadership : Priorities for 21st Century Defense* qui fixe les priorités en termes de défense des Etats-Unis. Et la *National Military Strategy of the United States (NMS)* qui lui est consécutive et dans lequel est consigné le *Plan Stratégique Militaire National pour la lutte contre le terrorisme*. C'est ce Plan qui est exporté hors du territoire national américain, et qui va être appliqué dans le Bassin du Lac Tchad. Cette stratégie mise en place dans la NMS de 2004, va prescrire une montée en puissance du Pentagone dans la lutte contre le terrorisme, puisque l'une des déclinaisons de cette stratégie est la mise en œuvre d'une *Stratégie Nationale pour Combattre les Armes de Destruction Massive*. De manière prosaïque, la réponse américaine à la menace terroriste à partir de l'Extérieur notamment dans le Bassin du Lac Tchad, est l'application de la pensée barnettienne qui met l'armée américaine en avant-garde de la lutte contre les facteurs qui menacent directement la sécurité et les intérêts américains dans l'« Arc d'instabilité » (Conesa 2009). Mais le point d'interrogation de cette stratégie dans le BLT est relatif au dispositif mis en place pour son opérationnalisation qui se présente non plus simplement comme une technologie gouvernementale de lutte contre le terrorisme, mais

revêt aussi les traits d'une machine panoptique, révélant de ce fait la portée géostratégique d'un tel engagement.

Le dispositif américain de lutte contre le terrorisme dans le Bassin du Lac Tchad : Une approche panoptique

Toute la stratégie globale américaine depuis la fin de la seconde guerre mondiale repose sur une approche ou un regard panoptique au sens foucauldien du terme. C'est une stratégie hiérarchisée dans sa conception, son fondement et son opérationnalisation (Foucault 1976). Puisqu'elle trouve son point d'appui dans un document politico-stratégique la NSS qui fixe le cadre global des rapports américains d'avec le monde. La NSS de 2002 qui avait une orientation interventionniste posait déjà le décor de l'implication de l'armée américaine dans les années qui allaient suivre. La NSS en tant que cadre de prédictibilité globale de l'action étatsunienne dans le monde ne se comprend que dans sa généralité, ce que Nicolas Vilboux appelle la Grande Stratégie (Vilboux 2013). La dimension panoptique va renvoyer ici à un ensemble des dispositifs globaux transposés dans le BLT, notamment le quadrillage spatial matérialisé par un découpage inégal des zones de dangerosité en fonction des Etats. Il s'agit d'un regard panoramique, non pas seulement sur les groupes terroristes, mais aussi sur les pays impactés par la terreur. La logique américaine étant le rétrécissement de l'« Arc d'instabilité », le regard panoptique, véritable indicateur du dispositif américain de lutte contre le terrorisme ici va se matérialiser par deux éléments : la surveillance et le contrôle de l'espace du BLT, mais aussi un appui direct aux pays impliqués dans la campagne de lutte contre la terreur.

La surveillance et le contrôle de l'espace

Les Etats-Unis ont une conception particulière de la notion de frontière, notamment des espaces à contrôler pour des raisons géostratégiques. Du coup, la réification des frontières devient une donnée permanente du déploiement américain (Charbonnier & Kouvelakis 2005). La zone du BLT n'échappe pas à cette réalité, puisque la surveillance y est menée comme dans plusieurs autres zones du monde en proie au terrorisme. Avant la mise en service d'AFRICOM en 2014, la zone faisait déjà l'objet d'une surveillance particulière de la part de plusieurs agences du Pentagone depuis 2001. Il s'agit prioritairement des activités de surveillance électronique des groupes terroristes très actifs dans le Maghreb, qui ont des ramifications en Afrique Sub saharienne. C'est le travail effectué par le *National Reconnaissance Office (NRO)*, le *National Geospatial*

Intelligence Agency (NGIA) et la *National Security Agency (NSA)* qui dépendent toutes du Pentagone. Le *NRO* par ses satellites d'observation orienté dans le Sahara, avec élargissement de leur spectre dans le *BLT*, met le Cameroun, le Nigéria, le Niger, dans le champ de son observation. L'espace est donc continuellement balayé par ces satellites d'observation dans le but de surveiller la large zone grise qui semble se prolonger dans l'espace de convergence des quatre pays suscités qui est le Lac Tchad. L'action du *NRO* est complétée par celle du *NGIA*, qui effectue la surveillance continue avec des outils de navigation de tous les groupes terroristes en activité dans le monde et dans la zone qui nous intéresse. Son rôle est d'analyser les images fournies par les satellites espions ainsi que les drones mobilisés pour la surveillance électronique.

A titre d'illustration, le Cameroun, le Tchad et le Nigéria ont servi de base logistique pour l'armée américaine qui avait mis sur pied des petites bases dédiées exclusivement à la surveillance électronique dans le but de collecter des renseignements pour le compte du *NGIA*. Mais c'est l'action de la *NSA* qui est la plus importante en ce qu'elle est l'exemple même de la vision américaine du panoptique (Bloch 2014). L'étendue de ses ressources et l'importance de ses programmes, lui donnent les moyens de surveiller toutes les communications électromagnétiques du monde. Dans la surveillance des groupes terroristes en Afrique notamment Boko haram et l'*ISWAP*, elle intercepte et déchiffre les communications de ces groupes et permet ainsi de localiser les membres de ces groupes. Beaucoup de groupes terroristes utilisent des téléphones satellitaires pour leurs communications, seule la *NSA* dispose de moyens appropriés pour surveiller ce type d'échanges. C'est ce qui a permis de mettre en évidence les passerelles existantes entre Boko haram et *Al Qaeda*, mais aussi *Daesh*. Par son action, tous les réseaux de télécommunications sont mis sous surveillance, sans qu'aucune partie du monde n'échappe à ce maillage.

(Voir schéma BLT)

Carte du Bassin du Lac Tchad

Source : wikipedia

La finalité de ces dispositifs de surveillance est de pallier l'absence de présence physique, pour à tout le moins avoir le contrôle de l'espace cybernétique, qui offre de larges possibilités en termes d'accès à l'information sur la menace terroriste, objet de ces dispositifs. Mais ce qu'il faut aussi noter c'est que la fonction d'origine du NRO, du NGIA et surtout de la NSA est la surveillance des Etats, alliés et surtout ennemis ou potentiels concurrents. Avec l'arrivée du terrorisme, cette surveillance se poursuit parfois avec une intensité insoupçonnée. Du coup, il est difficile de penser que le déploiement américain dans le BLT ne vise que la surveillance de Boko haram et de l'ISWAP pour aider les Etats riverains à en finir. Ceux-ci sont aussi concernés par cette surveillance, afin de jauger leurs capacités de défense. C'est donc un dispositif dont la finalité est plus grande que la lutte contre le terrorisme, il s'agit de la mise en œuvre de la géostratégie américaine. Et ce dispositif prend un tout autre visage avec l'implication de l'armée américaine aux côtés des armées de la FMM.

L'assistance technique aux armées des pays du Bassin du Lac Tchad

Dans l'optique de mieux contrer les deux groupes terroristes qui sèment la mort dans le *BLT*, au-delà de la surveillance exercée par certaines agences du Pentagone, il est apparu nécessaire pour les Etats-Unis d'apporter un autre type d'appui aux pays africains en général, en proie aux affres du terrorisme. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du constat fait par les Américains que les armées de certains pays n'étaient pas suffisamment configurées pour la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de la transposition de l'*aggiornamento* opéré par l'armée américaine à la suite du 11 septembre, qui a consisté à la prise compte de ce que les unités militaires classiques n'avaient pas le savoir nécessaire pour aborder ce type de menace. Par conséquent, il fallait laisser la place aux forces spéciales, plus adaptée à ce type d'ennemi. C'est cette philosophie qui préside l'action de l'armée américaine en faveur des armées des pays de la zone que nous analysons. Cela ne signifie nullement que les capacités militaires des pays de la *FMM*, ne leur permettaient pas de venir à bout des groupes terroristes, mais simplement qu'il fallait leur apporter l'assistance technique nécessaire. Cette orientation va se mettre en place suivant deux principaux axes à savoir la formation des unités des armées, l'implication aux côtés des armées africaines dans le cadre d'exercices militaires conjoints avec un appui logistique et en renseignements.

Sur le volet de la formation et de la coopération avec les armées africaines (cela inclut le *BLT*), elle se met en place à partir de l'année 2002, à travers un programme du *State Department* appelé *Pan-Sahel Initiative (PSI)*. C'était un programme d'appui pour les pays du Sahel notamment le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie dans leur lutte contre la contrebande, la criminalité transnationale et les groupes terroristes. Au-delà du déploiement militaire américain dans cette zone, ces pays ont bénéficié de la formation et du renforcement des capacités de leurs polices et des unités chargées de la sûreté des aéroports, ainsi que les procédures d'immigration et de douane. Deux autres programmes seront mis en place pour la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est, avec une vocation contreterroriste, il s'agit du *Combine Joint and Transnational Forces for the Horne of Africa (CJTF-HOA)* et la *Counter-Terrorist Initiativ for East Africa (CTIEA)*.

À la suite de ces programmes, il sera mis en place le *Trans-Sahara Counter-terrorism Partnership (TSCTP)* en 2005 pour lutter contre le terrorisme au Maghreb et au Sahel. Mais c'est l'*Operation Enduring Freedom Trans-Sahara (OEF-TS)* qui est sans doute l'initiative américaine la plus importante sur le

continent africain. Elle implique onze pays, notamment l'Algérie, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie. L'objectif est de combattre l'idéologie terroriste, le terrorisme. Elle se matérialise par un partage d'informations, l'interopérabilité des systèmes de communication et l'organisation des exercices militaires multinationaux conjoints.

Toutes ces initiatives prises du temps de la présidence Bush, vont être réorientées avec l'arrivée du président Obama à la Maison Blanche, qui inscrit la stratégie américaine en Afrique sous l'approche dite de *Light Footprint* (empreinte légère) et de *leadership en retrait* (*Leading from behind*), basée sur l'usage des drones, des *Special Operations Forces* (forces spéciales) et autres modalités discrètes d'intervention comme la surveillance électronique et la formation. Avec l'opérationnalisation d'AFRICOM, quatre programmes sont mis en œuvre sur le continent africain : l'*International Military Education and Training (IMET)*, l'*Africa Crisis Response Initiative (ACRI)*, le *Corporate Facilities Training Program (CFTP)* et le dernier mis en place par le *Special Operations Command (SOCOM)*, le commandement fonctionnel de l'armée américaine chargé des forces spéciales (Foumane 2012).

En plus de ces programmes de formation, AFRICOM va initier en collaboration avec certaines armées africaines, une série d'exercices militaires dans le but d'affûter leurs capacités opérationnelles. Parmi ceux-ci, « Africa Endeavor 2012 » basé au Cameroun, centré sur la formation et la coordination en communications militaires, « Obagame Express 2012 », exercice naval pour assurer une présence dans le Golfe de Guinée, région au cœur des opérations pétrolières en Afrique Occidentale ; « Western Accord 2012 » au Sénégal, impliquant tous les types d'opération, des exercices de tirs à la collecte d'informations et au combat de tireurs d'élite. Ces exercices ne sont qu'un échantillon des manœuvres annuelles qu'AFRICOM a conduit en 2012.

Avec la montée en puissance des groupes terroristes, et la volonté des pays de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) d'en venir à bout, l'appui américain va se poursuivre dans la mise à disposition de la FMM, du renseignement nécessaire pour lutter contre ces groupes terroristes en expansion. Concernant cet aspect lié au renseignement, il est l'élément le plus important dans toute bataille surtout dans la lutte contre le terrorisme, sans lequel celle-ci est perdue d'avance. C'est à ce niveau que l'implication américaine revêt un caractère déterminant, car ceux-ci ont contribué à la création du *Regional Intelligence Fusion Unit (RIFU)*, unité régionale de fusion du

renseignement, aux côtés de la France, du Royaume Uni, du Cameroun, du Nigéria, du Niger, du Tchad et du Bénin. Selon, le Dr Denis Mintya, Coordonnateur de cette unité de 2014 à 2018, le rôle des Etats-Unis a été déterminant et continue de l'être pour la qualité du renseignement fourni ainsi que la localisation satellitaire des objectifs tactiques à traiter²¹. Et c'est le renseignement fourni par cette unité à la FMM qui a permis de porter un coup décisif à Boko haram et l'ISWAP. De plus, certains pays du BLT vont abriter en leur sein des détachements des *Special Operations Forces (SOF)* de l'armée américaine, avec des dispositifs de surveillance par drones configurés pour la lutte contre les groupes terroristes. A titre illustratif, le cas du Cameroun qui a accueilli un détachement de 300 soldats, chargé de la surveillance électronique de Boko haram, des unités des SOF séjournent continuellement au Nigéria, au Niger et au Tchad, pour la formation et l'appui aux armées. Ce dispositif, qui est déterminant sur le plan psycho-symbolique comme sur le plan pratique, et qui est apprécié, revêt aussi une portée plus profonde, qui n'a rien de commun avec l'assistance au sens stricte.

De l'assistance technique aux motivations idéologiques

Si la lutte contre la terreur a été le déclencheur de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme en Afrique après les attentats de New York et Washington, avec le déploiement décrit plus haut, près d'une vingtaine d'années après, il faut jeter un regard critique sur les motivations américaines. Car si leur engagement a été visible, du fait de la prise en compte stratégique du terrorisme érigé en ennemi au point d'y consacrer de multiples stratégies et des moyens, les résultats obtenus dans la « guerre mondiale contre la terreur » qui se livre partout où sévit un groupe terroriste, reste à questionner. Du coup, pour ce qui est du BLT, on peut apprécier l'apport du dispositif américain, tout en questionnant leurs motivations et certains éléments de ce dispositif au regard de l'environnement. Car, faut-il le rappeler, la pensée stratégique américaine de lutte contre le terrorisme et les stratégies qui en découlent sont toutes à comprendre dans le cadre de la géopolitique américaine, élaborée pour perpétuer un ordre global. Du coup la logique classique dans leur fonctionnement est d'exporter les principes et les technologies conçus aux Etats-Unis dans d'autres pays, dans une dynamique d'uniformisation, surtout dans un espace considéré comme la zone d'influence des puissances coloniales que sont la France et l'Angleterre, mais aussi avec la montée en puissance de la

²¹ La gestion du RIFU est rotative.

Chine en Afrique. C'est ce qui explique que ce dispositif a été pensé et opérationnalisé suivant une approche américano-centrée, d'où la présence des éléments d'extraversion, qui en limitent la portée en termes d'efficacité, car ce qui se joue aussi c'est l'hégémonie américaine dans un continent dont l'intérêt s'est considérablement accru depuis la fin de la Guerre froide.

Le dispositif américain dans le Bassin du Lac Tchad : Une approche idéologique américano-centrée

Le dispositif américain que nous évoquons ici, est sous-tendu par une logique géopolitique et géostratégique. Celle-ci consiste à assurer à partir de l'étranger, la sécurité nationale américaine, en plus d'œuvrer au rétrécissement du « Fossé non intégré ». Il s'agit du caractère exogène de la sécurité nationale américaine. Ainsi, celui-ci est le reflet de plusieurs facteurs. D'abord, le déterminant idéologique symbolisé par l'influence de la pensée néoconservatrice qui est à l'origine d'une vision du monde qui fait des Etats-Unis la nation « *Uppon on the Hill* », la nation indispensable (Vaisse, 2008). Certes, cette vision transcendantaliste n'est pas nouvelle, puisqu'elle prend sa source dès la création des Etats-Unis au 18^{ème} siècle, mais depuis la fin de la bipolarité, on n'avait plus assisté à une si grande influence de l'idéologie dans la politique étrangère américaine. Et c'est par un document intitulé « *Defence Policy Guidance* » (DPG) rédigé en 1992 par Paul Wolfowitz et Lewis Libby, qui pose les bases de la nécessité d'une domination militaire américaine et la possibilité de mener des interventions partout où cela serait nécessaire, que cela a été inspiré. Il s'agissait de passer à un exceptionnalisme d'un type nouveau. En 1997, un second document intitulé: « *Rebuilding America's Defenses: Strategy, forces and resources for a new Century* » est produit par le Think tank *Project for a new American Century* (PNAC). Celui-ci présentait des similitudes avec le premier et avait comme objectif principal la réduction des chances d'apparition d'une grande puissance rivale et la définition d'un Nouvel Ordre Sécuritaire International en fonction des principes et des intérêts américains, bref l'établissement de la *Pax Americana*. La grande majorité des recommandations du second document vont être reprise dans la NSS de septembre 2002, qui ouvre la voie à la reconfiguration.

Ensuite, le déterminant stratégique, c'est-à-dire l'influence spykmanienne qui accompagne le déploiement américain au-delà de leur frontière nationale. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le sens dans lequel les autorités américaines investissent sur l'espace du BLT dans leur vision spatiale globale (Posen 2003). Un espace déconnecté de la mondialisation, et donc hors contrôle dont il faut

travailler pour s'en approprier (Nouailhat 2000). La lutte contre le terrorisme est le moyen le plus sûr pour entreprendre cette initiative. Spykman dans sa géopolitique, s'attache à examiner les relations des Etats-Unis avec les autres centres de puissance et fonde son raisonnement sur deux de ces quatre principes à savoir : le milieu international est anarchique et les Etats sont responsables de leur propre sécurité, le monde est un système clos dans lequel chaque évènement en un point a des répercussions partout. Ici, le terrorisme de Boko haram et de l'ISWAP, peut avoir des répercussions aux Etats-Unis, comme Al Qaeda l'a eu à partir du Soudan ou de l'Afghanistan.

De plus, l'influence néo-réaliste de l'approche du Pentagone sur les questions de sécurité, notamment le terrorisme. Celle-ci se manifeste par l'influence barnettienne dans la stratégie du Pentagone, qui n'a fait que reprendre la démarche contenue dans *The New Map* que nous avons évoqué plus haut. Elle attribue un rôle particulier au Pentagone celui de « Léviathan », force militaire chargée de rétablir l'ordre dans l' « Arc d'instabilité », comme cela a été fait en Irak et en Afghanistan. Mais, elle attribue la responsabilité de cette activité exclusivement aux Etats, sans prendre en compte les dynamiques plurielles qui structurent les sociétés africaines.

Enfin, la gestion de l'altérité sur la base de la méfiance. Ici, il s'agit de l'opérationnalisation du discours sur la menace construit à la suite du 11 2001 avec des éléments de structuration qui remontent bien avant cette période. Les Etats-Unis considèrent que l'extérieur est source de désordre d'insécurité, de danger pour leur sécurité nationale. Dans cette perspective, l'Autre, l'extérieur, par analogie, le BLT assimilé à cette altérité est perçu à l'aune de cette approche fortement identitaire. Ce qui fait que la combinaison de ces déterminants, met les Etats-Unis au centre des préoccupations sécuritaires, pour ne générer qu'un dispositif conforme à la *Pax Americana*.

Un dispositif extraverti et à géométrie variable

Le dispositif étatsunien de lutte contre Boko haram est un mécanisme de sécurité fortement culturelle, parce qu'il concerne un ensemble de normes et de valeurs. Celles-ci sont l'expression même de l'identité nationale américaine constituée autour de la « destinée manifeste » et d'une vision providentialiste de leur rôle dans le monde. A partir de là, toute la structure de sécurité et de défense mis en place depuis la doctrine Monroe en 1823 est le reflet de ce messianisme qu'ils veulent planétaire. C'est ce qui explique pourquoi le *Reform*

Security Act de 1947 est l'expression même de la projection de cette identité au-delà du territoire national américain.

Comme l'a démontré Maya Kandel, le dispositif sécuritaire étatsunien est configuré pour une dimension et un déploiement planétaire, puisque la domination spatiale est au fondement même de leur hégémonie (Kandel 2012). Ils ont donc mis au point des technologies sécuritaires soit pour en assurer le contrôle direct, soit pour s'assurer un contrôle indirect et/ou virtuel. La logique d'action qui guide tout déploiement américain est le contrôle pour la domination. Cela passe donc par un déploiement dont l'ampleur est visible conformément à leurs visées géostratégiques. C'est cette vision globale qui est transposée dans ses grands traits dans les régions où interviennent les armées américaines comme le BLT. Ce déploiement semble plus conforme à autre chose que la lutte contre le terrorisme. Il doit se comprendre comme une projection géostratégique globale. De ce point de vue, il apparaît extraverti. Sur ce point, les quatre pays riverains impliqués dans le déploiement militaire, reconnaissent certes l'importance de l'appui américain, mais sont bien conscients de leurs propres capacités opérationnelles à vaincre Boko haram et l'ISWAP, en plus du fait que l'implication américaines est souvent jugée insuffisante par ces pays au regard de possibilités de cette puissance. Le dispositif américain semble ainsi configuré pour servir d'autres desseins, d'où son extraversion.

Le gouvernement américain entretient des relations divergentes avec les quatre pays directement concernés par la lutte contre les groupes terroristes. Sur cette question de sécurité, les Etats sont traités différemment alors qu'ils affrontent des ennemis communs. Depuis, 2014, les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et le Cameroun, mais aussi le Nigéria, n'ont cessé de se détériorer à cause de l'ingérence américaine dans la politique intérieure de ces deux Etats. Le gouvernement américain, excédé par la longévité au pouvoir du président camerounais Paul Biya, va constamment prendre pour cible les autorités de ce pays, en soutenant parfois ouvertement toutes les initiatives visant à mettre en difficulté le gouvernement camerounais. Ainsi, une relation diplomatique qui était déjà difficile depuis les années 90, va encore se détériorer avec la crise socio-politique dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où les Etats-Unis hébergent la plupart des commanditaires des attentats terroristes des groupes armés qui sévissent dans cette zone²². Au Nigéria, l'arrivée de Muhamadu Buhari va marquer le début

²² Il faut ajouter que pour le Cameroun, les points de friction prennent leur source dans l'histoire. On se souvient que le Cameroun avait été l'un des pays choisis par les Etats-Unis pour abriter la

d'une ère, celle de la lutte contre Boko haram. A cet effet, l'armée nigériane dont les capacités opérationnelles se sont amoindries, recourt à l'expertise américaine pour la formation et l'appui logistique de ses unités. Mais face au refus américain de fournir le matériel militaire requis par l'armée nigériane au motif des violations répétées des droits de l'homme par celle-ci, la relation va se détériorer au point où les autorités nigérianes vont suspendre l'accord de défense.

Sur la base de ces deux exemples, le Cameroun et le Nigéria ne connaissent pas de relation privilégiée avec la puissance américaine, qui trouve plus de motifs pour renforcer les liens avec le Tchad et y installer un dispositif de surveillance plus important²³. C'est donc une politique de deux poids deux mesures au sein même du *BLT* qui se ressent même dans le déploiement de la *FMM*, alors même que la nature de l'ennemi devrait imposer le contraire. La cohérence qui devait régner pour faire face à la menace des deux principaux groupes terroristes est mise en péril, pour laisser la place à l'unilatéralisme des pays, apportant encore plus d'éléments en faveur de l'ambiguïté de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme dans le *BLT*. C'est ce constat qui favorise l'émergence et la promotion des solutions endogènes dans la lutte contre le terrorisme insuffisamment prises en considération, et qui semble à notre avis, le véritable déterminant qui a fait basculer le rapport de force en faveur des Etats riverains, et qui peut constituer un corpus mobilisable dans la durée.

II. Les dynamiques africaines de lutte contre le terrorisme : la réinvention anthropologique du dispositif américain

Le continent africain ne découvre pas les problèmes de sécurité avec la naissance des groupes terroristes. La sécurité est au cœur même de l'héritage laissé à l'Etat africain post colonial. Ceci se vérifie dans l'ensemble des sous-régions de l'Afrique. Le terrorisme dans sa version actuelle, est d'ailleurs très récent sur le sol africain, mais pour en saisir l'enracinement, notamment l'action des groupes opérant dans le *BLT*, il faut remonter plus loin. Pour le cas de Boko haram et l'*ISWAP*, leur compréhension ne peut être complète qu'en tenant compte de leur ancrage socio-historique dans l'espace de l'ancien Kanem Bornou, qui est en réalité aujourd'hui le même espace que celui du *BLT*. Cet

base d'*AFRICOM*, mais face au refus du président Biya, cela n'a pas du tout arrangé une relation empreinte de méfiance mutuelle.

²³ Bien que le Cameroun accueille aussi un dispositif temporaire de 300 soldats américains dans la base aérienne de Garoua au Nord du Cameroun, pour la surveillance par drones.

espace géographique comme plusieurs en Afrique a presque toujours été au cœur des questions de sécurité, où au fil des temps comme le démontrent François Wassouni et Adder Abel Gwoda, la menace à la sécurité se transforme suivant les époques. On part des razzias en passant par le phénomène de « coupeurs de route » pour aboutir au 21^{ème} siècle à la menace terroriste (Wassouni & Gwoda 2018). C'est donc toujours les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre. Elles oscillent entre une imparfaite imposition du modèle culturel occidental et l'héritage d'un islam sunnite parfois mal négocié, de part et d'autre des quatre pays frontaliers, avec à la clé, la faiblesse structurelle des Etats. C'est sous ce prisme que doit être abordé les questions de sécurité, notamment le terrorisme.

Si ce constat est vrai, c'est historiquement les royaumes et les chefferies, bref les modes d'organisation politique et sociale qui ont précédé l'Etat dans cet espace ont aussi été confrontés à ce type de menace. Ceux-ci ont su apporter des solutions appropriées, c'est ce qui explique aussi leur pérennisation au-delà de ces époques troubles. Ce qui fait que la gestion des questions de sécurité ne naît pas avec l'arrivée de ces quatre Etats, encore moins, avec l'introduction américaine à la suite de la guerre déclarée à Boko haram et à sa faction dissidente qu'est l'ISWAP. Elle est bien antérieure à cette époque, et surtout très ancrée dans la culture des peuples de cet espace. Il s'agit d'affirmer qu'au sein des sociétés africaines notamment dans les quatre Etats ayant constitué la FMM, la stratégie est inscrite au cœur même de ces sociétés, ce qui peut expliquer le développement en leur sein des dynamiques endogènes de lutte contre l'insécurité, qui sont plus pertinentes que le modèle américain. Il est ainsi question d'explorer ces mécanismes peu connus et d'en ébaucher les possibilités d'institutionnalisation qui ont commencé à se mettre en place.

Émergence des mécanismes endogènes de lutte anti-terroriste

Comme nous l'avons démontré, bien que l'assistance américaine revête une certaine importance, c'est principalement l'engagement des différents Etats à travers leur stratégie collective et individuelle qui a permis le basculement du rapport de force en faveur de ceux-ci. C'est dire qu'au sein des quatre Etats engagés, des mécanismes ont été élaborés pour venir à bout de la menace. Puisque ces Etats ont une meilleure connaissance de leur environnement tant physique, social qu'anthropologique, par analogie on peut raisonnablement penser que les stratégies déployées sont plus en phase avec la réalité, du fait des ramifications que les groupes terroristes ont au sein de ces sociétés. Il est certain que, déployer des moyens satellitaires, des drones de surveillance dans

un environnement où l'oralité est le moyen de communication le plus utilisé, peut parfois manquer d'efficacité. Il faut nécessairement se replonger dans la culture, l'identité de ces Etats pour analyser les déterminants de leur déploiement, qui offrent également des solutions efficaces (Huntington 2004). Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria, ont tous connu le phénomène des « coupeurs de route », au fil des temps, ils ont mis en place des stratégies propres pour en venir à bout. La raison de ce succès, c'est l'existence dans ces sociétés des formules endogènes appropriées par l'Etat, et donc la mise en œuvre a facilité l'efficacité des forces de sécurité. Ces Etats ont su se réapproprier des mécanismes endogènes de lutte contre l'insécurité. Ce sont ces mécanismes réactualisés qui sont investis pour la lutte anti-terroriste. Et cela passe par deux points : une reconnaissance anthropologique de la stratégie dans les sociétés des Etats du BLT, avec un point dominant, expression même de son efficacité, il s'agit du facteur humain.

La stratégie générative dans la lutte contre Boko haram et l'ISWAP

C'est dans *Stratégie Générative : de l'anthropologie à la géopolitique* que Jean Paul Charnay démontre que la compréhension de la géopolitique et de ses enjeux ne peut être complète que si on y associe une analyse anthropologique (Charnay 2008). A cet effet, il se demande dans une perspective anthropologique s'il est possible de penser une stratégie générale dont les applications seraient valables pour tous les peuples, ou bien si les stratégies ne sont jamais valables que pour un groupe humain spécifique (Rigoulet-Roze 1994). Ce qui rend l'approche charnéenne intéressante, surtout en relation avec notre analyse, c'est quand il prend position sur le caractère « personnalisé » de la stratégie dans la mesure où un mode stratégique structural aurait un contenu différencié selon les cultures ou civilisation. Dans sa perspective, l'anthropologie stratégique qu'il postule dans cette thèse ne peut être que différentielle. Et cette différenciation des doctrines stratégiques est appelée par les conduites historiques, géographiques ou sociales propres à chaque pays ou culture. Les diverses doctrines stratégiques comme le démontre Rigoulet-Roze, s'insèrent dans une historicité de même qu'une épistémologie qui les rend uniques.

De manière prosaïque, ce sont les différences qui génèrent les conduites stratégiques. Et dans ces différences, la spatialité et la temporalité jouent un rôle crucial dans la modulation de la stratégie et son contenu. Ainsi, une même stratégie aura un contenu variable selon les époques et les cultures concernées. C'est ce qui explique la relativité de la stratégie américaine de lutte contre le

terrorisme dans le BLT et l'émergence de stratégies endogènes plus adaptées en termes d'efficacité dans le combat contre les deux groupes terroristes, parce que comme le dit Rigoulet-Roze, les projections idéologiques et les marques culturelles propres aux pays du BLT ont une influence dans la réflexion stratégique qui accompagne la lutte contre ces groupes. Un tel exercice ne peut valablement se passer du substrat anthropologique des sociétés historiquement installées dans la zone bordière des quatre pays riverains du Lac Tchad. Et la question sous-jacente à ce constat est celle de savoir comment ce substrat anthropologique a-t-il été mobilisé dans la contre-offensive, qui est menée depuis 2014 ? Tout simplement en inversant les pratiques pour accorder plus d'importance au facteur humain, là où la technologie semblait être la panacée. A la déshumanisation de la lutte contre le terrorisme (basée sur la technologie), ces pays se sont appuyés sur deux déterminants.

Premièrement leur ancrage social, ainsi que la prise en compte de structures traditionnelles plus anciennes que l'Etat pour juguler la menace. L'ancrage social, a permis de développer un autre discours sur la figure du terrorisme. Au départ désincarné, le terrorisme comme figure renvoie aussi aux ressortissants des pays attaqués qui sont en intelligence avec l'ennemi. Progressivement les autorités orientent ce discours en prenant en compte ce facteur. Les terroristes sont pour la plupart issus des communautés riveraines avec une culture bien ancrée dans ces sociétés. Ceux-ci ont une parfaite connaissance de l'environnement social et culturel dans lequel ils installent la terreur. Ainsi, en dehors de l'influence religieuse et idéologique qu'ils ont subi, ce sont des « frères », mais qui pour diverses raisons, se sont inscrits dans la marginalité. Et pour contourner ce désavantage, les Etats vont adopter une approche similaire, en associant au dispositif sécuritaire classique (qui jusque-là avait été passablement efficace), un autre, celui-là « anthropologique » qui va mobiliser la connaissance des populations riveraines, les pratiques us et coutumes des zones ravagées par la violence extrémiste, ainsi que leur maîtrise de la géographie de la zone, dont le contrôle total échappe aux armées, du fait de son étendue. Ce facteur est même poussé à son paroxysme pour le cas du Cameroun, qui a pris l'option à un moment donné de confier la responsabilité de la conduite de la lutte contre les groupes djihadistes, aux autorités administratives, et aux chefs militaires issus des régions septentrionales du Cameroun où sévissent ces groupes. La logique d'une telle décision, qui a eu des effets spectaculaires, est que ceux-ci sont sur un territoire qu'ils connaissent parfaitement et la collaboration avec les populations s'est avérée plus fluide (Sumo Tayo 2018 : 242).

En plus de ce déterminant, il faut prendre en compte les anciens modes d'organisation politico-administrative autres que l'Etat, et dont l'influence politico-sociale demeure incontournable. Nous parlons de la chefferie traditionnelle comme facteur essentiel dans la résolution des questions sociales et surtout sécuritaires. Bien avant, la création des Etats, c'est cette institution de par son ancrage social, mais aussi spirituel qui a toujours été le véritable répartiteur de l'ordre, de la discipline. Dans une société patriarcale, la figure du Chef traditionnel-religieux est au centre même de l'harmonie sociale. Prenant en compte le caractère limité de leur possibilité, les Etats ont puisé dans cette anthropologie pour juguler la menace terroriste.

Deuxièmement, la limite de l'exclusivité de la puissance dure dans la lutte contre les groupes terroristes et par ricochet une prise en compte plus importante d'un autre type de déploiement celui-là tout aussi conforme à l'anthropologie des sociétés locales. Il s'agit de la politique de rémission, face à des « enfants qui se sont égarés ». Dans ces cultures, contrairement aux sociétés occidentales, la finalité n'est pas de punir le criminel parce qu'il a fauté, mais qu'il soit puni, et surtout qu'il entre dans un processus de rémission de ses fautes, devant conduire à sa réintégration dans la société afin qu'il en devienne un défenseur. C'est cette stratégie qui a permis de retourner plusieurs jeunes filles et garçons qui avaient pris fait et cause pour les groupes terroristes, et qui fournissent des renseignements précieux aux forces de l'ordre et aux autorités administratives. Ce sont tous ces facteurs qui ont permis de contenir Boko haram et l'ISWAP au point de les réduire à une portion congrue de 2016 à 2018. Les stratégies mises en place ont tenu compte du facteur anthropologique qui fait de la personne humaine le centre de la société.

Le principal reproche qui a été fait aux services de renseignements américains à la suite des attentats du 11 septembre 2001, et qui a ouvert la voie à une réforme de leurs procédures, est la négligence du facteur humain dans la recherche et le traitement du renseignement. Si ce facteur avait été suffisamment pris en compte, la menace aurait été prise au sérieux et stoppée. C'est ce facteur humain qui est la base même de la stratégie des pays du BLT. Il s'agit de placer l'humain au centre du dispositif sécuritaire. Ce facteur humain prend deux facettes : La mise en place d'un dispositif de renseignement social qui s'insère dans la tradition orale africaine et l'utilisation de ce facteur humain comme premier rempart du déploiement tactique des unités opérationnelles. Concernant le dispositif de renseignement, il est facilité par la structure sociale des sociétés en question, où les échanges, les interactions sont encore

caractérisées par une certaine forme de chaleur, investit d'une grande charge de familiarité et où le tissu social est encore solide du fait d'une conscience de groupe assez élevée. Ainsi, il devient facile pour les autorités traditionnelles et religieuses de disposer d'informations cruciales sur les menaces qui pèsent sur leurs communautés. C'est cette logique qui a rendu la lutte efficace, car comme le déclare le Dr Mintya « le renseignement est l'élément le plus important dans toute bataille, sans lequel celle-ci est perdue d'avance ».

Pour ce qui concerne l'implication du facteur humain dans une fonction tactique, à la suite du renseignement, il se concrétise par une multiplication de part et d'autre des frontières des quatre pays, des « comités de vigilance », qui sont un regroupement de civiles, des riverains, des habitants des villages et quartiers où agissent ces groupes terroristes. Ceux-ci assument une fonction supplétive et paramilitaire, qui parfois constitue le premier contact avec l'ennemi. On a bien vu pour ce qui est du Cameroun, que plusieurs attentats kamikazes ont été déjoués par les membres des comités de vigilance dans les villes de Kousséri, Maroua et Mora²⁴. Par leur maîtrise du terrain dans une zone où la frontière ne revêt qu'un sens relatif. A ce sujet, c'est parfois ces comités de vigilance qui servent de guide aux éléments de la FMM, ou des unités des armées nationales. Ces « soldats » opèrent un maillage serré de leur espace de vie, dont la protection revêt parfois un caractère affectif. La conclusion d'une telle stratégie a été portée à son point culminant avec la reconnaissance institutionnelle et officielle de ces mécanismes endogènes de lutte contre le terrorisme qui sont finalement le gage de la réussite du contreterrorisme version BLT.

L'institutionnalisation des mécanismes endogènes de sécurité

Les mécanismes endogènes sont anthropologiquement ancrés dans nos sociétés, et c'est leur mobilisation qui a permis de contenir l'expansion de la violence des terroristes, soucieux d'installer un califat. Ces mécanismes comme nous l'avons dit, sont concentrés autour d'un ancrage culturel des forces de sécurité et de défense des Etats riverains. L'armée et tous les acteurs impliqués dans la riposte sont enracinés dans les sociétés situées dans les zones de conflits, ce qui a facilité le traitement de la menace. Conscients de l'apport d'autres types d'acteurs dans le processus de sécurisation, enclenché dès 2014, certains pays, notamment le Cameroun et le Tchad, ont pris la décision d'accorder plus d'importance à la figure du civil dans le dispositif général de

²⁴ Leur armement est sommaire, constitué de lance, d'arc de machette et de gourdin.

lutte contre les groupes terroristes qui écument cette zone. Au regard de l'apport déterminant de cette catégorie d'acteurs, le Cameroun, a progressivement institutionnalisé le rôle, à travers l'action des comités de vigilance, mais aussi celle des chefs religieux et traditionnels locaux, qui deviennent un maillon essentiel du dispositif de lutte contre les groupes terroristes. Cela se matérialise par la concrétisation du concept faisant de l'armée une émanation de la société, avec une fonction fusionnelle d'avec le peuple, mais aussi la figure de la chefferie, maillon important dans ces sociétés dont la fonctionnalité a aussi été progressivement modifiés sinon mise en exergue.

L'encadrement institutionnel du binôme armée-nation

Il s'agit en réalité du concept de défense populaire qui fait florès depuis bientôt une décennie au sein des pays africains. Mais la construction discursive de cette réalité est à rechercher plus loin, puisqu'elle remonte à l'année 1963 pour le Cameroun qui en a fait un principe cardinal depuis l'année 2012, au moment où Boko haram menait ses premières offensives au Cameroun. Pour ce qui est donc du Cameroun, il s'agit de dire qu'en cas d'attaque par un ennemi extérieur, toute la société devait s'impliquer pour sa défense (Obam 2018 :189). En réalité, jusqu'à la montée en puissance de Boko haram en 2012 et de l'ISWAP par la suite, ce concept armée-nation était en réalité incantatoire. Car l'armée au Cameroun comme dans la plupart des pays en Afrique avait toujours eu un fonctionnement corporatiste et surtout cloisonné avec l'exclusivité sur les questions de défense et de sécurité. Il a fallu attendre l'expansion des groupes terroristes pour donner un contenu opératoire à cet aspect conceptuel de défense populaire. Elle est fondée sur le principe que la société fait corps avec ses forces de sécurité et de défense dans la lutte contre la menace à la sécurité nationale (Kotoko 2020). Progressivement le discours sécuritaire officiel va construire cette nouvelle réalité. C'est ce qui apparaît dans les différents thèmes de célébration de la fête nationale du Cameroun. Le fait le plus marquant est que, plus la lutte contre les groupes terroristes s'intensifie, plus le lien entre l'armée et la nation est mis en perspective, comme pour souligner le caractère fusionnel de cette relation. C'est cette vision qui va ouvrir la voie à l'institutionnalisation de la catégorie des « comités de vigilance ». Leur ancrage social et territorial, leur parfaite connaissance du terrain, en fait des alliés précieux aux côtés de l'armée régulière. Pour accroître leur efficacité, le gouvernement camerounais leur accorde une place importante dans le dispositif mis en place. Cela se traduit par une reconnaissance officielle de leur

existence, mais aussi des distinctions accordées à titre posthume à certains membres des comités de vigilance, qui ont perdu la vie par leur bravoure pour empêcher un acte terroriste²⁵. Bien plus, les autorités administratives et militaires dotent ceux-ci de matériels roulants et des moyens de communication pour renforcer leur réactivité, en plus des dotations financières qui leur sont octroyés. Les autorités encouragent ainsi des localités entières à constituer des comités de vigilance dans le septentrion afin d'assurer un maillage serré de la zone. Cette stratégie passe aussi par la consécration d'un autre type d'acteur tout aussi important.

La consécration de la chefferie traditionnelle : un acteur sui generis

L'espace bordier des quatre Etats du Cameroun, du Tchad, du Nigéria et du Niger bâti autour du Lac Tchad, présente une sociologie identique. Cela signifie que les communautés et les peuples qui vivent dans cet espace ont une culture à tout le moins semblable, fondée sur une ancienne entité socio-politique, celle du Kanem Bornou. Le modèle social et politique dans cet espace est structuré autour du patriarcat, mais aussi la pratique de l'islam comme religion. De manière général, cet espace depuis le 18^{ème} siècle a vu s'imposer la chefferie comme institution politique majeure dans la régulation des rapports sociaux, mais aussi de l'ordre social. C'est dans cet espace que l'on retrouve la survivance de petits royaumes, de grandes chefferies, des « Lamibés », dirigés souvent suivant une logique successorale et filiale. Et ces institutions qui sont l'expression même de l'identité et de l'unité de ces communautés, ont une importance qui relativisent parfois l'action de l'Etat. Pour ce qui concerne les pays objets de notre analyse, l'importance de la chefferie est si incontestable que l'Etat est parfois bien obligé de composer avec cet acteur. A la lumière de cette réalité, on comprend que les Etats qui veulent durablement résoudre leurs problèmes de sécurité, sont amenés à composer avec la chefferie traditionnelle qui est une véritable institution à facettes multiples. Dans cet espace, le rapport des populations à la chefferie est plus profond qu'avec l'Etat. La chefferie n'est pas seulement la figure du Chef, mais celle de son administration structurée autour des notables, des différents services qui entourent son action, comme sa garde, et son réseau d'influence, qui va de son implication dans l'économie locale, jusqu'à son immixtion dans les questions de religions.

²⁵ Dans son traditionnel discours de fin d'année à la nation en 2015, le président Paul Biya, parle de la bravoure des membres des comités de vigilance.

Le chef est donc celui qui dispose de toutes les informations sensibles dans son territoire qu'il administre. L'influence qu'il a sur sa communauté, est si grande que très peu de choses lui échappent. C'est cet acteur majeur, que la stratégie de lutte contre les groupes terroristes dans le BLT a consacré dans des proportions variables selon les pays. Le Cameroun, contrairement aux autres pays, accorde une place centrale à cet acteur unique en son genre. La logique d'un tel choix n'est pas à rechercher lors du lancement de la campagne contre les groupes djihadiste, mais elle prend sa source dans les années 80, au moment où le phénomène des « coupeurs de route » a commencé à se développer. L'Etat du Cameroun, malgré le déploiement des unités tactiques s'était rendu compte du succès relatif de son approche militaro-centrée, s'est tourné du côté des chefs traditionnels les impliquant dans leur dispositif. La collaboration ainsi établie a permis de réduire à sa plus simple expression ce phénomène dans les trois régions septentrionales du Cameroun (Adamawa, Nord et Extrême-Nord). C'est cette même dynamique qui est mobilisée dans le cadre de la lutte engagée par les groupes terroristes. Le chef traditionnel par la mobilisation de ses ressources, son implication personnelle dans la recherche et la mise à disposition du renseignement, et sa connaissance des réalités locales, est de ce fait devenu un acteur majeur de la sécurisation aux côtés des autres acteurs étatiques. Il n'est plus simplement un auxiliaire de l'administration, il est en plus un élément du dispositif général de sécurité. Et dans un environnement où le poids des traditions, de l'appartenance à une communauté, et où la figure tutélaire du chef est très importante, le chef apparaît comme un acteur unique en son genre dont l'efficacité n'est plus à démontrer.

CONCLUSION

Dans cette analyse, nous avons étudié le déploiement de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme dans le Bassin du Lac Tchad, mais aussi les dynamiques endogènes de lutte contre le terrorisme de Boko haram et de l'ISWAP. Il s'est d'abord agi de déconstruire l'action américaine qui s'inscrit dans une perspective plus large et géopolitique. Sur ce point, la vision géopolitique globaliste américaine, structurée autour d'un contrôle spatial qui fait qu'aucune région ne doit échapper à l'emprise américaine a ici été convoquée, le Bassin du Lac Tchad ne s'inscrivant que dans la continuité de cette vision d'inspiration spykmanienne. C'est ce qui explique qu'un déploiement américain conséquent voit le jour à la suite du lancement du *Global War On Terror*. Ce déploiement qui présente des avantages, parce qu'il permet aux Etats riverains, de coaliser plus

efficacement leurs actions, mais aussi un effet psychologique majeur, du fait pour ces Etats d'avoir la plus grande puissance du monde à leur côté, au-delà de la technologie mis à disposition. C'est un déploiement fondé aussi sur un sous-bassement idéologique américano-centré, le rendant parfois inadéquat, au regard de l'environnement, mais aussi des calculs géopolitiques qui l'entourent notamment, le rétrécissement de « l'arc d'instabilité », mais aussi une volonté de prendre pied dans une région traditionnellement dominée par la France, l'Angleterre et la Chine. Il s'agit donc aussi, d'un champ d'expression géopolitique pour l'affrontement subtile entre ces grandes puissances.

Il s'est ensuite agi, d'une mise en relief des capacités opérationnelles des armées locales comme élément déterminant et crucial dans la reprise de terrain amorcée dès l'année 2014. Et sur ce point, nous avons convoqué l'ancrage anthropologique de la stratégie qui est propre à chaque communauté, à chaque pays. Il s'agit de dire que le déploiement des armées des quatre pays impliqués, s'inscrit dans une perspective générative, c'est-à-dire que ceux-ci ont mobilisé les spécificités de leurs sociétés, de leur identité pour trouver les éléments de réponse à un péril qui n'est qu'une transformation des dynamiques de violence propres au Bassin du Lac Tchad. Dans cette perspective, la lutte contre les groupes terroristes dans le Bassin du Lac Tchad, est donc aussi finalement un processus d'appropriation et de réinvention du discours d'origine de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme.

Bibliographie

Barnett Thomas P.M: *The Pentagons New Map: War and Peace in the Twenty-first Century*, G. P. Putnam's Sons, New York, 2004.

Bloch Laurent : Surveillance américaine sur Internet : antécédents et conséquences, *Diploweb.com, revue géopolitique*, consulté le 19 mars 2014.

Brulin Rémy : *Le discours américain sur le terrorisme : constitution, évolution et contextes d'énonciation (1972-1992)*, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, 2011, thèse de doctorat téléchargé le 20 mai 2018 dans le site www.theses.fr

Charbonnier Vincent & Kouvelakis Eustache (dir) : *Sartre, Lukacs, Althusser : des marxistes en philosophie*, PUF, Paris, 2005.

Charnay Jean-Paul : *Stratégie générative : de l'anthropologie à la géopolitique*, PUF, Paris 1992.

Conesa Pierre : La fabrication de l'ennemi : réflexions sur un processus stratégique, *Revue Internationales et Stratégique*, N°76, mar.2009, pp.35-44.

David Charles-Philippe (dir) : *La politique étrangère des Etats-Unis: fondements, acteurs, formulation*, 3ème édition entièrement remaniée, Presses de Science Pô, Paris, 2015.

Douryang Domga Michel : sécurité à l'épreuve de la guerre asymétrique au nord du Cameroun et du Nigéria ; les acteurs étatiques in François Wassouni & Adder Abel Gwoda (dir) : *Boko Haram au Cameroun : Dynamiques Plurielles*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2018, pp.93-110.

Foucault Michel : *Surveiller et punir*, Gallimard-Seuil, Paris, 1976.

Foumane André Désiré : *L'AFRICOM dans la politique américaine de sécurité en Afrique : l'évolution doctrinale à l'épreuve des contraintes géostratégiques*, Université de Yaoundé 2, Master 2, 2012, consulté le 16 janvier 2016 à l'adresse www.memoireonline.com

Huntington Samuel Phillips : *Qui sommes-nous ? : Identité nationale et choc des cultures*, Odile Jacob, Paris, 2004.

Kandel Maya : Le Congrès, acteur essentiel de la politique étrangère et de défense des Etats-Unis, *Cahiers de l'IRSEM*, N°15, 2012, pp.6-17.

Kotoko Mahamat Ahmed : *La défense populaire au Cameroun : comprendre un concept*, l'harmattan, Yaoundé, 2020.

Nouailhat Yves-Henri : *Les Etats-Unis et le monde au 20^{ème} siècle*, Armand Colin, Paris, 2000.

Obam Yannick : La nouvelle gouvernamentalité sécuritaire au Cameroun à la lumière de la lutte contre Boko haram : contours et enjeux de la militarisation de la société camerounaise in François Wassouni & Adder Abel Gwoda (dir) :

Boko Haram au Cameroun : Dynamiques Plurielles, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2018, pp.175-193.

Posen Barry : La maîtrise des espaces, fondement de l'hégémonie militaire des Etats-Unis, *Politique Etrangère*, Jan.2003, pp.42-56.

Rigoulet-Roze David : Résumé sur Charnay, *Revue Homme*, 1994, pp.161-162.

Spykman Nicholas J: *The geography of the peace*, Harcourt Brace, New York, 1944.

Sumo Tayo Raoul : L'armée camerounaise face à Boko haram : analyse séquentielle des stratégies d'innovation et d'adaptation des forces de défense face à un ennemi hybride in François Wassouni & Adder Abel Gwoda (dir) : *Boko Haram au Cameroun : Dynamiques Plurielles*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2018, pp.241-260.

Tsafack Delmas : La Force Mixte Multinationale (FMM) contre Boko haram : vers une africanisation de la gestion des crises africaines ? in François Wassouni & Adder Abel Gwoda (dir) : *Boko Haram au Cameroun : Dynamiques Plurielles*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2018, pp.195-212.

Vaisse Justin : *L'histoire du néoconservatisme*, Odile Jacob, Paris, 2008.

Vilboux Nicole : *Politique de sécurité des Etats-Unis*, Master 2, GSI, 2013, consulté le 11 février 2016 dans le site docplayer.fr.

Wassouni François & Gwoda Adder Abel (dir) : *Boko haram au Cameroun: dynamiques plurielles*, PIE Peter Lang, Bruxelles, 2018.

Élites politiques et démocratie en Afrique : les causes d'un rendez-vous manqué

Steeve Nzegho Dieko

nzeghodieko@gmail.com

Département de Science politique

Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE)

Centre d'Études et de Recherche en Droit et Institutions Politiques (CERDIP)

Université Omar Bongo de Libreville

Résumé

L'élite politique africaine mythe ou réalité²⁶ ? Malgré l'ouverture affirmée des règles du jeu politique dans les régimes démocratiques africains avec l'avènement des conférences nationales qui ont abouti au multipartisme, les pratiques élitaires ont-elles conduit à la formation d'une oligarchie, d'une ploutocratie ou d'un gouvernement sempiternel? Telle est la trame de fond que se propose d'analyser cet article. Nous postulons que l'élite politique africaine et le fonctionnement de la démocratie sont intimement liés. Pour élaborer cette réflexion, nous opérons un double ajustement de l'élitisme politique des pères fondateurs établis juste après les indépendances. Le premier réside dans la transformation de l'angle de la critique théorique de la démocratie. Il ne s'agit plus de rejeter la démocratie en tant que « mauvais régime », mais bien de montrer que ce « bon régime » est altéré dans son fonctionnement par l'institutionnalisation issue de la structure du pouvoir d'une « ruling class²⁷ » socialement fermée et repliée sur la défense de ses propres intérêts. Le second consiste à développer une critique de la vision vertueuse des rapports entre élites politiques et démocratie en s'appuyant sur des recherches empiriques et l'approche de l'individualisme méthodologique qui vont progressivement former une nouvelle théorie de la structure du pouvoir, « power structure theory ».

Mots-clés : Élite politique, Démocratie, Afrique, Individualisme méthodologique

²⁶ *La classe dirigeante : mythe ou réalité ?* Telle était l'interrogation initiée par Raymond Aron, il y a quarante ans, dans le cadre d'une table ronde de l'Association française de science politique en 1963.

²⁷ Suivant la définition de John Plamenatz. C'est la classe dominante ou la classe dirigeante, est en science politique ou en sociologie, l'appellation donnée à la classe sociale qui concentre les fonctions de direction dans les différents domaines de société.

Abstract

The African political elite myth or reality? Despite the asserted openness of the rules of the political game in African democratic regimes with the advent of national conferences that led to multipartism system, have elite practices led to the formation of an oligarchy, plutocracy or an everlasting government? This is the background against which this article analyses the issue. We postulate that Africa's political elite and the functioning of democracy are intimately linked. To develop this reflection, we make a double adjustment to the political elitism of the founding fathers established just after independence. The first lies in the transformation of the angle of the theoretical critique of democracy. It is no longer a question of rejecting democracy as a 'bad regime', but rather of showing that this 'good regime' is altered in its functioning by the institutionalisation of the power structure of a ruling class that is socially closed and withdrawn into the defence of its own interests. The second is to develop a critique of the virtuous vision of the relationship between political elites and democracy, based on empirical research and the approach of methodological individualism, which will gradually form a new power structure theory.

Keywords : Political Elite, Democracy, Africa, Methodological Individualism

« Toutes les classes privilégiées et puissantes ont utilisé leur pouvoir au profit de leur égoïsme ». John Stuart Mill dans ses *Principes d'économie politique*, 1848.

INTRODUCTION

Depuis que les femmes et les hommes ont commencé à s'organiser, la société s'est vue répartie selon diverses classes. Obéissant à cette logique, les élites ont toujours constitué le sommet de la hiérarchie. Quel que soit le type de société auquel on se réfère (traditionnelle, moderne, occidentale, etc.), cette constante se dégage. S'établissant en véritables lumières ou guides pour l'ensemble de la communauté, les élites ont vu leur existence parfois remise en question. Plus que jamais, l'environnement des sociétés libérales et démocratiques témoigne d'un malaise dû à la cohabitation entre élitisme et démocratie.

Dans *La Démocratie des autres*, Amartya Sen (2006 : 70f) met bien en évidence les avantages à faire participer les citoyens aux décisions concernant la cité.

Premièrement, la participation politique et sociale représente une valeur intrinsèque pour la vie humaine et son bien-être. Deuxièmement, la démocratie a une valeur instrumentale dans l'amélioration de la réceptivité à l'expression et à la satisfaction des besoins politiques mais aussi économiques et sociaux des personnes. Troisièmement, la pratique de la démocratie donne l'opportunité aux individus d'apprendre les uns des autres et aide la société à former ses valeurs et ses priorités. La démocratie directe est une forme éminente de participation.

Raymond Aron (1985) parle du caractère oligarchique de tout régime comme d'un « fait », insistant ainsi sur la réalité indiscutable de ce phénomène. Toute réflexion sur l'élite politique part en effet d'un constat. L'existence d'une minorité gouvernante frappe partout les yeux, avec la force de l'évidence. De l'observation de l'élite, l'esprit s'efforce de comprendre « en quel sens » précisément celle-ci se distingue. L'élite politique est ce qui choque par sa réalité, par sa présence, là où la représentation politique se définit comme un traitement de l'absence : en effet, les représentants « tiennent lieu » de représentant et figurant tout à la fois un peuple qu'ils invoquent constamment et méconnaissent parfois un peu trop (Leboyer 2016 : 75ff).

Dans cet article, nous poursuivons prioritairement l'objectif de clarifier et préciser le concept d'élite tout en définissant les dimensions qui l'entourent afin d'éviter tout malentendu. La discussion du concept d'élite (s) par Raymond Boudon et François Bourricaud (1982 :225) met en évidence l'emploi du singulier ou du pluriel. Cette option traduit souvent l'option analytique du chercheur. Dans cette réflexion, nous optons pour la conception « élites » au pluriel pour rendre compte de la diversité de cette réalité africaine dans sa complexité avec le pouvoir. Pour cela, il conviendra de partir d'un bref historique du mot « élites » pour mieux saisir son approche afin de recourir à l'approche théorique de l'individualisme méthodologique.

La question politique n'est pas de savoir « qui est le plus compétent pour conduire le navire – le capitaine ou les passagers ? », le politique concerne la destination du navire. Et les citoyens sont les plus compétents pour décider où l'on veut mener le navire. Les tenants de la démocratie représentative, élitiste, affirment qu'il faut être éduqué, informé, éclairé pour décider des affaires de la cité (Bevort 2004 : 152). Cette posture, qui prend philosophiquement sa source dans le mythe de la caverne de Platon, s'exprime sous des formes diverses :

professionnalisme, avant-garde, experts. Elle n'épargne de fait aucun courant politique. Répétons-le : l'idéal démocratique repose sur la confiance en la compétence des citoyens ordinaires. Et, comme le dit Amartya Sen : « Il ne s'agit pas de savoir si un pays peut être jugé apte pour la démocratie ; un pays devient apte par la démocratie » (Ibidem, 153).

L'état des travaux sur l'élite politique ne manque ni d'abondance ni de pertinence à en juger par la fécondité des réflexions qui ont traversé le temps et les disciplines (sociologie, anthropologie, science politique et philosophie politique). Comme l'analysait Charles Wright Mills (1956 :10f), si l'élite est constituée comme telle par son prestige, ce prestige vient des postes occupés dans les institutions, bases nécessaires du pouvoir, de la richesse et de la réputation. Les problèmes que pose l'élite politique²⁸ africaine aujourd'hui, sont nombreux et complexes. Après soixante ans d'indépendance (Gassima et al. 2020), les analyses les plus savantes et pertinentes les ont répertoriées dans leur contexte historique, politique, culturel, social ou sociologique. Suivant la définition de Robert Putnam : « les élites sont des gens qui sont près du sommet de la pyramide du pouvoir et qui ont la capacité d'influencer les décisions politiques ». La gouvernance chaotique de l'État postcolonial (Mbembe 2000 : 12), aidé par ses élites, est la racine du mal, source du sous-développement et de l'influence négative de l'élite politique. La conduite des affaires publiques par les autorités politiques de nos pays, en collaboration avec les fonctionnaires qui ont succédé aux administrateurs coloniaux, s'est révélée désastreuse, car elle a engendré un mode de gouvernance aux antipodes des exigences d'un développement réfléchi et maîtrisé. Cette gouvernance est fondée principalement sur des mécanismes d'accaparement du bien public, d'appropriation privative des moyens et des ressources de l'État (Coulibaly et al. 2010). Ce marasme explique en partie le rendez-vous manqué de cette élite politique africaine après soixante ans de souveraineté internationale.

Sans être exclusif, on peut citer quelques maux tels que: la corruption, la mauvaise gouvernance, les instruments et les mécanismes d'autocratie, d'oppression, de surveillance politique et administrative, de dictature et d'autoritarisme, la mise en place d'un système de prédation des ressources financières, naturelles, matérielles et humaines des pays africains²⁹. L'autre

²⁸ L'élite africaine renvoie ici à l'élite politique, élite administrative et l'élite militaire.

²⁹ Nous poursuivons cette réflexion dans notre projet d'ouvrage en cours intitulé : *Le syndrome d'hubris et les leaders africains*.

problème est celui de sa relation avec l'ancienne métropole, qui contribue négativement à influencer l'organisation politique des élites africaines pour maintenir ses intérêts politiques et économiques et pour continuer à piller les ressources naturelles. Les cas des pays comme le Congo, le Gabon, la République Démocratique du Congo (Tshimanga Bakadiababu2004 ; Mulumba Kabuayi 2020 ; Mandefu Yahisule 2020) le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. sont concernés. Si les travaux sur l'élite politique (c'est-à-dire sur la théorie des élites) sont abondants, nous ne retenons que quelques-uns pour faire la démonstration de notre hypothèse.

Dans une perspective socio-anthropologique, le sociologue Joseph Tonda (2005) peint le corps du pouvoir en Afrique centrale à travers le concept du « souverain moderne » qu'il décrit en ces termes éloquents : « La politique, le christianisme, l'argent, les marchandises, le corps-sexe, la sorcellerie, l'État, toutes ces notions (et d'autres) sont ici réunies et analysées pour constituer un concept unique : « le Souverain moderne ». Il est décrit comme une puissance hégémonique unique ayant pour principe la violence de l'imaginaire (ou violence du fétichisme). Cette puissance peut aussi se lire sous la forme d'un rapport social, dans la mesure où elle s'exprime à travers les sujets sociaux ; elle s'exerce par les tourments et les charmes dans des non-lieux lignagers et commande le rapport aux corps, aux choses et au pouvoir au Congo, au Gabon et plus généralement en Afrique centrale.

Dans un ouvrage aux sonorités alarmantes, Axel Eric Augé (2005) énonce le caractère rédhibitoire des recrutements de l'élite dans la société gabonaise (Mfoule Mba 2011). Il avance les hypothèses que l'élite politique, administrative et militaire³⁰ dirigeante a échoué en Afrique. Il soutient l'idée que le lien ethno-communautaire dans la sélection de futurs dirigeants (politiques et administratifs) croît en fonction de la présence de relations sociales extérieures à l'affinité ethnique. Il confronte l'hypothèse culturaliste (qui surdétermine l'importance du facteur ethno-culturel) à une hypothèse relationnelle pour laquelle le lien ethnique, dont on fait la clé des solidarités africaines, n'est en fait qu'un lien latent qui ne devient une ressource que s'il est associé à d'autres formes de solidarités de type politique, franc-maçonnique, scolaire, professionnelle ou notabiliaire.

³⁰ Le cas du Mali est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des précédents en Algérie contre Bouteflika, au Congo avec Lissouba.

Dans un ouvrage retraçant l'état des lieux de l'élite africaine, Tessy Bakary (1985 : 5) montre en quoi l'étude sur les dirigeants africains constitue une dimension nécessaire et incontournable des processus de stratification politique et de stratification économique et sociale qu'il faut penser simultanément et par conséquent se trouve au cœur de la dynamique de la formation de l'État.

La plupart des études consacrées aux élites en Afrique noire se contentent d'analyser leurs conditions d'émergence et leurs caractéristiques (âge, sexe, origines sociale et géographique, éducation, profession, etc.). Les changements dans la composition des élites, leurs caractéristiques et leurs structures peuvent fournir des éléments d'explication et de compréhension de l'histoire d'un pays. Tessy Bakary pose certaines problématiques qui sont d'actualités. En quoi, depuis les indépendances, la composition et la structure des élites ont-elles changé ? Pourquoi et surtout avec quelles conséquences ? Qu'ont-elles fait de leur pouvoir ou de leur présence au pouvoir ? Les modalités du recrutement politique ont-elles varié et quelle a été, à ce niveau précis, l'influence des changements politiques intervenus sur les processus de sélection et de promotion de nouveaux dirigeants ? Comment circule-t-on dans l'espace dirigeant africain ? Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans l'analyse de la structure du pouvoir « ruling class », c'est-à-dire la mesure du changement dans le personnel politique, l'examen de l'alternance, la gouvernance, le développement, la compétence de l'élite. L'état de sous-développement très aggravé de certains États africains, après soixante ans d'indépendance et les changements politiques (modifications des constitutions, candidature à un troisième mandat) a pour conséquence l'arrivée de l'élite militaire au pouvoir (cas du Mali aujourd'hui).

L'approche avancée par Patrick Quantin (1995 : 277f) traitant du lien entre l'élite et les transitions démocratiques en Afrique, est intéressante. La transformation des régimes politiques en Afrique autour du mot d'ordre de multipartisme et d'État de droit s'est effectuée durant le début des années 1990 en l'absence d'une montée de nouvelles élites politiques. Le bilan dressé juste après la grande vague de démocratisation montre la permanence des groupes au pouvoir. La question qui se pose est bien de savoir s'il peut y avoir une démocratisation sans émergence d'une nouvelle élite politique démocratique, socialisée selon des valeurs spécifiques, ou bien si une telle entreprise peut aboutir à un résultat significatif grâce au simple « recyclage » des élites préexistantes qui sont pétries de la conception d'un État postcolonial

autoritaire. L'analyse suggère que les véritables projets de construction démocratique en Afrique supposent l'invention de projets plus radicaux que ceux qui ont été proposés aux débuts des années 1990 et surtout l'émergence de groupes porteurs distincts des élites néo-patrimoniales existantes.

Il n'est évidemment pas question de rendre compte ici de tous les travaux (Gérard et Wagner 2015 ; Dedieu 2003 ; Tine et al.2005) sur l'élite. Notre réflexion pose les problématiques suivantes : Comment dès lors envisager le rapport des élites politiques africaines aux autres acteurs de la société pour ne pas risquer de trahir l'idée de démocratie ? Quelle est la réception sociale des élites politiques africaines aujourd'hui ?

Nous soutenons les affirmations suivantes : (1) il soutient que depuis les indépendances, l'élite politique africaine a échoué et le récent coup d'état militaire au Mali vient le confirmer ; (2) Les modalités de recrutements de l'élite n'ont pas évolué ; (3) L'examen « clinique » de l'état du sous-développement de certains pays a un lien étroit avec le manque d'alternance et de l'État de droit.

La question de la comptabilité entre les élites politiques africaines et la démocratie est examinée à travers trois axes : Une brève présentation historique des élites et d'approches théoriques (I) nous aidera à mieux comprendre la circularité de l'élite politique en Afrique (II) et son lien à la démocratie; l'émergence possible d'une société démocratique sans élites africaines (III).

I- LE CONCEPT D'ÉLITE (S) : APPROCHES HISTORIOGRAPHIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

La sociologie du concept d'élite(s) et ses approches historiographiques nous aident à mieux appréhender les contours et controverses qui sont développés autour du terme et de ses usages à savoir : les critères qui permettent de définir ou d'identifier une élite : le monopole de la reconnaissance ou de l'exclusion du groupe ; la maîtrise de savoir-faire ; la détention d'un capital matériel ou culturel (Leferme-Falguières & Van Renterghem 2001) afin de le transposer au contexte africain.

1.1 Historique sommaire de l'élite et approches théoriques

Lorsqu'on s'attelle à remonter le cours de l'histoire et à décliner les origines du terme « élite », on se rend bien vite compte de sa variabilité selon les sociétés. En effet, pour autant qu'une société se caractérise par des valeurs tournées vers la sagesse, le savoir, l'argent, la race, la religion, etc., ce concept est traditionnellement réparti en deux versions principales. Selon Bottomore (1967):

(...) Il existe deux classes d'individus : les gouvernants et les gouvernés. La première classe, qui est toujours la moins nombreuse, remplit toutes les fonctions politiques, monopolise le pouvoir et jouit des avantages qui s'y attachent ; la seconde, plus nombreuse est dirigée et contrôlée par la première d'une manière plus ou moins légale, plus ou moins arbitraire et violente.

Ces deux éléments ont toujours cohabité dans l'histoire des sociétés et on y retrouve une évolution assez controversée du terme élite. En effet, Bottomore souligne que ce qualificatif, ne faisait pas au XVIII^e siècle, une distinction entre les domaines d'activité. On ne parlait pas d'une élite économique, politique, religieuse, etc. On la considérait dans son homogénéité et dans sa stabilité (Leferme-Falguières & Van Renterghem 2000 :57f).

Cette appréciation est aussi faite par Giovanni Busino (1992) qui reconnaît que : *Les usages finissent par donner au mot élite une acception propre, celle qui désigne la minorité disposant, dans une société déterminée, à un moment donné, d'un prestige de privilèges découlant de qualités naturelles valorisées socialement (par exemple la race, le sang, etc) ou de qualités acquises (culture, mérite, aptitudes, etc).* La reconnaissance de cette constante inhérente à toutes les sociétés nous conduit à appréhender les caractéristiques qui font qu'un groupe se considère comme élite. En envisageant, avec Busino, la sélection des individus en fonction de critères naturels ou culturels, on remarque des distinctions quant à la classification des élites. En effet, le mode de classement varie d'un auteur à l'autre. Chez Pareto, cette couche supérieure distingue une élite gouvernementale d'une élite non gouvernementale. A l'instar de Mosca, il considère « soit des groupes exerçant directement le pouvoir soit des groupes capables d'avoir une grande influence sur l'exercice du pouvoir » (Bottomore 1967 : 12).

Cette différence est aussi soulignée par Birnbaum (1975) qui reconnaît que :

L'élite étant définie par son mérite général, celle du secteur proprement politique est qualifiée de « classe politique » ; elle comprend les individus qui exercent les

fonctions gouvernementales (...). A cette élite politique, poursuit-il, j'ajoute ce que Raymond Aron appelle la classe dirigeante, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui participent indirectement aux décisions politiques par l'influence qu'ils exercent sur l'élite politique et sur la masse.

Pour Birnbaum, il convient de distinguer, au sein de l'élite, un groupe qui exerce le pouvoir en tant que tel et un autre qui se situe entre ce dernier et la masse. Le second groupe agit comme courroie de transmission entre la masse et l'élite. Cette logique se retrouve aussi dans le processus d'institutionnalisation du conflit social tel qu'il a été élaboré par Raymond Hudon (1994). En respectant un mouvement réductible du conflit à travers des structures de moins en moins importants quantitativement, on arrive à la catégorie des élites avant d'aboutir à l'État. Mills, quant à lui, énonce sa théorie de l'élite du pouvoir à travers l'illustration de l'histoire américaine. Pour cet éminent penseur : « *L'élite du pouvoir n'est pas une aristocratie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un groupe politique dominant fondé sur une noblesse héréditaire* » (Mills 1969). En distinguant quatre mouvements dans l'histoire politique américaine, il considère tour à tour l'élite composée d'hommes politiques lettrés, d'économistes et de militaires. Au terme de son analyse, il conclut que :

Pour être membre de l'élite du pouvoir, il n'est pas nécessaire de prendre formellement toutes les décisions que l'on peut attribuer à cette élite. Chaque membre, dans les décisions qu'il prend effectivement, tient compte des autres. L'élite n'est pas seulement composée de ceux qui prennent les décisions dans les divers grands domaines de la guerre et de la paix ; elle comprend aussi ceux dont on tient compte même s'ils ne jouent pas un rôle direct dans une décision.

Dans la conception de Mills, il y a une dimension plus large de la définition de l'élite. Cette interaction est autant envisagée par John Scott qui considère que : « *a power elite exists in a society where the leaders of the strategic institutions- in particular, the political, military and economic hierarchies-are combined together into a single group* » (Scott 1990). Lorsqu'on essaie de déterminer le rôle exact des élites, on considère toujours et cela en vertu de la pesanteur conférée par les habitudes héritées du passé- qu'ils ont pour fonction « *d'assurer la stabilité sociale, d'élaborer les styles de vie, de créer des valeurs et de les imposer* » (Busino 1992 : 30).

Il y a donc une fonction de guide, de meneur, de modèle que charrie cette conception du rôle des élites. Cette constante est d'autant plus reconnue

qu'elle trouve sa justification dans le caractère relativement restreint et parfaitement organisé de l'élite.

Dans le processus d'institutionnalisation, les différentes étapes nous montrent que le rôle de chaque acteur est nécessaire pour transformer le conflit latent en élément virtuel, symbolique et susceptible de déboucher sur une amélioration de la société. Aussi doit-on saisir l'action des élites dans cette logique. À cheval sur les partis politiques et l'État, les élites s'organisent pour parachever l'action qui a pris naissance dans les mouvements sociaux. La relation avec les autres acteurs est très importante. L'élite doit tenir compte de ces derniers et envisager ce que Mills appelle du « travail de liaison ». Pour ce penseur :

Du point de vue de l'organisation explicite-sous forme de conspiration ou non l'élite du pouvoir, par sa nature même a davantage tendance à utiliser les organisations existantes, en les travaillant de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'à créer des organisations explicites composées uniquement d'hommes à elle (Mills 1969 : 300).

Il ne faut pas toujours saisir l'action des élites sur les termes de l'abnégation de la seule fidélité à la réalisation de l'intérêt général. En effet, comme le souligne pertinemment Suleiman : « (...) les politiques que les élites choisissent de défendre remplissent toujours un double objectif : leur permettre de renforcer leur position dominante et accroître la centralisation administrative et économique » (Suleiman 1979 :277).

Les historiens des sciences sociales ont repéré deux grandes conceptions de l'élite : moniste et pluraliste. La première considère l'élite de façon plutôt restrictive, en l'assimilant à la « catégorie dominante », c'est-à-dire en privilégiant le critère du pouvoir. Comme le souligne l'*Encyclopaedia Universalis*, « les élites qui ont été le plus sérieusement étudiées sont celles qui relèvent du domaine de la politique, de l'administration et des affaires. Les principaux auteurs adeptes de cette conception moniste vont de Marx à Pareto (avec, chez celui-ci, une ambiguïté sur laquelle nous reviendrons), Wright Mills et Bourdieu. Chez ce dernier, la notion de pouvoir se trouve élargie au-delà de sa sphère traditionnelle – politique, financière, administrative – pour englober tous les effets de domination, y compris par la culture ou le titre scolaire, habituellement dissimulés comme tels par l'« idéologie charismatique », autrement dit « la légitimation de leurs privilèges culturels qui sont ainsi transmués d'héritage social en grâce individuelle ou en mérite personnel ». On ne s'étonnera pas que la conception moniste soit plus

répandue chez les politologues – critère du pouvoir oblige – et chez les sociologues critiques. En effet, soulignent Raymond Boudon et François Bourricaud, « comme les valeurs appartiennent, non à l'ordre de la nature, mais à celui de la culture, la tentation est grande d'y voir le produit d'un arbitraire « et de voir dans l'existence d'une classe dominante le fondement de cet arbitraire » .

À cette conception moniste, maints spécialistes ont donc choisi de substituer une conception pluraliste, en vertu de laquelle l'élite perd de son caractère substantiel pour devenir, si l'on peut dire, une « saillance » à l'intérieur de différentes catégories sociales. Dans cette perspective, il existe une pluralité d'élites, chacune étant relative au milieu ou à la catégorie considérée : l'élite des avocats, l'élite des hommes d'affaires, l'élite des fonctionnaires, etc. Voilà qui permet d'ouvrir considérablement les critères et de considérer – comme le font bien souvent les acteurs eux-mêmes – que des vedettes de la chanson ou des sportifs font partie de l'élite au même titre que des hommes politiques ou des grands entrepreneurs, même si les premiers règnent par leur prestige ou leur influence et non, comme les seconds, par leur pouvoir.

Le premier – chronologiquement – des auteurs « pluralistes » est aussi le plus ambigu, car il a soutenu également la conception moniste. Pour Vilfredo Pareto, « *il existe ainsi à la fois une élite dirigeante au singulier et des élites non dirigeantes au pluriel* ». Ou, plus exactement, sa conception est pluraliste en théorie et moniste en pratique, puisqu'il définit « les » élites dans leur pluralité tout en concentrant son analyse sur la seule dimension du pouvoir (Pareto 1968). « Pareto prend d'abord le sens courant du terme « élite » et plus nettement pluraliste en revanche est la position de Talcott Parsons, dont le fonctionnalisme illustre parfaitement les fondements normatifs du pluralisme mais, cette fois-ci, dans une perspective justificatrice et non plus critique : en effet, « les quatre fonctions de la théorie parsonienne déterminent quatre types d'élites dont la collaboration assure le pilotage des systèmes sociaux » (Boudon & Bourricaud 2019).

Enfin, Raymond Aron s'inscrit dans cette même tradition à la fois normative et justificatrice, en liant la pluralité des élites non plus au fonctionnement général de la société mais à son fonctionnement proprement démocratique : « J'use du terme *élite* au sens le plus large : l'ensemble de ceux qui, dans les diverses activités, se sont élevés en haut de la hiérarchie et occupent des positions

privilégiées que consacre l'importance soit des revenus soit du prestige. Le terme de *classe politique* devrait être réservé à la minorité, beaucoup plus étroite, qui exerce effectivement les fonctions politiques de gouvernement. La classe dirigeante se situerait entre l'élite et la *classe politique* ; elle couvre ceux des privilégiés qui, sans exercer de fonctions proprement politiques, ne peuvent pas ne pas exercer de l'influence sur ceux qui gouvernent et ceux qui obéissent, soit en raison de l'autorité morale qu'ils détiennent, soit à cause de la puissance économique ou financière qu'ils possèdent» (Aron 1960 : 267).

À la notion d'élite (Heinich 2004 : 313ff) Norbert Élias (1987) utilise le concept de « configuration³¹ ». Ces individus, fortement sélectionnés dans leur catégorie ou appartenant à des catégories elles-mêmes sélectionnées, sont en relation, effective ou potentielle (c'est-à-dire qu'ils peuvent se fréquenter), tout en possédant des ressources éventuellement très différentes : banquiers, ministres, hauts fonctionnaires, hommes de lettres, artistes, etc. Ils peuvent se percevoir et être perçus comme appartenant à l'« élite », malgré l'hétérogénéité de leurs occupations. L'accent est donc mis, dans cette conception, sur la dimension relationnelle, le fait que des gens se fréquentent effectivement : c'est le meilleur indicateur de la pertinence pour les acteurs – et pas seulement pour les chercheurs – du regroupement effectué lorsqu'on parle de l'« élite » (Heinich 2004 : 313ff).

Au-delà de la notion de « configuration », Norbert Élias (Heinich 1997) fournit le modèle théorique de cette conception. Il propose une application pratique, avec ses travaux sur la « société de cour ». C'est le cas par exemple lorsqu'il s'interroge sur les traits structurels de l'élite, irréductibles au pouvoir ou aux critères spécifiques des catégories d'origine, intégrant des critères « transversaux » tels le prestige et la distinction – ce que Max Weber nommait le « charisme de clan ».

Cette conception prend en compte non seulement les sociabilités effectives, mais aussi le sentiment d'appartenance : « Le sentiment de faire partie d'une élite, d'être auréolé de prestige, bref d'être un homme de cour est pour l'homme de cour une fin en soi ».

³¹Parfois traduit, improprement désignant un espace de pertinence des relations d'interdépendance – ici, l'espace des relations entre individus occupant des positions éminentes.

Il s'agit d'un terme utilisé en sociologie pour désigner une minorité digne d'être choisie. Celle-ci est socialement reconnue pour une quelconque supériorité et la possibilité d'influencer un ou tous les secteurs du système social. L'idée d'élite tend donc à coïncider avec l'idée d'une minorité politique dirigeante exerçant le commandement grâce aux circonstances, à sa richesse, à ses titres ou à ses diplômes (Vattimo 2002 :467).

2.2 Approche théorique de l'individualisme méthodologique

Soixante ans après les indépendances africaines, connaît pour la plus part des pays connaissent l'instabilité de leur régime politique et un sous-développement. L'individualisme méthodologique (Boudon 2002 : 9ff) est l'approche théorique qui permet de comprendre et d'expliquer le comportement de l'élite politique africaine. En effet, l'individualisme méthodologique nous paraît comme un paradigme essentiel pour analyser et comprendre ce que les élites du pouvoir politique ont fait de leur présence au pouvoir depuis les indépendances. Si on considère que l'individualisme méthodologique prend appui sur deux courants de pensée suivants : à savoir l'utilitarisme de l'économie classique, dont le schéma d'explication privilégie l'individu qui se décide toujours selon son intérêt. L'interactionnisme de Talcott Parsons (Parsons 1978) soutient l'idée que la conduite humaine est motivée par les significations que trouve l'acteur dans le monde qui l'entoure.

Le paradigme individualiste peut donc se résumer ainsi : tout phénomène social s'explique par l'agrégation des actions individuelles. Cette perspective suppose que l'individu est le point de départ de toute analyse sociologique et s'oppose ainsi à l'holisme méthodologique qui s'en tient à la mise en évidence des régularités sociales, expliquées par l'action des forces sociales collectives qui détermineraient les comportements des acteurs. Pour Boudon, il faut toujours partir du postulat de l'individualisme méthodologique, qui suppose que les acteurs cherchent à optimiser leurs décisions, en tenant compte des contraintes du système. Un schéma d'action peut être formulé de la manière suivante : des acteurs (individus ou groupes) engagés dans une situation dont les caractéristiques sont plus ou moins contraignantes poursuivent des buts, et pour ce faire manipulent des ressources qui se traduisent en des comportements significatifs (Boudon 2002 : 9ff).

On pourrait dire que l'individualisme méthodologique se situe dans la ligne traditionnelle de la sociologie compréhensive de Max Weber : il affirme que,

comme tout phénomène social est le résultat d'actions individuelles, un moment essentiel de toute analyse sociologique consiste à comprendre ces actions et, d'autre part, qu'une théorie sociologique qui introduit dans l'explication des mécanismes psychologiques ne peut être considérée comme valide. L'individualisme méthodologique n'est pas satisfait d'hypothèses qui expliquent les phénomènes de foule par le recours à deux hypothèses, celles de l'« automatisme » et de la « contagion ». Il exclut par principe les explications faciles de ce qu'on appelait autrefois la psychologie collective. « Une sociologie soucieuse de scientificité, c'est-à-dire se donnant pour objectif la production d'un savoir, se doit les éliminer » (Boudon 1995).

Expliquer le comportement rationnel d'un acteur « c'est mettre en évidence les bonnes raisons qui l'ont poussé à adopter ce comportement, tout en reconnaissant que ces raisons peuvent, selon le cas, être de type utilitariste ou téléologique, mais aussi bien appartenir à d'autres types (Boudon 1986 :25).

2. 3 Quelques cas illustratifs de l'échec des élites

La logique de l'individualisme méthodologique consiste donc à partir des décisions et actions des individus pour décrire, expliquer et prédire leurs actions et leurs décisions. L'individualisme méthodologique fait de la société le résultat de l'addition des initiatives individuelles et de leurs interactions, et non une entité englobante conditionnant la moindre action humaine.

A- Mali

Le Mali pays de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui confronté à son quatrième coup d'État³². En effet, l'intervention de l'élite militaire qui a destitué le Président élu démocratiquement, Ibrahim Boubacar Keita n'est pas une exception en soi. Ce problème pose le lien entre élites et régime politique ou encore élites et gouvernance politique.

Le mouvement d'analyse relève que ce pays est confronté à deux types d'élites : politique et militaire. Huit ans après son accession à la souveraineté internationale, ce pays connaît son premier coup d'état comme le note Fay Claude : « *Le Mali accède à l'indépendance en 1960 et se dote d'un régime de type socialiste sous la direction du Président Modibo Keitā et de son parti Union*

³² Le Mali a connu quatre coups d'États depuis son indépendance : 1968, 1991 avec à la tête Amadou Toumani Touré, 2012 et 2020.

soudanaise section du Rassemblement démocratique africain (USRDA) En 1968, un coup d'État est fomenté par le Comité militaire de libération nationale (CMLN) et installe à la tête de l'État un jeune lieutenant Moussa Traoré d'abord simple représentant de la junte, mais qui, par la suite, mettra progressivement en place un pouvoir autocratique » (Fay 1995 : 21).

Après ce premier coup d'État, va suivre les principes de prédation et de redistribution qui structuraient le pouvoir et l'économie dans les formations politiques. Dans ce système, c'est finalement, le népotisme et le clientélisme redistributif qui légitiment la concussion et la prévarication, à mi-chemin de deux représentations : celle des droits des prédateurs au pouvoir, et celle d'une circulation redistributive généralisée des biens (Fay 1995 : 23)

B-Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire (Le pape & Claudine 2002 ; Kessé 2005 ; Akindès 2017) considérée, comme la locomotive de l'Afrique de l'Ouest par son poids économique, est aujourd'hui confrontée à une autre crise qui s'annonce à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020. La lecture qui se dégage de cette situation prévisible montre que l'élite politique a décidée de sacrifier les populations sous l'autel de leurs intérêts égoïstes. Ce pays a presque connu une situation similaire en 2010, plongeant la Côte d'Ivoire dans une guerre civile atroce et avec quasiment les mêmes acteurs politiques (Bédié, Ouattara, Soro, Guéi et bien d'autres). La configuration actuelle du paysage politique risque de produire les mêmes effets. Car, l'annonce du troisième mandat du Président sortant Alassane Ouattara, présente le risque énorme, de plonger une fois de plus, ce pays dans un drame eschatologique. L'approche de l'individualisme méthodologique peut nourrir cette analyse sous le prisme de la décision de l'élite du pouvoir politique ivoirien d'avoir annoncé un troisième mandat. Le lien insidieux entre élitisme et démocratie présente la problématique de l'égotisme politique de ce pays.

C-République Démocratique du Congo

La RDC l'un des pays les plus riche d'Afrique, avec les richesses de son sol et sous-sol, est depuis son indépendance le théâtre des conflits multiformes à cause de l'élite dirigeante (Diangitukwa 2001). Ce grand pays, est instable depuis longtemps et a connu deux guerres civiles sous le règne du maréchal Mobutu. Trop d'intérêts économiques, politiques et les relations avec

l'ancienne colonie et d'autres puissances occidentales qui ont des intérêts, sèment le trouble pour profiter des ressources minières et autres richesses. La question essentielle est de savoir pourquoi les leaders de ce grand pays ne peuvent-ils pas s'entendre pour gouverner ensemble et répondre aux aspirations légitimes des populations ? Cette question reste entière et conduit à la conclusion simple que cette situation dramatique arrange toutes les parties prenantes à ce désordre politique. Les élite politiques successifs dirigeant ce pays ont lamentablement échoué.

D- Gabon

Le Gabon accède à son indépendance en 1960 auprès de la France. Quatre ans après, le Président Léon Mba va connaître un coup d'État puis réhabilité aussitôt par la France. Une deuxième tentative de coup d'État va être fomenté en 2018. Ce pays a été souvent considéré comme le pré-carré de la Françafrique. Dirigé près de 42 ans par Omar Bongo Ondimba et succédé par son fils Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 2009. La stabilité apparente du Gabon peut se lire sous la grille d'une redistribution des richesses par la classe dirigeante aux dépends de sa faible population. Plusieurs émeutes ont failli ébranler ce régime depuis 1990 avec le retour du multipartisme. Les contestations post-électorales (Moundounga Mouity 2011; Nguema Minko 2008; Toung Nzué 2013; Boundzanga 2016) sont devenues un « sport national endémique » dans ce petit pays d'Afrique centrale avec, comme conséquence, l'instabilité politique, économique et sociale.

Dans ce pays, « les élites dirigeantes gabonaises » sont le plus souvent saisies dans les formes sociales les plus prégnantes de leur reproduction et dans les effets de rente (transmission de positions, de capitaux, de patrimoines...) qui en découlent : associées à un héritage illégitime parce qu'immérité, à une répartition inéquitable des richesses, et à des positions d'influence usurpées par un individualisme social.

E-Cameroun

Le Cameroun de Paul Biya est à la fois atypique parce qu'il aspire à une analyse épistémologique. Pays stable en apparence, mais connaît beaucoup de contestations et de crises politiques. L'élite dirigeante camerounaise a failli et est confronté à plusieurs défis majeurs de sa société que l'on peut résumer ainsi : la corruption, le déficit démocratique (Owona Nguini 2017 : 10ff) suivi de

contestations post-électorales. La situation économique et la longévité du Président Biya sont un problème. Il convient d'ajouter à cette liste les attaques terroristes et la crise anglophone qui sont un « volcan » dormant qui peut connaître son ébullition en tout moment. La démocratie-janus caractérise la démocratie camerounaise, c'est-à-dire, comme l'explique si bien Owona Nguini (1997), une démocratisation janus, « est une démocratisation biface qui oscille entre pluralisme et autoritarisme comme il a existé des constitutions janus ». Owona Nguini affirme que : « La trajectoire historique de la démocratisation camerounaise entre les années 1990 et 2000 n'a pas permis à une alternance pacifique d'émerger par la voie des urnes, de manière à rassurer la démonopolisation des « régimes politiques et économiques de l'État et à renforcer les bases sociales et culturelles de l'État de droit ».

L'analyse de ces cinq pays aux trajectoires différentes et complexes renvoie à la réflexion pertinente dénoncée dans l'ouvrage de Julien Benda (1927). Le thème de la responsabilité des élites, leurs choix et leur influence est à l'origine des conjonctures de crise politique voire des guerres civiles en Afrique. Les élites du pouvoir ont trahi la confiance du peuple et, comme nous l'indique avec brio Benda : « Les hommes dont la fonction est de défendre les valeurs éternelles et désintéressées, comme la **justice** et la **raison** et, que j'appelle les **clercs**, ont **trahi cette fonction au profit d'intérêt pratiques...** L'objet au profit duquel les **clercs** consommaient alors leur trahison avait été surtout **leur nation** ».

Après avoir appréhendé la définition des élites dans la première partie et les différentes contributions des auteurs, apprécions maintenant, dans la seconde partie, la circularité de l'élite dans l'espace dirigeant africain et son lien avec la démocratie. Comment l'élite arrive-t-elle à s'accorder à la démocratie? Faut-il envisager une minorité dominante dans une société qui se veut égalitaire ou convient-il plutôt de parler, comme Mosca, en termes d'interaction entre la majorité et la minorité dirigeante? Nous examinons en quoi le système des élites trouve sa justification dans une société libérale qui revendique des valeurs démocratiques. A travers les différents auteurs que nous aborderons, notre réflexion n'est pas tant exhaustive mais plutôt sélective.

II. COMMENT CIRCULE-T-ON DANS L'ESPACE DIRIGEANT AFRICAIN ?

Le lien que nous établissons dans cette partie est essentiel pour comprendre les ressorts du rôle de l'élite politique africaine et la démocratie (2.1). Cet agencement n'a pas toujours fonctionné. Le principe universel de la démocratie

affirmant que le pouvoir appartient au peuple est devenu le contraire. Cette maxime est contradictoire, car elle fabrique une minorité qui, dès qu'elle est au pouvoir, oublie le peuple et se contente de ses propres intérêts personnels avec le but de se pérenniser au pouvoir ou au gouvernement perpétuel³³ et pouvoir à durée indéterminée, comme le qualifie Mathias Eric Owona Nguini (2004 : 9ff) (2.2).

2.1 Pour une approche élitaire africaine et démocratique

Lorsqu'on part de la conception traditionnellement véhiculée de la démocratie, on reconnaît à ce régime une logique tournée vers la réalisation de la satisfaction du plus grand nombre. Comme le souligne avec brio Etzioni-Halevy : « Constitutions, rules, norms, may serve to protect citizens' liberties by limiting the power of rulers or governing in principle or de jure » (Etzioni-Halevy 1989 : 87).

Le régime démocratique met en place un ensemble de structures qui servent à limiter le pouvoir des gouvernants au profit de la masse. Sans verser dans la critique de ce type de régime, critique profondément soutenue par les idéologies communisantes, il convient de relever toutefois l'illusion véhiculée par la démocratie. Lorsqu'on s'en tient à l'étymologie, le pouvoir est entre les mains du peuple, du plus grand nombre, mais c'est l'élite dirigeante qui l'exerce. Il y a donc implicitement une contradiction dans le rapprochement terminologique « élite et démocratie ».

Cette ambiguïté est mise en relief par plusieurs auteurs dont Karl Manhein. C'est en cela que Busino résume la position de ce dernier :

Si tous les hommes sont égaux, s'ils possèdent les mêmes droits et les mêmes devoirs, ne devraient-ils pas tous participer à la gestion du pouvoir ? En principe oui, mais en réalité on constate que la participation de tous au pouvoir n'a jamais été réalisée et qu'il y a toujours eu une contradiction de fond entre la théorie démocratique classique et la pratique de la démocratie. La théorie postule la participation de tous au pouvoir, la pratique montre que celui-ci est toujours aux mains d'une minorité : les élites Karl Mahnein, poursuit Busino, est de l'avis qu'une démocratie intégrale, conforme aux principes de la théorie est irréalisable. A la limite, elle aboutirait au chaos social. (Busino 1992).

³³ Sur les concepts « gouvernement perpétuel et pouvoir à durée indéterminée ou pouvoir sempiternel » appliqués aux politiques et stratégies d'éternisations gouvernante des élites du pouvoir africain.

Comment alors, au regard de ces critiques, arriver à concilier démocratie et élitisme ? Pour contourner cette difficulté, bon nombre d'auteurs choisissent de proposer une redéfinition de la démocratie. Comme on ne peut pas nier le rôle des élites dans la société- entre autres, leur fonction d'influence et de pression sur les dirigeants-, il convient de percevoir la démocratie autrement. Selon Bottomore :

(...) Les théoriciens des élites, malgré quelques concessions à l'esprit égalitaire, défendent l'héritage des sociétés inégalitaires du passé. Ils insistent sur une distinction absolue entre gouvernants et gouvernés, qu'ils présentent comme une loi scientifique, mais veulent réconcilier la démocratie avec état de choses en la définissant comme une compétition entre des élites (...). Leur tactique consiste en grande partie à remplacer la notion d'égalité par la notion d'égalité de chances (Bottomore 1964).

L'autre perception de la démocratie représente celle-ci comme un affrontement entre des élites. En agissant ainsi, ces dernières se contrôlent et se neutralisent mutuellement, évitant ainsi toute suprématie d'un groupe sur les autres.

Pour Busino, Joseph Schumpeter adhère aussi à cette vision, car d'après lui : « *la démocratie ne peut pas être le gouvernement du peuple. Elle est surtout le gouvernement d'élites concurrentes, en quête de légitimité pour diriger le peuple d'une élection à l'autre* » (Busino 1992 :37). Ainsi, à travers cette nouvelle perception, il n'y a pas incompatibilité entre démocratie et élitisme. Le propre d'une démocratie sera donc de permettre aux élites de se former aussi librement que possible, afin d'entrer en compétition pour le pouvoir. Cette « réconciliation entre la notion d'élite et celle de gouvernement démocratique s'est réalisée de façon importante au cours du XXIème siècle » (Busino 1992 : 126). Même si, en réfléchissant bien, on se rend compte que cette conception de la démocratie-comme compétition entre élites est sujette à plusieurs critiques, il n'en demeure pas moins que c'est une voie à envisager afin de revendiquer une meilleure harmonie entre démocratie et élitisme. Toutefois, ce problème ne cesse pas d'alimenter les discussions dans un monde où la modernité se déploie plus sous les termes d'un malaise. Malaise face à l'empire asservissant de la rationalité instrumentale, de la bureaucratie asphyxiante tel qu'entrevu par Max Weber et sa postérité.

Pour Etzioni-Halevy : « the contradiction of democracy and its various manifestations as analyzed above can also be seen as a dilemma, or as a

problem that by its very logic has no solution » (Etzioni-Halevy 1989 : 87). En dépit de ces notes quelque peu sceptiques, peut-on envisager de supprimer la difficulté en occultant tout simplement les élites ? En clair, peut-on s'imaginer une démocratie sans élites ?

Dans cette dernière partie, il s'agit de considérer le rôle et l'importance des élites dans une démocratie. Au regard de la société française, en guise d'illustration, nous verrons avec Nicolas Tenzer comment la question de la démocratie sans élite se formule.

III. DÉMOCRATIE AFRICAINE SANS ELITE ?

Tout d'abord, comme ses prédécesseurs, Tenzer et Delacroix considèrent qu'« *il n'y a pas a priori de définition absolue et définitive des élites : celle-ci varie avec le lieu d'où on les observe* » (Tenzer & Delacroix 1992 : 22). Pour eux, les élites se retrouvent à tous les niveaux de la société. Ce qui les différencie réside plus dans le caractère multiple de leurs pouvoirs. La spécificité de la position de Tenzer et Delacroix réside dans le fait qu'ils reconnaissent comme telles les critiques adressées aux élites. Pour eux : Si les élites sont, en quelque sorte, hors du monde et si elles ne participent en aucune façon au renforcement du lien social, elles ont en effet perdu leur capacité de changer le cours des choses. Leur omniprésence vaine conduit à l'impotence de la société. Elles visent pour ainsi d'expédients et entravent sans rien créer toute possibilité de changement (...) désocialisées, déculturées et dépolitisées, les élites françaises sont aussi déboussolées» (Tenzer & Delacroix 1992 : 121 f). Le fait que les élites renoncent à leur devoir a des conséquences fâcheuses sur la démocratie française. Le grand reproche que Tenzer et Delacroix formulent aux élites « *n'est pas d'avoir trop de pouvoir ou de remplir sans tact ni discrétion un magistère d'autorité, mais au contraire de ne pas chercher à exercer un pouvoir et de ne pas assumer l'autorité que le peuple est prêt à leur concéder*» (Tenzer & Delacroix 1992 : 132).

Tenzer et Delacroix dénoncent donc cette quasi-immobilité des élites. En contradiction avec leurs caractéristiques d'antan, celles-ci ne semblent plus inspirer la confiance du peuple par leur pseudo-rôle de guide et de modèle. Aussi pensent-ils que le jeu démocratique doit favoriser ou inciter la remise en question des élites. Il ne s'agira pas à travers cela « *de critiquer l'autorité pour vouloir se substituer à elle, pour détruire les élites en tant que réalité sociale. Il convient, poursuivent-ils, de créer une pression suffisamment forte sur les élites*

pour qu'elles assument, leur mission et puissent en rendre compte et en répondre » (Tenzer & Delacroix 1992 : 194).

Bien qu'ils ne précisent pas comment on devrait s'y prendre, Tenzer et Delacroix assertent qu'il faut coûte que coûte sortir les élites de leur léthargie. La démocratie ne peut nullement se faire sans elles. Cette situation est d'autant plus compréhensible que dans la logique du processus d'institutionnalisation du conflit social tel qu'élaboré par Raymond Hudon, le rôle des élites est justifiable et crucial. Comme le souligne Tenzer et Delacroix :

Refuser d'assurer ce rôle social serait d'autant plus inopportun que la fonction que devraient remplir les élites n'est assurée par personne d'autre et ne peut sans doute pas l'être. Parler de l'élite, attestent-ils, n'est pas postuler une dichotomie sociale que tout condamne. Au contraire, c'est parce que nous reconnaissons la nécessité d'un projet politique pour la société que nous réfléchissons à un projet pour les élites. On ne peut, conclut-ils, prôner le rejet global, intempestif et injustifié de l'élite comme sa caricature y invite. (Tenzer & Delacroix 1992 : 194).

Pour asseoir son argumentation, Tenzer et Delacroix considèrent l'histoire politique française de Jean Monnet à Valéry Giscard d'Estaing. Durant ces périodes, qu'ils appellent exceptionnelles, le changement social s'est réalisé sous l'impulsion des élites. De plus, « l'expérience des Trente Glorieuses » repose sur la conjonction de plusieurs conditions : d'abord l'existence d'une représentativité des élites en cause. Des élites fortes et conscientes de l'être, capables de négocier sans perdre la face, convaincues d'incarner un projet universel» (Tenzer & Delacroix 1992 : 194).

Les élites apparaissent donc comme les garants et les acteurs du changement social. Le rapport entre les élites et la société est géré dans une logique d'interdépendance. Mais, il ne faut pas voir dans la position de Tenzer une totale idéalisation des élites. Il reconnaît que « ce qui les caractérise est le pouvoir d'influence qu'elles s'arrogent à leur profit mais non à celui de la société ».

Il est donc impératif de corriger ce travers, de revoir le mode de fonctionnement et les caractéristiques de ces élites.

3.1 Rôles et importances des élites dans une démocratie

Au regard des réflexions qui alimentent le débat sur les élites africaines, on se rend bien compte du caractère controversé du sujet. Critères de recrutement

des élites, formation, critères de reconnaissance, rôle crucial ou pas, etc., sont les différents volets envisagés et revisités.

Même si la tendance se manifeste dans la dénonciation du paradoxe entre l'élitisme et la démocratie, il n'en demeure pas moins que cette combinaison s'opère activement. Plus que jamais, les élites voient leur présence susciter de l'intérêt dans la société. Elles sont saisies dans un projet global d'évolution de la société. Comme le relèvent Tenzer et Delacroix, malgré les critiques qu'on peut leur faire, la démocratie tout autant que la société ne peuvent guère se concevoir sans les élites, il convient plutôt de revoir et d'orienter leurs actions. « Est-ce que la société a intérêt à l'existence d'élites et, en particulier, d'élites telles qu'elles sont ? Notre réponse est simple : oui, la société démocratique a besoin d'élites ; non elle ne peut se satisfaire des élites actuellement en place » (Tenzer & Delacroix 1992 : 215f).

Dans ce projet global, l'action des élites doit être accompagnée de celle de la société tout entière. Il faut accepter de conjuguer les efforts. Selon ces mêmes auteurs :

Ce ne sont pas uniquement les élites qui pourront assurer la préservation du patrimoine de l'humanité mais l'ensemble du peuple. A elles d'y inciter, mais seules elles ne pourront rien. Si les élites ne parviennent pas à cette prise de conscience générale, elles seraient inutiles et ce serait leur fin en même temps que la disparition de ce qu'une société civilisée peut léguer aux autres peuples et aux nouvelles générations.

Dans son ouvrage, devenu classique, *Les Principes du gouvernement représentatif*, Bernard Manin (2012) souligne que l'élite politique, distinguée par l'élection, combine nécessairement un mixte de traits aristocratiques et démocratiques. Le soupçon d'illégitimité lui est toujours attaché. Le politique est devenu ce lieu vide, selon l'expression de Claude Lefort (1994), où les hommes politiques se succèdent. Ne faisant que passer ? Avec l'entrée dans la démocratie libérale, le pouvoir n'appartient plus de droit à personne. Or, insister sur le fait qu'il s'agit d'un lieu vide, c'est en préserver, voire en renforcer, le caractère sacré. Aussi les pratiques fortement personnalisées du pouvoir choquent-elles généralement. Comme si les gouvernants (Genieys 2006 :37ff) avaient oublié qu'il leur faut incarner autre chose qu'eux-mêmes. La crise de la démocratie représentative (Azzolini 2016 : 87ff) est une réalité : crise de confiance, désaffection des citoyens pour le devoir civique, méfiance accrue envers les élus. Mais cette crise est aussi structurelle, la représentation étant un

phénomène essentiellement ambivalent. Les pistes proposées pour renouer le lien de confiance entre représentants et représentés ne manquent pas : instiller une dose de proportionnelle ; diminuer la professionnalisation de la sphère politique ; imposer le non-cumul des mandats ; modifier le rythme de fabrication de la loi ; éventuellement, songer à instaurer le vote obligatoire (Leboyer 2016 : 75ff).

Dans la perspective aronienne (Hassner 1994 : 144ff), Raymond Aron met en évidence l'argument commun à toutes les théories dites élitistes ou machiavéliennes, soit l'insistance sur le caractère oligarchique de « tout régime politique » et, donc, de la démocratie. Le terme « oligarchie » désigne l'exercice du pouvoir par les plus puissants. Jusque-là, le rapprochement entre la démocratie et l'aristocratie serait encore assez hasardeux, la puissance pouvant s'exercer de diverses manières, dans différents domaines, et n'impliquant pas nécessairement une domination de type social. Mais Raymond Aron précise que les théories machiavéliennes s'attachent à définir la démocratie comme une oligarchie de type ploutocratique, où les plus influents sont également les plus riches. Selon les machiavéliens, la démocratie serait tout apparente, les minorités gouvernantes se distinguant essentiellement, non par leur souci du bien commun, mais par leur influence économique. Pour expliquer ces théories machiavéliennes, Raymond Aron emploie significativement les expressions « détenir le pouvoir » ou « dominer » qui suggèrent une idée de rigidité à l'opposé de l'idée d'ouverture que l'on associe généralement à la démocratie.

Selon la critique machiavélienne, les régimes « dits démocratiques » trahiraient l'essence de l'idéal démocratique, qui repose sur l'égalité conçue comme valeur fondamentale, pour constituer des oligarchies où la puissance de l'argent tient lieu de critère distinctif. Si le critère de sélection n'est plus explicitement la naissance, comme dans l'ordre aristocratique, cela revient sensiblement au même, l'influence économique se perpétuant souvent par des dynasties de famille. Il s'agirait donc d'un système relativement clos sur lui-même, où les représentants élus, formant un petit groupe homogène, se ressembleraient bien davantage entre eux qu'ils ne renverraient une image fidèle de leurs électeurs.

3.2 L'élitisme médiocratique ou le souverain moderne (Tonda 2005)

Ce que nous appelons « élitisme médiocratique » fait référence à cette élite politique africaine qui a échoué et qui ne croit qu'à la sorcellerie, aux symboles

des croyances imaginaires pour se hisser à la hiérarchie de la pyramide sans se préoccuper des problèmes des populations.

Selon l'analyse d'Anne Martin-Fugier (2004), cette nouvelle configuration élitaire, qui trouve son lieu de prédilection dans les salons, se caractérise par quatre critères principaux : le luxe, le loisir, la notoriété, la culture.

Dans *La démocratie en Amérique*, Tocqueville (1963) désigne d'une manière pertinente, il faut bien l'admettre, deux types de régimes : « aristocratiques et démocratiques ». Ce sociologue français écrit : « Dans les gouvernements aristocratiques, les hommes qui arrivent aux affaires sont des gens riches qui ne désirent que du pouvoir. Dans les démocraties, les hommes d'État sont pauvres et ont leur fortune à faire. Il s'ensuit que dans les États aristocratiques, les gouvernants sont peu accessibles à la corruption et n'ont qu'un goût très modéré pour l'argent, tandis que le contraire arrive chez les peuples démocratiques ».

CONCLUSION

Dans cette réflexion, nous avons voulu éclairer les rapports fondamentaux entre l'élitisme politique et démocratie dans les sociétés africaines, et ce, en prenant appui des expériences de l'échec relatif de l'élitisme politique au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en République Démocratique du Congo et au Cameroun. Le constat qui se dégage, est que la méfiance s'est installée à l'égard du personnel politique de ces pays qui détiennent le gouvernail. Malgré les alternances au sommet de la pyramide politique africaine la méfiance se maintient toujours, elle tend à devenir permanente et la crise profonde de la démocratie se fait ressentir à chaque élection présidentielle avec les violences. La thèse du sociologue Raymond Aron (1985) représente l'une des tentatives les plus intéressantes pour saisir l'élite politique africaine. En effet, l'auteur résume ainsi les théories critiques mettant en cause le caractère démocratique de la démocratie de la manière suivante :

Je me référerai à une théorie que l'on appelle aujourd'hui la théorie machiavélienne, et que l'on trouve exprimée dans de nombreux livres, le Traité de sociologie générale de Pareto, le livre de Mosca sur La Classe dirigeante ou encore le livre de J. Burnham, intitulé Les Machiavéliens. L'idée centrale de ces ouvrages, dans mon langage – mais c'est un langage qu'ils admettraient est que tout régime politique est oligarchique. Toutes les sociétés, diraient-ils, au moins toutes les sociétés complexes, sont gouvernées par un petit nombre d'hommes ; les régimes varient selon le caractère de la minorité qui exerce l'autorité. (...).

Les régimes dits démocratiques, ont expliqué les machiavéliens, sont en réalité des oligarchies d'un type particulier, des oligarchies ploutocratiques. La minorité qui détient le pouvoir serait dominée par les riches, les financiers, les entrepreneurs, les industriels. Ces hommes n'aiment pas les moyens de la force et préfèrent les moyens de la ruse.

Devant un tel constat prophétique Raymond Aron nous indique clairement que l'Afrique devrait plutôt privilégier, la voie de la méritocratie. Elle est devenue, à partir de la fin du XIX^e siècle, une dimension essentielle de la sélection des élites et de la justification de leur position. Elle répondait alors aux nouvelles exigences pratiques et éthiques des sociétés démocratiques en se présentant simultanément comme un mécanisme d'élargissement et de renouvellement constant de la base de recrutement des individus situés en haut de la pyramide sociale et comme un principe de légitimité incontestable puisque fondé sur la récompense de l'effort personnel et non pas sur l'héritage de privilèges sociaux (Goldthorpe 1996).

Les causes d'un rendez-manqué de cet élitisme politique africain après soixante ans d'indépendance, reposent sur son bilan peu reluisant dans plusieurs domaines : économique, politique, développement, gouvernance d'État ou État de droit, intégration africaine toujours en attente de sa matérialisation même si on constate quelques avancées positives en Afrique de l'Ouest³⁴. De toute évidence, le constat fait ne laisse guère de place à l'optimisme. La question des élites est aussi vieille que celle de la démocratie. Au fond, l'interrogation perdure sur le point de savoir quelle réalité peut avoir un système démocratique et si celui-ci est dominé par quelques groupes sociaux qui s'en accaparent les ressources et les opportunités qu'il recèle. L'idée que le choix des citoyens est trahi d'une manière ou d'une autre par ceux qui sont chargés de prendre les décisions ou de les mettre en œuvre, à savoir les hommes politiques et les fonctionnaires, vient miner la légitimité comme la légitimation des gouvernements, quelle que soit leur couleur partisane. Le débat sur les élites suscite toujours une interrogation sur la réalité du pouvoir : « qui gouverne vraiment? » Ne peut-on déceler derrière les équipes gouvernementales des réseaux de pouvoir occultes, des liens sociaux discrets, voire des affinités

³⁴ Voir notre article à ce propos sur : « Les perspectives de la régionalisation des pays de l'espace CEMAC sous le prisme des transformations du nouveau régionalisme du transnationalisme et de l'intergouvernementalisme ». (En cours de publication).

personnelles, ou des communautés qui détournent le sens du débat démocratique, soit en l'orientant à leur profit soit en le réduisant à quelques pétitions de principe sans portée sur la logique même de l'action publique ? (Rouban 2007).

Face au pessimisme anthropologique (Roland 1990)³⁵ que suscite l'état des lieux du pouvoir élitaire en Afrique aujourd'hui, concluons cette réflexion avec le politiste Tessy Bakary qui interroge l'élite africaine de la manière suivante. Qu'ont-elles (les élites) fait de leur pouvoir ou de leur présence au pouvoir ? Les modalités du recrutement politique ont-elles varié et quelle a été à ce niveau précis l'influence des changements politiques intervenus sur les processus de sélection et de promotion de nouveaux dirigeants ? Comment circule-t-on dans l'espace dirigeant africain ? L'analyse du sens de l'élite politique africaine aujourd'hui est une méditation sérieuse sur l'exercice du pouvoir et de sa véritable influence dans les sociétés africaines.

Bibliographie

Akindès Francis : « On ne mange pas les ponts et le goudron »: les sentiers sinueux d'une sortie de crise en Côte d'Ivoire », *Politique africaine*, 2017, n° 4.

Aron Raymond : « Classes sociales, classe politique, classe dirigeante », *Archives européennes de sociologie*, t. I, n°2, 1960.

Aron Raymond : *Démocratie et Totalitarisme*, Paris, Gallimard 1985.

Auge Axel Eric : *Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne. Une sociologie du pouvoir au Gabon*, L'Harmattan, Paris, 2005.

Azzolini, Guilio : « Les élites politiques et la démocratie. Perspectives théorico-politiques », *Le Philosophoire*, 2016, n°46.

Bachrach P : *The Theory of Democratic Elitism: A Critique*, Little, Brown & Cie, Boston, 1967.

³⁵ Définition tirée de Wikipédia. Le **pessimisme** (du mot latin *pessimus*, superlatif de *malus* signifiant « mauvais ») désigne un état d'esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie. ... Les personnes **pessimistes** ont donc tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de la vie en général.

Bakary Akin, Tessy, D : *Les élites africaines au pouvoir: problématique, méthodologie, état des travaux*, Bordeaux, 1989.

Benda Julien : *La trahison des clercs*, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1927.

Bevort Antoine : « Démocratie, populisme et élitisme », *In Revue du Mauss*, 2004, n°43.

Bourdieu Pierre et Passeron J.-C. : *La reproduction – Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Minuit, 1970.

Boudon Raymond : *Le juste et le vrai*, Paris, Fayard, 1995.

Boudon Raymond Bourricaud François : *Élite (s)*, dans *Dictionnaire critique de la sociologie*, Paris, PUF, 1982.

Boudon Raymond : *L'idéologie*, Paris, Fayard, 1986.

Boudon Raymond : « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique? », *Sociologie et sociétés*, 2002, vol. 34, n° 1.

Bottomore T. B. : *Élites et société*, Londres, Watts, 1964.

Boundzanga Noël Bertrand : *Le Gabon, une démocratie meurtrière*, Paris, L'Harmattan, 2016.

Bouchard L. P. *Schumpeter: La Démocratie désenchantée*, Éditions Michalon, Paris, 2000.

Busino G: *Élite (s) et élitisme*, Paris, PUF, 1992.

Boudon R. Bourricaud F : (éd.), « Élite(s) », *Dictionnaire critique de la sociologie*, Paris, PUF, 1982.

Birnbaum Pierre : *La fin du politique*, Paris, Seuil (Coll. « Sociologie politique »), 1975.

Dahl R.A.: *Democracy and its Critics*, Yale University Press, New Haven, 1989.

Dahl R.A.: *On Democracy*, Yale University Press, New Haven, 1998.

Dogan M : « Déficit de confiance dans les démocraties avancées : une analyse comparative », *Revue Internationale de Politique Comparée*, vol. 6, n°2, 1999.

- Diangitukwa Fweley : *Pouvoir et clientélisme au Congo-Zaïre RDC*. Paris, L'Harmattan, 2001.
- Dedieu J. P : « Les élites africaines, enjeu de la diplomatie scientifique des États-Unis », *Politique étrangère*, n° 1, 2003.
- Élias Norbert : *Qu'est-ce que la sociologie ?* [1970], Paris, Pandora, 1981.
- Élias Norbert : *La société des individus* [1987], Paris, Fayard, 1990.
- Élias Norbert : *La société de cour* [1969], Paris, Calmann-Lévy, 1974.
- Elias Norbert : *La civilisation des mœurs* [1969], Paris, Calmann-Lévy, 1973.
- Etzioni-Halévy Eva : *The Elite Connection. Problems and Potential of Western Democracy*, Cambridge, Polity, 1993.
- Fay Claude : « La démocratie au Mali, ou le pouvoir en pâture », *Cahiers d'études africaines*, Vol. 35, n°137, 1995.
- Genieys William : *L'élite des politiques de l'État*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2008.
- Genieys William : « Nouveaux regards sur les élites du politique », *Revue française de science politique*. Vol.56, 2006.
- Geynies W : *Sociologie politique des élites*, Paris, A. Colin, 2011.
- Gérard Étienne et Wagner, Anne-Catherine : « Introduction : Élités au Nord, élites au Sud : des savoirs en concurrence ? », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, 2015.
- Gaxie D : *Le cens caché*, Paris, Le Seuil, 1978.
- Goldthorpe John : *Rational choice theory and large-scale data analysis*, Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Hassner Pierre : « Raymond Aron: Machiavel et les tyrannies modernes », *Revue française de science politique*, 1994.
- Heinich Nathalie : *La sociologie de Norbert Élias*, Paris, La Découverte, « Repères », 1997.

Heinich Nathalie : « Retour sur la notion d'élite », *Cahiers internationaux de sociologie*, n° 2, 2004.

Hudon Raymond et Fournier Bernard : *Jeunesses et politique: Mouvements et engagements depuis les années trente*, Paris, Éditions L'Harmattan, 1994.

Kessé Adolphe Blé : *La Côte d'Ivoire en guerre: le sens de l'imposture française*, Paris, Éditions L'Harmattan, 2005.

Lefort Claude : *L'invention démocratique: les limites de la domination totalitaire*, Paris, Fayard, 1994.

Leferme-Falguières (F.) & Van Renterghem (V.): « Le concept d'élites. Approches historiographiques et méthodologiques », *Hypothèses*, 2000-2001.

Le Pape, Marc et Vidal, Claudine (ed.) : *Côte d'Ivoire: l'année terrible, 1999-2000*. Paris, Karthala Éditions, 2002.

Leboyer Olivier : *Élite et Libéralisme*, Paris, CNRS Éditions, 2012.

Leboyer Olivier : « L'élite politique : le paradoxe de la démocratie ? *Le Philosophe*, 2016, n°46.

Manin Bernard : *Les Principes du gouvernement représentatif*, Paris, Calmann-Lévy, 1995.

Martin-Fugier Anne : « Le siècle » (1944-2004), *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, n°1, 2004.

Mills Charles Wright : *L'élite du pouvoir*, Paris, Librairie Maspero, 1969.

Moudounga Mouity Patrice : *La société gabonaise de Cour*. Paris, L'Harmattan, 2010.

Moundounga Mouity Patrice (Dir.) : *Transition politique et enjeux post-électorales au Gabon*, Paris, L'Harmattan, 2011.

Nfoule Mba Fabrice : *La haute fonction publique au Gabon. Les logiques de sélection d'une élite de 1956 à 1991*, Paris, L'Harmattan, 2011.

Nguema Minko Emmanuelle : « La géopolitique du pluralisme culturel au Gabon: stratégie de longévité politique et techniques gouvernantes clientélistes », *Revue Enjeu*, n°37, 2008.

Owona Nguini Mathias Eric : « *Les régimes politiques et économiques de l'État au gré des conjonctures et configurations socio-historiques* ». Thèse de doctorat en science politique, Bordeaux, Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences PO) Centre d'études d'Afrique noire, 1997.

Owona Nguini Mathias Eric : « La gouverne politique et institutionnelle du Cameroun à l'épreuve de la démocratie pluraliste : de la démocratisation-janus », *Enjeux*, n°52, 2017.

Owona Nguini Mathias Eric : « Le gouvernement perpétuel en Afrique Centrale : le temps politique présidentieliste entre autoritarisme et parlementarisme », *Enjeux*, n°19, avril-juin, 2004.

Pareto Vilfredo : *Traité de sociologie générale*, in *Œuvres complètes*, vol. XII, Paris, 1968.

Plamenatz John : « La classe dirigeante », *Revue française de science politique*, vol. 15, n° 1, 1965.

Quantin Patrick : « Les élites politiques face aux transitions démocratiques », in CEAN, *L'Afrique politique : « Le meilleur, le pire et l'incertain »*, Paris, Karthala, 1995, pp. 277-285.

Rosanvallon Pierre : *Le Peuple introuvable, Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998.

Rouban Luc : *Les élites politiques et administratives. La Politique en France et en Europe*, Sciences Po, 2007.

Sen Amartya : *Démocratie des autres. Pourquoi la liberté n'est pas une invention de l'Occident*, Payot, Paris, 2006.

Scott John : *The sociology of elites*. Galliards, London, 1990.

Suleiman E : *Les élites en France : grands corps et grandes écoles*, Paris, Seuil (Coll. « sociologie politique »), 1979.

Tenzer Nicolas et Delacroix Rodolphe : *Les élites et la fin de la démocratie française*, Paris, Presses universitaires de France (Coll. « politique d'aujourd'hui »), 1992.

Tocqueville Alexis : *De la démocratie en Amérique*, Paris, Union Général d'Éditions, 1963, (1835).

Tonda Joseph : *Le Souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo-Gabon)*, Paris, Karthala, 2005.

Toung Nzué Jérôme : *Élites et compromissions en Afrique. Légitimation d'un système et sous-développement au Gabon*, Paris, L'Harmattan, 2013.

Talcott Parsons : *Action theory and the human condition*, Free Press, 1978.

Tine Antoine : « Élites politiques et démocratisation au Sénégal. Pour une lecture néo-machiavélienne ». Un article publié dans l'ouvrage sous la direction d'Elisabeth Annan-Yao, *Démocratie et développement en Afrique de l'Ouest. Mythe et réalité*. Dakar : CODESRIA, 2005, pp.127-152.

Vattimo G : *Encyclopédie de la philosophie*, Paris, Librairie générale française, 2012.

Werner Karl Ferdinand : *Naissance de la noblesse. L'essor des élites politiques en Europe*, Paris : Fayard, 1998.

Zuckerman A : « The Concept Political Elite : Lessons from Mosca and Pareto », *The Journal of Politics*, 39(2), 1977.

Le retour à la tradition négro-africaine pour repenser la gouvernance en Afrique

N'guessan Jonas Kouassi

knguessanjo@gmail.com

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

Résumé

L'Afrique traditionnelle a élaboré des valeurs dont le respect scrupuleux a contribué à la stabilité des États. Toutefois, au-delà du côté pernicieux de la tradition favorisant la corruption et la violation des règles régissant la vie publique, les graves manquements à la gouvernance peuvent s'expliquer par les legs colonial. Les politiques de gestion édifiées dans les colonies ont conduit à la désagrégation de la société africaine. C'est une urgence de retourner à la tradition, car les modèles de la gouvernance imposés sont inadaptés aux réalités socio-culturelles des peuples. Repenser la gouvernance, c'est donc intégrer le patrimoine culturel à tous les systèmes de gestion en vigueur.

Mots-clés : Gouvernance, Démocratie, Maât, La palabre, Pouvoir politique, Pouvoir traditionnel, Valeurs traditionnelles africaines

Abstract

The traditional Africa elaborated some values of which the scrupulous respect contributed to the stability of states. Yet, beyond to the traditional pernicious aspect which favor corruption and break public life laws, the serious lacks of governance come from colonial heritage. The colonial political management disintegrated African society. It is an urgency to go back to the tradition, because models governance forced are maladjusted to people socioculturals realities. To rethink the governance, it is to integrate cultural patrimony to all management systems in force.

Keywords: Governance, Democracy, Maât, The palaver, Political Aauthority, Traditional Authority, African Traditional Values

INTRODUCTION

La gouvernance est une quête permanente de meilleurs systèmes de gestion des hommes et des ressources. Selon Defarges (2003 : 7), elle « serait justement ce processus d'organisation et d'administration des sociétés humaines, dans le respect et l'épanouissement des diversités ». La gouvernance est ainsi fondée sur les valeurs occidentales, elle intègre les ingrédients de la démocratie. La démocratie est définie « au sens du pouvoir du peuple, du pouvoir de ceux qui n'ont aucun titre particulier à exercer le pouvoir, c'est la base même de ce qui rend la politique pensable. » (Rancière et al. 2009 : 98). La gouvernance démocratique se présente comme une solution face à la désertion des citoyens de la sphère publique, de la politique. Elle résout également le problème de l'érosion de la cohésion sociale en mettant l'accent sur la participation de la société civile aux prises de décisions. Cette approche de la gouvernance exprimant une forme avancée de la démocratie ne s'éloigne pas véritablement des valeurs traditionnelles africaines. Même si l'autorité traditionnelle était au service du despotisme colonial, l'Afrique n'est pas étrangère à la gestion des affaires publiques. Elle peut apporter sa contribution à la gouvernance démocratique en s'inspirant des valeurs de la gouvernance traditionnelle. La tradition pharaonique, à travers le principe de la « Maât » qui signifie « vérité, ordre et justice », enseigne une véritable philosophie du vivre - ensemble et de la gestion de l'État (Assman 2003 : 12). La « Maât » est également un principe de vie dont le roi est le garant au moyen de ses actes de gouvernement. Si le roi faillit à son devoir, le désordre s'installe et la vie quitte le monde. Ce principe d'ordre ou d'harmonie universelle a guidé toutes les civilisations négro-africaines. Il est le fondement de la longue vie des empires et des royaumes qui se sont édifiés sur le continent. Mais, comment comprendre les graves manquements à la gouvernance qui minent le continent ?

L'on croirait que la mauvaise gouvernance est une tradition politique africaine. Or, en réalité, c'est l'œuvre de la colonisation. Ce legs a, consciemment ou inconsciemment, influencé les dirigeants depuis l'ère des indépendances. À l'évidence, cette période de soumission coïncide avec l'effritement d'une longue tradition de gouvernance. L'article de Diangitukwa (2014 : 10) atteste que « Le colonialisme a eu un impact négatif sur les sociétés africaines dans leur ensemble, et la palabre n'y a pas échappé. Pendant la période, un nouveau mode de gouvernement et un système judiciaire à l'occidental ont été introduits dans les colonies ». Même si la colonisation affecte un rôle secondaire

aux us et coutumes, sa gestion des affaires publiques est loin d'être un modèle, car les gouverneurs des colonies n'avaient pas de bilan moral à rendre à la métropole (Guillaume 1974). Ils avaient pour obligation de piller les ressources des colonies. Toutes les pratiques étaient autorisées pour réaliser cet objectif. Pour Ki-Zerbo (2003 : 69), l'État moderne de type colonial a ouvert « la voie à une sorte de chaos qui n'existe nulle part ailleurs ». Cependant, la gouvernance de l'administration coloniale ne peut pas justifier les errements ou les failles liés à la gestion de L'État. Certaines pratiques telles que le tribalisme et le favoritisme facilitent la corruption, poussent les individus à piétiner les règles de la gouvernance. Au regard de ce sombre tableau, le retour aux sources est nécessaire, c'est-à-dire, revisiter la tradition négro-africaine pour avoir des préceptes de gestion des affaires publiques.

Dès lors, comment le retour à la tradition peut-il inspirer une nouvelle vision de la gouvernance ? Quelles sont les valeurs traditionnelles de la gestion du pouvoir ? Les pratiques traditionnelles excluent-elles les principes de la gouvernance ? Dans quelle mesure repenser la gouvernance signifie-t-il le retour à la tradition ?

C'est donc la stabilité ou l'apaisement du climat social qui sous-tend la réflexion sur la gouvernance. Dans une démarche historique et critique, notre argumentation commencera par l'exposé des valeurs traditionnelles africaines de la gestion du pouvoir : un gage de stabilité sociale. Ensuite, montrer les origines des tares de la gouvernance en Afrique. Enfin, justifier la nécessité d'un retour aux sources pour repenser la gouvernance.

I. LES VALEURS TRADITIONNELLES AFRICAINES DE LA GESTION DU POUVOIR : UN GAGE DE STABILITÉ SOCIALE

L'exposé du riche patrimoine traditionnel de la gestion du pouvoir implique nécessairement une compréhension de la conception que les Africains ont du pouvoir. Le pouvoir a une origine sacrée ; sa gestion émane d'une décision ou d'un ordre des ancêtres. Dans le royaume Ashanti, celui qui exerce un quelconque pouvoir est un mandataire temporel des ancêtres ; il peut être révoqué. Zajackowski (1963 : 462) rapporte dans un article que « Le siège de chefferie n'est pas un simple insigne de son pouvoir, mais, au contraire, un substitut tangible des ancêtres ». Tout chef est un substitut des ancêtres dont le siège est un simple insigne. Cela montre clairement que le chef ne s'identifie

pas au pouvoir. Il obéit à une hiérarchie matérialisée par le Siègne d'or de l'asantehene, symbolisant l'unité des vivants et des morts. Tout membre éligible du lignage matrilineaire peut remplacer l'asantehene : le roi des ashanti. C'est pourquoi, en 1900, la déportation de l'asantehene n'a pas bouleversé le peuple ; mais celui-ci se révolta contre la confiscation du Siègne d'Or. Représentant la source surnaturelle du pouvoir, le Siègne d'Or revêt une immense valeur aux yeux des ashantis.

Les croyances religieuses qui fondent le pouvoir participent à la préservation de l'identité collective, mais, aussi, à la stabilité du pouvoir. Contrairement à l'idéologie selon laquelle, l'essence divine du pouvoir d'État confère une autorité absolue au détenteur, la tradition du pouvoir en Afrique délimite l'autorité du chef, car les ancêtres sont les réels détenteurs du pouvoir. Être mandataire des ancêtres, c'est être au service de sa communauté, être gardien des us et coutumes. Cela indique que la gestion du pouvoir repose sur les modes d'organisation et de fonctionnement des sociétés. Ainsi, La gestion des affaires publiques est étroitement liée aux réalités socio-culturelles. En pays Ashanti, Akan, la succession au trône est matrilineaire. Il faut être de ce lignage pour prétendre au trône. Le successeur est le fils de la sœur du roi. Ce dernier a la certitude que son neveu est bien le fils de sa sœur. Mais, il n'est pas rassuré que son propre fils le soit réellement. Toutefois, ce mode de désignation des dirigeants contredit les valeurs démocratiques reposant sur l'égalité des droits et la liberté d'expression. Chaque citoyen a le droit de briguer les postes électifs de son choix. À l'évidence, le régime démocratique exclut le favoritisme et donne les mêmes chances à tous les citoyens.

Même si les pouvoirs traditionnels sont qualifiés de monarchie, ils assurent la stabilité et préservent l'unité de la communauté. Diop (1987 : 74) atteste que « À l'époque précoloniale, en effet, tout le continent était couvert de monarchies et d'empires ». Bien que la réalité politique actuelle soit dominée par les régimes démocratiques, dans l'Afrique précoloniale, l'expérience d'une République laïque n'a jamais été vécue. Le roi est un sacro-saint, il participe à l'harmonie universelle, où chaque être joue un rôle. Il remplit une fonction dans laquelle un usurpateur ne peut le suppléer. Chez les mossis, le choix du « Moro Naba » est sans histoire : le Conseil désigne le roi après un examen savant et complet de chaque cas, « non pas d'après ses préférences, mais en vertu de la tradition, celui qui réunissait l'ensemble des qualités requises. Malgré le contexte différent, l'accession au pouvoir d'État relevant d'une compétition

électorale est loin de garantir la paix et la stabilité. L'élection apparaît comme un rituel qui répond aux intérêts partisans. Sans réelle culture démocratique, les élections deviennent un vernis, car le sens du mandat, le jeu électoral et les principes qui le fondent sont dévoyés. Il appert que les modes de désignation des dirigeants reflétant le vécu des sociétés, consolident les liens entre les membres de la communauté, mais aussi, éloigne le peuple des conflits liées aux compétitions électorales. Ce sont les mesures de canalisation du pouvoir qui peuvent éloigner les aventuriers et les vendeurs d'illusion du même acabit. Il s'ensuit que les bornes imposées au pouvoir ont pour objectif de sauvegarder l'identité du trône. Aucune ascension sociale ou un changement de statut autorise un individu à briguer un poste dans une société organisée et structurée.

Il faut appartenir à une tradition, à une culture de la gestion du pouvoir pour envisager diriger une communauté. Bien que la Grèce antique soit considérée comme l'inspiratrice des démocraties modernes, l'attitude des penseurs grecs vis-à-vis de la démocratie est paradoxale. Ce régime est tourné en dérision par Platon, car dangereux pour l'équilibre social. Pour préserver l'ordre naturel, chaque citoyen doit être à sa place. L'aversion de la démocratie par Platon (1966 : 323) s'explique par un excès de liberté qui « aboutit à un excès de servitude, et dans l'individu et dans l'État ». Une démocratie mal encadrée conduit au désordre et au libertinage. Ainsi, le mode de désignation des dirigeants véhiculé par les traditions, enseigne le respect des institutions et des valeurs qu'elles incarnent. Cela révèle que la gestion du pouvoir ne s'improvise pas ; elle est plutôt le fruit d'un long apprentissage. Dans la cour royale, les prétendants au trône apprennent la gouvernance auprès de leurs aînés. Le pouvoir échoit à celui qui est apte à gouverner. L'on a détecté chez ce dernier des dispositions, un charisme pouvant coïncider avec les intérêts de la communauté.

Les principes qui sous-tendent le choix d'un chef ont pour objectif de perpétuer une longue tradition de la gouvernance. Il s'agit bel et bien de la palabre qui est la première forme de gouvernance apparue à l'humanité. La palabre est le lieu traditionnel de rassemblement où les citoyens s'expriment librement sur la vie de la société. Elle institue un espace de discussion, de médiation obéissant à une procédure. Bidima (2015 : 12) fait remarquer que « Avec la palabre, nous quittons l'immédiateté des relations pour entrer dans un réseau de médiations qui s'emboîtent à l'infini. » Dans la mise en scène de la palabre, les médiations

ne s'épuisent jamais, ce qui signifie, quel que soit le problème, il y a une perspective de médiation. C'est un espace public inclusif dont le dialogue s'étend à tous les membres de la société. La population, dans sa diversité est associée au débat.

Bien qu'elle soit souvent exclue des théories politiques, la palabre africaine peut avoir un lien avec ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie délibérative, un concept qui domine l'actualité politique universelle. Le succès contemporain de l'idée de démocratie délibérative prend sa source la plus manifeste dans un texte de Habermas (1996 : 87) qui stipule que « une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont d'accord en tant que participant à une discussion pratique sur la validité de cette norme » (Habermas 1996 : 87). De l'éthique de la discussion proposée par Habermas, découle un débat argumenté qui précède les décisions en vue du bien commun, une exigence de la vie démocratique. De ce fait, la palabre est par excellence l'espace où se vit le débat démocratique. Au cours de ces débats, la parole est mise en exercice pour penser et résoudre les problèmes de la société. Cette mise en scène de la parole n'exclut pas le conflit. Mais, elle a pour but d'arrêter la violence après une discussion vive. Dans une certaine mesure, conduire « des gens en conflit vers un consensus » (Bidima 2015 : 37). Du désaccord, l'on parvient au consensus après un processus contradictoire. C'est pourquoi les décisions des assemblées sont adoptées à l'unanimité.

On s'accorde pour dire qu'en Afrique traditionnelle, la recherche du consensus prime, avec l'idée que l'unité ou l'équilibre de la société doit être préservé à tout prix. L'idée prédominante est qu'il y a une solution à tout problème si l'on prend le temps de la chercher. La palabre enseigne la vertu de la patience, les échanges peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut prendre le temps pour écouter les avis afin de prendre une décision qui va dans le sens du consensus et qui doit être respectée. Même si les institutions modernes accordent peu d'intérêt à la gouvernance traditionnelle, notamment, la palabre, jugée primitive, les recherches prouvent que la palabre africaine représente les prémices de la démocratie moderne. Solon le « Législateur » est le père de « *l'habeas corpus* » qui date de 1679, une loi votée par le parlement britannique qui garantit la liberté individuelle, évite l'arbitraire de la détention par une justification judiciaire. C'est au VII^e siècle avant J.C, lors d'un voyage en Égypte que Solon fut séduit par le code de Bocchoris (-720 av. J.C). Selon la préface au droit civil, une loi Bocchoris avait supprimé l'esclavage pour dette et

érigé en principe que le débiteur n'a pas de pouvoir que sur ses biens et non sur sa personne. Il peut saisir son patrimoine, car les biens sont la propriété de l'homme mais, jamais sa personne, car l'homme est la propriété de l'État. Il s'en inspira pour bâtir des réformes et des lois de la future démocratie athénienne qui elle-même donna la démocratie occidentale. On trouve en Égypte pharaonique un texte identique, en l'occurrence, la mythologie de la palabre dans les prises de décision, dans les tombes royales de Toutankhamon, Sétî 1er, Ramsès II, Ramsès III et Ramsès IV.

La vérité historique révèle l'ancienneté de la palabre, un mode de gouvernance qui caractérise les sociétés africaines. Mais, la désagrégation du plus vieux système politique au monde entraîne des tares dans la gouvernance des États. La réalité politique actuelle offre un sombre tableau qu'il faut comprendre afin de chercher les origines du déclin de la gouvernance en Afrique.

II. LES ORIGINES DES TARES DE LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE

La question de l'identité du peuple africain est primordiale pour analyser le sinistre tableau de la gouvernance. Le contact avec l'autre, notamment, l'arabe, surtout, l'europpéen, a profondément bouleversé ses valeurs culturelles. L'irruption du Christianisme et de l'Islam a contribué à la séparation des pouvoirs temporels et religieux, qui, dans l'Antiquité païenne restèrent confondus. Il s'ensuit une modification de l'ordre social, là où le peuple et le roi sont islamisés. Le savant sénégalais fait remarquer que « Le roi n'exerce plus une fonction religieuse, sa personne subit une profanation progressive, on voit en lui qu'un simple personnage gouvernant le pays ». (Diop 1987 : 69). Ainsi, le roi peut être discrédité, car l'auréole de sa sainteté se déplace progressivement vers la religion extérieure : l'Islam.

Bien que le Christianisme et l'Islam font partie de l'héritage culturel de l'Afrique, force est de reconnaître que ces croyances étrangères ont contribué à l'altération des mœurs. Alors, les valeurs traditionnelles se sont désagrégées, car ceux qui sont chargés de leur sauvegarde ont perdu leurs autorités. Or, des modes de gestion inadaptés aux réalités socio-culturelles – ne peuvent pas produire des résultats escomptés. Le risque de perversion de la gouvernance est élevé, ce qui pourrait justifier l'instauration des pouvoirs absolus. D'ailleurs, L'Afrique, depuis quelques décennies, apparaît comme le berceau des conflits armés.

Les États, legs colonial, ont du mal à conduire harmonieusement le destin de leurs peuples. Une telle situation peut se comprendre si on interroge l'objectif de la colonisation. L'empire colonial a mis en place un système de gouvernance pour assoir sa domination. Même si le temps de la colonisation de l'Afrique a été relativement court, quatre-vingts ans environ, de 1880 à 1960 ; cependant, ce qui offusque, c'est la grande rupture dont elle est l'objet. Dans un article, Ekanza (2006 : 604) atteste que « le phénomène colonial représente une rupture majeure dans l'histoire du continent, au même titre que la révolution néolithique ou la révolution industrielle dans l'Europe de la fin du XVIII^e siècle ». Étant un phénomène global embrassant tous les structures de la vie, que ce soit dans le domaine économique ou social, la colonisation est avant tout, politique.

L'affirmation de l'hégémonie des puissances coloniales se présente comme un processus de désintégration des institutions africaines. Pour répondre à leurs ambitions, les empires coloniaux ont séparé les peuples, conséquence immédiate du partage du continent lors de la conférence de Berlin (15 novembre 1884 - 26 février 1885). Sur invitation du chancelier allemand Otto Von Bismarck, 14 nations se réunirent à Berlin afin d'établir les règles du partage de l'Afrique et de tracer les frontières. De toute évidence, la naissance des nouveaux États obéissait à des objectifs géopolitiques. À en croire l'historien ivoirien « En morcelant l'espace politique africain, après avoir démantelés les empires et royaumes anciens, la colonisation efface les espaces unifiés dans ces entités géopolitiques » (Ekanza 2006 : 605). Cela prouve que les espaces socio-culturels se sont désagrégés au profit de nouvelles entités créées par les colonisateurs. Dans un certain sens, il y a une désorganisation des réalités politiques, car la création des nouveaux États n'a pas tenu compte du vécu des sociétés. De là, la promotion d'une unité nationale devient problématique.

Les conflits armés qui dominant la réalité politique des jeunes États rendent compte du déni des valeurs fondant une nation, à savoir : la langue, la culture et la communauté d'origine. Il ne s'agit pas de faire le procès de la colonisation, mais de dénoncer les problèmes engendrés mettant en péril la gouvernance. En réalité, la gouvernance s'enracine dans une culture. Le mode de désignation des chefs diffère d'un peuple à un autre. Cela pose le problème de la légitimité des dirigeants dont l'importation de la démocratie occidentale n'a pas pu résoudre. À y voir de plus près, la cohésion sociale n'était pas l'objectif principal de la colonisation. Les administrateurs des colonies avaient pour tâche le développement de la production, non pas celui des relations entre les hommes.

La gouvernance coloniale, d'une certaine mesure, s'est constituée sur l'arbitraire, précisément par la négation des droits des populations. La constitution des nouvelles entités territoriales fait souvent fi des valeurs traditionnelles de la désignation des dirigeants. Étaient acceptés, ceux qui partageaient les mêmes intérêts que les colons ; tandis que les rebelles étaient évincés, frustrés, voire humiliés. Pour Guillaume (1974 : 16), les colonies sont « terre d'érection de l'arbitraire ». L'arbitraire qui caractérisait l'administration coloniale, se manifeste, à certains égards par la fraude électorale : le trucage et achat des voix étaient des pratiques courantes édifiées dans les colonies. Ce sont ces pratiques jugées malhonnêtes qui, consciemment ou inconsciemment, ont hantées les esprits des dirigeants actuels. Toutefois, cette situation n'est pas une caution pour justifier les déviations liées à la gouvernance des États. Il faut plutôt comprendre que les administrateurs des colonies n'étaient pas des modèles. C'étaient des aventuriers dont la mission consistait à enrichir leurs gouvernements. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont aucune pression morale, car ils seront évalués en fonction de la fortune qu'ils y apporteront – et non pas en fonction de la conduite qu'ils auront tenue dans la colonie. C'est pourquoi Ki-Zerbo (2003 : 68) dénonce le règne des pouvoirs dictatoriaux, legs du système colonial en indiquant que « Les nouveaux régimes ont hérité de ce système autoritaire et brutal ».

L'abus du pouvoir, tradition coloniale, s'exprime à tous les niveaux de la gouvernance du territoire. Pour décrire le dysfonctionnement de ce système, Guillaume (1974 : 39) écrit : « La mise en place d'une administration civile et régulière n'a nullement fait disparaître l'originalité de la fonction administrative coloniale ; son trait le plus marquant est la confusion des pouvoirs qui se trouvent réunis dans les mains des mêmes personnages. »

Selon la hiérarchie de l'administration coloniale française, le gouverneur général est dépositaire des pouvoirs de la République. Il détient le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. À cet effet, il dispose des forces armées, nomme les fonctionnaires administratifs et propose les autres à la nomination du gouvernement. Il a aussi le pouvoir de les révoquer ou de les suspendre. D'ailleurs, les mêmes principes de la concentration du pouvoir sont appliqués au niveau local, ce qui justifie l'abus du pouvoir du chef canton dans sa circonscription. Dans une critique, Olivier de Sardan (2007 : 117) précise :

Dans son canton, le chef n'avait pas de contreponds institutionnel, et, de fait, il cumulait en sa personne tous les pouvoirs, plus particulièrement les pouvoirs

d'administration, de justice et de police. À l'échelle locale, il n'y avait ni division des pouvoirs, ni équilibre des pouvoirs, mais confusion des pouvoirs. Le chef représentait le commandant de cercle. Il pouvait faire arrêter tout administré par ses « cavaliers », et le faire conduire au cercle. Il convoquait les villageois individuellement ou collectivement, au nom de l'administration coloniale. Il pouvait infliger des amendes.

L'autopsie de la gouvernance coloniale met en évidence le dysfonctionnement d'un système dont l'objectif était d'assurer une domination sur un territoire conquis. C'est donc pour l'autodétermination des colonies que les indépendances ont été revendiquées. Autrement dit, c'est pour mettre fin aux abus des autorités coloniales et de réduire les injustices que l'indépendance a un sens. Cependant, d'un autre point de vue, il faut aussi interroger la tradition de la gestion du pouvoir si elle ne comporte pas des tares pouvant conduire à la mauvaise gouvernance.

Le tribalisme, l'une des sources de la corruption du pouvoir, domine la gouvernance des États. Le pouvoir est géré comme un bien familial. Aux yeux des populations, le bon dirigeant est celui qui partage le pouvoir avec ses proches, les membres de son clan. Assurément, l'idéal du pouvoir africain est en contradiction avec les valeurs républicaines : l'égalité, le respect du bien commun. En décrivant l'espace politique congolais, Mappa (1998 : 170) témoigne que « Chaque homme d'État fonctionne comme un chef, non pas politique, mais ethnique, qui essaie de créer le consensus au sein de sa propre famille et de prendre le pouvoir en sa faveur et à l'exclusion des autres ». Ici, le pouvoir est loin de manifester l'intérêt général, mais plutôt la volonté d'un clan ou d'une ethnie. Les frustrations issues de cette situation provoquent les rébellions et les guerres civiles qui augmentent la misère et les souffrances des peuples.

Il en va de même de la vie des parties politiques, dont le multipartisme n'a pas pu effacer le lien ethnique existant entre les sympathisants d'un même parti. L'influence du communautarisme dans la sphère politique fausse le jeu démocratique. On adhère à un parti politique, non pas, par conviction idéologique, mais plutôt, par lien ethnique. Pour réussir une campagne électorale, il faut le soutien des membres de son groupe ethnique. Ainsi, pour maintenir les relations, le chef est obligé de se plier aux exigences de son clan. Comme mentionné plus haut, le côté pernicieux du relationnel débouche sur la corruption. Selon Transparency Internationale : « la corruption est l'abus de

pouvoir reçu en délégation à des fins privées ». Cette définition rejoint celle de la Banque mondiale qui stipule que « la corruption est le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel ». Au regard de ces définitions, l'Afrique apparaît comme un terrain fertile de la corruption. L'environnement sociologique prouve qu'il y a des comportements ou des pratiques culturelles qui favorisent la corruption. Ces manquements aux principes de la bonne gouvernance ne relèvent pas forcément de la pauvreté, mais le contexte culturel peut amener une autorité à enfreindre les règles régissant le fonctionnement de la vie publique. On voit, le culte du relationnel constitue un réel danger dès qu'il prend le dessus sur le cadre légal et public. Les maux de la gouvernance peuvent trouver aussi leur justification dans la juxtaposition des structures de l'État moderne aux « structures et valeurs traditionnelles sans les remettre en question ». (. Mappa1998 : 178)

Or, la nouvelle structure des États exige que les principes de la bonne gouvernance soient appliqués en vue de la promotion de l'intérêt général. Il faut tourner le dos aux pratiques culturelles qui s'opposent à la mise en place d'un État moderne. Toutefois, le retour aux sources est nécessaire pour assurer la bonne gouvernance, car les valeurs traditionnelles peuvent servir de modèles pour repenser la gouvernance.

III. LA NÉCESSITÉ D'UN RETOUR AUX SOURCES POUR REPENSER LA GOUVERNANCE

La gouvernance actuelle des États africains est le reflet du despotisme façonné par le régime colonial. Ce despotisme est décentralisé, ce qui justifie le pouvoir absolu des chefs des subdivisions administratives. Une idée que dévoile Mandani (2004 : 77) : « Le bras décentralisé de l'État colonial était l'autorité indigène, composée d'une hiérarchie des chefs. C'est un régime de coercition extra-économique qui permet de comprendre les pouvoirs dont les chefs disposent sur les paysans ». Il est bien évident que la vie des régimes n'est rien d'autre qu'un collage de la réalité coloniale qui ne traduit pas forcément le vécu des peuples. Cela, pour signifier que les modèles importés de la gouvernance ignorent les réalités africaines. Mais, les dirigeants sont obligés de les appliquer afin d'attirer les faveurs de la communauté internationale. En fait, ces modèles inadéquats sont appliqués parce qu'ils sont les conditions imposées pour bénéficier des crédits des institutions financières internationales, à savoir : la Banque Mondiale et le FMI.

La gouvernance est un concept polysémique qui soulève beaucoup de débats. En tant que concept en mouvement, la gouvernance est apparue, en premier lieu, dans la sphère privée comme un standard de comportement des dirigeants ou des membres d'un conseil d'administration leur permettant de se prémunir contre une mise en cause judiciaire de leurs responsabilités par les actionnaires. Mais, dans son évolution, ce concept a envahi plusieurs domaines. On entend généralement parler de « gouvernance d'entreprise », de « gouvernance publique », de « gouvernance territoriale », mais aussi de « gouvernance environnementale » [...]. Il y a autant d'approches de la notion de gouvernance, ce qui devrait laisser une initiative à l'Afrique afin qu'elle pense son modèle de gouvernance. Les obstacles qui traversent les sociétés soulignent l'urgence d'un retour à la tradition négro-africaine en vue de perfectionner la gouvernance.

Aller à la source signifie s'abreuver à l'histoire négro-africaine, en l'occurrence, l'histoire de l'Égypte pharaonique. Le mythe fondateur de l'État égyptien révèle l'installation du roi sur terre par le dieu démiurge avec l'idée de réaliser la « Maât ». Étant un concept compact, la notion de « Maât » signifie à la fois vérité, ordre et justice. Elle rend compte de l'univers égyptien de signification, englobant, selon Assman (2000 : 13) « le sacré, le cosmos, l'État, la société et l'individu ». Le concept « Maât » incarne l'ordre juste du monde, l'harmonie cosmique, source de la justice universelle. Dans un certain sens, gouverner consiste à réaliser un ordre universel. Il faut que chaque chose soit à sa place et que chacun exerce sa fonction pour la plus grande prospérité du pays. Dans sa conformité à la « Maât », le haut fonctionnaire rend la justice équitablement ; il répartit les biens et les charges entre les administrés en tenant compte de leurs besoins. L'idée de justice dans la gestion exclut toute forme de favoritisme et de corruption. D'ailleurs, de sa position « bifocale », le roi est la représentation de dieu sur terre sous la forme humaine. Le roi et dieu constituent une seule autorité qui mérite respect. Ainsi, La « maât », pour être réalisée dépend du roi, aussi bien que le monde dépend de la « Maât » pour être habitable et univoque. À l'évidence, le roi occupe une place absolue pour la réalisation de cet ordre, mais, c'est la « Maât » qui détermine sa volonté : il ne peut vouloir autre chose que la Maât.

Au regard de ce principe, l'État pharaonique est loin d'être une institution de force, de violence et d'assujettissement. C'est pourquoi la libération de l'homme dépend de la main de l'homme. Ainsi, « l'oppression, selon l'opinion

égyptienne n'est pas un fait politique mais naturel qu'il faut contrecarrer par la politique, par L'État » (Assman 2003 : 130-131). À première vue, la théorie politique de Thomas Hobbes est proche de cette doctrine, puisqu'elle développe l'idée selon laquelle le rôle de l'État consiste à mettre fin à la violence liée à l'état de nature. La paix sociale est une œuvre humaine dont le souverain est chargé de son application. Cela prouve que la solidarité n'est pas innée au cœur humain, c'est plutôt l'avidité et l'égoïsme qui y règnent et qu'il faut chasser afin d'implanter la solidarité. L'ordre pharaonique se présente donc comme la condition nécessaire de la réussite, non seulement de l'action humaine mais aussi de l'action divine, autrement dit l'accomplissement de l'ordre cosmique.

Le monde égyptien est soucieux de l'ordre, c'est pourquoi gouverner consiste à combattre la tendance dépravatrice qui est inhérente au cosmos, et fortifier la tendance salutaire qui lui est également inhérente. Au demeurant, le principe de la « Maât » doit inspirer les États africains dont la gouvernance est entravée par la corruption et l'incivisme. La sagesse égyptienne, tout en prônant la modestie, la sobriété et la modération, blâmait la vantardise. Obenga (1990 : 167) écrit : « Certes, la morale pharaonique a pour fondement une loi impérative : la vérité-Justice (Maât), une loi transcendante, mais elle enseigne pratiquement aux hommes comment accomplir son devoir au sein de la communauté, comment assumer ses futures charges politiques et administratives, comment se comporter en société ».

Même si la notion de gouvernance a une dimension universelle, c'est sa singularisation qui contribue à l'enrichissement de l'humanité. Dessiner l'architecture des institutions à partir de la sagesse pharaonique montre que la gouvernance doit tenir compte des réalités socio-culturelles des peuples. Revisiter le patrimoine culturel des ancêtres, les anciens égyptiens est une urgence, car les contre valeurs commencent à s'installer comme des normes de gouvernement. La conséquence immédiate est la désaffection des populations pour le politique. Il en va de même pour le peu de crédit qu'elles accordent à l'État, car il est le lieu de la lutte pour les intérêts particuliers. Or, la gouvernance est un pari sur l'Homme. Elle postule que les hommes, en tant qu'individus, groupes sociaux, nations partagent des intérêts communs. Alors, l'accomplissement de cet équilibre social exige que le souverain soit instruit. Le pharaon a besoin de savoir immanent pour gouverner. Il s'agit de connaître, de libérer, d'activer et de renforcer les énergies cosmiques intrinsèques au monde.

Il faut donc croire à l'intégration sociale, car le salut est immanent comme le souligne Assman (2003 : 137) : « il est à la portée de celui qui dispose le savoir ».

Le savoir que dispose le souverain permet de respecter les principes de la gouvernance. En d'autres termes, œuvrer pour le bien-être de la communauté. Une éthique auréole la fonction du roi, du dirigeant : il a l'obligation de faire respecter le droit. C'est un berger qui doit veiller au bien-être de son troupeau. L'idée de l'homme promu par la tradition pharaonique coïncide avec les valeurs démocratiques qui visent le respect des droits de l'homme. Il y a implicitement un fondement endogène de la démocratie qui est décelé dans les sociétés traditionnelles. De là, il faut abandonner l'approche instrumentale de la démocratie pour penser celle qui est un projet d'autonomie collective et individuelle. La reconnaissance de toutes les composantes de la société est nécessaire pour penser la citoyenneté, c'est-à-dire définir les droits et les devoirs des citoyens. C'est, en particulier, l'égalité des droits et des devoirs dans un État qui fonde le lien entre les citoyens. Le sentiment d'appartenance à une communauté peut empêcher les crises identitaires qui minent le continent.

Le retour à la tradition pour repenser la gouvernance a pour but de répondre aux besoins spécifiques des peuples. La gouvernance traduit l'efficacité et la clairvoyance dans la gestion. Autrement dit, c'est une éthique, dans cette perspective, elle est appréhendée par Diop (2008 : 74) comme une « une gestion efficace, honnête, équitable, transparente et responsable des ressources sociales, économiques, politiques et culturelles ». Il faut donc explorer d'autres voies plus novatrices, en l'occurrence, les valeurs traditionnelles afin de s'affranchir de la gouvernance imposée par les institutions financières internationales. C'est une gouvernance au service des politiques de privatisation favorisant la consolidation du capitalisme néolibéral. Le néolibéralisme critique l'interventionnisme de l'État ou l'État providence. Pour les tenants de ce courant, la libre compétition des agents économiques animés par la recherche du profit constitue le seul vrai moteur du développement économique national ou international. Cependant, il n'est pas moins avéré que ce capitalisme soit coupé du vécu ou de l'expérience des Africains. Les sociétés pratiquaient le socialisme, car la propriété appartient à la communauté ou à la collectivité.

CONCLUSION

Repenser la gouvernance à l'aune de la tradition africaine a permis dans un certain sens de parcourir le riche patrimoine culturel des peuples. Celui-ci apparaît comme un vivier pouvant servir de modèles à la gestion des affaires publiques. Dans le cadre de l'exercice de la souveraineté, le mode de désignation des chefs obéit scrupuleusement à une tradition, ce qui empêche les troubles sociopolitiques. La gestion du pouvoir échoit à celui qui est apte et disposé à veiller à la sauvegarde de la tradition. Son autorité est limitée, car il exerce un pouvoir dont les véritables détenteurs sont les ancêtres. Ainsi, le chef apparaît comme un être fédérateur qui est au service du bien commun. Toutefois, l'exposé de ces valeurs ne vise pas l'éloge du pouvoir traditionnel, mais plutôt, contribuer à l'autopsie de la gouvernance des États africains.

Il apparaît que le tableau de la gouvernance en Afrique est sombre. Cette situation s'explique *a priori* par la colonisation, un facteur déterminant ayant contribué à la désagrégation des sociétés. Le dysfonctionnement du système colonial avait pour but d'asseoir une domination sur un territoire conquis. Les mauvaises pratiques de cette période ont contribué à la mauvaise gestion des États. Mais, cette réalité ne suffit pour justifier les manquements à la gouvernance. Il y a certaines pratiques culturelles, notamment, le communautarisme et le tribalisme qui favorisent la corruption. Le côté pernicieux du relationnel affecte la vie publique, ce qui conduit à la violation des règles régissant le fonctionnement de l'État. De là, retourner à la tradition pour repenser la gouvernance, poser les bases d'une bonne gestion est une urgence. Étant un concept mouvant, la gouvernance doit s'enraciner dans les réalités socioculturelles. Elle doit tenir compte de l'espace, de la mentalité, des habitudes et des besoins.

S'inspirer de la « Maât », principe de l'État pharaonique signifiant à la fois vérité, ordre et justice, c'est s'abreuver à l'histoire négro-africaine. Selon ce principe, gouverner consiste à réaliser un ordre universel impliquant le sacré, le cosmos, L'État, la société et l'individu. La leçon majeure à retenir de la gouvernance pharaonique est la promotion des droits de l'homme, car l'État a pour mission de lutter contre l'oppression qui est un fait de nature, non pas politique. Il ne faut donc pas tourner le dos à la tradition du pouvoir négro-africain qui fut la première forme de gouvernance apparue à l'humanité. En réalité, Il n'y a pas véritablement d'opposition entre la tradition et la modernité. La modernité

surgit de la tradition. Ce qui importe, ce n'est pas le retour à la tradition, mais plutôt, trouver des fondements pour construire un idéal de société. Par conséquent, une intégration rationnelle de ces valeurs à la gouvernance peut résoudre les crises sociopolitiques et contribuer à la stabilité des États.

Bibliographie

Assman Jan : *Maât, L'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale*, La maison de vie, Paris, 2003.

Bidima Jean Godefroy : *La Palabre*, Michalon, Paris, 2015.

Defarges Philippe Moreau : *La gouvernance*, PUF, Paris, 2003.

Diangitukwa Fweley : *La lointaine origine de la gouvernance en Afrique : l'arbre à palabre*, *Revue de gouvernance*, vol 11, n°1, 2014.

Diop Cheikh Anta : *L'Afrique noire précoloniale*, Présence africaine, Paris 1987.

Diop Momar Sokhna : *Quelle alternatives pour l'Afrique ?*, L'Harmattan, Paris, 2008.

Ekanza Simon-Pierre : *Le double héritage de l'Afrique*, *Études*, N°5, 2006, pp. 604-616.

Giodano Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière Jacques, Kristin Ross, Slavoj Zizek : *Démocratie, dans quel état ? La fabrique*, Paris, 2009.

Guillaume Pierre : *Le monde colonial XIX^e et XX^e siècle*, Armand Colin, Paris, 1974.

Habermas Jürgen : *Notes programmatiques pour fonder en raison une éthique de la discussion*, Cerf, Paris, 1996.

Ki- Zerbo Joseph : *À quand l'Afrique*, l'Aube, Lausanne, 2003.

Mappa Sophia : *Pouvoir traditionnels et pouvoir d'État en Afrique*, Karthala, Paris, 1998.

Obenga Théophile : *La philosophie africaine de la période pharaonique*, L'Harmattan, Paris, 1990.

Olivier De Sardan Jean-Pierre : Gouvernance despotique, gouvernance chefferiale et gouvernance postcoloniale, *Entre tradition et modernité, quelle gouvernance pour l'Afrique ?*, Actes du colloque de Bamako, 2007, pp. 109-131.

Platon : *La République*, Garnier-Flammarion, Paris, 1966.

Zajaczkowski Andrzej : La structure du pouvoir chez les Ashanti de la période de transition, *Cahier d'études africaines*, vol 3, n°12, 1963, pp. 458-473.

Les dynamiques géopolitiques de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Afrique francophone : analyse comparée de la Côte d'Ivoire et de Madagascar

Rodrigue Tasse Motsou

tassemotsou@yahoo.com

Département de science politique
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

Pourquoi le retour à la normalité en Côte d'Ivoire et à Madagascar reste toujours approximatif alors qu'on y voit une implication considérable de nombreuses organisations internationales dans les processus de paix? Ce travail tente d'y répondre en partant de l'idée que, dans la sortie de conflit de pouvoir dans ces Etats, ce sont les rationalités divergentes de ces organisations ainsi que leurs logiques versatiles qui constituent des pesanteurs à la parlementarisation. Il en ressort que, l'une des principales limites de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Côte d'Ivoire et à Madagascar reste l'absence d'un centre (formel ou informel) de synchronisation et d'harmonisation.

Mots-clés : géopolitique, conflit, Afrique francophone

Abstract

Why is the return to normality in Ivory Coast and Madagascar still non conclusive when we see involvement of so many international organizations in the peace process? This work tries to answer that question. From the starting point of the idea, in the end of conflicts in these states, it is the divergent rationalities of the organizations as well as their versatile logics which constitute constraints to discussion. It emerges that, one of the mains limits of the involvement of international organizations in power conflicts in Ivory Coast and Madagascar remains the absence of a center (formal or informal) of synchronization and harmonization.

Keywords: Geopolitics, conflict, French speaking Africa

INTRODUCTION

Le 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire suite au coup d'Etat perpétré par le général Robert Gueï contre le pouvoir en place du Président Henri Konan Bédié, plusieurs organisations internationales vont condamner la prise du pouvoir par la force (Kazadi 2010 : 428). Elles appellent les autorités de fait à œuvrer à un retour sans délai à l'ordre constitutionnel et démocratique. Dix ans plus tard, à Madagascar cette fois-ci, à la suite de la dévolution du pouvoir politique intervenue le 17 mars 2009 par le maire Andry Rajoelina de la capitale Antananarivo contre le Président Marc Ravalomanana, le processus de sortie de conflit de pouvoir s'est effectué dans un cadre particulier caractérisé par le refus de reconnaissance de la Communauté internationale. La Communauté internationale à l'instar des déclarations de tempérence s'est accordée de convoquer une rencontre du 5 au 9 août 2009 sous l'égide de l'Union Africaine au Mozambique.

La sortie de conflit de pouvoir en Côte d'Ivoire et à Madagascar a vu une implication considérable de nombreuses Organisations régionales, sous régionales, et universelles entraînant parfois une offre souvent pléthorique, voire confuse parfois de la part des Etats, des Organisations Internationales et Organisation Non Gouvernementales, dotées chacun de ses propres instruments de politique de promotion et de sauvegarde de la paix. Ce qui pose justement avec acuité la problématique de la concurrence, de l'harmonisation et de la coordination de ces différentes initiatives de retour à la normalité qui provoquent des compétitions et une dispersion contre-productive des énergies, avec comme conséquence l'enlisement du conflit.

Dès lors l'analyse des dynamiques géopolitiques de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Afrique francophone dévoile une scène de controverse entre d'une part des acteurs qui voient en cet effort de collaboration une volonté de ces institutions internationales de tirer des gains (Vettovaglia et al. 2010 : 2), et d'autres qui y voient plutôt l'effet contingent de ces institutions c'est-à-dire l'influence de ces institutions dans la définition de comportements sociaux acceptables (Lecours 2002 : 9). Dans le cadre de cette étude et contrairement aux travaux existants sur la question qui aborde exclusivement sur la fabrique des politiques de paix (Marret 2001), nous allons mettre en débat la dimension stratégique de ces interventions internationales dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire et à

Madagascar. L'idée étant de démontrer que dans cet effort de collaboration pour la sortie de conflit, ces différentes organisations internationales peuvent tirer des gains. Ces gains peuvent être symboliques, matérielles, pratiques ou opératoires.

Le néo-institutionnalisme et sa variante des choix rationnels est au cœur de l'analyse des dynamiques géopolitiques de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Afrique francophone. Il s'explique la plupart du temps par un effort de collaboration duquel les acteurs peuvent tirer des gains. Ces gains peuvent être symboliques, matérielles, pratiques ou opératoires pour les acteurs en présence. C'est l'occasion idoine pour les organisations internationales y intervenant de rechercher un degré de reconnaissance internationale car le prestige et le respect attachés à une sortie de conflit à succès sont grands (Vettovaglia et al. 2010 : 2). Le gain est également pratique et opératoire du fait de la désignation des représentants de l'Etat en faillite devant servir d'interlocuteurs privilégiés. L'utilisation du néo-institutionnalisme du choix rationnel permettra de démontrer que les institutions de transition sont une ressource pour les acteurs en vue d'atteindre leurs fins qui sont soit la perpétuation d'une situation de neutralisation bénéfique pour eux.

Le choix de la méthode comparative et de la méthode géopolitique de François THUAL comme trame méthodologique de cette étude, nous permettrons pour ce qui est de la méthode géopolitique de décrypter les motivations d'intervention de ces organisations internationales dans la fabrique de la paix en Afrique. Le choix d'une démarche comparative est également indispensable à la connaissance et à la compréhension des dynamiques géopolitiques de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Afrique francophone. Notre démarche s'inscrit en droite ligne de celle de Sartori pour qui comparer, « c'est à la fois assimiler et différencier par rapport à un critère » (Kornprobst 2007). Dans le cadre de cette étude, nous optons pour la comparaison binaire contrastée. Ce type de comparaison « concerne de préférence des pays présentant des analogies fondamentales, même si l'objectif de l'analyse est de mettre en évidence des différences dans un ou plusieurs domaines » (Dogan & Pelassy 1981 : 129). La comparaison binaire contrastée permet dans le cadre de cette étude, de mettre en exergue les exceptionnalismes ivoirien et malgache.

Pour y parvenir, le matériau mobilisé est constitué à partir de l'exploitation documentaire qui nous a permis de dépouiller les différents textes, rapports, articles de revue scientifique, ouvrages et journaux sur la question à traiter. Des entretiens ont également été effectués pour avoir une idée plus précise de ce que pense l'opinion de ces interventions. Au regard de ce qui précède, la question fondamentale de cette étude est de savoir : Pourquoi le retour à la normalité en Côte d'Ivoire et à Madagascar reste toujours approximatif alors qu'on y voit une implication considérable de nombreuses organisations internationales dans les processus de paix? Répondre à cette interrogation nous amènera à démontrer que, dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire et à Madagascar on a pu se rendre compte que les rationalités divergentes des organisations internationales (I) ainsi que leurs logiques versatiles (II) ont constitué des pesanteurs à la parlementarisation.

I- LES RATIONALITES DIVERGENTES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES COMME PESANTEUR DE LA PARLEMENTARISATION

Très souvent, l'on assiste à une prolifération de médecins qui s'agitent au chevet du patient africain, une telle bousculade, sans hiérarchie, ni coordination nuit sérieusement la qualité des soins dispensés à l'Afrique. Chacun y va de son diagnostic et fixe unilatéralement ses priorités et caractérisant une multitude de traitements qui manquent d'ailleurs de compatibilité. Certains symptômes font l'objet d'une attention soutenue avec le risque de surdose des médiations (Liégeois 2011). Cette multitude d'acteurs et de présences importantes d'organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales sur le terrain de la sortie de conflit peut créer une assez grande confusion quant aux responsabilités politiques effectives du médiateur principal, entraînant même une difficile coopération (A) et un manque de consensus (B).

A- La difficile coopération des organisations internationales à Madagascar

À Madagascar, la Francophonie et l'UA sont restés dépendant de l'engagement et des prises de positions de la SADC. Le président de la Commission de l'UA affirme d'ailleurs « *l'UA n'a pas géré directement le dossier malgache, c'est la SADC qui a la main. Mais ce n'est pas un bon signal* ». Ceci remet à l'ordre du jour la problématique d'une nécessité d'établir un mécanisme de coordination pour les efforts régional et continental en vue de développer des positions

communes dans les sorties de conflit en Afrique. En début d'année 2010, le Président Rajoelina fait l'objet de multiples pressions. La Communauté internationale refuse de soutenir les initiatives unilatérales³⁶ du pouvoir et ne cesse de réclamer la mise en place d'un processus véritablement consensuel. C'est dans ce sens que l'UA en mars 2010, va imposer des sanctions à 109 personnalités liées au régime en place, l'UE va suspendre son aide pour une nouvelle année³⁷ alors que les Etats-Unis envisagent des sanctions ciblées (Marquardt 2010). Parallèlement à ce durcissement de ton, la Communauté internationale semble se désengager du processus de médiation. L'équipe conjointe de médiation³⁸ qui avait mené les négociations en 2009 a été dissoute. Le mandat du médiateur des nations unies a pris fin, notamment sous la pression de l'UA³⁹. Cette dernière se place en retrait après l'imposition de ses sanctions et laisse la SADC en charge du dossier malgache alors que la HAT l'accuse de partialité en faveur de Marc Ravalomanana⁴⁰. Le GIC⁴¹ qui appuyait l'ECM n'est donc plus convoqué et ne se réunit plus depuis février 2010.

Alors que certains durcissent le ton, la France indique que la mise en place des accords de Maputo est dans l'impasse, pendant que la Chine adopte officiellement une position de non-reconnaissance du régime, mais continue à conclure des accords commerciaux avec les autorités. Cette absence de reconnaissance internationale pose problème au régime (Imbiki 2010) dans la mesure où elle implique une forte réduction du budget national suite à la

³⁶ Seule l'OIF répond favorablement à la demande de la ministre de l'intérieur d'envoyer des experts électoraux.

³⁷ Les consultations dans le cadre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou prennent fin le 7 juin 2010, soit 7 mois après le délai initialement imparti. L'UE ayant voulu se montrer flexible et laisser une chance à la médiation. Les aides budgétaires sont donc suspendues ainsi que les fonds du dixième Fonds européen de développement qui auraient dû être alloués et ce pour une période d'un an, « Le Conseil adopte des mesures appropriées à l'égard de Madagascar », Conseil européen, 7 juin 2010.

³⁸ Elle est constituée des représentants de l'UA, de l'ONU, de la SADC, et de l'OIF

³⁹ La première année de médiation a été marquée par des rivalités entre les deux médiateurs.

⁴⁰ Cette accusation date du début de la crise lorsque la SADC avait un temps indiqué qu'elle envisageait une intervention militaire à Madagascar. La HAT a notamment adopté une déclaration accusant Chissano de partialité et de subjectivité.

⁴¹ Le GIC comprend des représentants des nations unies (ONU), de Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de la Commission de l'Océan Indien, du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) et de l'Union européenne, ainsi que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et les pays africains qui y siègent.

suspension des aides, ainsi qu'un statut de paria sur la scène internationale⁴². Rajoelina semble en réalité osciller entre nationalisme fort qui se traduit par un rejet des pressions internationales et des accusations d'ingérence et une prise de conscience de l'importance du soutien international qui le pousse par exemple à prendre fréquemment conseil auprès de la France lorsqu'il est acculé. Les autorités se lancent régulièrement dans des activités de plaidoyer sur la scène internationale⁴³. Alors qu'il apparaît clairement qu'une démarche unilatérale ne pourra pas être soutenue par les partenaires internationaux et après d'intenses efforts de lobbying de la part de la France, Rajoelina cède par exemple à la pression en acceptant de se rendre à Pretoria pour discuter avec les chefs des autres mouvances sous l'égide de la Communauté internationale⁴⁴ et accepte plus tard d'annoncer qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle⁴⁵.

La Communauté internationale reste divisée car si la France espérait créer une nouvelle dynamique internationale en poussant le Président Rajoelina à ne pas être candidat aux élections, la réaction des autres bailleurs, bien que favorable est restée beaucoup plus prudente. Ce manque de coordination montre surtout que la direction des médiations et l'harmonisation des propositions de sortie de crise ont contribué à générer des résistances auprès des acteurs internes.

B- Manque de consensus au sein des organisations internationales intervenant dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire

Les divergences dues à l'imbrication des champs de compétences entre la CEDEAO et l'Union africaine dans la crise ivoirienne n'ont fait que contribuer à l'enlisement de la situation dans ce pays. En effet, depuis plus d'une décennie,

⁴² Rajoelina est le seul Chef d'Etat africain, avec les Présidents soudanais Omar El Bechir et zimbabwéen Robert Mugabe à ne pas avoir été invité au Sommet Afrique-France à Nice de mai 2010. Il n'est pas non plus convié à la fête nationale française, le 14 juillet à laquelle sont invités tous les autres Chefs d'Etats qui fêtent les 50 ans de leur indépendance

⁴³ On peut voir par exemple la visite du Premier ministre Camille Vital à Maputo et à Addis-Abeba en février pour défendre une feuille de route, celle d'Andry Rajoelina à Paris le même mois suivies d'un nouveau voyage à Addis-Abeba d'une délégation venue présenter les conclusions de l'atelier national avant que les sanctions ne soient annoncées

⁴⁴ Ce Sommet illustre à nouveau le manque de coordination de la Communauté internationale

⁴⁵ Alors qu'il avait en mars refusé d'honorer l'invitation de Ramtane Lamamra, Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union Africaine, à se rendre à Addis-Abeba avec les trois autres chefs de mouvance.

de présence militaire et politique en Côte d'Ivoire, la CEDEAO même si elle a réussi à diminuer l'intensité du conflit, elle n'a pas pour autant réussi à s'attaquer aux sources de l'instabilité structurelle et de la violence politique dans ce pays. Les logiques concurrentes entre l'Union africaine et la CEDEAO ont été forte, avec d'un côté l'impulsion diplomatique de la CEDEAO menée par le Nigéria et la France et de l'autre l'UA plus favorable à Laurent Gbagbo et menée par l'Afrique du sud. On peut comprendre que les différents acteurs qui interviennent dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire n'évoluent pas de manière isolée. « *Ils arrivent que dans leurs interactions avec les autres acteurs de la médiation et entre eux, qu'on décèle des complicités et des solidarités, bref des coalitions ; ces dernières pouvant même devenir concurrentes. Ces coalitions regroupent les acteurs internes et internationaux* » (Mandjem 2010). La CEDEAO sous l'égide du Nigéria s'est empressée de condamner l'investiture du Président Laurent Gbagbo.

Pour elle, le Protocole sur le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité⁴⁶, qui régit les interventions de l'organisation, pose en effet le principe qu'« en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un État membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'État concerné des sanctions ». Le Nigéria alors à la tête de l'organisation adopte une posture de puissance légaliste, capable de faire respecter l'ordre démocratique dans la sous-région. Ce faisant, le Nigéria prend alors l'initiative de s'aligner derrière les positions de l'ONU en reconnaissant Alassane Dramane Ouattara comme le vainqueur de l'élection présidentielle et en prononçant la suspension de la participation de la Côte d'Ivoire dirigée par Gbagbo à la CEDEAO, tout en entraînant comme un effet de mode certains États d'Afrique de l'Ouest. L'organisation a également entrepris des tentatives de médiation en envoyant trois Chefs d'État ouest-africain à savoir Pedro Pires du Cap Vert, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone et Yayi Boni du Bénin, pour négocier avec le Président sortant Laurent Gbagbo. La délégation de la CEDEAO s'est rendue à deux reprises à Abidjan, les 28 décembre 2010 et 3 janvier 2011 épaulée lors de la seconde visite par le Premier ministre kenyan Raila Odinga qui s'est illustré par un appel à « déloger » par la force militaire le Président Laurent Gbagbo.

⁴⁶ Voir à ce sujet l'article 45.1 du Protocole sur le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO

Si la Communauté internationale a laissé une grande latitude à la médiation de la CEDEAO, elle ne lui a pas permis d'appliquer l'ultime étape du mécanisme de gestion de crise, à savoir l'envoi d'une force d'interposition. L'Union africaine à partir de son Conseil de paix et sécurité a mandaté sans plus de succès, Raïla Odinga qui s'est rendu à Abidjan le 17 janvier. Après l'échec de cette tentative, les Chefs d'Etat de l'Union africaine lors de leur sommet du 31 janvier 2011, en présence de Nicolas Sarkozy invité au titre de président en exercice du G20, ont décidé d'envoyer des experts chargés de préparer la venue d'une délégation de haut niveau regroupant sous la présidence du mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, cinq Chefs d'Etat issus de l'ensemble du continent à savoir le sud-africain Jacob Zuma pour l'Afrique australe, le tanzanien Jakaya Kikwete pour l'Afrique orientale, le tchadien Idriss Déby pour l'Afrique centrale et le burkinabé Blaise Compaoré pour l'Afrique de l'Ouest. Alors que la CEDEAO au regard du principe de la subsidiarité se croyait médiateur principal dans cette crise, elle s'est sentie marginaliser puisqu'aucun de ses représentants n'y a été convié lors de la visite des Chefs d'Etat nommés par l'Union africaine ce qui a considérablement refroidir les relations entre les deux organisations.

II- LES LOGIQUES VERSATILES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LES SORTIES DE CONFLIT DE POUVOIR

Pour un retour à l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire et à Madagascar, les nouvelles dimensions du conflit imposent des stratégies de médiation innovantes (Vettovaglia et al. 2010 :3). Ce faisant, l'implication de la Communauté internationale n'est pas sans engendrer des tensions. Elle tend même à exacerber les tensions existantes et occasionne une vive opposition de certains acteurs endogènes. En clair, il sera question ici d'analyser l'instrumentalisation de l'ONU comme effet pervers de son implication dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire et à Madagascar (A) et les ambitions de plus en plus grandes et ambiguës des autres partenaires comme l'Union Européenne (B).

A- L'instrumentalisation de l'ONU comme effet pervers de son implication

Les nations unies sont nées en 1945 de la résolution des peuples « à préserver les générations futures du fléau de la guerre » et à pratiquer à ces fins « le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Dès le préambule de la Charte, le ton est donné. L'article premier stipule que le premier but des nations

unies est de « maintenir la paix et la sécurité internationales » et de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écartier les menaces à la paix» (Vettovaglia et al. 2010 :212), . Sur le principe de subsidiarité, elle encourage aux organismes régionaux, le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local⁴⁷. Selon l'ONU, les organisations régionales se montrent bien souvent mieux équipées et mieux adaptées sur le plan de l'information, de l'expertise et de la flexibilité. Elles sont également plus à même de prendre en compte les enjeux culturels, souvent inhérents aux nouveaux défis (Katia et al. 2007:188). Une première mention de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales figure dans la Charte des Nations Unies. C'est le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui fixe le « cadre de coopération, limitée au seul domaine de la paix et de la sécurité, basé sur un principe général de supériorité du Conseil de sécurité sur les organisations régionales ». Bien que dans la pratique, ce cadre ne s'applique pas véritablement, les organisations régionales conservent une autonomie généralement plus large dans ce domaine (Katia et al. 2007 : 189).

Depuis lors, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se penche sur la question de la coopération avec les organisations régionales et qui prend la décision d'octroyer à certaines d'entre elles un statut d'Observateur sous forme d'une invitation permanente à participer à ses travaux. C'est ainsi qu'en 1978 la Francophonie a pu bénéficier de ce statut⁴⁸ et participe désormais à la quasi-totalité des travaux de l'ONU⁴⁹. La coopération entre l'ONU et la Francophonie a ainsi fait l'objet de 8 résolutions de l'Assemblée Générale, dont la dernière date d'octobre 2006. Ces résolutions font généralement état des relations de coopération entre la Francophonie et les organes onusiens, mais également des différentes avancées de la Francophonie qui contribuent aux objectifs des Nations Unies. La coopération entre l'ONU et les organisations régionales se formalise par des accords de coopération. L'accord qui lie l'ONU à la Francophonie a été signé en juin 1997 quelques mois avant le Sommet de Hanoï, notamment au moment où cette institution a pris une véritable dimension politique et a confié le mandat au Secrétaire général en matière de contribution à la paix. Cet accord prévoit plusieurs modalités de coopération, telles que la

⁴⁷ Charte des Nations Unies, Articles 52-54.

⁴⁸ Voir à ce sujet : La résolution A/RES/33/18 portant sur le statut d'observateur pour l'ACCT auprès de l'Assemblée Générale des Nations Unies

⁴⁹ Il a fallu attendre 2005, afin qu'une quarantaine d'organisations régionales en bénéficient de ce statut

participation conjointe à des projets d'intérêt commun, une représentation mutuelle aux réunions et conférences de l'une et de l'autre, l'échange d'information, une conjugaison de leurs efforts en matière de production d'informations techniques, juridiques, et une coopération entre les Secrétariats des deux organisations.

Depuis 1997, la coopération qui avait été créée par la Charte des Nations Unies « s'est progressivement renforcée, à la fois au niveau du Secrétariat Général et du Conseil de Sécurité, avec une vingtaine d'organisations régionales actives dans le domaine de la paix. Cette évolution de coopération entre l'ONU et les organisations régionales intervient bien sûr dans un contexte général d'évolution de la gouvernance internationale depuis la fin de la guerre froide » (Katia et al. 2007 :189). L'idée de renforcer les relations de coopération avec les organisations régionales dans le domaine de la paix était d'abord celle de Javier Perez de Cuellar, mais c'est son successeur au poste de Secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros Ghali qui l'a principalement mis en œuvre. En préconisant, dès 1992, dans son *Agenda pour la paix*, une plus grande implication des organisations régionales dans les activités de l'ONU, Boutros Boutros Ghali pensait non seulement à alléger et faciliter la tâche du Conseil de sécurité, mais également à contribuer, par ce biais, à une démocratisation des affaires internationales. Et c'est là, un aspect fondamental de la coopération de l'ONU avec les organisations régionales. A partir de 1994, le Secrétaire général de l'ONU va organiser tous les deux ans une rencontre de haut niveau avec les Chefs des principales organisations régionales actives dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits.

En 2001, c'est le Conseil de Sécurité qui institue, à son tour, une réunion annuelle avec les représentants des organisations régionales. Ces deux types de réunions visent à identifier de nouvelles modalités de coopération, afin d'améliorer les mécanismes de paix et de sécurité à l'échelle régionale voire mondiale. Chacune de ces réunions jusqu'aujourd'hui a appelé à une plus grande coordination et consultation entre les acteurs multilatéraux et de meilleur flux d'information. En 2003, six groupes de travail ont été créés afin d'approfondir cette coopération. Ces groupes mixtes ONU/Organisations régionales portent sur les thématiques suivantes : dialogue des civilisations, maintien de la paix, protection des civils dans les conflits armés, protection des droits de l'Homme dans la lutte anti-terroriste, surveillance des armes biologiques et des missiles balistiques. Le sixième groupe travaille sur les

questions d'organisation et de mandats. La Francophonie participe activement à ces travaux, notamment au sein du Groupe, portant sur la protection des civils dans les conflits armés. La Francophonie fait en effet partie de la vingtaine d'organisations régionales⁵⁰ partenaires de l'ONU dans le domaine de la paix. Elle a d'ailleurs été choisie parmi les dix organisations régionales qui composent le comité permanent chargé d'assurer un suivi continu de cette coopération. Cette place de choix est un signe intéressant de la reconnaissance internationale qui est peu à peu accordée à la Francophonie et de la place qu'elle occupe aujourd'hui au sein du système multilatéral.

L'implication de l'ONU dans le domaine du maintien de la paix multidimensionnel (Tercinet 2012) pose trois types de difficultés : « *d'ordre institutionnel, politique, et doctrinal* » (Tardy 2009). D'abord sur le plan institutionnel, on relève sur le terrain l'impréparation, le manque de planification et une confusion au niveau de la chaîne de commandement. Ensuite, l'usage de la force dans la mise en œuvre des mandats est au cœur de l'ambiguïté des politiques étatiques. Et enfin, on enregistre une faible conceptualisation des opérations de maintien de la paix (Tardy 2009). Le conflit ivoirien nous a servi une autre facette de l'ONU avec la position partisane et l'usage de la force dans un pays divisé. Ici, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que la médiation dure ou se prolonge, la paix cesse d'être un impératif catégorique. De ce fait, l'essentiel se trouve dans l'organisation qui permet à la Communauté internationale non seulement de sauver la face, mais également de justifier les factures des dépenses effectuées (Mindja 2012). Dans l'analyse des relations entre l'ONU et les organisations régionales dans les sorties de conflit, on a pu observer des logiques concurrentes entre ces principaux intervenants internationaux. Il en est ainsi du processus d'hierarchisation et de la relation interinstitutionnelle définie en termes de rang, de priorité, de suprématie et d'ascendance.

La prolifération des organisations internationales, régionales et sous-régionales dans la sortie de conflit de pouvoir en Côte d'Ivoire et à Madagascar pose un sérieux problème au niveau de leurs relations et de leurs compétences notamment le problème de l'interaction et de la compatibilité. De fait, la multiplication des structures institutionnelles impliquées dans la sortie de conflit accroît les espaces dans lesquels vont s'exprimer les logiques

⁵⁰OIF, UA, Secrétariat du Commonwealth, Ligue des Etats arabes, Conseil de l'Europe, CEEAC, CEDEAO...

intergouvernementales. De même, la question de leur raison d'être, de leur capacité à répondre à l'évolution des menaces et voire de leur survie en Afrique doit être posée de manière objective (Mindja 2012). Dans le même sens, l'implication de l'ONU dans le domaine du maintien de la paix occulte parfois la genèse de certaines opérations. Elle se joue très largement dans les « antichambres des négociations internationales. Sa mise en œuvre est discutée et décidée dans les couloirs du Secrétariat et du Conseil de sécurité des Nations unies » (Pouligny 2004 : 25). Cet état des choses, conduit à des interprétations variables et différentes des opérations et des mandats de l'ONU.

En Côte d'Ivoire, « l'ambiguïté réside dans le fait que le mandat de l'ONUCI oscille entre fermeté, manipulation, contradiction et impuissance » (Mandjem 2010 : 431). L'intervention de l'ONU dans les sorties de conflit en Afrique s'est généralement avérée ambiguë. En Côte d'Ivoire, on a pu noter l'incapacité de la mission de l'ONU à mettre en œuvre son mandat de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) (Mandjem 2010 :431) qui était une condition préalable pour une élection libre et transparente dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) était beaucoup plus perçue par des africains comme une force d'occupation impérialiste à la solde d'une partie au conflit et qui se transformait en « oppresseurs » (Pouligny 2004 : 25). . De tels processus ne peuvent conduire qu'à des risques de « *démocraties de façade* » où les membres de l'ONU débarquent avec un projet tout à fait cohérent du moins « *une ingénierie supposée contribuer à l'installation de la paix et à la stabilité* » (Pouligny 2004 : 25). Dans ce contexte, l'on notera le plus des mobilisations contre l'ONU ou les mouvements anti-ONU. D'où une certaine opinion pense que « *l'ONU recolonise l'Afrique* »⁵¹. Cette perception a été celle du conflit ivoirien avec en filigrane la certification des élections et l'intervention militaire partisane de l'ONUCI et de la France sous prétexte de préserver les valeurs universelles de la démocratie⁵².

B- Les ambitions croissantes et ambiguës de l'UE dans les sorties de conflit de pouvoir

L'UE est devenue un acteur déterminant dans la gestion et le règlement des conflits en Afrique (Coulon et al. 2004 ; Kenfack 2010). La multiplication des organisations internationales révèle, plus que jamais, tout l'intérêt que

⁵¹ Jeune Afrique Économie, n°383 avril-mai 2011, p. 168.

⁵² La résolution 1975 du Conseil de sécurité de l'ONU, du 30 mars 2011.

constitue l'Afrique sur le plan politique et économique à l'échelle internationale. Ainsi, la Francophonie tout comme l'UA compense leur manque d'influence par la pratique d'un suivisme vis-à-vis des positions prises par l'Union Européenne. En tant que partenaire, l'UE confirme ainsi sa raison d'être au côté des Etats fragiles par ses soutiens notamment politiques, financiers et logistiques. Les actions de l'UE s'inscrivent dans un large éventail d'outils disponibles dans le domaine de la consolidation de la paix (Vettovaglia et al. 2010 :239). A cet égard, on peut citer la Présidence de l'Union européenne, le Haut représentant pour la politique européenne de sécurité commune (PESC), les membres de la Commission européenne, les représentants spéciaux de l'Union (RSUE), les Chefs de missions « Politique européenne de sécurité et de défense »(PESD), ainsi que les Chefs de délégation de la Commission européenne (CE) (Vettovaglia et al. 2010 :239).

Du point de vue de mécanismes financiers existants, la Commission européenne a la capacité de subventionner des activités de médiation, notamment à travers l'instrument de stabilité (IDS) qui a succédé au mécanisme de réaction rapide (RRM) établi en 2001 et la Facilité de soutien pour la paix en Afrique (Vettovaglia et al. 2010 :239). L'instrument de stabilité (IDS) a été approuvé le 15 novembre 2006 et est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2007. Il vise deux type d'objectifs : il s'agit d'une part dans des situations de crise ou de crise émergente, de « contribuer à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques de développement et de coopération de la Communauté », l'IDS vise autre part, dans le cadre des conditions stables permettant la mise en œuvre des politiques de coopération de la Communauté dans les pays tiers, à « contribuer à créer les capacités afin de faire face aux menaces mondiales et transrégionales spécifiques qui ont un effet déstabilisateur et d'assurer la préparation pour aborder les situations d'avant-crise et d'après-crise⁵³ ». Cet instrument met à disposition de la Commission européenne une enveloppe financière de l'ordre de 1,8 milliards d'euros sur la période 2007-2013 en vue de permettre un retour dans des conditions stables dans des pays tiers (Vettovaglia et al. 2010 : 239).

⁵³ Lire à ce sujet, l'article 7, paragraphe 2.b du règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité

S'agissant de la Facilité de soutien pour la paix en Afrique⁵⁴, la décision de créer cette dernière a été prise au Conseil des ministres ACP-CE du 11 décembre 2003. Cette facilité s'inscrit dans le cadre du partenariat paix et sécurité, issu de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne. Elle vise à renforcer la capacité de l'Union Africaine à se lancer dans des opérations de soutien et de maintien de la paix en Afrique. Elle peut être mobilisée en vue de prendre en charge les coûts qui résultent du déploiement des forces africaines de maintien de la paix, mais en aucun cas les dépenses militaires et en armements (Vettovaglia et al. 2010 :239). A ce titre, un mécanisme d'alerte précoce a été établi afin de soutenir les efforts de médiation de l'Union africaine et des Communautés économiques régionales du continent. Au-delà de la complexité des crises ivoirienne et malgache, l'Union européenne préconise des actions multidimensionnelles, englobant les outils d'alerte précoce, d'action diplomatique, d'action humanitaire, de réaction rapide et de gestion de crises, de stabilisation et de réhabilitation ou de reconstruction visant à permettre le retour à la stabilité (Vettovaglia et al. 2010 :239).

À Madagascar, suite au changement de pouvoir anticonstitutionnel du 17 mars 2009, les consultations ont été ouvertes par l'Union Européenne le 6 juillet 2009. Le 6 juin 2010, cette institution internationale a décidé de mettre fin à la période de consultations et a décidé, au titre de l'article 96⁵⁵, paragraphe 2, alinéa c de l'Accord de partenariat ACP-UE, d'arrêter les mesures suivantes : l'aide humanitaire et d'urgence n'est pas affectée ; l'appui budgétaire prévu dans les programmes indicatifs nationaux (PIN) des 9^e et 10^e Fonds européens de développement (FED) est suspendu ; les projets et programmes déjà en cours au titre du 9^e FED continueront à être exécutés à l'exception des actions et paiement impliquant directement le gouvernement et ses agences (les modifications et avenants aux contrats en cours sont examinés au cas par cas. Les nouveaux contrats sont suspendus) ; la mise en œuvre du PIN- 10^e FED est

⁵⁴ Lire à ce sujet la Décision n°3/2003 du Conseil des ministres ACP-UE du 11 décembre 2003, concernant l'utilisation des ressources de l'enveloppe du 9^e Fonds européen de développement consacré au développement à long terme pour créer une facilité de soutien à la paix pour l'Afrique.

⁵⁵ De l'Accord de Cotonou portant sur les éléments essentiels-procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l'Homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit de l'Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des caraïbes et du pacifique d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et révisé à nouveau à nouveau à Ouagadougou le 22 juin 2010.

suspendue⁵⁶. Toujours à Madagascar, l'Union européenne a apporté un soutien, à l'initiative de la Commission de l'océan indien en faveur de la facilitation du dialogue entre les parties au conflit. Cette action implique une contribution financière au déploiement des missions de l'OCI ainsi qu'une prise en charge des coûts liés à l'élaboration d'un « plan de suivi du conflit malgache ».

Dans la crise ivoirienne, les acteurs occidentaux ont choisi la carte économique pour faire plier le camp de Laurent GBAGBO. Ainsi, les sanctions de l'UE et des États-Unis imposées dès le 15 décembre 2010, visaient les membres de la famille du président sortant puis ses collaborateurs, en gelant leurs avoirs et en leur interdisant l'accès à leurs territoires. À cela s'ajoute un embargo sur les exportations de café et de cacao. Pour l'UE, il s'est agi d'une interdiction à ses entreprises de commercer avec ces filières, notamment le Comité de gestion de la filière café-cacao⁵⁷. L'UE a également appelé au boycott des ports d'Abidjan et de San Pedro, qui sont les principales voies d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire et des États de la sous-région. Dans cette crise politique ivoirienne, il a été question de la crédibilité des acteurs internationaux. Les organisations régionales telles que l'UE, l'UA, la Francophonie et sous-régionales comme la CEDEAO et la SADC ainsi que l'ONU ont largement été critiquées. Par son manque de neutralité, l'ONU a perdu son blason de médiateur parce ce qu'elle était devenue juge et n'a plus été reconnue comme « acteur impartial » par tous les deux camps. Il faut le dire, bien que le soutien de l'Union européenne aux missions de la Francophonie et des autres partenaires internationaux soit l'un des moyens choisis par l'Union de démontrer sa volonté d'être un acteur global en matière de paix et de sécurité.

Toutefois, dans cette matière, l'UE est dépendante du degré de coordination entre ses États membres, de la convergence de leurs intérêts et des moyens qu'ils sont prêts à mettre à disposition de l'organisation, afin que celle-ci agisse

⁵⁶ Décision du Conseil du 6 juin 2010 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'Accord de partenariat ACP-UE

⁵⁷ L'UE a adopté des sanctions contre les dirigeants du pays dès le 15 décembre 2010 et contre des entreprises ivoiriennes en janvier 2011. Elle les a levées partiellement dès le lendemain de la capture de Laurent GBAGBO le 11 avril 2011, et définitivement le 27 juin 2011. Les États-Unis ont décidé des sanctions au début du mois de janvier 2011 et les ont levées à la fin de la crise, à l'instar de l'Union africaine. A lire aussi Résolution de l'UE n°2/2011 du Conseil du 1 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire. Accessible sur : <http://eurlex.europa.eu>.

en leur nom. Les Etats européens gardent un contrôle souverain sur leurs politiques étrangères et leurs politiques de défenses et la PESC et la PSDC représentent, très souvent le minimum dénominateur commun. En matière de PSDC, il faut aussi compter avec l'OTAN, qui est la référence principale en matière d'orientations de défense et de travail en coopération sur les capacités militaires, pour la majorité des Etats membres de l'Union Européenne (Moundounga 2012 : 478). En conclusion, on peut dire que chacune de ces organisations a sa propre approche de la sortie de conflit, qui est fonction de son histoire, de sa culture, du contexte historique et culturel de la région et des efforts multilatéraux auxquels elle a déjà pris part. Il est évident que sur un plan idéal, qu'une véritable coordination, soit effective dans les processus de sortie de conflit. Ces organisations régionales et sous régionales ont leurs points forts et leurs points faibles. Un de leurs atouts spécifiques est la connaissance approfondie qu'ont souvent leurs membres des parties en présence et de la situation sur le terrain.

CONCLUSION

Au terme de cette étude où il était question de mettre en lumière dans une perspective comparative les dynamiques géopolitiques de l'implication des organisations internationales dans les sorties de conflit de pouvoir en Afrique francophone, nous avons tour à tour démontré que, dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire et à Madagascar on a pu se rendre compte que les rationalités divergentes des organisations internationales ainsi que leurs logiques versatiles ont constitué des pesanteurs à la parlementarisation. Il en ressort que, les limites des processus de sortie de conflit ou, tout au moins leur piétinement, sont nombreux. Ce qui semble caractériser la plupart d'entre elles est l'absence d'un centre (formel ou informel) de synchronisation et d'harmonisation. La perception qu'en ont eue certaines parties en conflit n'a pas toujours été celle des promoteurs eux-mêmes. Tandis que les parties en conflit les suspectent de motivations qui ne sont pas nécessairement dénuées d'arrière-pensées et de calcul politiques, les initiateurs mettent en avant la volonté de paix, de solidarité et de responsabilité internationale et/ou régionale. Ces différentes actions en faveur de la sortie de conflit auraient dans tous les cas certainement eu de résultats plus probants si elles s'organisaient en parfaite synchronisation avec les parties au conflit et non pas en leur forçant la main ou même en les marginalisant et en les mettant devant le fait accompli d'un processus déjà en marche.

Bibliographie

Dogan Mattei & Pelassy Dominique : Sociologie politique comparative. Problèmes et perspectives, Economica, Paris, 1981.

Kazadi Ntole : La médiation de la Francophonie en Côte d'Ivoire (2002-2007) », in Vettovaglia Jean- Pierre (dir.), Médiation et facilitation dans l'espace francophone : Théorie et pratique, Bruylant, Vol.1, Bruxelles, 2010.

Kenfack Jean : L'intervention des organisations internationales dans la gestion et le règlement des conflits en Afrique Centrale, RCEI, n°003, 2010, pp. 79-94.

Kornprobst Markus: Comparing apples and oranges ? Leading and Misleading uses of historical analogies, Journal of International Studies, Vol.29, 2007.

Lecours André : L'approche néo-institutionnaliste en science politique : unité ou diversité ?, Politique et Sociétés, Vol.21, no 3, 2002.

Liegeois Michel : L'appui international au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, in Morin David & Theroux-Benoni Lori-Anne (dir) : Guide du maintien de la paix. L'Afrique et ses opérations de paix, CEPES, Montréal, 2011, pp. 183-200; Disponible également sur : <http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/80/85/90/PDF/2011Ehueni29765.pdf>

Marret Jean Luc : La fabrication de la paix : Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, Fondation pour la recherche stratégique, Paris, 2001.

Marquardt Niels : Une élection sans réconciliation signifie sanction, madagascar-tribune.com, 3 avril 2010.

Mindja Alex : Les médiations de l'Union Africaine sous Jean Ping (2007-2012), Mémoire de Master en science politique, Université de Yaoundé II, 2011-2012.

Moundounga Séraphin : L'Union Européenne et la paix en Afrique subsaharienne, Thèse de doctorat en droit public, Université de Grenoble, 2012.

Pouligny Béatrice : Ils nous avaient promis la paix, , Presses de Sciences Po, Paris, 2004, Accessible sur : http://www.unige.ch/gsi/index.php/download_file/view/59/256

Tardy Thierry : Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix. Acteurs, activité, défis, De Boeck, Bruxelles, 2009.

Tardy Thierry : L'Union Européenne, un nouvel acteur du maintien de la paix : le cas d'Atémis en République Démocratique du Congo, in Coulon Jocelyn : Guide du maintien de la paix 2005, Athéna éditions/Cepes, Montréal, 2004, pp. 35-56.

Tasse Motsou Rodrigue : Francophonie et médiation des crises politiques en Afrique francophone : Le cas de Madagascar, Mémoire de Master en science politique, IRIC, 2010.

Tercinet Josiane : Le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Bruylant, Bruxelles, 2012,

Vettovaglia Jean-Pierre (dir.): Médiation et facilitation dans l'espace francophone : Théorie et pratique, Vol. 1, Bruylant, Bruxelles, 2010

Lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest au regard de la théorie réaliste des Relations internationales : des causes aux approches de solutions

Chabi Dramane Bouko

dramanebouko@yahoo.fr

Faculté de Droit et de Science Politique
Université de Parakou (Benin)

Résumé

L'Afrique de l'Ouest est devenue depuis quelques années une des cibles privilégiées des trafiquants d'armes, de drogues, de stupéfiants, de faux médicaments etc. En effet, l'Afrique de l'Ouest autrefois considérée comme point de chute de ces produits illicites est aujourd'hui considéré comme carrefour stratégique ou de transit de trafics de produits illicites en provenance de l'Amérique Latine vers l'Europe. Conscients de la corruption ouverte et endémique dans la sous-région des agents de sécurité postés aux postes de frontières, de la pauvreté de la jeunesse, du sous paiement des forces de l'ordre, et de la porosité des frontières ; du manque de moyens matériels et technologiques modernes aux postes de frontières en Afrique subsaharienne, les trafiquants profitent de ces failles et faillites des Etats pour mieux assoir leurs activités. Ainsi l'objectif général de cette note analyse est d'identifier de prime abord, les différents facteurs et causes de la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest, de présenter également les différentes formes de criminalité, et enfin de proposer des approches de solutions réalistes pour mieux lutter contre le phénomène voire l'éradiquer. L'objectif spécifique est de proposer des approches de solutions réalistes dans la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région. Des questions se posent dans notre analyse : qu'entend-on par criminalité transfrontalière ? Pourquoi prospère-t-elle facilement en Afrique de l'Ouest ? Quels sont les impacts de la criminalité transfrontalière pour la sous-région et les Etats pris individuellement ? Les approches de solutions réalistes pourraient-elles réellement s'avérer efficaces pour mieux lutter contre le phénomène ? Pour mener à bien cette recherche, nous avons opté pour une méthode classique de recherche documentaire dans les bibliothèques, des ouvrages, revus, articles, notes d'analyse, journaux ont été consultés de même que l'internet. Les recherches nous ont permis de comprendre qu'il existe déjà une kyrielle de documentations qui ont

déjà abordé le sujet et proposé des solutions pertinentes contre le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Mais, toutes ces mesures se sont révélées très peu efficaces sur le terrain. Le trafic loin de reculer, au contraire progresse dans la sous-région. Ce qui encourage les trafiquants et leurs complices à poursuivre en toute quiétude leur business. Nous pensons que les approches de solutions réalistes proposées dans cette note nous paraissent les seules solutions efficaces pour neutraliser et éradiquer définitivement la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest.

Mots-clés : Afrique de l'Ouest, Criminalité transfrontalière, Approche réaliste, CEDEAO

Abstract

West Africa has in recent years become one of the prime targets of traffickers in arms, drugs, narcotics, fake medicines etc. Indeed, West Africa once considered as a drop-off point for these illicit products is now seen as a strategic crossroads or transit point for the trafficking of illicit products from Latin America to Europe. Aware of the open and endemic corruption in the sub-region of security agents posted at border posts, of youth poverty, of the underpayment of the police, and of the porosity of borders; from the lack of modern material and technological means at border posts in sub-Saharan Africa, traffickers take advantage of these failings and bankruptcies of States to better establish their activities. The general objective of this paper is therefore to identify, first of all, the different factors and causes of cross-border crime in West Africa, to also present the different forms of crime, and finally to propose approaches to solutions. Realism theory is better to fight against the phenomenon or even eradicate it. The specific objective is to suggest realistic solution approaches in the fight against cross-border crime in the sub-region. Questions arise in our analysis: what do we mean by cross-border crime? Why does it thrive easily in West Africa? What are the impacts of cross-border crime for the sub-region and for states? Could realistic solution approaches really prove to be effective in better combating the phenomenon? To carry out this research, we opted for a traditional method of documentary research in libraries, books, reviews, articles, analysis notes, journals were consulted as well as the Internet. The research allowed us to understand that there is already a lot of documents which have already addressed the subject and proposed relevant solutions against organized crime in West Africa. But all these measures have proved to be ineffective in the field. The traffic far from declining, on the contrary is increasing in the sub-region. This encourages traffickers and their conspirators

to continue their business in peace. We believe that the realistic solution approaches proposed in this paper appear to us to be the only effective solutions to neutralize and definitively eradicate cross-border crime in West Africa.

Keywords: West Africa, cross-border crime, realistic approach, ECOWAS

INTRODUCTION

Le crime organisé est un phénomène très ancien qui a trouvé un terrain favorable d'expansion avec la mondialisation de l'économie et le développement des communications interculturelles jusqu'à la criminalité transfrontalière (ONUDC 2020). Le crime international étant par nature dissimulé et ses formes étant multiples, la définition précise de la notion n'est pas aisée. Selon la Convention des Nations Unies sur le crime transnational, « une infraction est de nature transnationale si, elle a été commise dans plus d'un État ; si elle est commise dans un État, mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État ; si elle est commise dans un État, mais qu'elle implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un État ou, enfin, si elle est commise dans un État mais a des effets dans un autre État » (Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé 2001). Sur la base de cette définition onusienne, on pourrait alors soutenir que la criminalité transnationale est proche de la criminalité transfrontalière qui a des prolongements généralement d'extraterritorialité temporelle. Les deux concepts sont au centre de la criminalité organisée communément définie comme un « ensemble de crimes et délits caractérisés par une préparation minutieuse avec multiples interventions de dimension internationale en général » (Guinchard et Debard 2012).

La criminalité transfrontalière est de plus en plus le fait de groupes organisés en réseaux qui bénéficient d'appuis et de facilités dans différents pays. Ces activités illicites comprennent entre autres : le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent, le brigandage ou la piraterie maritime, le trafic de faux médicaments etc. constituent aujourd'hui des défis majeurs pour la sécurité et la stabilité des sociétés ouest africaines. Les crimes organisés constituent une menace grave à la paix et à la sécurité et une gangrène pour le progrès et le développement des pays de l'Afrique de l'Ouest. En effet, les crises politiques, les foyers de tensions, la présence de

nombreux groupes rebelles dans la sous-région constituent des terrains favorables pour la prospérité de la criminalité transfrontalière (Michel Luntumbue 2012). Visiblement, la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest est devenue un sujet de préoccupation internationale au milieu des années 2000 lorsque d'importantes cargaisons de cocaïne furent détectées en transit à destination de l'Europe.⁵⁸

Située à mi-chemin entre l'Amérique latine et l'Europe, l'Afrique de l'Ouest est devenue le point de passage obligatoire pour un éventail de produits illicites, principalement la cocaïne, à destination des pays européens. Ce phénomène s'est lentement formé, mais sûrement en s'appuyant de prime abord sur les multiples vulnérabilités et faiblesses des États notamment la vastitude des territoires, la longueur et la porosité des frontières, ensuite sur les déficits chroniques de gouvernance, notamment l'absence de vision et de stratégie en matière de sécurité, la faible implication et responsabilisation des communautés locales dans la gestion des questions de sécurité, un niveau de développement économique et social faible, l'injustice sociale, la pauvreté, la misère, la marginalisation voire l'exclusion de certains segments de la société tels que les jeunes et les femmes, etc.

Les revenus générés par les transactions de ce « commerce triangulaire » illicite sont estimés à une masse monétaire de plusieurs milliards de dollars et sont sans commune mesure avec les capacités d'imposition ou de redistribution de la plupart des États de la région (Luntumbue 2012). A en croire le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), M. Yury V. Fedotov dans un rapport de l'ONUDC sur l'Afrique centrale et de l'Ouest, ces deux sous-régions ne sont plus simplement des voies d'acheminement pour les drogues en Europe, mais aussi des destinations à part entière. 87% des opioïdes pharmaceutiques saisis dans le monde en 2018 ont eu lieu en Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord. Un chiffre en partie imputable à une hausse de la consommation « à des fins non médicales » de l'antidouleur Tramadol, a expliqué M. Fedotov en attirant l'attention sur un faisceau d'éléments qui mettent aussi en évidence que la cocaïne, l'héroïne, les méthamphétamines, l'éphédrine, la phénacétine et le cannabis sont désormais de plus en plus consommés par la couche juvénile ouest-africaine qui n'était jusque-là qu'une plaque tournante du phénomène. L'ONUDC a indiqué le haut fonctionnaire a

⁵⁸ www.unodc.org

estimé qu'il y a plus de 34 millions de consommateurs de cannabis et 1,8 millions accros de la cocaïne en Afrique centrale et de l'Ouest (ONUDC 19).

Pour venir à bout de ce phénomène et éradiquer le mal, les pays de la sous-région ont développé au cours de ces dernières années une batterie de mesures et d'initiatives fortes, encourageantes et louables qui à notre avis, si elles étaient effectivement mises en œuvre pourraient combattre efficacement la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest.

Le choix méthodologique retenu dans cette analyse s'inscrit dans la continuité des études conduites par plusieurs auteurs, déjà notamment Becker, des études internationales et de sécurité : David, Buzan, Bégarie, Lindenman, Colson, géopolitique des frontières (Michel Foucher, Lacoste), criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et limites des stratégies régionales de lutte ; Lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest. (Anatole Ayissi et Ibrahima Sall -2003). En effet, les auteurs reviennent et mettent l'accent sur le phénomène de la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes et les différentes stratégies mises en œuvre par les organisations internationales et régionales, les Etats pour combattre le phénomène. En effet, les ouvrages et manuels s'inscrivent ainsi au cœur des projets de paix, de sécurités et de développement pour les pays de la CEDEAO. Également au-delà des techniques dispensées dans ces ouvrages et relevant de l'instruction militaire classique, les ouvrages fournissent des enseignements civiques très instructifs pour les experts de sécurité et paix.

En effet, nous avons opté dans notre analyse de choisir l'approche réaliste parmi toutes ces batteries de mesures et d'initiatives qui existent déjà pour combattre la criminalité transfrontalière en Afrique. L'approche réaliste met l'Etat au cœur des Relations Internationales, donc seul garant pour assurer ses missions régaliennes par tous les moyens y compris l'usage légitime de la force pour faire régner l'ordre, la tranquillité et la paix et barrer la route aux trafiquants de tout genre et leur complices tapis dans les officines occidentales. Ainsi, les auteurs modernes de réalisme tels que Hans Morgenthau, Edward Hallet Carr et Hedley Bull sont ceux qui seront cités. Nous nous focaliserons notamment sur les idées du réaliste Hans Morgenthau.

Hans Morgenthau est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'école réaliste de notre siècle. Cette école de pensée considère que les Etats-nations sont les principaux acteurs des relations internationales et que l'étude du

pouvoir est la principale préoccupation de ce domaine. La guerre a un rôle dominant et fait partie des forces naturelles et immuables qui, aux yeux de Morgenthau, ne doivent pas être contrées mais utilisées.

Dans ses œuvres, il a notamment mis l'accent sur la notion d'intérêt national : il considère que "le principal principe directeur du réalisme politique est le concept d'intérêt, défini en termes de puissance" (Roche, éd. Montchrestien, 2004). Il définit également les déterminants matériels de la puissance : un vaste territoire, une population nombreuse, une économie forte (qui permet le cas échéant de financer une guerre), une technologie de pointe, etc. À ces éléments, il a ajouté les déterminants immatériels, comme le sentiment national, la qualité du gouvernement et celle de la diplomatie. Ainsi, la protection et la sécurisation des frontières fait partie intégrante du territoire de l'Etat.

Hans Morgenthau disait que "le but de la politique est la domination : notre ennemi, tout comme nous, utilise sa moralité pour resserrer l'ouverture de sa conscience et ignorer son appétit de pouvoir"(Howard (trad. Flouriot), 2001). Toutefois, le réaliste ne nie pas la dimension morale de l'action politique, mais les principes moraux doivent être adaptés à la situation concrète (et non pas être appliqués dans leur formulation abstraite et universelle).

Selon Philippe Braillard, « on peut dire, d'une façon tout à fait générale, qu'une théorie est une expression, qui se veut cohérente et systématique, de notre connaissance de ce que nous nommons la réalité. Elle exprime ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir de la réalité ». (Djalili 2012). La principale fonction d'une théorie est d'expliquer un phénomène en établissant des liens notamment causaux entre les éléments qui le composent. Une autre fonction de la théorie est de prévoir l'évolution future de la réalité qui constitue son objet. Aucune théorie n'est en mesure d'expliquer une réalité dans toute sa complexité. Toute théorie est une simplification ou une schématisation d'un phénomène, l'expression abstraite de certains de ses aspects jugés importants.

Plusieurs spécialistes soutiennent que le philosophe grec THUCYDIDE (471-400 av. J.-C.) est le premier précurseur de la tradition réaliste et de l'analyse des relations internationales.

La théorie réaliste met l'accent sur la puissance de l'Etat qui selon ses défenseurs est essentiellement militaire. L'Etat est l'acteur principal des Relations Internationales. C'est dire que les Etats doivent user de tous les

moyens coercitifs y compris l'usage de la force légale et légitime pour mettre fin aux trafics illicites en Afrique de l'Ouest.

Selon Braillard, le qualificatif « réaliste » a été attribué aux auteurs qui prétendent considérer l'humain et les rapports sociaux – notamment les relations politiques – tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait qu'ils soient au nom d'un idéal. En effet, les détracteurs du réalisme considèrent souvent les réalistes comme des conservateurs ou des défenseurs du statu quo.

Selon Paul Viotti et Mark Kauppi, la quintessence de la pensée réaliste : les États sont les seuls ou les principaux acteurs des relations internationales ; l'État est par nature unitaire ; l'État est rationnel et vise constamment à maximiser son intérêt national, ce qui implique le recours périodique à la force ; la sécurité ...

Toujours selon les réalistes, chaque État cherche nécessairement à défendre ou à maximiser sa puissance militaire et politique, ce qui crée des conditions favorables à la guerre. Plus loin, la théorie réaliste met l'accent sur la loi de la jungle qui régit les rapports interétatiques, le plus fort imposant sa volonté au plus faible.

Machiavel quant à lui conçoit les États comme des monstres froids qui n'ont ni amis, ni ennemis, uniquement des intérêts nationaux à défendre. Tel devrait être la méthode des États victimes de la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Cette aspiration naturelle à la souveraineté est la noble cause qui justifie l'emploi de tous les moyens pour sauvegarder et agrandir la puissance d'un État.

Cette note d'analyse essaie de faire ressortir les véritables sources, causes et facteurs qui ont souvent motivé les criminels transfrontaliers et leurs complices à s'engager dans les trafics de tout genre malgré la volonté politique affichée des États à faire éradiquer le phénomène depuis des décennies. Aussi, il s'agit de décrypter ici les différentes formes que prend la criminalité transfrontalière dans cette sous-région qui continue d'être otage et victime des trafiquants d'armes, de drogues, de faux médicaments, de cigarettes etc. et qui peine à sécuriser un tant soit peu ses frontières et ses populations.

Si des recherches minutieuses antérieures en sociologie, en sciences politiques et en Relations Internationales alimentent depuis plusieurs décennies une abondante littérature sur ce thème, la présente analyse sur la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest participe grandement à sa manière de cet

élan, facteur important et conditionnel pour l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). Elle s'intéresse d'un point de vue sociologique de la science politique et des Relations Internationales aux méthodes et stratégies de lutte sans merci contre de dangereux criminels qui s'obstinent à défier l'ordre établi. Profitant ainsi de la fragilité et des multiples faiblesses de ces derniers pour mieux asseoir et élargir impunément leurs activités sur tout le continent noir en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. Elle met l'accent sur le fait que l'activité criminelle transfrontière en Afrique de l'Ouest n'est pas du tout le fait d'un hasard. C'est bien le fruit de longues réflexions, de stratégies, planifications en réseaux, minutieusement conçues par un groupe bien organisé dans plusieurs pays décidant d'agir dans un ou plusieurs pays à la fois pour atteindre des objectifs économiques et financiers. Dans ces conditions, que doivent faire les Etats ainsi affectés par le phénomène de crime organisé ? La théorie de l'approche réaliste des Relations Internationales initiée par Hans Morgenthau nous paraît ici le meilleur moyen le plus sûr pour régler définitivement cette gangrène qui sape la paix et la sécurité et compromet ainsi dangereusement le progrès et le développement de l'Afrique de l'Ouest. En effet, cette théorie est plus ferme, plus stricte et plus rationnelle pour permettre aux Etats d'affirmer leurs souverainetés nationales et internationales. La théorie réaliste ne lésine pas sur les moyens y compris l'usage légal et légitime de la force pour faire régner l'ordre, la paix et la tranquillité.

Après un bref développement sur l'historique, les facteurs et causes de la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest en I, nous aborderons les formes multiples du phénomène et leurs conséquences en II et nous finirons par quelques approches de solutions sous l'angle réaliste pour endiguer la menace et mieux sécuriser les frontières ouest-africaines III.

I- HISTORIQUE ET FACTEURS, CAUSES DE LA CRIMINALITE TRANSFRONTALIERE

La criminalité est apparue il y a au moins 20 ans en Afrique de l'Ouest. Mais elle existe il y a longtemps dans les autres continents du monde.

- Historique complexe de la criminalité transfrontalière

Le crime organisé a une longue histoire ; des premières triades chinoises organisées dès la fin du XVIIe siècle à la mafia italienne apparue au XIXe siècle. Mais la constitution de réseaux internationaux d'organisations criminelles est

plus récente et leur influence est largement liée au développement de la mondialisation. La criminalité transnationale a également tiré profit à partir de certains Etats faillis et entretient selon le Conseil de l'Europe des liens étroits avec le terrorisme international.

La criminalité transfrontalière est une menace grave pour la sous-région, un phénomène relativement récent en Afrique de l'Ouest. Elle est récente en Afrique noire ou de l'Ouest parce que la plupart des villes au Sud du Sahara ont été fondées par le colonisateur il y a peine un siècle.

C'est à la fin des années 1970 qu'elle s'installe à cause de l'apparition ou avec la fin des guerres ; ou la conquête du Sahara Espagnol, ou encore avec la guerre de libération de la Guinée Equatoriale entre 1958 et 1973 (abegief.org, Criminalité-transfrontalière en Afrique de l'Ouest) .Malheureusement, la fin de ces conflits n'a pas été accompagnée du programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) des ex-combattants impliqués dans ces conflits. Il s'est ainsi trouvé dans la "nature " des hommes munis d'armes de guerre qu'ils utilisaient dans un contexte de misère comme "gagne-pain" pour survivre et imposer leurs lois ou volonté aux populations vulnérables sans défense. Certains citoyens dans ces conditions, et face à l'absence de l'Etat-droit n'ont pas d'autres choix que d'acquérir des armes à leur tour pour s'auto-défendre et se protéger. Ce qui fait circuler plus d'armes légères disponibles pour les criminels sans foi ni loi d'une frontière à une autre. A la suite de ces conflits classiques, les convulsions ethniques, les remises en cause de la souveraineté des Etats et les luttes pour le pouvoir de certaines factions ont créé des zones de crises endémiques où l'appareil d'Etat déstabilisé ne pouvait plus valablement assurer le contrôle des frontières. Tel est le cas entre autres du sud du Sénégal ou de la Mauritanie et le long des frontières méridionales de la Guinée-Conakry, le long de sa frontière commune avec le Liberia et la Sierra-Leone.

Dès lors, les États se sont organisés pour répondre à cette nouvelle forme de criminalité. Ainsi, la première convention internationale dans ce domaine date de 1925 (La criminalité transnationale : 1ff). Depuis, l'arsenal juridique de la communauté internationale n'a cessé de se renforcer au point de faire de la lutte contre la criminalité transnationale un champ d'action essentiel de la coopération internationale. Près de 50 ans après, la criminalité transnationale commence à faire son apparition en Afrique. Depuis une trentaine d'années, le phénomène n'en a pas moins pris une ampleur sans précédent. Ce qui a suscité

un nombre grandissant d'études et provoqué une prise de conscience générale des décideurs en particulier lors de la conférence d'Habitat à Istanbul (Turquie) en 1996 (CAIRN.INFO 2004).

-Facteurs et causes de la criminalité transfrontalière

La criminalité en Afrique de l'Ouest regorge de nombreux facteurs et causes. Nous allons essayer de résumer quelques-unes ici.

La cocaïne qui provient essentiellement de la Colombie, du Pérou et de la Bolivie se retrouve en Afrique de l'Ouest dans des conditions particulièrement favorables en transit à destination de l'Europe. Divers facteurs peuvent être avancés pour expliquer le rôle de l'Afrique de l'Ouest dans le développement du trafic de cocaïne. Au nombre de ces facteurs et causes on peut citer entre autres :

- le laxisme et la négligence des contrôles dans les ports et aéroports européens sur les navires arrivant d'Amérique du Sud. La situation géographique de la sous-région ouest-africaine face au continent sud-américain est d'au moins deux mille kilomètres du sud de l'Europe, ce qui facilite le trafic croissant de cocaïne. La présence d'une zone grise que forme cette région englobe l'est de la Mauritanie, le nord du Mali, le Niger et le sud de l'Algérie (NTUDA EBODE 2014 : 2 f). Cet immense espace recouvert par le Sahel et le Sahara est une zone quasi désertique ; lieu de prédilection des trafiquants.
- Le contexte « postconflit » de plusieurs États de la CEDEAO. C'est une situation de non-droit et de non-Etats qui profite énormément aux trafiquants pour mieux s'organiser et renforcer leur base dans le chaos généralisé engendré par les guerres fratricides. L'instabilité étant un terreau favorable pour des affaires louches et trafics illicites de tout genre.
- La corruption au sommet de l'Etat. Le trafiquant conscient de l'existence de ce phénomène qui touche toutes les couches sociales de l'Etat, de la base au sommet profite pour opérer tranquillement et impunément. Une fois que le sommet de l'Etat est infecté par le virus de la corruption, les criminels transfrontaliers et leurs complices n'ont aucune raison de s'inquiéter à passer ou à faire passer leurs "marchandises" par des pistes légales ou illégales sous le regard impuissant et coupable des agents postés aux points de contrôle.

Aussi, les agents postés aux frontières sous-payés ne sont plus préoccupés par la mission de sécurisation des frontières et des populations. Ainsi, plusieurs

ressortissants originaires de l'Afrique centrale voire australe entrent et sortent librement dans les Etats ouest-africains avec des marchandises de tout genre sans que les agents d'immigration se soucient de vérifier le contenu ; encore moins se préoccupent de vérifier leurs identités d'origine. A en croire Hamedine Fall, à cause des conditions de vie misérables des forces de l'ordre en Afrique de l'Ouest "l'on note en effet que des agents de sécurité louent leurs armes à des délinquants pour leur permettre de commettre des forfaits dans les pays voisins. Le butin est ensuite partagé suivant des proportions bien définies entre le délinquant et le propriétaire de l'arme. Les criminels opèrent alors dans des villages et des maisons sur la base des renseignements que leurs complices, agents des forces de sécurité et militaires leur fournissent. En cas de difficultés, ces criminels transfrontaliers bénéficient généralement de la couverture et de la protection de leur complice agent de l'ordre." (Hamedine Fall 2010 : 91).

- La porosité des frontières : c'est un secret de polichinelle d'affirmer que les frontières africaines sont des passoires d'entrée et de sortie de toutes sortes de personnes et de marchandises illicites notamment dans la sous-région ouest-africaine. Les trafiquants en sont bien conscients et profitent assez de ce laxisme existant pour faire prospérer leur business illicite en toute quiétude depuis l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique de l'Ouest, centre névralgique de transit avant d'être acheminé en Europe. Les déplacements des criminels et la circulation des produits illicites sont rendus possibles par la porosité des frontières. De plus, ces déplacements sont difficiles à endiguer du fait des complicités ethniques des populations des régions frontalières. On remarque qu'en général, les communautés locales transfrontalières privilégient la loyauté ethnique sur la loyauté civique. Dans ces conditions il n'est pas facile pour l'Etat de traquer les malfaiteurs qui peuvent trouver de part et d'autre de la frontière aide, complicité et refuge de la part des "frères de sang". On peut aussi établir une correspondance entre les régions transfrontalières de conflit d'armes (Liberia du Nord, Sierra-Leone, Basse Casamance) et les zones de trafic et de circulation illicites d'armes de guerre et de prolifération de la grande criminalité. De plus, plus les régions sont riches en ressources naturelles ou minières, fertiles ; plus elles deviennent attractives pour les trafiquants. Le phénomène est d'autant plus aigu que les régions intéressées sont riches en produits miniers (Liberia-Guinée, Guinée-Sierra-Leone) ou agricoles (anacardiens de basse Casamance) ou qu'elles sont des zones d'élevage (comme naguère à la frontière du Sénégal –Mauritanie) ou encore de culture et de collecte de stupéfiant (Basse-Casamance, Guinée- Méridionale).

- Les manques cruels moyens matériels et technologiques : À la porosité des frontières, il faut ajouter notamment le manque criard de matériels roulants et technologiques. Les Etats mettent beaucoup de volonté politique et de moyens financiers pour équiper en moyens matériels et technologiques les aéroports en Afrique de l'Ouest et relèguent au second plan les frontières terrestres et maritimes. Tous les aéroports dans la sous-région sont équipés de scanners et autres moyens sophistiqués de contrôle des personnes et des biens. Tandis qu'au niveau des frontières terrestres et maritimes les fouilles et contrôles continuent d'être effectués manuellement ; avec des moyens rudimentaires classiques obsolètes. Ces pratiques réjouissent sans doute les trafiquants qui profitent pour mieux asseoir leurs "affaires". Selon les statistiques, 85% des personnes voyagent par voie terrestres ou maritimes. De même, 80% des transactions commerciales mondiales se font par la voie maritime ; alors que ces derniers sont dépourvus de moyens pour effectuer des contrôles adéquats et sérieux aux frontières. De quoi réjouir davantage les trafiquants (Sakhuja 2010 : 3). Les forces navales quant à elles, mal et sous-équipées n'ont souvent jamais inquiété les trafiquants car elles manquent de barques motorisées modernes et autres équipements pour poursuivre et traquer les criminels.

Sur les lieux de passages réglementés à la frontière, la corruption a pris le dessus sur la sécurité. A Hillacondji par exemple, des deux côtés de la frontière entre le Bénin et le Togo, un véritable système de rançonnement est organisé au profit des agents de sécurité. Tout citoyen dépourvu d'une pièce d'identité ou d'un passeport doit se contenter de payer seulement la modique somme cinq cent francs Cfa (500 F) pour sortir ou entrer sans se soucier de vérifier le contenu de son bagage. De même les entrées et sorties des véhicules en provenance de la CEDEAO sont également soumis aux mêmes conditions de "contrôle". L'on se contente tout simplement de vérifier l'assurance CEDEAO et le laissez-passer. A vrai dire le contrôle sécuritaire dans nos frontières se limite à cette double vérification ; le véritable contrôle des véhicules se faisant toujours manuellement. Ce qui permet aux trafiquants de dissimuler leurs produits dans des véhicules ; d'entrer et de sortir sans être inquiétés.

- La complexité et la longueur des frontières ouest-africaines. De façon générale, les frontières ouest-africaines sont tortueuses, longues et complexes à contrôler. Faisant objet d'attaques répétées et régulières de la part des trafiquants et des criminels surarmés qui sont souvent mieux équipés que la plupart des armées régulières ouest-africaines. Par exemple la frontière entre

le Bénin et le Burkina Faso est une frontière terrestre de long de 285 kilomètres (Km) qui sépare le territoire du Bénin au sud-est et celui du Burkina Faso au nord-ouest en Afrique de l'Ouest. Également, la frontière entre le Mali et la Mauritanie est d'une longueur totale de 2 237 Km. (Wikipédia frontière entre le Mali et la Mauritanie consulté le 21 octobre 2020 à 19h14). Certaines frontières suivant une banque de rivière (Sénégal-Mauritanien) ou à la basse d'une vallée (Sénégal-Mali) sont longues et difficiles à contrôler. La nature complexe de ces deux frontières ne facilite aucunement la tâche aux agents de contrôle. Les plaines et plateaux ouverts, par exemple sont plus accessibles que les zones marécageuses ou les jungles (Guinée, Basse Casamance, Libéria, Côte d'Ivoire, etc.) De même, les régions désertiques et forestières sont extrêmement difficiles à surveiller tout comme les pentes abruptes. Par exemple, il est plus aisé de surveiller la frontière Sénégal-Gambienne que la frontière Sénégal-Guinéenne (Guinée Conakry) dans la vallée de Fouta-Djalou.

En somme, les frontières ouest-africaines sont généralement longues et difficilement contrôlables parce que très coûteuses pour les pays concernés. La frontière bénino-nigériane est longue 1700 km. Ce qui rend la tâche extrêmement difficile pour les agents de contrôle dépourvus de moyens matériels et sous-payés de surcroît. Le Nigeria, géant démographique et géographique est un vaste pays de 923 768 kilomètres carrés, dont l'ensemble des frontières terrestres et maritimes s'étale à plus de 36 450 kilomètres et partage ses frontières terrestres avec quatre pays dont : le Bénin, le Cameroun, le Niger et le Tchad (Wikipédia ; octobre 2020).

- Les différends frontaliers : de même, les différends frontaliers ne facilitent par le contrôle au niveau des frontières en Afrique de l'Ouest. Notons qu'il existe des tensions entre le Bénin et le Burkina Faso en raison de désaccords sur le tracé exact de la frontière ; partant sur le village de Koalou et ses alentours soit une zone d'une superficie de 68 Km. Ce qui profite aux trafiquants. Les frontières d'Afrique ont une mauvaise réputation. Elles seraient encore aujourd'hui arbitraires, poreuses, subverties, indéfendables et non défendues. Pourtant, en juillet 2014, la résolution de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur les litiges entre les Etats africains au sujet des frontières adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement réunie au Caire les 17 et 21 juillet 1964 passe le cap du demi-siècle (cairn.info, dans frontières d'Afrique ,2014). « Considérant que les problèmes frontaliers sont un facteur grave et permanent de désaccord, consciente de l'existence d'agissements d'origine extra-africaine visant à diviser les Etats africains, considérant en outre que les

frontières des Etats africains, au jour de leur indépendance, constituent une réalité tangible, la Conférence déclare solennellement que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance ». (Charte de l'OUA 1963 ; p2).

- Le chômage et la pauvreté : Le chômage et la pauvreté sont des terreaux très favorables pour faire germer et prospérer la criminalité transfrontalière. En effet, des jeunes désœuvrés, pauvres, sans emploi, peu ou pas éduqués, déboussolés et désorientés deviennent soit eux-mêmes des candidats trafiquants formés sur le tas ou leurs complices. Il faudrait insister sur le chômage qui est la véritable cause majeure et principale de cette criminalité. Un jeune sans emploi est un danger pour la société a-t-on coutume de dire. Par ces moyens, beaucoup pensent sortir ainsi de la pauvreté et de la misère. Ils deviennent ainsi des proies faciles pour des trafiquants qui les utilisent soit pour avoir des informations, soit être des passeurs. Face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère, la précarité ; le trafic est et demeure leur seule porte de salut pour vivre et faire les siens. « Le statut des travailleurs africains peut mieux se résumer par la somme du taux de chômage et du taux de sous-emploi. Cette somme est bien au-dessus de 50% dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ».⁵⁹ Les jeunes Africains, sans emploi sont "une menace pour la stabilité" du continent ont estimé le 13 janvier à Dakar les experts des Nations unies et le réseau des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora. La jeunesse africaine forme plus de 40% de la population active du continent. Le taux global du chômage en Afrique de l'Ouest dépasse 30%. Selon l'ONU, l'Afrique compte 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans. 70% de cette population, la plus jeune au monde a moins de 30 ans et le taux de chômage des jeunes est le double de celui des adultes. "Sur 75 millions de jeunes chômeurs dans le monde, 38 millions sont en Afrique soit un taux moyen de 10,3% sur le continent" a indiqué Dramane Haïdara, directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail (OIT) au Sénégal. Ces jeunes Africains chômeurs sont âgés de 18 à 35 ans, a précisé M. Haïdara. Le chômage des jeunes met en péril la stabilité des pays africains. Les jeunes chômeurs, aigris, se laissent facilement enrôlés non seulement par les réseaux terroristes mais également par les trafiquants de tout genre.

⁵⁹ www.afdb.org

II- FORMES DE LA CRIMINALITE TRANSFRONTALIERE ET LEURS CONSEQUENCES

Appelée cartel en Amérique du Sud, Medellín ou de Cali en Colombie, la criminalité transfrontalière est certainement l'un des fléaux qui menacent le plus aujourd'hui la paix, la stabilité ainsi que l'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte où les criminels frappent un Etat donné et trouvent abri ou protection dans l'Etat voisin, il est en effet difficile d'imaginer des rapports pacifiques et harmonieux s'établir entre ces deux pays. L'on sait par exemple que de nombreuses agressions dont le Sénégal est victime en Basse-Casamance sont initiées, préparées et exécutées à partir des territoires d'Etats voisins. De tels actes posent normalement le problème du droit de poursuite. De même on peut également mentionner la situation de la tension permanente à la frontière commune de la Guinée, du Liberia et de la Sierra-Leone. On se rappelle aussi que la question du trafic d'armes entre la Guinée-Bissau et le Sénégal a conduit à la guerre civile dans le premier pays en 1998.

Ainsi, le fléau en Afrique de l'Ouest prend un caractère multiforme avec des conséquences diverses et variées :

- 1- **Le trafic des stupéfiants** : Il est devenu un sujet de préoccupation politique croissant pour les gouvernants africains au cours des dernières décennies. L'Afrique occidentale est devenue le principal point de transbordement du trafic de stupéfiants vers l'Europe dans les années 1990 et 2000 lorsque de nouvelles législations ont rendu plus difficile l'expédition de stupéfiants d'Amérique latine vers l'Europe en passant par les Caraïbes. Les stupéfiants sont souvent transportés en même temps que le sucre, le charbon de bois et les armes. Ils sont expédiés d'une région cachée lors des envois de marchandises licites. Les conséquences du trafic des stupéfiants affectent de nombreux domaines : la santé publique (lorsque les flux de stupéfiants augmentent l'utilisation locale), l'économie (lorsque les activités de trafic facilitent la corruption qui a une incidence négative sur les finances publiques et affaiblit les échanges commerciaux licites) et la sécurité nationale (lorsque les groupes armés sont en mesure de compter sur les revenus du trafic pour assurer leur subsistance par le commerce illicite).
- 2- **L'espionnage**: est défini comme une activité clandestine visant à déstabiliser ou tirer des informations sur la sécurité, la défense, l'économie, la technologie ou tout simplement le gouvernement d'un pays. Des frontières poreuses facilitent de telles activités.

- 3- **La contrebande** : La contrebande, outre qu'elle prive le pays de devises, constitue une grave menace pour la sécurité nationale. Les armes, les munitions, la drogue, l'essence frelatée, les médicaments périmés etc. entrent de manière illicite dans plusieurs pays de la CEDEAO. Inversement, certains produits de ces pays, tels que le pétrole, le cacao, le café, et les produits agro-alimentaires sortent illégalement de la zone. La perte économique occasionnée par ces activités illicites est énorme et les dangers sont grands sur la santé des citoyens, la sécurité nationale, et la stabilité politique et la paix de la sous-région.
- 4- **Le trafic de drogue** : la sous-région ouest-africaine se trouve au cœur d'un « commerce triangulaire » illicite de drogues en pleine expansion : la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, héroïne en provenance d'Asie et plus récemment les drogues de synthèse produites localement. L'Afrique de l'Ouest représente la voie d'entrée la moins onéreuse pour l'expédition de la drogue d'Amérique du Sud vers l'Europe. La cocaïne provient essentiellement de trois pays : la Colombie, le Pérou et la Bolivie. L'Europe est le deuxième marché de la cocaïne après les États-Unis avec une consommation estimée à 123 tonnes l'année selon des rapports internationaux, soit 28 % de la consommation mondiale. La drogue, produite et acheminée d'Amérique du Sud, déjoue le dispositif de sécurité européen en trouvant en Afrique de l'Ouest des conditions particulièrement favorables au transit de produits illicites : l'instabilité qui prévaut dans certains pays, la carence des moyens de surveillance des zones côtières ainsi que la facilité de corruption permettent aux relais locaux de stocker la cocaïne avant son acheminement par voies terrestre, aérienne et maritime vers d'autres pays de la sous-région et au finish vers l'Europe. La Guinée-Bissau, « narco-État » affecté par une violence cyclique est l'exemple le plus éloquent de l'impact des trafics dans la sous-région.
- 5- **Le trafic d'armes** : les armes légères et de petit calibre (ALPC) issues de différents conflits qui ont touché la sous-région au cours de la dernière décennie prolifèrent sans entrave en Afrique de l'Ouest. Initialement, nombre de ces armes sont issues des stocks accumulés pendant la période de la Guerre froide ; auxquels s'ajoutent aujourd'hui d'autres filières de production locale notamment la production artisanale. On estime à environ 100 millions le nombre d'armes illicites en circulation en Afrique subsaharienne, dont 8 à 10 millions pour la sous-région ouest-africaine. Les armes légères et les munitions entrent facilement dans la sous-région. Ainsi il a été démontré que des dépôts d'armes dans des cavernes autour de la

région du Tibesti située à la frontière entre le Nigeria, le Tchad et le Niger sont transportés à dos de chameaux dans les villes du Niger et du Nigeria (Adejo 2020).

- 6- **La piraterie maritime** : la multiplication des actes de piraterie dans le golfe de Guinée semble indéniablement liée au développement du trafic maritime marchand, ainsi qu'à la découverte et à l'exploitation de pétrole au large des côtes d'autres pays en dehors du Nigeria, principal producteur d'hydrocarbure dans la sous-région. Favorisés par l'instabilité persistante et par l'absence de dispositifs de surveillance dans les nombreuses zones côtières du golfe, les actes de piraterie ont des répercussions dramatiques pour l'économie des pays de la région. La multiplication des attaques a en effet, entraîné un doublement des primes d'assurance maritime et par conséquent la baisse notable des recettes douanières et portuaires des pays côtiers. Le coût économique de la piraterie dans le golfe de Guinée est estimé à deux milliards de dollars de pertes par an. Un pays comme le Bénin, dépourvu des capacités navales et aériennes et des ressources nécessaires pour répondre aux défis de la piraterie, a perdu 70 % de ses recettes commerciales, liées aux activités du Port autonome de Cotonou, ce qui représente 70 % du PIB national (Rapport de la mission d'évaluation des Nations unies sur la piraterie dans le golfe de Guinée 2011 : 5).
- 7- **La traite des personnes et le trafic des migrants** est l'une des plus graves violations des droits de l'Homme du monde moderne ; apportant des bénéfices très élevés aux trafiquants grâce à l'acquisition et l'exploitation des êtres humains par des moyens illicites tels que la force, la fraude et la tromperie. Le trafic illicite de migrants implique la facilitation de l'entrée illégale d'une personne dans un Etat dans lequel cette personne n'est pas un ressortissant ou un résident à des fins financières ou matérielles. La traite des personnes et le trafic de migrants représentent de grands défis pour l'Afrique de l'Ouest. Ils entravent le développement et l'état de droit tout en affectant directement de nombreuses vies ; menaçant ainsi la sécurité humaine. Il existe plusieurs formes de traites des personnes et de trafics des migrants. En effet, ces crimes sont en constante évolution car les trafiquants et les passeurs exploitent les vulnérabilités de chaque pays à ces types de fléaux.

Les formes de traite comprennent entre autres : l'exploitation sexuelle, le travail forcé dans les mines, l'agriculture et le travail domestique, la mendicité forcée et le trafic d'organes.

Véritable préoccupation mondiale, le trafic illicite de migrants touche un grand nombre de pays que ce soit depuis les points de départ ; les zones de transit voire même les destinations finales. Des criminels cherchent à s'enrichir en faisant passer des migrants d'un pays à un autre et d'un continent à l'autre avec les promesses de vie meilleures a "l'eldorado". Malheureusement, le constat est très amer car beaucoup se font prendre au piège en Lybie où ils deviennent des esclaves (devenu nouveau point de transit pour bon nombre d'ouest-africains) ou meurent en mer ou encore dans le désert pendant qu'ils cherchent rejoindre l'Europe à tout prix. Les jeunes femmes quant à elles deviennent des esclaves sexuelles ou se livrent à la prostitution forcée. Selon l'agence nationale de la criminalité du Nigeria, parmi les 2.000 victimes potentielles signalées aux autorités britanniques en 2014, 244 venaient du Nigeria (BBC, 29 Juillet 2015). Des millions d'hommes et de femmes à travers le monde sont actuellement victimes du trafic d'êtres humains, achetés ou vendus comme des marchandises ; forcées à se prostituer et à travailler. Selon le Bureau International du Travail (BIT), le travail forcé génère 150 milliards de dollars en profits illégaux chaque année ; dont deux tiers provenant de l'exploitation sexuelle. (BBC, 2015). Dans ce contexte de paupérisation des réseaux criminels exploitent également la misère humaine en encadrant les voyages de migrants en situation irrégulière vers l'Europe, parfois au péril de leur vie.

8- Trafic des faux médicaments

Il constitue une autre forme de criminalité transfrontalière organisée. Profitant des spéculations des prix de produits pharmaceutiques et tablant sur le revenu très faible des populations, les contrebandiers se livrent aux commerces des produits contrefaits de qualité inférieure. Considérés comme des poisons mortels pour les populations ouest-africaines, les faux médicaments constituent une grosse manne pour les trafiquants et leurs complices qui tirent d'énormes profits de ce business. Malgré une lutte qui se structure, la prolifération des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure tue plus des milliers de personnes par an sur le continent.

Certes, le phénomène existe dans le monde entier, mais des faux médicaments saisis depuis 2013 l'ont été sur le continent africain où la faiblesse des systèmes de santé et la pauvreté ont favorisé plus qu'ailleurs l'émergence d'un marché parallèle. En juillet 2016, plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisies en Afrique de l'Ouest entre juin 2018 et juin 2019. La Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM) estime qu'un

investissement de 1.000 dollars peut générer 500.000 dollars de profit, ce qui rendrait les faux médicaments plus rentables que la plupart des stupéfiants.

Selon le quotidien béninois le Matinal, dans sa parution du 6 octobre 2020, la douane béninoise aurait opéré une grosse saisie de faux médicaments, ce qui classe les douanes béninoises au deuxième rang au plan mondial. << Les douanes béninoises sont désormais classées deuxième au plan international en termes de quantité de médicaments contrefaits interceptés et 13ème en matière de nombre d'interception sur 99 pays. >>

A en croire le journal, dans l'intervalle de 63 jours seulement, entre le 11 mai et le 12 Juillet 2020, l'Organisation Mondiale des Douanes à travers l'opération dénommée << STOP >> a permis d'arraisonner 300. Millions d'unités de médicaments, 47 millions d'unités d'équipements médicaux (masques, gants, kits de test Covid-19, thermomètres, blouses) et 2,8 millions de litres de gel désinfectants contrefaits ou d'origine douteuse avec la collaboration de 99 administrations douanières. (Quotidien le Matinal du Bénin 2020). Au Bénin depuis 2017, plusieurs tonnes de faux médicaments ont été saisies et une centaine de personnes arrêtées entre le marché d'Adéjounle et les autres marchés à l'intérieur du pays réputés intouchables. Ce qui permet de sauver la vie de millions d'Ouest- Africains.

III- VERS UNE ERADICATION DE LA CRIMINALITE TRANSFRONTALIERE AU MOYEN L'APPROCHE REALISTE.

Quelques solutions pour éradiquer le phénomène ont été adoptées. Les Organisations intergouvernementales ouest-africaines, les Etats, les ONG etc. mettent tout en œuvre en vue de conjuguer définitivement au passé la criminalité transfrontalière dans l'Afrique de l'Ouest. La lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest nécessite non seulement des moyens humains, matériels, financiers, mais beaucoup plus une volonté politique ferme d'où les solutions que nous proposons sont inspirées de la théorie réaliste des Relations Internationales.

1- Une volonté politique et juridique plus forte au sein des Etats.

Au niveau national, les Etats membres de la CEDEAO pris individuellement pour ce qui les concerne ont chacun joué un rôle. *Ils ont réitéré chacun leur volonté en qui le concerne pour le renforcement du contrôle des frontières par une présence effective et adéquate des forces de douanes et de sécurité aux*

frontières. Ainsi les autorités politiques doivent être beaucoup plus fermes et très rigoureux à l'encontre des agents de sécurité postés aux frontières et leurs complices qui s'adonnent aux rançonnements, à la corruption, à la raquette. Ainsi un numéro vert gratuit doit être mis à la disposition des populations pour dénoncer sous anonymat tout agent ou complice d'acte de corruption aux frontières. Ceci doit être une exigence pour tout pays membre de la CEDEAO. Ainsi lorsque les agents indécents sont conscients qu'ils encourent des sanctions sévères, cela pourrait les dissuader et les responsabiliser à mettre le patriotisme au-dessus des intérêts personnels et égoïstes ; mettant ainsi en péril et en danger la vie et la sécurité des millions de citoyens.

Le renforcement en partie du principe sacro-saint de la souveraineté nationale fait des frontières une limite sacrée, intangible, inaliénable et infranchissable. Les notions de patrie, de patriotisme, de nationalisme et de souveraineté doivent devraient être la devise non seulement des hommes politiques, des forces de l'ordre et sécurité ; mais également pour tous les citoyens et faire en sorte que les loyautés ethniques, politiques, religieuses soient relégués au second plan dans l'esprit de tous.

Autrement dit, les aides provenant des "frères de sang", ou toutes dérogations à ces principes doivent être punies et sanctionnées avec la dernière rigueur.

Dans le même temps, les Etats de la CEDEAO au niveau international doivent prendre des dispositions nécessaires pour ratifier sans délai les différentes conventions existantes sur la criminalité transfrontalière notamment ; au besoin fixer une date butoir pour tous les Etats de la sous-région pour se mettre à jour. Les conventions relatives à la criminalité transfrontalières concernent entre autres : les Conventions de la CEDEAO, l'Accord de Non-agression et d'Assistance en matière de Défense. (L'ANAD).

Les pays de la CEDEAO doivent œuvrer en vue d'harmoniser leurs législations au sein de la communauté pour ce qui est du contrôle des zones frontalières, des procédures judiciaires et de l'extradition des criminels transfrontaliers de même que les trafiquants. Certes il existe déjà des traités d'extraditions entre quelques pays pour faciliter l'extradition et le jugement des criminels transfrontaliers en Afrique. Ainsi il existe déjà un traité quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Togo et le Ghana qui facilite les procédures judiciaires aux quatre Etats. Mais nous pensons qu'il faudrait élargir cela à tous les Etats de la sous-région.

Il faudrait également veiller à la *constitution* des comités de travail réunissant des experts exerçant dans le domaine de la sécurité (justice, gendarmerie, douanes, eaux et forêts, défense, administration du territoire) en vue de définir les conditions et les principes fondamentaux de cette politique d'harmonisation et de faire respecter les engagements pris sous peine de sanctions.

L'adhésion sans délai aux différents instruments juridiques internationaux contraignant destinés à lutter contre la criminalité organisée, notamment : la Convention des Nations Unies de 1988 sur le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacée d'extinction, la Convention de l'UNESCO de 1970 (Convention des Nations Unies sur les stupéfiants ;1970) indiquant les mesures à prendre pour lutter contre le trafic des biens culturels, la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative CIAMA visant à prévenir , rechercher et réprimer les infractions douanières ,signée en juin 1977.

Les Etats de l'Afrique de l'Ouest doivent mettre en place sans délai la création d'un organe de suivi de la mise en œuvre des instruments juridiques concernant les organisations interétatiques sous régionales : CEDEAO, Union de la Mano River ... Aussi, la *création* sans délai d'Instituts de hautes études et de recherches pour la formation des experts régionaux en criminalité transfrontalière afin d'appuyer les gouvernements dans les stratégies de lutte contre le phénomène s'avère nécessaire et indispensable.

Plus loin, Les Etats de la CEDEAO doivent rendre obligatoire d'ici 2022 au plus tard la délivrance et la possession de la carte d'identité biométrique pour tous les ressortissants de la CEDEAO.

Transformer les moratoires, protocoles, accords relatifs à la criminalité transfrontalière en conventions. Ainsi, les Etats se sentiront plus concernés par la question. Les contraintes juridiques étant plus fortes que celles politiques. Dans chaque pays de la sous-région, il faudrait la création d'une structure chargée du suivi de la centralisation et de la coordination des activités de lutte contre la criminalité transfrontalière afin de veiller à la bonne application des moratoires et conventions.

Enfin, il faudrait veiller dans chaque pays de la sous-région ; à la création d'une banque de données relatives à la criminalité transfrontalière d'ici 2022. La coopération entre forces de l'ordre et sécurité au sein de la sous-région doit

être plus que jamais renforcée et plus strict. A cet effet, le Système d'Information Policière pour l'Afrique de l'Ouest (SIPAO) a été installé à Abidjan le 25 juin 2018 (VOA Afrique 2018). « Lancé en grande pompe à Abidjan mardi, le SIPAO, une plateforme électronique d'échange de données entre les services de sécurité nationaux, sera une solution clé pour renforcer la sécurité dans la région, a promis le ministre ivoirien de l'Intérieur Sidiki Diakité » (VOA 2018) Ainsi, une franche collaboration est recommandée aux populations locales des pays limitrophes avec les agents de sécurité afin de dénoncer les complices qui couvrent ou protègent "leurs frères de sang" dans les pays voisins.

2- Vers un investissement économique et social plus transparent et rigoureux.

<< Un homme, une mission, des moyens>> a-t-on coutume de dire. Cette affirmation révèle tout son sens dans ce contexte. Les forces de sécurité en charge de sécuriser les frontières ne pourront rien faire contre la contrebande organisée sans conditions et moyens mis à leurs dispositions. Ainsi pour accomplir leurs missions, les dirigeants ouest africains doivent opter pour quelques solutions économiques et sociales qui à notre avis pourraient aider à mieux contrôler le phénomène.

Pour éviter que les forces de l'ordre posté aux frontières et leurs complices ne tombent dans le piège de la corruption, il est impératif de veiller à motiver ces agents et peut être aller vers une harmonisation des salaires dans la sous-région. Un pays de l'Afrique de l'Ouest tel que le Sénégal a déjà compris et a commencé à mieux traiter sur le plan financier les forces de l'ordre et de sécurité. « Les salaires des fonctionnaires du public dont les forces de l'ordre et de sécurité coûteraient plus cher à l'Etat puisqu'ils passeraient à 638 milliards de francs CFA depuis décembre 2018. Une augmentation de 510 milliards en dix-huit ans, puisque le nombre de fonctionnaires n'était que de 66000 en l'an 2000, contre 130000 aujourd'hui ». (Journal sénégalais économique et financier du 2018).

Presque tous les Etats ouest africains ont adopté des réformes financières en vue de rehausser le salaire des agents de sécurité. Mais des efforts supplémentaires restent à faire dans ce sens.

Il faudrait veiller à ce que soient adoptés dans chaque pays des budgets spécifiques très motivants pour les frontières.

Des fonds spéciaux sont être dégagés dans chaque pays de la CEDEAO afin de poursuivre et renforcer les politiques de viabilisation des zones frontalières

généralement déshéritées, abandonnées, à travers les infrastructures attrayantes telles que les écoles, les centres de santé, d'électricité, d'eau potable, d'usines pour les emplois des jeunes afin de gagner la confiance des communautés locales.

Les différentes structures de sécurité transfrontalière déjà existantes doivent être soutenues non seulement aux niveaux national et sous-régional, mais également au niveau international par des Organisations internationales, les ONG internationales etc. De même, on doit également veiller à en finir et à taire définitivement par tous les moyens à toutes formes de conflits d'intérêts et de personnes entre policiers, gendarmes, agents de santé, agents des eaux et forêts, douaniers, agents d'immigration postés aux frontières comme c'est souvent le cas en Afrique de l'Ouest ce qui profite grandement aux criminels et trafiquants.

Les autorités des pays membres de la CEDEAO dans l'élaboration de leurs budgets doivent au niveau social prévoir des financements spécifiques pour le compte de la jeunesse sans emploi pour la plupart. Aujourd'hui, le taux de chômage est deux fois plus élevé en Afrique de l'Ouest. « Sur les 73 millions de jobs créés entre 2000 et 2008, seuls 22% ont été décrochés par des jeunes. Résultat, en 2016, le taux de chômage les concernant était deux fois plus élevé que celui des plus de 25ans ». (Constat et Rapport de African development bank group, Asian development bank, European bank 2018). Ainsi, les conditions doivent être créées afin que ces jeunes, proies faciles pour bon nombre de trafiquants soient occupées soit aux emplois publics soit à l'auto-emploi. Les conditions et des fonds nécessaires doivent être mis à la disposition des institutions concernées afin de permettre aux jeunes de se sentir utiles pour la consolidation de la paix durable, du développement et du progrès.

3- Mesures d'ordre logistique et technologique

Sur le plan logistique, les gouvernements des pays de la CEDEAO ne doivent pas lésiner pour équiper en moyens matériels modernes et technologiques les forces de l'ordre et de sécurité tels que : les véhicules roulants (2 et 4 roues), drones, caméras de surveillance, scanners, barques motorisées, lunettes infrarouges, moyens de communication performants, etc.

En effet, les pays de la sous-région doivent s'assurer que les forces de sécurité postées aux frontières disposent du minimum d'équipements adéquats modernes pour effectuer des contrôles et surveillances surtout aux frontières

terrestres et maritimes. Ceci pourrait permettre aux agents de se passer des méthodes traditionnelles inefficaces de contrôles encore pratiquées aujourd'hui en Afrique Subsaharienne. L'un des plus grands défis de nos frontières en Afrique de l'Ouest est que les fouilles continuent de se faire manuellement pour le grand plaisir des trafiquants. Alors qu'avec la technologie moderne, on pourrait non seulement procéder à des vérifications rapides mais efficaces et certaines. Ce qui réduira sans doute le risque de corruption au niveau des agents. Les pays ont intérêt à investir dans les équipements nécessaires et remplacer ainsi les pratiques traditionnelles, vétustes peu efficaces de contrôle compromettant ainsi la paix, la tranquillité et la stabilité générale de toute la sous-région.

Hans Morgenthau considère que "le principal principe directeur du réalisme politique est le concept d'intérêt, défini en termes de puissance" (Roche, éd. Montchrestien, 2004). Il définit également les déterminants matériels de la puissance : un vaste territoire, une population nombreuse, une économie forte (qui permet le cas échéant de financer une guerre), une technologie de pointe, etc. Ainsi, pour que l'Etat affirme son autorité et sa souveraineté nationale et internationale, il doit tout mettre en œuvre pour être à la pointe de la technologie moderne. Il serait idéal voir impératif d'imposer aux Etats de la sous-région ouest-africaine de se conformer sous peine de sanctions aux normes internationales de la technologie moderne de contrôle et de surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes.

A cet effet, certains pays comme le Nigéria, Ghana et le Sénégal sont largement en avance lorsqu'il s'agit de la logistique et de la technologie moderne dans la lutte contre la criminalité en Afrique de l'Ouest. Lorsque les forces de sécurité sont dotées de moyens matériels adéquats, cela leur faciliterait la tâche dans l'accomplissement de leurs missions de sécurisation non seulement des populations mais également des biens qui entrent et sortent dans la sous-région. Donner un moratoire à tous les pays de la sous-région pour se conformer aux normes internationales de technologie logistique de contrôle des frontières ne doit plus être négociable.

CONCLUSION

La lutte contre la criminalité transfrontalière est une mission difficile mais bien possible si la volonté politique s'accompagne des moyens qu'il faut, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Certes, le contrôle effectif des frontières légales et illégales est l'une des conditions indispensables de la lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Une faille ou faille aussi minime qu'elle soit engendrera des conséquences politiques, sociales, économiques pour toute la sous-région.

Ainsi les efforts présents et futurs des leaders et acteurs politiques doivent concerner les zones périphériques, déshéritées, abandonnées, négligées, éloignées des centres ou des capitales, terreaux et proies faciles des trafiquants et criminels frontaliers de tout genre.

L'Afrique de l'Ouest où prospère impunément depuis les années 1970 la criminalité transfrontalière est semblable à un Etat de non-droit. La pauvreté, la misère ambiante, la mauvaise gouvernance, la porosité des frontières, et surtout la corruption généralisée entretiennent et nourrissent plusieurs fléaux notamment le crime organisé.

En effet, malgré les batteries de mesures et d'initiatives prises aux instances internationales, régionales, sous régionales et nationales, la situation sécuritaire du crime organisé en Afrique de l'Ouest semble évoluer en dents scie. Pourquoi l'histoire sécuritaire des pays de la CEDEAO continue-t-elle de bégayer alors que les trafiquants profitent pour s'enrichir et prospèrent impunément ? Comment espérer des résultats escomptés lorsqu'on continue de fouiller manuellement au 21ème siècle 85% des voyageurs qui empruntent la voie terrestre pour se rendre dans un pays voisin ? Comment convaincre une jeunesse au chômage, désœuvrée, désorientée de ne plus céder à la tentation des offres séduisantes et attractives des trafiquants ? Comment convaincre les agents en poste qui manquent souvent de carburant pour parcourir plus 1000km ? Comment espérer une efficacité de la part des agents de sécurité, sous-payés, mal équipés, et qui s'exposent aux attaques répétées des trafiquants qui font transiter leurs "marchandises" par les côtes ouest africaines en direction de l'Europe ? Aucun espoir n'est permis si la situation demeure telle. Une volonté politique ferme ne suffit pas. Il faut l'accompagner de moyens et de conditions. Ce qu'a compris l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies Koffi Annan lorsqu'il disait : « Il ne peut y avoir de

développement sans paix ni sécurité. De même, il ne peut avoir de sécurité sans développement>>. Lorsque toutes ces conditions seront réunies, la seule option qui s'impose aux décideurs, aux acteurs politiques, aux leaders, aux institutions régionales et internationales est d'appliquer sans distinction la politique du bâton prônée par la théorie réaliste des Relations Internationales à l'encontre des trafiquants, des criminels transfrontaliers et de leurs complices qu'ils soient civils ou militaires. Faute de cela, la souveraineté des Etats de la sous-région fragilisée, la paix et la stabilité compromise et le processus de développement et de progrès. C'est du moins ce que recommandent les défenseurs de la théorie réaliste pour permettre aux Etats d'assumer pleinement leurs missions régaliennes et de se mettre ainsi sur les rails du progrès et du développement.

Bibliographie

Ayissi Anatole et Sall Ibrahima : PCASED, UNIDIR, CEDEAO : Lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest

BAD : Perspectives économiques en Afrique de l'Ouest 2018

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AE/O/Perspectives_economiques_en_Afrique_2018_Afrique_de_l_Ouest.pdf

Conseil de sécurité: de « nouvelles tendances alarmantes » dans le trafic de stupéfiants sont -Évaluation stratégique de la criminalité organisée en Afrique 29 Octobre 2018 par INTERPOL et ENACT

CNUCED : Rapport 2018 sur le développement économique en Afrique https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf

Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé, 2001

Fonds pour la réalisation des OMD. Jeunesse, emploi et migration. <http://www.mdgfund.org/fr/content/youthemploymentandmigration>

Guinchard Serge, Debard Thierry, Lexique des termes juridiques, 19ème édition, Paris, Editions Dalloz, 2012, p. 261, in Zeini Moulaye : La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité

Kikpade Sabine : La porosité des frontières : Une véritable source d'insécurité en Afrique de l'Ouest

<https://salamins.com/la-porosite-des-frontieres-une-veritable-source-dinsecurite-en-afrique-de-louest>

Luntumbue Michel : Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Cadre et limites des stratégies régionales de lutte, 9 octobre 2012.

Luntumbue Michel: Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Cadre et limites des stratégies régionales de lutte, , GRIP 4 juillet 2019 [Wathinotes paix et sécurité](#)

OIM : Stratégie de l'OIM pour la jeunesse : L'emploi et la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre

<https://rodakar.iom.int/sites/default/files/LHD%20Strategy%20FR.pdf>

Souza Koffi: Le chômage des jeunes menace la stabilité de l'Afrique <https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/idees/le-chomage-des-jeunes-menace-la-stabilite-de-l-afrique>

UNODC West and central Africa

<https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/newrosenwebsite/TIPSOM/Human-trafficking-and-smuggling-of-migrants.html>

UNIDIR, Forum du désarmement, La sécurité maritime, 2010.

Culture politique et crise libyenne : fondements d'une transition démocratique chaotique

Youssoufou Ngamondi Karie

youssefkary@gmail.com

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

&

Hassan Njifon Njoya

hassanfbn@yahoo.com

Université de Buea (Cameroun)

Résumé

Lancée dans l'objectif d'établir une paix sociétale de type démocratique, l'intervention onusienne en Libye a plutôt contribué à plonger le pays dans un état de déliquescence avancée. Le modèle démocratique importé, inspiré de la civilisation occidentale s'avère inadapté aux réalités locales, profondément ancrées sur des loyautés tribales, socles de la construction des sociétés dans le monde arabo-musulman. Plus encore, les batailles géostratégiques des Etats impliqués sur ce théâtre, qu'elles soient liées aux intérêts pétroliers et gaziers, au contrôle des flux migratoires ou à l'accroissement de l'influence régionale, semblent prendre le dessus sur une volonté réelle de stabiliser définitivement le pays.

Mots-clés : Libye, crise libyenne, culture démocratique, transition démocratique, paix démocratique

Abstract

The UN intervention in Libya, initially incepted with the aim of establishing a societal democratic peace has instead led to a completely devastated country. An imported democratic model, inspired by Western civilization, has proven to be unsuited to Libyan realities deeply rooted in tribal loyalties, which are the cornerstones of societies in the Arab-Muslim world. Moreover, geostrategic battles of states involved in the Libyan terrain, whether linked to oil and gas interests, to the control of migratory flows or to the increase in regional influence, seem to be taking precedence over a real desire to permanently stabilize the country.

Keywords: Libya, Libyan Crisis, Democratic Culture, Democratic Transition, Democratic Peace

INTRODUCTION

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, la Libye a inauguré une période d'instabilité profonde devenue quasiment endémique au fil du temps. Le pays est déchiré par des luttes intestines opposants divers groupes politiques et/ou militaires à tendance régionaliste. La situation est critique. Les solutions proposées par la communauté internationale n'ont pas encore jusqu'aujourd'hui porté leurs fruits, tant les divergences entre les groupes antagonistes s'amplifient. Les interventions des acteurs externes complexifient davantage le conflit en même temps qu'elles brouillent les pistes permettant d'élucider les causes profondes de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le pays. La majorité des spécialistes qui se sont jusqu'ici penchés sur la question n'envisagent pas la réalité de la même manière. Pour l'essentiel, trois thèses s'ignorent. La première, axée sur l'étude des facteurs humanitaires (Pommier 2011 : 171ff) géopolitiques et géostratégiques (Razoux 2013 : 8ff ; Henninger 2013 : 17ff ; De Langlois 2013 : 23ff ; Kandel 2013 : 28ff ; Bourrat 2013 : 38ff ; Goya 2013 : 43ff) permet de rendre intelligibles les révoltes libyennes ainsi que l'intervention de la coalition internationale contre le pouvoir en place. La deuxième, met en exergue les fondements des antagonismes de la société libyenne face aux enjeux de gouvernance politique, économique et sociale. La crise d'aujourd'hui tire sa racine des contradictions identitaires inhérentes à la volonté de chaque groupe d'imposer son hégémonie politique aux autres ou de contrôler les ressources nationales (Martinez 2013 : .1ff ; Mikhaïl 2015 : 29ff ; Toaldo, 2015 : 50ff). La troisième, se penche sur l'analyse de l'impact de la politique interne et internationale sur la crise libyenne. Selon ses tenants, celle-ci trouve sa source dans les rivalités âpres que se livrent les acteurs de la scène politique nationale, appuyés par leurs soutiens externes, pour accéder au pouvoir ou le conserver et/ou faire main basse sur les ressources du pays (Gallet, 2015 : 99ff ; Harchaoui 2018 : 133ff ; Megerisi 2020 : 1ff).

Les différentes thèses explorées trouvent sans doute une pertinence scientifique au regard du matériau empirique et méthodologique mobilisé. Elles n'épuisent cependant pas la réflexion sur les causes du « chaos libyen ». D'autres perspectives analytiques sont envisageables. La présente étude aborde la question sous le prisme des habitus culturels acquis à travers le temps

long ainsi que leur rapport à la politique et à la conflictualité. Elle met en relation les manières de penser et d'agir en politique (propres à la société libyenne) avec l'ambition de démocratisation tant souhaitée par la communauté internationale comme une voie salutaire à la stabilisation de la Libye. Ces habitus politiques questionnent l'importance de la culture démocratique⁶⁰ dans la réussite ou l'échec d'une transition démocratique⁶¹. D'où la question de savoir dans quelle mesure le déficit de culture démocratique rend-t-il compte des pesanteurs de la transition démocratique en Libye. La détermination des puissances internationales, mandataires de l'ONU, à privilégier leurs ambitions géopolitiques au détriment d'une paix démocratique, ajoutée à la structure de la société libyenne, fondamentalement ancrée sur des valeurs et des pratiques diamétralement opposées aux principes de la démocratie, constituent des signes avant-coureurs d'une transition démocratique ardue. La conjonction de ces deux causes va, au lendemain de la chute du régime de Mouammar Kadhafi, complexifier davantage le processus de pacification de la Libye par la voie démocratique. L'échec des initiatives actuellement entreprises par la communauté internationale pour ramener la paix dans ce pays ainsi que les stratégies politico-militaires antagonistes mises en œuvre par les principaux protagonistes, soutenus de l'extérieur par certains Etats qui poursuivent un agenda géopolitique propre, ont plongé le pays dans une instabilité structurelle.

⁶⁰La culture démocratique fait allusion aux valeurs pratiques et attitudes démocratiques telles que l'« attachement à l'état de droit et aux droits de l'homme ainsi qu'à la chose publique, la conviction que les conflits peuvent être réglés de manière pacifique, la reconnaissance et le respect de la diversité, la volonté, d'exprimer ses opinions et celle d'entendre le point de vue d'autrui, une adhésion, aux décisions prises à la majorité, une détermination à protéger les minorités et leurs droits, et la volonté de dialoguer par-delà les clivages culturels ». cf. conseil de l'europe (2016) *compétences pour une culture de la démocratie. Vivre ensemble sur un pied d'égalité dans des sociétés démocratiques et culturellement diverses*, strasbourg, éditions du conseil de l'europe, p.15.

⁶¹ Dans cette étude, elle réfère à la démocratisation, c'est-à-dire un « processus de rupture avec l'autoritarisme et de mise en œuvre de réformes politiques allant dans le sens de la construction de la démocratie ». cf. René Otayek (1997), « démocratie, culture politique, sociétés plurielles. Une approche comparative à partir de situations africaines », dans *revue française de science politique*, N°6, p.801.

I- DÉFICIT DE CULTURE DÉMOCRATIQUE COMME SIGNE AVANT-COUREUR D'UNE TRANSITION DÉMOCRATIQUE DIFFICILE

Toute société est façonnée par une culture politique qui régule les rapports de pouvoir entre gouvernants et gouvernés à travers les codes et les "structures de significations" (Otayek 1997 : 802). Les pratiques ainsi que les normes intériorisées par les acteurs définissent leurs actions dans l'arène politique. Celles-ci varient en fonction de chaque société. La Libye a, pendant plusieurs décennies été façonnée par une culture politique fondée sur le système de la Jamahiriya arabe libyenne. Ce système a pu se maintenir pendant les quarante années de règne de Kadhafi grâce à la mise en œuvre d'une politique basée sur les alliances tribales ainsi que les compromis politiques. Cette donnée n'a pas été prise en considération par les puissances internationales chargées de mettre en œuvre la résolution 1973. Leur objectif affiché était d'accélérer le changement politique en Libye.

La coalition internationale : un obstacle à l'appropriation locale d'une culture démocratique

Au début des soulèvements en Libye, la communauté internationale, incarnée par l'Organisation des Nations Unies, adopte le 17 mars 2011, la résolution 1973 en vue de protéger les populations civiles et faire cesser les violences. La coalition internationale ainsi désignée pour faire appliquer celle-ci saisit cette occasion pour modifier l'agenda initial en se donnant pour objectif de faire tomber le pouvoir en place. Mais l'objectif essentiellement tourné vers le changement politique n'est pas assorti d'une stratégie visant à asseoir des institutions démocratiques pour assurer une meilleure transition.

Le détournement de la résolution 1973 et la mise en place d'hommes liges dépourvus de la culture démocratique

A la mi-février 2011, les soulèvements populaires demandant le départ de Mouammar Kadhafi sont sévèrement réprimés par le régime en place. Face à l'ampleur de la situation, le Conseil des droits de l'Homme adopte le 25 février la résolution 1970 au motif que les exactions commises contre les populations pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité. Elle prévoit un embargo sur la livraison des armes en direction de Libye et le gel des biens des personnalités du régime impliquées dans les violations des droits de l'homme (Haddad 2012). Ce faisant, le discours extrémiste du Guide libyen vis-à-vis des insurgés radicalise le conflit au point de mettre en péril la vie des populations

civiles. Dans la foulée, à l'initiative de la France et du Royaume Uni, le Conseil de sécurité adopte le 17 mars la résolution 1973 pour protéger les populations civiles et faire cesser les hostilités. Elle autorise la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, le droit aux Etats membres de prendre toutes les mesures afin d'assurer la protection des populations conformément aux dispositions du chapitre VII de la charte de l'ONU. Elle interdit également toute velléité visant à occuper le territoire Libyen (Pommier 2011 : 172). Deux jours plus tard, un sommet international est organisé en France à l'initiative du président français, Nicolas Sarkozy, dans le but de mettre sur pieds une coalition internationale chargée de mettre en application la résolution du Conseil de sécurité. A l'issue de ce sommet auquel participent plusieurs chefs de gouvernements ainsi que les représentants des organisations internationales, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, le Canada et le Qatar s'engagent dans la coalition internationale.

Cependant, dans son énonciation, la résolution laisse planer un flou sur les finalités recherchées. S'agit-il d'une opération fondée sur des objectifs humanitaires ou politiques ? (Pommier, 2011 : 175). Cette incertitude a constitué une opportunité pour la coalition qui n'a pas hésité à définir son propre agenda. Il ne s'agissait plus pour celle-ci de se limiter aux opérations visant essentiellement la protection des populations civiles, mais d'entreprendre des manœuvres diplomatiques et militaires pour faire tomber le régime de Mouammar Kadhafi. Sur le plan diplomatique, la pression se resserre sur le pouvoir de Tripoli. Des réunions organisées par le groupe de contact sur la Libye débouchent sur la décision d'opérer un changement de régime en Libye. Sur le terrain, des manœuvres militaires s'intensifient et ne se limitent plus seulement au maintien d'une zone d'exclusion aérienne. Une telle instrumentalisation de la résolution 1973 interroge la légitimité même de la coalition internationale. Au nom de quels motifs pouvait-elle se permettre d'outrepasser les dispositions de la résolution onusienne ? Plusieurs pays, notamment, la Russie, la Chine, certains pays arabes africains et asiatiques ont émis des critiques véhémentes à l'endroit de celle-ci. Ils dénoncent les dérives militaires constatées sur le terrain ainsi que les finalités politiques recherchées.

Mais la coalition reste sourde. Au fil des mois, elle continue à apporter son soutien aux insurgés sans pour autant se préoccuper véritablement des conditions d'opérationnalisation de la transition politique. A-t-elle véritablement inclus dans son projet, la nécessité de mettre en place des

structures démocratiques fiables pour assurer la réussite de la transition démocratique ? Tel ne semble pas être le cas. Obnubilé par le désir de faire tomber le régime de Kadhafi, cette question n'a été envisagée qu'à l'aune de leurs intérêts particuliers. Dans l'urgence, elle a fondé son espoir sur le Conseil National de Transition (CNT). Créé le 27 février, le CNT s'est fixé comme objectifs la libération du pays de l'oppression de Kadhafi, la supervision du Conseil militaire, la préservation de la sécurité nationale et la mise en place d'un gouvernement de transition afin de mener le pays vers des élections libres (Haddad 2012).

Malgré la noblesse de ses intentions, le CNT, au regard de son acte de création et de sa composition, ne détient pas les atouts nécessaires pour conduire la transition démocratique en Libye. D'abord, sa légitimité internationale et nationale est sujette à caution. Sur le plan international, la reconnaissance du CNT a été particulièrement controversée et laborieuse. La controverse est liée au fait que certains Etats comme la France, les Émirats Arabes Unis (EAU) et le Qatar ont milité pour la reconnaissance du CNT, tandis que d'autres pays africains et d'Amérique latine, proches idéologiquement du Guide libyen, ont refusé de le soutenir. La reconnaissance a été particulièrement difficile puisque plusieurs pays qui avaient marqué leur distance vis-à-vis de ce mouvement à ses débuts, ont fini par le reconnaître pour des intérêts politiques. Sur le plan interne, ce groupe n'a pas reçu le soutien du peuple libyen. Il s'est déclaré comme son seul représentant sans qu'il n'ait, au préalable, reçu le soutien des représentants des groupes sociopolitiques déterminants. Au-delà de ce déficit de légitimité, le CNT ne compte pas parmi ses membres des personnalités imprégnées des valeurs démocratiques nécessaires pour assurer la réussite de la transition démocratique. Les pratiques internes sont fondées sur la mafia et les comportements opportunistes laissant entrevoir des ambitions d'assouvir des desseins particularistes plutôt que communs. Le choix de ses représentants ne repose pas sur la transparence, mais sur des pratiques opaques méconnues du peuple. L'opacité qui entoure la sélection de ses membres est amplifiée par l'inexistence d'une véritable stratégie politique. Il comprend en son sein une gamme de personnes certes unies par la volonté de se débarrasser du régime au pouvoir. Cependant, la trajectoire sociopolitique des uns et des autres amène à douter non seulement de leurs bonnes intentions, mais aussi de leur capacité à conduire un processus politique cohérent et coordonné. On y retrouve des ex-autorités du régime, des islamistes, des membres de la famille du roi déchu, des défenseurs des droits de l'homme, des exilés politiques, des universitaires, des hommes d'affaires, des avocats, des militaires et des

diplomates (Haddad 2012). Aussi faut-il souligner que le CNT ne bénéficie pas d'une base de représentativité à l'échelon national. Il est essentiellement constitué des originaires de la région de l'Est. Avec de telles limites, comment le CNT peut-il véritablement représenter une alternative crédible pour conduire la transition démocratique ? Le soutien manifesté par certaines puissances à l'égard de ce groupe politique ne cache-t-il pas l'ambition de réaliser des intérêts particuliers ?

L'éviction de la question relative à la transition démocratique au profit des ambitions géopolitiques

Dès l'adoption de la résolution 1973, l'engagement de la coalition internationale a naturellement été perçu comme un effort des Etats membres de contribuer, comme le prévoit la charte de l'ONU en son article 43, au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cependant, comme il a été souligné plus haut, les objectifs humanitaires ont très vite cédé la place aux ambitions politiques et militaires. Il s'agissait de mettre un terme à un régime dictatorial afin d'aider le peuple libyen à opérer une transition démocratique. Toutefois, les manœuvres diplomatiques et géostratégiques mises en œuvre par celle-ci ont démenti la noblesse des intentions exprimées publiquement. Derrière les objectifs humanitaires affichés, se cachent la volonté réelle d'écarter un leader politique qui, pendant des décennies, s'est érigé comme un obstacle à la matérialisation des intérêts des puissances occidentales.

Mouammar Kadhafi a toujours défendu une vision géopolitique diamétralement opposée au monde occidental. Sur le plan national, il applique un système politique basé sur la Jamahiriya libyenne populaire et socialiste. Ce système est présenté par ce dernier comme une alternative crédible au communisme et au capitalisme. Il se fonde sur les principes de démocratie directe. Il se démarque des instruments gouvernementaux traditionnels au profit des structures telles que le congrès général du peuple, les congrès et les comités populaires (Gaub 2012 : 646f). Conforté par un système politique qui lui confère un assise politique forte, le Guide de la révolution entreprend désormais de défendre sa politique dans les relations internationales. Sa politique étrangère est orientée vers le panarabisme, le panafricanisme et la solidarité tiers-mondiste. Il prône la constitution d'un bloc arabe uni pour faire front contre l'Occident, la libération de la Palestine de l'oppression, la libération de l'Afrique de l'impérialisme, le droit des peuples à défendre une politique économique autonome.

Il est clair que l'activisme de Mouammar Kadhafi sur la scène internationale ne sert pas les intérêts des puissances occidentales, en particulier la France et les Etats Unis d'Amérique (EUA).

Il s'immisce dans plusieurs conflits en Afrique et au Moyen orient en apportant un soutien financier aux groupes insurrectionnels que les Occidentaux considèrent comme des organisations terroristes. En aout 1981, en réaction à son activisme international, les EUA abattent deux avions de chasse libyens. Le 15 avril 1986, ils bombardent les villes de Bengazi et Tripoli. À la suite de ces évènements, la tension entre la Libye et les EUA s'amplifie avec les attentats de Lockerbie en 1988 et du vol 772 d'UTA en 1989. Ces deux évènements accélèrent un peu plus l'isolationnisme de la Libye. En 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 748 qui prévoit un ensemble de sanctions contre la Libye.

Cependant, au milieu des années 1990, contre toute attente, Kadhafi met en place une stratégie visant à améliorer ses relations avec l'Occident. Il prend un ensemble de mesures d'apaisement. Parmi celles-ci, la reconnaissance de la responsabilité de son pays dans les attentats de Lockerbie, le renoncement à poursuivre son programme d'armement nucléaire, l'engagement à lutter contre l'immigration clandestine, l'ouverture du marché libyen au commerce international. Les initiatives ainsi prises rencontrent un écho favorable auprès des pays occidentaux qui normalisent aussitôt leurs relations avec la Libye. L'ONU lève les sanctions en 1999. Le Guide libyen est réhabilité et désormais accueilli en grande pompe dans certains pays européens. Par le passé « traité de " chien enragé ", de "fou de Libye ", le voilà transformé en homme respectable qu'on invite et qu'on cajole, en lui pardonnant ses lubies » (Khader 2012 : 61). La réhabilitation du Guide libyen cache bien des intentions inavouées. La Libye possède un potentiel pétrolier et gazier qui suscitent des convoitises des gouvernements occidentaux qui veulent obtenir des parts de marché importantes. Mais la personnalité sulfureuse de Mouammar Kadhafi n'est guère rassurante, car il est réputé indépendant politiquement et difficilement manipulable. Malgré cela, au nom des intérêts économiques, l'Occident s'en accommode.

C'est dans ce contexte qu'interviennent les révoltes arabes qualifiées de « printemps arabe ». Ce mouvement déclenché en Tunisie le 17 décembre 2010 se répand en quelques semaines en Egypte puis en Libye. Très rapidement, les puissances occidentales qui hier, avaient réhabilité le Guide libyen, se rangent du côté du CNT afin d'accélérer le changement politique. Le soutien apporté à

l'opposition visait-il l'objectif de conduire la Libye vers une transition démocratique ? Il s'agissait en réalité d'installer à la tête de la Libye des autorités dociles, plus enclines à préserver les intérêts de certaines puissances occidentales. A titre d'illustration, le 07 mars, le président Français Nicolas Sarkozy reçoit une délégation du CNT qui est représentée par Mahamoud Jibril, Ali Zeydan et Ali Aïssaoui. A l'issue de cette rencontre, il reçoit la promesse de ces derniers d'obtenir d'importantes parts de pétrole en échange de son engagement à faire tomber le régime de Kadhafi (Moncef 2012 : 26).

Antagonismes entre structure de la société libyenne et principes démocratiques

Les révoltes libyennes témoignent manifestement de la détermination du peuple libyen à tourner la page de quarante années de règne sans partage de Mouammar Kadhafi à la tête du pays. L'objectif est naturellement la mise en place d'un gouvernement démocratiquement élu, représentant le peuple et garant des intérêts collectifs. Quoique noble, ce projet ne relève-t-il pas d'un slogan populiste ? Le passage d'une société de l'autoritarisme à la démocratie nécessite en amont, une adaptation des pratiques locales aux nouvelles valeurs démocratiques (Otayek 1997 : 804). Il est évident que le métissage du système politique d'une société est toujours le résultat d'un compromis entre les acteurs de la scène politique déterminés à intégrer des idées politiques venues d'ailleurs. Or dans le cas de la Lybie, on constate que si les populations libyennes sont pour la majorité unies sur l'idée d'accélérer le changement politique au sommet de l'Etat, il reste cependant qu'elles ne semblent pas outillées pour conduire une bonne transition démocratique. Elles ont du mal à se défaire du legs de la Jamahiriya libyenne.

Tensions entre culture politique locale et pluralisme politique

La culture politique mise en place par Mouammar Kadhafi continue, même après sa mort en octobre 2011, à marquer la société libyenne d'aujourd'hui. Les logiques, les rationalités et les principes politiques qui ont été appliqués pour assurer la stabilité du système politique résistent au temps. L'idéologie de la Jamahiriya adoptée par le Guide de la révolution, quatre ans après sa prise de pouvoir en 1969, repose sur un système complexe de relations entre les structures du pouvoir en vue de contrôler le peuple et de maintenir la stabilité du pouvoir. En effet le Livre vert, document de base de cette idéologie, énonce ses principes directeurs comme suit : *l'abrogation de toutes les lois réactionnaires ; la purge des déviants politiques et des forces*

contrerévolutionnaires (communistes, capitalistes et Frères musulmans) ; la distribution d'armes aux masses révolutionnaires ; l'instauration d'une révolution bureaucratique et administrative ; et la proclamation d'une révolution culturelle (Gaub 2012 : 646).

Les institutions politiques mises en place sont le reflet de cette vision. Le peuple est considéré comme la base du pouvoir, bien qu'il n'existe pas de mécanisme lui permettant d'exercer pleinement sa souveraineté. Le système est basé sur le parti unique puisqu'il interdit aux partis politiques d'exercer. Toutefois, les populations peuvent participer à la vie politique à travers les comités et les congrès populaires. Les citoyens ont la possibilité de désigner les membres des comités exécutifs. Mais en réalité, il s'agit d'une participation de façade. La formule du Guide libyen selon laquelle la démocratie est le « contrôle du peuple par le peuple » (cité par Tobi 2018 : 14) relève de la propagande politique sans véritable contenu. Les comités populaires qui sont en fait chargés d'exercer le pouvoir de contrôle ne disposent pas des mains libres pour jouer leur rôle dans tous les secteurs d'activité. Le champ d'expression ainsi que l'horizon des activités du peuple sont limités et surveillés par des comités révolutionnaires qui représentent un soutien majeur à la consolidation du pouvoir de Kadhafi (Tobie 2018 : 14). Un tel verrouillage vide complètement le système de la Jamahiriya de la possibilité d'une compétition dans l'espace politique. Il n'existe pas une concurrence pouvant déboucher sur une alternative politique. Cette pratique a certainement laissé une marque indélébile dans la société libyenne. Ainsi peut-on, dans une certaine mesure, comprendre la tendance des groupes politiques libyens à résister à une ouverture vers le modèle polyarchique qui accorde une importance au rôle des partis politiques, à la place des électeurs dans l'expression du suffrage, à la libre concurrence pour l'accès au mandat électif, à l'acceptation de l'adversité comme principe de régulation du jeu politique (Manière & Guay 1987) ⁶². Tout se passe comme si toutes les organisations politiques veulent reproduire un pouvoir autoritaire jadis imposé par le régime de Kadhafi.

L'autre visage de la Jamahiriya qui tend encore à marquer le champ politique actuel est son système de sécurité. Un des traits marquants de ce système est l'intégration du peuple dans le dispositif sécuritaire à travers l'instauration des milices en 1989. Le peuple est considéré comme le dépositaire de la richesse nationale et le bras armé de la Nation en cas d'agression externe. Dès lors il est

⁶² Voir infra point "a" de la deuxième partie.

du devoir de tout citoyen ayant atteint l'âge de la majorité de suivre une formation militaire afin de se préparer à défendre et protéger la sécurité nationale. Les milices populaires n'ont pas les attributs d'une armée régulière. Elles sont dépourvues d'une puissance militaire. Ses membres ne jouissent pas d'une formation solide dans l'art de la guerre. Ceux-ci sont dotés d'un faible niveau d'éducation et sont, par ce fait même, affectés à des tâches de protection des bâtiments publics en période de conflit. Malgré cela, les milices ont occupé une place importante dans le système politique de Mouammar Kadhafi. Elles participent aussi à renforcer le rôle de la tribu en matière de maintien du système. Elles ont en effet une base régionale et tribale très marquée. Leur nombre s'est accru au fil des années pour atteindre le chiffre d'environ 40 000 hommes en 2010 (Gaub 2012 : 650).

Après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, les milices n'ont pas disparu. Elles représentent aujourd'hui un acteur majeur de la crise libyenne. Elles jouent un rôle ambivalent. Elles contribuent, dans leurs fiefs respectifs, à donner du sens à l'action publique en l'absence de structures étatiques. Elles effectuent des contrôles réguliers sur les flux et les usagers en vue de garantir la sécurité. Mais en même temps, elles constituent un problème sérieux à la résolution de la crise que traverse le pays. Elles sont constituées des personnes très peu outillées sur le plan intellectuel, qui en réalité, veulent conserver les avantages de la situation conflictuelle. Non seulement elles sont peu enclines à déposer les armes, mais aussi elles conditionnent leur renoncement à l'octroi d'un prêt pour développer "leurs propres affaires" (Gaub 2012 : 650).

Le foisonnement des milices populaires témoigne sans doute des survivances des vestiges de l'idéologie de la *Jamahiriya* dans la société libyenne contemporaine. Les groupes sociaux déterminants tendent à reproduire, consciemment ou inconsciemment, dans la sphère politique les manières de penser et d'agir qui ont constitué le mode de fonctionnement de l'ancien régime. La tendance à l'autoritarisme ou la volonté des uns de faire triompher leur seul point de vue, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer à l'ère des revendications des libertés et des droits politiques en démocratie, hante encore les esprits. Les comportements politiques tendent à se cristalliser sur la volonté d'assurer l'hégémonie d'un groupe social sur les autres membres de la société. La volonté des milices à continuer leurs activités représente un autre visage de cette réalité. Celles-ci, de plus en plus nombreuses, conservent une certaine autonomie d'action dans le secteur de la sécurité. Confortées par leur ancrage régional solide, elles essaient de remplacer l'Etat, de tirer des avantages

énormes de l'économie du conflit. Leur détermination à poursuivre leurs activités montre bien que les intérêts privés tendent à prendre le dessus sur les intérêts collectifs. N'est-ce pas là encore un trait caractéristique de la société libyenne d'aujourd'hui ?

Tensions entre culture politique locale et intérêt général

Dans le but d'asseoir la stabilité de son pouvoir, Mouammar Kadhafi a mis en place un système politique basé sur la tribu. Ce système qui a fonctionné durant tout son règne a contribué énormément à renforcer, dans la société libyenne, le tribalisme et les replis identitaires. Chaque groupe ne nourrissait que l'ambition de satisfaire les intérêts de ses membres. Cette propension forte des populations à se tourner vers leurs communautés d'origine a été fortement encouragée par le gouvernement qui y voyait un moyen d'assurer la pérennité du système. L'idéologie de la Jamahiriya considère la tribu comme « le parapluie social naturel » (Martinez 2013 : 7). Le peuple qui est considéré comme un élément essentiel de la démocratie directe, serait en réalité incarnée par la tribu. Dès lors l'équation est simple : pour contrôler le peuple, il faut contrôler la tribu ; avoir le contrôle sur celle-ci, c'est garantir la continuité du pouvoir en s'assurant de l'assujettissement des populations aux autorités dirigeantes.

La tribu joue un rôle majeur dans les relations de pouvoir. Elle sert de passerelle à la régulation des rapports entre le pouvoir et la société. Elle négocie avec l'Etat les avantages sociaux ainsi que la représentativité de sa communauté dans l'administration. Elle encadre les membres de sa communauté afin de garantir leur adhésion à la politique prônée par le Guide libyen et de limiter les risques d'insubordination (Moncef 2012 : 30). Cela induit donc une sorte de relations clientélistes entre le pouvoir et la tribu. Il s'agit d'offrir des avantages sociaux et économiques à la tribu en échange de leur soumission aux détenteurs du pouvoir. Le "deal" conclut entre l'Etat et les communautés relève d'une stratégie politique qui prend sa source dans l'histoire. Les tribus ont entretenu des rapports complexes avec les puissances étrangères qui ont colonisé la Libye. Au XIXe siècle, période durant laquelle la Libye est sous la domination de l'Empire Ottoman, l'Etat impérial, afin de briser la résistance des populations et asseoir son pouvoir sur le territoire, a conclu des accords avec les tribus. Pour collecter les impôts et user de la violence, il s'est appuyé sur les notables ruraux qui, en retour, étaient récompensés soit par la dotation en biens et services divers, soit par leur intégration dans les structures administratives. Après la chute de l'empire Ottoman, les tribus perdent tous les privilèges acquis pendant la colonisation italienne (1911-1943). Elles sont exclues

de la gestion des affaires publiques. Cela les amènera à renforcer la solidarité tribale et à résister à l'autorité coloniale. Après le départ des Italiens, la monarchie As-Sanusi réhabilite les tribus en faisant d'elles des piliers majeurs du régime. Le roi Idris Al-Sanusi noue des alliances avec les confréries et les tribus, en particuliers celles du Fezzan et de la Cyrénaïque dans le but de renforcer son autorité sur l'ensemble du pays. Les notables et dignitaires tribaux sont affectés à de hauts postes au sein de la hiérarchie administrative. Dotés du statut de médiateurs entre les tribus, ils représentent des acteurs majeurs de la matérialisation des politiques publiques à l'échelle locale et régionale. (Ben Lamma 217 : 29f)

Lorsque Mouammar Khadafi prend le pouvoir en 1969, il veut écarter les tribus de la gestion de l'Etat, puisqu'il estime que « Le tribalisme est préjudiciable au nationalisme, car l'allégeance tribale affaiblit le loyalisme national. » (Cité par Gaub 2012 : 651). Mais il va se raviser plus tard. Il a compris que la société libyenne a une structure tribale très complexe sans laquelle son pouvoir ne saurait avoir une base solide. Dans les trois grandes régions du pays (Cyrénaïque, tripolitaine, et Fezzan), on dénombre plus de cent tribus qui n'ont pas le même niveau de représentativité à l'échelon national. Dans chaque région, on retrouve quelques tribus dominantes comme les Tobrouk en Cyrenaïque, les Warfallah en Tripolitaine, les tribus Awlad Suleiman, Awlad Bu Saif, et Magariha dans le Fezzan. (Tobie 2018 : 15ff).

La tribu, sous le système de la Jamahiriya, est le cadre de protection, de sécurité, d'ascension sociale et d'épanouissement du citoyen. Elle représente en effet « un vecteur puissant pour obtenir des passe-droits, accélérer des démarches administratives, obtenir des autorisations ou des protections contre la violence » (Ben Lamma 217 : 7f). Dans ce pays où l'existence des « clubs tribaux » est normale, le citoyen a bien intériorisé les normes de régulation du système. L'obtention des avantages et des services publics est fonction de « la force de sa tribu ou le degré de proximité ou de loyauté au régime au pouvoir » (Ben Lamma 217 : 8).

Après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, ce fondement tribaliste de la société libyenne s'est plutôt renforcé. Tout se passait comme si chaque tribu n'envisageait l'avènement de la nouvelle ère que comme un moyen de négocier des positions de pouvoir dans la cadre de l'Etat. Les nouveaux acteurs de la scène politique n'en sont pas épargnés. Leur stratégie consiste à se servir des solidarités tribales pour obtenir le plus grand nombre de soutiens. C'est notamment le cas du CNT qui a organisé plusieurs conférences

pour obtenir le ralliement des principales tribus du pays (Ben Lamma 217 : 43). Aujourd'hui encore, le conflit s'aggrave davantage sur fond d'antagonismes régionaux et identitaires. La volonté des uns et des autres de contrôler le pouvoir et les positions stratégiquement rentables reste constante, tant les replis identitaires sont prégnants. Un tel scénario aurait peut-être pu être évité si le régime de Mouammar Kadhafi avait encouragé l'essor d'une société civile responsable. Le rôle de la société civile est important pour défendre les droits et libertés ; contrôler l'action de l'Etat ; et au-delà de tout, contribuer à la « socialisation démocratique et participative des citoyens » (KMF-CNOE & FES, 2009 : 10). Malheureusement, le système politique promu par la Jamahiriya a complètement verrouillé la société civile. En l'absence d'une telle organisation, il est normal que le tribalisme prenne le dessus sur l'intérêt général. Ce qui tend à renforcer les antagonismes et les conflits au sein de la société.

II- LES AVATARS D'UNE TRANSITION DEMOCRATIQUE LABORIEUSE

Le processus de normalisation de la Libye au lendemain de l'intervention de l'OTAN, reste en proie à des défis immenses liés à l'internationalisation de la crise et aux incertitudes de la transition démocratique d'une part et au spectre d'une instabilité sociale inscrite sur la durée d'autre part.

Internationalisation de la crise libyenne et incertitudes de la transition démocratique

L'instrumentalisation de la responsabilité de protéger, mettant en avant le désir de mise en œuvre de la paix démocratique aura non pas abouti à un apaisement du climat social, mais s'avère essentiellement marquée par la nature éphémère et transitoire des solutions proposées par les Nations Unies et la primauté des intérêts nationaux sur des objectifs de stabilisation démocratique de la Libye.

Les Nations Unies en Libye : des solutions transitoires limitées dans leur portée

Au terme de l'exécution de la résolution 1973 qui, initialement avait pour mandat d'établir une zone d'exclusion aérienne, l'OTAN met les Nations Unies devant le fait accompli du renversement du régime de Mouammar Kadhafi. Ce qui pose à l'ONU le défi d'une transition démocratique apaisée en Libye. Le processus de démocratisation sera miné dès les débuts par des germes qui entraveront son efficacité. Qu'il s'agisse des élections de 2012 ou de l'accord qui établit un Gouvernement d'Union Nationale (GUN) en 2015, les initiatives onusiennes sont caractérisées par un enchevêtrement d'intérêts antagonistes

qui, à défaut de sortir le pays de la crise, paralysent les efforts onusiens et enfoncent la Libye dans un tourment de violence sans fin.

Le GUN voit le jour dans un contexte mettant en scène quatre courants rivaux dont les têtes de proue sont le maréchal Khalifa Aftar, Aguilla Saleh, Fayez El Serraj et Khaled El Meshri. Opposés par leur vision de la Libye, ils s'affrontent politiquement, tant sur le plan de la gestion interne du pays que sur celui de la légitimité internationale. Aux côtés de ces figures principales, des réseaux constitués de milices locales, d'allégeances tribales et de soutiens internationaux se mènent une guerre sans merci sur le terrain.

A la chute de Mouammar Kadhafi, Khalifa Haftar, haut dignitaire militaire du précédent régime entré en rébellion contre Kadhafi, incarne l'espoir d'une Libye réunifiée. Il est perçu comme le nouvel homme fort du pays et seul capable de faire échec aux réseaux terroristes qui s'installent progressivement dans le pays. A la tête de l'Armée nationale de Libye (ANL), il lance des offensives contre les cellules terroristes et gagne en légitimité sur le terrain tout en s'attirant les sympathies de la communauté internationale. Il dispose surtout d'une armée qui lui confère une capacité de coercition certaine et en fait un acteur incontournable dans les négociations de paix (Tobi 2018 : 11).

Aguilla Saleh Issa, proche du Maréchal Khalifa Haftar est le président de la chambre des représentants, organe né en août 2014 en remplacement du Congrès national général. Elle est composée de 200 membres, représentant la plupart des villes et villages du pays. Naturellement, Aguilla Saleh Issa est plus favorable à l'instauration d'un système parlementaire. Ce qui correspond peu aux aspirations de Haftar, son allié objectif contre le pouvoir de Tripoli, qui aspire à une dictature militaire de type kadhafiste. L'exécutif du GUN, quant à lui se montre plus favorable à un système de type présidentiel contre les aspirations parlementaires de la chambre des représentants. D'où la non reconnaissance réciproque des deux institutions rivales (Tobi 2018 : 12). Le gouvernement de Tripoli et Aguilla rejettent chacun la légitimité de l'autre. Ce qui plonge la Libye dans une situation où l'exécutif concurrence le législatif.

Khalid Al-Mishri, lui, a été porté à la tête du Haut Conseil d'État (HCS) en avril 2018 pour le compte du Parti de la justice et de la construction et des Frères musulmans. Cet organe consultatif créé à l'issue des accords politiques de 2015 a pour mission de conseiller le GUN dirigé par Fayez El Serraj et la Chambre des représentants dirigée par Aguilla Saleh Issa. Seulement, il n'est pas reconnu par Khalifa Haftar, ce qui entrave partiellement son influence. En retour, Khaled El

Mishri s'oppose fermement à Khalifa Haftar, qu'il considère comme un danger pour la Libye.

Fayez El Serraj quant à lui incarne le GUN, créé suite à l'accord politique libyen, signé le 17 décembre 2015. Il est basé à la capitale Tripoli et bénéficie du soutien des Nations unies. Il s'agit en effet du véritable chef de l'Etat libyen. Néanmoins, il incarne également l'impuissance onusienne dans un champ géopolitique essentiellement dominé par des acteurs étatiques en quête d'intérêts individuels. Né dans des circonstances de pis-aller, le GUN est le produit d'un accord politique libyen encadré par l'ONU, mais limité dans sa légitimité au plan local. De plus, le nouveau Premier ministre, Fayez El-Serraj, un politicien relativement méconnu et sans groupe de partisans clairement établis, a été choisi, car il était la personne la moins contestée et donc la plus engageante (Megeresi 2020 : 6). Bien qu'il demeure l'institution se rapprochant le plus, du moins sur le papier, d'un organe de gouvernance fiable et effectif, ce gouvernement est en proie à des divisions internes, à une compétition féroce avec d'autres acteurs et à une mainmise des milices armées (Tobi 2018 : 11). Ce gouvernement n'est pas reconnu par Khalifa Haftar qui le considère caduque, suite à la fin des accords de Skhirat en 2015. Par ailleurs, son encadrement onusien n'a pas renforcé le soutien de la population et sa légitimité. Cette absence de légitimité sur le terrain en fait un gouvernement politiquement contesté par les factions rivales, militairement assiégé et diplomatiquement limité.

Le champ politique libyen est donc un espace de conflictualité dans lequel chaque acteur fait valoir sa capacité de nuisance et ses soutiens afin de garantir une influence toujours plus étendue vis-à-vis de ses concurrents. Ainsi, la Khalifa Haftar tire sa puissance de son armée. Sa puissance de feu et sa conquête récente du croissant pétrolifère libyen lui confèrent un grand pouvoir face à ses adversaires. Même s'il est soutenu par le puissant voisin égyptien, les Emirats arabes unis et la Russie, sa légitimité internationale n'est pas encore établie comparativement à celle du pouvoir de Tripoli. Fayez El Serraj du Gouvernement d'union nationale, par contre, jouit d'une forte légitimité que lui confère le soutien de deux institutions de poids, l'ONU et l'Union Européenne. Cependant, son pouvoir demeure faible et son influence sur le terrain, adossée au soutien des milices armées et des bailleurs de fonds internationaux. Ce qui n'enlève pas pour autant à son gouvernement la capacité de négocier au compte de l'Etat libyen au plan international et sa potentielle influence sur les agendas diplomatiques concernant la Libye. Aguilah Saleh, lui, détient une

légitimité électorale également, en tant que président de Chambre des représentants. Son alliance avec Khalifa Haftar lui confère un certain pouvoir, renforcé par sa position stable sur l'échiquier politique libyen. Le pouvoir législatif de ladite chambre s'avérera important dans les années à venir, eu égard à l'importance de l'édification d'un Etat de droit en Libye.

Dans un contexte profondément marqué par les luttes d'intérêts aux ramifications transnationales, la mise en minorité de l'ONU sur le champ libyen a laissé libre cours à une guerre, alimentée par les jeux d'alliances géopolitiques portées par des puissances régionales qui ont préalablement perverti la transition afin d'en tirer parti. Ces acteurs se disputent désormais le pouvoir pour remodeler la région à leur image en se livrant à une lutte dangereuse aux conséquences désastreuses (Meheresi 2020 : 9). La démission en mars 2020 de Ghassam Salamé⁶³, l'envoyé spécial des Nations unies en Libye, apparaît comme un échec des efforts onusiens sur le terrain libyen.

La primauté des intérêts nationaux sur l'ambition de stabilisation démocratique en Libye

Au lendemain de l'intervention de la communauté internationale en Libye, initialement motivée par la prévention des massacres des civils et l'instauration d'un régime démocratique et respectueux des droits de l'homme, le pays s'enlise chaque jour davantage dans un engrenage conflictuel nourri par les antagonismes géopolitiques des acteurs impliqués. Le conflit en Libye s'est intensifié pour devenir une lutte d'influence géostratégique de plus en plus dangereuse opposant les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie au Qatar, à la plupart des pays européens et à la Turquie dans un pays disposant de réserves de pétrole importantes situées à la croisée de l'Afrique du Nord, du sud de l'Europe, du Sahel et du Moyen-Orient (Meheresi 2020 : 1).

Le champ de conflictualité est dominé par deux acteurs endogènes majeurs, soutenus par des acteurs étatiques exogènes. Plus précisément, les batailles géostratégiques opposent principalement l'Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, au Gouvernement d'Union Nationale de Fayez El Serraj. Soutenu par les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Russie et la France, le maréchal Haftar a assiégé Tripoli dans le but d'évincer le GUN et de prendre entièrement le contrôle de la Libye. Le GUN, quant à lui est soutenu par les Nations unies, le Qatar, la Turquie et l'Italie. Dans cet enchevêtrement

⁶³ Le Figaro, www.lefigaro.fr, 20-03-2020

d'intérêts divers, il convient de relever que chaque pays s'implique pour son propre compte, au mépris des partenariats habituels.

Chaque pays pris individuellement poursuit un agenda géopolitique particulier. Dans le camp pro-Haftar, par exemple, les Émirats arabes unis visent le renforcement de leur influence régionale en soutenant l'émergence d'une gouvernance autocratique, tout comme le souhaite l'Égypte du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Ainsi, les Emirats arabes unis fournissent à l'ANL des équipements, la formation des milices et un appui aérien à travers des drones. Il est question pour ce pays de mener une politique d'influence dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en sécurisant des avantages économiques liés à une éventuelle mainmise sur les voies d'échanges commerciaux et à une diversification pétrolière. Au-delà de l'analogie autocratique entre Al Sissi et Khalifa, l'Égypte tient à la sécurisation des frontières de l'ouest et au renforcement de son influence régionale. Un accès aux ressources libyennes offrirait au Caire des avantages économiques incommensurables. L'Égypte assure donc à Haftar des livraisons en armes, des ravitaillements, des renseignements et surtout des fonds nécessaires à la poursuite de ses opérations militaires dans l'est de la Libye.

Suite à la découverte en février 2018 d'importantes réserves de gaz dans cette région, la Grèce, Chypre, Israël et l'Égypte ont formé une coalition et commencé à créer des infrastructures de sécurité et économiques que la Turquie considérait comme une menace directe à ses propres intérêts économiques et à son rôle prépondérant en matière de sécurité dans la région (Megeresi 2020 : 7). La Russie, quelques fois partenaire de la Turquie, a secrètement soutenu Haftar, tout comme les Émirats arabes unis et l'Égypte qui sont les ennemis de la Turquie. Ces pays soutiennent Haftar principalement pour atteindre des objectifs stratégiques à long terme qui transcendent la Libye. Pour les partisans de Haftar dans le Golfe, ces objectifs incluent la réduction du rôle des Frères musulmans et d'autres groupes islamistes qu'ils qualifient de terroristes. Ils incluent également un soutien aux gouvernements partageant les mêmes idées qui prennent fermement la main dans la répression des mouvements d'opposition islamistes. Pour la Russie, il s'agit de s'imposer comme un acteur régional puissant, de repousser le tumulte causé par les soulèvements arabes de 2011 et d'obtenir des récompenses économiques. Inversement, d'autres soutiens du camp anti-Haftar, comme le Qatar, ont pour objectifs d'empêcher la chute du gouvernement de Tripoli et l'émergence consécutive d'une nouvelle

structure de pouvoir alliée aux ennemis régionaux de Doha (Crisis Group 2020 : 2).

Le rôle actif joué par la France fragilise les mécanismes multilatéraux, c'est-à-dire l'Union européenne et les Nations Unies, avec lesquels les Européens sont plus à même de travailler. Quant aux États-Unis dont l'Europe est généralement tributaire pour toute intervention militaire, ils semblent peu disposés à s'engager dans un autre conflit inextricable, d'autant plus que certains de ses alliés, tels que les EAU et la Turquie, sont directement engagés (Megeresi 2020 : 8). Le dénominateur commun de toutes ces puissances reste cependant le renforcement de leur influence régionale en Afrique du nord et au moyen orient et l'accès aux ressources libyennes.

Le Qatar procure des équipements et de la formation pour les milices révolutionnaires. L'intervention de la Turquie représente sa première action militaire directe en Afrique du Nord depuis que les troupes ottomanes ont quitté l'ancienne province de Tarablus al-Gharb (ouest de Tripoli) à la fin de la Première Guerre mondiale (Crisis Group 2020 : 1). Elle apporte un appui aérien, des équipements, des forces terrestres et autres ressources militaires. Il est question pour elle de bloquer l'expansion des Emirats arabes unis et l'influence de la Russie, tout en préservant ses intérêts économiques. L'implication de l'Italie a pour but, le maintien des liens politiques et économiques avec la Libye sous le GUN et l'endiguement des flux migratoires et des réfugiés illégaux. Ce qui garantirait une certaine stabilité régionale et la poursuite de sa politique européenne. Les partenaires multilatéraux que sont l'UE et l'ONU sont mus par un objectif de stabilisation politique. Rétablir la souveraineté de la Libye demeure une priorité somme toute évasive, eu égard aux forces en présence et aux enjeux étatiques impliqués.

Ce théâtre de combat pour l'instauration d'une hypothétique paix démocratique, présente cependant des curiosités qu'il conviendrait de relever. Le Qatar, monarchie absolue, a été impliqué dès le début dans les opérations contre le régime libyen au nom de la démocratie. Tandis que la France, l'Union européenne et l'Italie font chacun cavalier seul, on assiste à un conflit indirect opposant la France pro-Haftar à l'Union Européenne et à l'Italie par belligérants interposés. Plus encore, l'Union africaine se fait visiblement absente du théâtre libyen. Plus les acteurs extérieurs fournissent du matériel militaire et des combattants à leurs alliés libyens respectifs, plus le conflit durera longtemps et plus il deviendra mortel.

Les ferments d'une instabilité sociale profonde dans la durée

Au terme de presque une décennie d'implication internationale en territoire libyen, la société politique locale est plus que jamais fragile. D'après Tobi (2018 : 15), « Historiquement, la Libye décide par la tribu plutôt que par le peuple au sens large. La notion de représentativité n'est pas la même, tant les liens d'appartenance vont de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus haut, c'est-à-dire de la famille ou la tribu à la nation, et non l'inverse ». Culturellement agressée par une culture de la démocratie aux antipodes de ses valeurs traditionnelles, la Libye peine à recouvrer entièrement sa souveraineté. Ce qui en fait une société politique désincarnée et en proie à une vulnérabilité sociétale caractérielle et susceptible de se prolonger sur la durée.

Une société politique désincarnée de la culture démocratique

Loin d'avoir insufflé une certaine culture démocratique, l'intervention de la communauté internationale a désarticulé la société libyenne. La disparition de l'Etat a laissé libre cours aux instincts grégaires, aux replis identitaires et à l'ensauvagement du champ politique. Les trois régions historiques de la Libye - la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan - se sont développées plus ou moins séparément jusqu'à ce que le territoire de la Libye d'aujourd'hui soit uni par la colonisation italienne de 1911. La première constitution du pays (1951) était fédéraliste et une forte rivalité entre les trois régions continue de caractériser la scène politique du pays. Ceci explique que les débats institutionnels ont rapidement reflété une concurrence économique exacerbée. Les intérêts matériels des différentes villes ont ainsi été la principale explication de leur positionnement politique national. En particulier, le débat sur la nature fédérale du futur Etat libyen - selon une partition Tripolitaine-Cyrénaïque-Fezzan qui fait référence à un supposé âge d'or du Royaume libyen - a servi d'alibi à des acteurs politiques visant à mettre la main sur les richesses pétrolières du golfe de Syrte, ou à légitimer des visées irrédentistes sur le désert saharien. Actuellement encore, le comportement des multiples milices de la côte libyenne s'explique plus par intérêt pour leur ville d'origine que par des alignements idéologiques (Gallet 2015 : 4). La cohabitation entre les tribus arabes, Toubous et Touaregs, demeure de ce fait essentiellement fragile.

Ce qui explique par exemple qu'un simple incident impliquant un singe et un groupe d'écolières dans le district de Syrte, au nord-ouest de la Libye en novembre 2016, ait débouché sur un affrontement sanglant entre la tribu des Kardhafa dont était le propriétaire du singe et celle des Ouled Slimane, dont

étaient issues les écolières. Ces deux tribus voisines se vouant une haine viscérale depuis la chute de Kadhafi se sont affrontées aux armes lourdes à l'instar des mortiers et des mitrailleuses, causant 21 morts et une cinquantaine de blessés⁶⁴. Cet incident est symptomatique du climat social qui prévaut en Libye et qui pour Cherstich (2015), trouve son exacerbation dans la révolution de 2011, correspondant à l'intervention internationale dans le pays.

Usant d'un pouvoir autoritaire, le régime de Kadhafi s'est maintenu 42 ans au pouvoir par une redistribution clientéliste de la rente pétrolière, empêchant volontairement l'émergence d'institutions représentatives locales. Outre la multitude de disputes liées aux abus de pouvoir et aux pratiques manipulatrices de l'ancien régime, la Libye postrévolutionnaire demeure confrontée aux dilemmes identitaires qui existaient déjà au moment de son indépendance en 1953. Les questions de partage du pouvoir entre les différentes villes et le désert, des droits des minorités, des modalités de redistribution des richesses naturelles du pays, sont remises en jeu et débattues par une multitude d'acteurs n'hésitant pas à avoir recours à la force armée (Gallet 2015 : 3).

Non seulement le tribalisme est une caractéristique de la société libyenne en évolution permanente, mais aussi la présence de dynamiques tribales fortes et porteuses de discordes au sein de la Libye actuelle sont le résultat d'un processus, plutôt qu'un produit direct des caractéristiques statiques de la culture du pays. Si les divisions tribales sont en train de se consolider dans le pays, c'est parce qu'après plus de 40 ans de régime de Kadhafi, un an de guerre civile et quatre ans de refonte politique complexe à la suite des hostilités, toutes les formes du pouvoir politique s'efforcent de garantir la protection sociale des Libyens. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'impossibilité de la Libye de devenir une nation ne vient pas seulement du tribalisme. Le tribalisme se renforce parce que dans l'ère post-Kadhafi, l'État est totalement absent (Cherstich 2015 : 27).

La lutte pour les ressources, en particulier le pétrole, le gaz et l'eau douce, est l'un des principaux éléments moteurs du conflit armé et de l'ensauvagement du champ politique en Libye. La plupart de ces ressources sont situées dans des zones reculées contrôlées par l'Armée nationale libyenne (ANL). Alors que la population côtière a tendance à affirmer que les ressources appartiennent à

⁶⁴La Libye minée par les rivalités ethniques et tribales meurtrières, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20161120-libye-minee-rivalites-ethniques-tribales-meurtrieres-khadadfa-ouled-slimane> [visité le 28-10-2020]

tous les Libyens, les tribus propriétaires du terrain avec les puits de pétrole se plaignent de ne pas recevoir une part équitable de ce qu'elles perçoivent comme leur richesse (Puntzai 2019 : 2). Le recours aveugle aux milices par les acteurs politiques nationaux pour atteindre leurs objectifs politiques dans le pays a institutionnalisé la violence comme outil politique (Megeresi 2020 : 3). Le pays étant de ce fait devenu un vaste champ de bataille, acteurs politiques, bandes armées et miliciens de toutes sortes s'organisent en réseaux pour peser d'un quelconque poids sur l'échiquier politique local ou national.

L'écroulement de l'Etat libyen a favorisé l'essor de bandes armées et des cartels de divers ordres qui se livrent aux trafics et depuis peu au commerce des esclaves, notamment d'origine subsahariens. Pays de destination pour les migrants africains, la Libye est désormais un pays de transit pour des milliers de subsahariens à destination de l'Europe. Les institutions étant affaiblies par des années de conflit et de divisions politiques, les réfugiés et les migrants sont exposés à de graves atteintes aux droits humains, vendus en esclavage, détenus dans des camps et victimes des violences les plus horribles de la part des passeurs, des bandes criminelles et des acheteurs d'esclaves.

En août 2020, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a enregistré plus de 1600 personnes portées disparues en Libye. Mais selon la Commission internationale des personnes disparues (ICMP), qui vise à garder un registre de chaque disparition, quelque 10 000 personnes sont actuellement portées disparues rien qu'en Libye.⁶⁵ Un rapport d'Amnesty international commis sur la Libye estimait le nombre de migrants en Libye en fin septembre 2017 à environ 416 556, dont plus de 60 % étaient originaires d'Afrique subsaharienne, 32 % venaient d'autres pays d'Afrique du Nord, et environ 7 % arrivaient d'Asie et du Moyen-Orient. Les chiffres dans la réalité étaient beaucoup plus importants, car difficiles à établir avec exactitude. L'absence totale de contrôle judiciaire des procédures de détention et l'impunité quasi totale dont jouissent les autorités ont favorisé l'institutionnalisation de la torture et des autres mauvais traitements dans les centres de détention (Amnesty 2017 : 8). Ainsi, des milliers de réfugiés et de migrants sont enfermés dans des centres gérés par la Direction contre la migration illégale (DCIM), un service du ministère de l'Intérieur créé en 2012 pour combattre les arrivées de migrants en Libye. Plusieurs milliers d'autres sont gardés prisonniers dans des lieux de captivité

⁶⁵ Libya civil war: 10,000 people missing, rights group says
<https://www.aljazeera.com/news/2020/8/30/libya-civil-war-10000-people-missing-rights-group-says>

gérés par des milices et des bandes criminelles. Dans un cas comme dans l'autre, ces personnes sont détenues dans des conditions inhumaines et soumises à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont des violences sexuelles (Amnesty 2017 : 8).

Les agents de la DCIM chargés de gérer et de surveiller les centres de détention sont souvent directement impliqués dans les tortures, les mauvais traitements et même des homicides à l'encontre des réfugiés et des migrants. A la mi-mars 2019, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) exprimait son inquiétude concernant le sort de centaines de migrants ramenés en Libye par les garde-côtes cette année, et qui étaient introuvables.⁶⁶ De même, l'OIM faisait état d'une tragique fusillade dans la ville libyenne de Mizdah le 27 mai 2019, où 30 migrants, dont 26 Bangladais, ont été abattus dans un entrepôt de trafic illicite.⁶⁷ Malheureusement, détentions arbitraires, esclavage, tortures et exécutions tendent à se banaliser chaque jour davantage dans la société libyenne.

Vulnérabilité sociétale et perpétuation de l'instabilité

Du fait de l'effondrement de l'Etat et de la persistance des tensions, la Libye subit l'effondrement de son économie nationale et des services sociaux. La situation sécuritaire d'une Libye, divisée à l'ouest par la Tripolitaine gérée par le Gouvernement d'union nationale et la Cyrénaïque à l'est portée par le Maréchal Haftar, a sévèrement impacté l'économie du pays. Classée à la 186e place du « Doing Business », la Libye affiche des perspectives alarmantes pour 2020, avec une croissance attendue de -0,6 %.⁶⁸ L'impact économique du conflit associé à la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner un recul de plus 12 % du PIB du pays en 2020. Le blocus des terminaux pétroliers organisé par l'ANL depuis janvier 2020 a amplifié la crise économique. La production pétrolière s'est effondrée, et le pays ne produit plus que 120 000 barils par jour alors qu'il en avait produit 1,14 million en décembre 2019. L'entreprise publique a ainsi subi des pertes financières s'élevant à environ 2 milliards de dollars par mois (Megeresi 2020 :1). Les conflits militaires et politiques qui secouent le pays depuis la chute de

⁶⁶ Les migrants disparus en Libye sont sources de sérieuse inquiétude, <https://www.iom.int/fr> [Visité le 28-10-2020]

⁶⁷ Des migrants bangladais y compris des survivants de la fusillade en Libye rentre chez eux, <https://www.iom.int/fr> [Visité le 28-10-2020]

⁶⁸ Ali Issaoui, ministre libyen de l'Economie : « Nous sommes dans une situation d'urgence », <https://afrique.latribune.fr>, 20/03/2020 [Visité le 28-10-2020]

Mouammar Kadhafi l'empêchent d'exploiter pleinement ses énormes ressources pétrolières et poussent son économie au bord de l'effondrement.⁶⁹

La relance de l'économie est un des défis auxquels est confrontée la nouvelle autorité installée à Tripoli. La fragmentation politique du pays, l'existence d'entités concurrentes comme pour la Banque centrale de Libye, ainsi que le blocage des installations pétrolières font craindre à la Banque mondiale un effondrement de l'économie. La situation a atteint un seuil critique en raison des combats et des destructions des infrastructures sanitaires et sociales. La situation humanitaire a ainsi peu de chances de s'améliorer selon la Banque mondiale.

En 2016, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), estimait que près de 60 % des hôpitaux et des centres médicaux situés dans des zones de conflit en Libye étaient fermés ou ne fonctionnaient pas pour des raisons de sécurité et près de 1,3 million de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire de santé.⁷⁰ Le plan de réponse humanitaire pour la Libye en 2017 avait besoin de 151 millions de dollars américains pour répondre aux besoins vitaux les plus critiques de 940 000 personnes, dont des déplacés internes, des rapatriés, des Libyens non déplacés mais vulnérables, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile ayant un besoin urgent de soins de santé vitaux, de protection et d'accès aux biens et services de base comme la nourriture, l'eau potable, l'assainissement les services le logement et l'éducation.

Le système de santé publique libyen est sapé par des années de conflit armé et par l'insécurité, notamment par des attaques contre des établissements médicaux, par l'exode de professionnels de la santé qualifiés et par le fait que les milices interfèrent souvent dans la fourniture des services médicaux. Outre ces problèmes généralisés, la discrimination préexistante contre certaines minorités ethniques telles que les Toubous et les Touaregs entrave davantage encore l'accès de ces personnes aux soins de santé.

Une enquête réalisée par Amnesty International en avril 2020 sur l'accès aux soins de santé est assez révélatrice. Par exemple, à Sabha, qui est la plus grande ville du sud-ouest de la Libye, des Toubous ont expliqué à Amnesty International qu'ils évitent l'hôpital principal, qui se trouve dans une partie de la ville contrôlée par une tribu arabe rivale, la tribu des Awlad Sliman. D'après Amnesty

⁶⁹ Pétrole : l'économie libyenne s'effondre, <https://www.lefigaro.fr> [Visité le 28-10-2020]

⁷⁰ World Health Organization, Libya Humanitarian Response Plan 2017, <https://www.who.int/emergencies/response-plans/2017/libya/en/> [Visité le 27-10-2020]

International, les années antérieures ont été marquées par des agressions à l'encontre des hommes Toubous. Parmi ceux-ci, des patients de l'hôpital principal de Sabha, ont été agressés physiquement, enlevés et même tués.⁷¹ Des habitants de Sabha ont expliqué que, par crainte de violences, des hommes Toubous, en particulier, sont allés se faire soigner dans un petit hôpital sous-équipé, situé à 180 kilomètres de chez eux, au lieu d'aller à l'hôpital principal de Sabha. En faisant tomber le dictateur en octobre 2011, les Libyens rêvaient d'un avenir meilleur. Des années après, l'instabilité politique ambiante ne laisse que très peu d'espoirs quant au relèvement de la qualité de la vie dans un avenir proche.

CONCLUSION

Presqu'une décennie après le vote de la résolution 1973 qui portait comme objectif principal, la prévention des exactions et des crimes contre des populations civiles en Libye, le pays est loin d'avoir recouvré sa normalité. En effet, après la chute du régime de Kadhafi, la Libye a sombré dans un engrenage de violence et d'instabilité nourri par des interventions de toutes sortes. Situation qui naturellement a stimulé la réflexion autour de la culture politique dans le cadre de la crise libyenne, comme fondement d'une transition démocratique chaotique. Il s'agissait d'interroger les raisons profondes de l'échec des Nations unies et de la communauté internationale au sens large, dans le processus de transition de la Libye vers une société démocratique. Plus précisément, dans quelle mesure le déficit de culture démocratique rend-il compte des pesanteurs de la transition démocratique en Libye ? Une lecture transversale des événements laisse entrevoir un projet marqué par un déficit de culture démocratique dès sa conception qui naturellement aboutit à la situation chaotique que connaît la Libye aujourd'hui. L'intervention internationale en Libye est un échec du point de vue de la paix démocratique, car n'ayant pas contribué à jeter les bases d'une paix durable. Les raisons sont entre autres liées aux tensions entre la culture politique locale propre au peuple libyen et le pluralisme politique d'inspiration occidentale. En outre, cette intervention consacre le succès des agendas géopolitiques individuels des Etats impliqués

⁷¹ Libye. Des discriminations historiques menacent le droit à la santé de minorités dans le sud du pays dans le contexte de la pandémie de COVID-19, <https://www.amnesty.org/fr/>, 20 avril 2020

dans la crise au détriment du processus de transition politique vers une Libye démocratique et stable.

Le conflit en Libye a pris une dimension internationale croissante au fur et à mesure des ralliements extérieurs à l'une ou l'autre des deux principales factions en belligérance. Le paradigme de la paix démocratique, bâti sur le principe selon lequel les démocraties ne se font pas la guerre est largement battu en brèche par la conflictualité sur le terrain libyen. A défaut de se livrer à des affrontements directs, les pays dits démocratiques se mènent une guerre par procuration en soutenant des factions belligérantes. Ce qui contribue à approfondir la crise dans laquelle se trouve à présent engluée la Libye. Le modèle importé de démocratie semble s'adapter mal aux réalités sociales du pays et appelle de ce fait à une relativisation des valeurs démocratiques, dans l'optique d'une prise en compte des identités culturelles locales, tant pour la Libye que pour les autres pays africains. Une vision occidentalocentrée de la démocratie a visiblement des difficultés à s'appliquer dans un contexte arabomusulman, marqué par la prééminence de la tribu, du clan et des loyautés transversales. La responsabilité de protéger devrait faire l'objet d'une plus grande réappropriation par les Etats africains, comme gage de meilleures perspectives de réussite des actions des institutions régionales et sous régionales en charge du maintien de la paix et de la sécurité.

Bibliographie

Amnesty International : Libye. Un obscur réseau de complicités, violences contre les réfugiés et les migrants qui cherchent à se rendre en Europe, 2017, <https://www.amnesty.org/fr/documents/mde19/7561/2017/fr/> [visité le 25-10-2020]

Amnesty International : Libye. Des discriminations historiques menacent le droit à la santé de minorités dans le sud du pays dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 2020 <https://www.amnesty.org/fr/>, 20 avril 2020

Ben Lamma Mohamed : La structure tribale en Libye : facteur de fragmentation ou de cohésion ? », Fondation Pour La Recherche Stratégique, 2017, pp.1-62.

Bourrat Flavien : L'impact de la crise libyenne sur les autres pays du Maghreb, in Razoux Pierre (dir.), Réflexions sur la crise libyenne, Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), Paris, N°27, 2013, pp.38-42 ;

Cherstich, Igor : Divisions tribales : cause ou effet ? L'impossibilité de la Libye de devenir une nation ne vient pas du tribalisme, mais celui-ci se renforce parce que l'État est totalement absent », *AFKAR/IDEES*, automne 2015 pp. 26-27

Crisis Group : Turkey Wades into Libya's Troubled Waters, Europe Report, N°257, Vol. 30, April 2020

De Langlois Maurice : Les opérations en Libye : le rôle de l'UE et de l'OTAN », in Razoux Pierre (dir.) : *Réflexions sur la crise libyenne*, Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), Paris, N°27, 2013, pp.23-27 ;

Gallet Archibald : Les enjeux du chaos libyen, *Politique étrangère*, N°2, 2015, pp.99-111 ;

Gaub Florence : Libye : le rêve de Kadhafi devient-il réalité? , *Politique étrangère*, N°3, 2012, pp.645-657 ;

Goya Michel : Les enseignements militaires de la guerre en Libye (mars-octobre 2011), in Razoux Pierre (Dir.), *Réflexions sur la crise libyenne*, Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), Paris, N°27, 2013, pp.43-51.

Haddad Saïd : La fin de l'État des masses ou les incertitudes libyennes, *L'Année du Maghreb*, 2012, pp.323-339.

Haddad Saïd : Libye : Trois autorités et un Maréchal ou le défi de l'unité, *L'Année du Maghreb*, 2017, pp. 259-282

Harchaoui Jalel : La Libye depuis 2015 : entre morcellement et interférences, *Politique étrangère*, N°4, 2018, pp.133-145.

Henninger Laurent : Les contraintes géographiques des opérations militaires en Libye au XXe siècle. Les opérations en Libye : le rôle de l'UE et de l'OTAN », in Razoux Pierre (dir.), *Réflexions sur la crise libyenne*, Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), Paris, N°27, 2013, pp-17-22 ;

Kandel Maya : Leading from behind, le nouvel interventionnisme américain ? Barack Obama et la crise libyenne, in Razoux Pierre (dir.), *Réflexions sur la crise libyenne*, Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), Paris, N°27, 2013, pp.28-37 ;

KMF-CNOE & Friedrich Ebert Stiftung, Qu'est-ce que la société civile, Antananarivo, 2009.

Martinez Luis : Libye : une transition à l'épreuve du legs de la Jamahiriyya », *Les Etudes du CERI*, N° 195, juillet 2013, pp.1-31 ;

Megerisi Tarek : Les enjeux géostratégiques de la guerre civile en Libye, *Bulletin de la Sécurité Africaine*, N°37, 2020, pp.1-11.

Mikaïl Barah : Les défis de la Libye, *Confluences Méditerranée*, volume 3, N° 94, 2015, pp 29-41 ;

Monière Denis & Guay Jean Herman : Introduction aux théories politiques, Québec/Amérique, Éditeur, Montréal, 1987, 197p.

Pommier Bruno : Le recours à la force pour protéger les civils et l'action humanitaire : le cas libyen et au-delà, *Revue Internationale De La Croix-Rouge*, N°3, Vol. 93, 2011, pp.171-193.

Pusztai Wolfgang : Libya's conflict: A very short introduction, EUISS, Paris, 2019.

Razoux Pierre : Analyse des sources ouvertes in Razoux Pierre (dir.), *Réflexions sur la crise libyenne*, Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), Paris, N°27, 2013, pp.8-16 ;

Toaldo Mattia : Pétrole et politique dans la seconde guerre civile libyenne, *AFKAR/IDEES*, pp.50-52, 2015.

Tobi Youssef : Libye - Déterminants politiques internes et préalables institutionnels à l'organisation d'élections, *OCP Policy Center*, PP-18/09, Octobre 2018.

Enjeux économiques et “dictatures invisibles” en Afrique : le cas du second régime nguemiste

Miré Germain Palé

palemire@yahoo.fr

Département d'Espagnol

Université Alassane Ouattara-Côte d'Ivoire

Résumé

Cet article se veut un essai dont l'intérêt et la pertinence résident dans l'effort de catégorisation des formes de gouvernance dans le monde et de mise à nu des intentions réelles de la démocratie occidentale moderne. Qualifier un État de démocratique ou non-démocratique ou dictatorial par les grandes puissances (dites nations démocratiques occidentales) relève de l'intérêt que cet État présente pour celles-ci. Tout se joue au niveau de la géopolitique et géoéconomie internationales, c'est-à-dire la compétition farouche entre les grandes puissances du monde du point de vue stratégique et économique. Ainsi, on peut voir que deux dictatures quasi identiques peuvent être vues et traitées de différentes manières par les puissances occidentales, et cela au gré des intérêts des chantres de la démocratie. Être considéré donc comme une dictature dépend des rapports qu'entretient chaque régime (des pays en voie de développement en général et les pays africains en particulier) avec les puissances occidentales. Lorsque les comportements d'un État cadrent bien avec la volonté néocoloniale occidentale, son régime reste loin des menaces de déstabilisation et des sanctions venant de l'international. C'est là tout le sens de la dictature invisible.

Mots-clés : Puissances occidentales, Enjeux économiques, Guinée Équatoriale, Dictature, Complaisance

Abstract

This paper is intended as an essay whose interest and relevance lie in the effort to categorize forms of governance in the world and to lay bare the real intentions of modern Western democracy. To qualify a state as democratic or non-democratic or dictatorial by the great powers (known as Western democratic nations) depends on the interest that this state has in them. Everything is played out at the level of international geopolitics and geoeconomics, that is to say the fierce competition between the great powers of the world from a strategic and

economic point of view. Thus, we can see that two almost identical dictatorships can be seen and treated in different ways by the Western powers and that according to the interests of the advocates of democracy. Being considered a dictatorship therefore depends on the relationship that each regime maintains (developing countries in general and African countries in particular) with the Western powers. When the behavior of a state fits well with the Western neocolonial will, its regime stays away from threats of destabilization and sanctions from the international.. This is the whole meaning of the invisible dictatorship.

Keywords: Western powers, Economic issues, Equatorial Guinea, Dictatorship, Complacency

INTRODUCTION

L'Occident dit démocrate qui s'érige en « gendarme planétaire » de la démocratie moderne (Fodjo 2009 : 113) s'ingère constamment dans la politique des États du monde comme prétendu arbitre du jeu démocratique. Mais cet occident qui s'arroge le rôle de défenseur mondial de cette forme de gouvernance ne voit pas de la même manière ni ne réserve le même traitement aux États qui tentent de piétiner cette maxime politique. En réalité, les puissances occidentales, maillons de la démocratie occidentale sont le plus souvent dans une logique de “deux poids deux mesures” envers les États non démocratiques ou peu démocratiques ou ceux souffrant des maladies infantiles d'une démocratie naissante.

Les puissances occidentales, en effet, prennent des positions claires, dans bien des cas, pour soutenir des régimes qui ne sont point démocratiques. Lorsqu'elles n'expriment pas de façon affichée leur position, elles “ferment les yeux” sur des régimes pourtant despotiques ; et ce, là où elles devraient faire montre de fermeté en tant que supposées grandes nations de démocraties modernes. Et le comble, c'est qu'elles adoptent des positions trop ambiguës dans certains pays en proie à des conflits internes, où elles jouent à la fois le rôle d'acteur et d'arbitre. Parfois, elles vont même plus loin en prenant position et en combattant aux côtés de l'une ou l'autre des partis en conflit. L'histoire en donne des illustrations avec la crise libyenne en 2011 (Kadhafi combattu et assassiné au profit de la rébellion), le cas du conflit postélectoral en Côte d'Ivoire (l'armée française a combattu contre Gbagbo), ... la situation récente

du Mali (d'Ibrahim Boubacar Keïta) dans laquelle l'action du peuple souverain, qui juge les décisions de son président peu démocratiques, lui retire sa confiance en l'éjectant du pouvoir par un coup de force civil, est condamnée.

Dans le cas de la Guinée Équatoriale, un pouvoir politique taillé à la mesure de Teodoro Obiang Nguema fait office de monarchie moderne, « de dictature camouflée et de démocratie truquée » (Liniger-Goumaz 1992). Ce régime s'est progressivement mis en place depuis 1979 et s'engouffre librement dans la brèche des pratiques du premier président despote, Francisco Macias Nguema. Il musèle et contraint l'opposition à l'exil dans un mutisme affiché des grandes nations de démocratie.

Au regard de ce qui précède, les questions soulevées par cette réflexion sont : Quels sont les facteurs explicatifs du traitement différencié réservé aux dictatures par les grandes puissances occidentales? Existe-t-il des dictatures acceptables ou invisibles? Quelle est la situation particulière de l'actuel régime de la Guinée Équatoriale ?

L'objectif de la présente étude est de comprendre les attitudes "deux poids deux mesures" des puissances occidentales envers les autres pays avec des démocraties en construction ou des dictatures confirmées. L'étude part de l'hypothèse selon laquelle, lorsqu'un État, quoique dictatorial, joue le jeu des intérêts des puissances occidentales, son autocratie est passée sous silence par celles-ci. Pour atteindre notre objectif, nous faisons une classification des dictatures selon la vision des puissances occidentales et leur propension à collaborer avec des États dictatoriaux selon leurs poids économiques. Ensuite, nous considérons les enjeux politiques et les intérêts économiques comme gage de la fausse démocratie en Afrique. En fin, l'étude présente le cas spécifique du second régime nguémiste dont la dictature est "invisible" des puissances occidentales.

1-La perception des dictatures selon les enjeux et intérêts de l'Occident

Dans la politique contemporaine, deux systèmes fondamentaux s'opposent : la démocratie et la dictature. La démocratie, définie comme étant le système politique dans lequel le pouvoir procède du peuple, est exercé par le peuple et pour lui-même. Lequel régime qui selon Musulay (2016 : 30) « implique la volonté politique de tous, sur un pied d'égalité; elle respecte également toutes les croyances, toutes les opinions politiques ». C'est le système politique le mieux promu par l'occident, considéré comme le berceau de la démocratie

moderne. Ce régime se caractérise par le pluralisme politique, la liberté individuelle et collective, le principe électoral du jeu ouvert et toute une panoplie de droits de l'homme, consacrés par la loi fondamentale, la constitution de chaque pays qui se veut démocratique. Elle est appelée démocratie multipartiste, connue comme la forme dominante de la démocratie dans le monde actuel (Sylla 2006 : 18).

La démocratie s'oppose à la dictature dans laquelle le pouvoir n'émane pas du peuple parce qu'il apparaît comme une institution aux mains d'un individu qui l'utilise à ses propres fins. C'est pourquoi Kabulo (2003) considère que ce type de pouvoir est celui « du plus fort, par le plus fort et pour le plus fort ». La dictature marque du dédain pour les libertés fondamentales. Elle se caractérise généralement par une personnalisation et une confiscation du pouvoir politique ; en centralisant les trois pouvoirs essentiels de l'État (les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif) aux mains d'une seule personne. C'est également la logique de la conquête et de la conservation du pouvoir par tous les moyens, y compris la violation des principes de base et la manipulation de l'État (Machiavel cité par Touré 2004 : 11).

Du point de vue des rapports qui existent entre les régimes dictatoriaux ou peu démocratiques et les puissances démocratiques occidentales, on peut établir au moins quatre types de dictatures : (I) Les dictatures des pays riches en ressources multiples ayant des relations étroites et faites de concessions avec les puissances occidentales supposées démocrates. (II) Les dictatures des pays riches en ressources multiples, mais refusant le bradage de celles-ci et œuvrant pour le développement de leurs États. (III) Les nations pauvres en ressources minérales ou autres ayant des difficultés à appliquer les règles démocratiques. (IV) Les autres puissances mondiales rejetant les démocraties dites occidentales.

-Le premier type de dictature concerne un certain nombre d'États en voie de développement ou sous-développés, mais disposant de matières premières et minérales variées. En dépit de telles richesses, ces États ont souvent des problèmes structurels et d'industrialisation. De ce fait, ils ne sont que des exportateurs de matières premières ou semi-transformées ou conditionnées. La plupart des États africains, colonisés par les puissances d'Europe, n'exportaient leurs matières premières que vers ce continent pour les rapports historiques. Mais l'émergence des tigres d'Asie à partir de 1970 et celle de

certains pays d'Amérique change la donne, car l'Afrique devient l'objet de convoitise de ces nouveaux pays industrialisés.

Étant donné que les industries des puissances internationales dépendent fortement des matières premières africaines, il va donc s'engager entre les nouvelles puissances et les anciennes, une course aux matières premières. Dans ce contexte, les puissances européennes se doivent donc de garder des rapports privilégiés avec les États fournisseurs desdites matières. Pour ce faire, après la décolonisation, l'occident industrialisé et de plus en plus dans le besoin des ressources variées, développe des politiques dites bilatérales avec ses ex-colonies afin de continuer d'avoir la mainmise sur celles-ci et de profiter de leurs ressources naturelles. Ils mettent donc en place des systèmes d'assistances techniques et d'aide économique aux nouveaux États africains. Une aide qui est, bien entendu, conditionnée par le respect des pratiques dites démocratiques.

Dans l'historique discours du président français, François Mitterrand, tenu le 20 juin 1990, lors de la 16^e conférence des chefs d'État de l'Afrique et de France, dans la commune de La Baule-Escoublac, connue sous le vocable '*discours de la Baule*' on peut lire : «C'est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face des régimes qui se comporteraient de façon autoritaire, et qu'elle sera enthousiaste pour ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible». Cité par Tchetchoua 2008 : 85). Cette position illustre bien la condition à l'aide basée sur l'application des normes d'une démocratie occidentale, quoique difficile à maîtriser. Les pays africains, ne pouvant pas s'assumer seuls (économiquement et à bien d'autres niveaux), n'ont eu d'autres choix que d'accepter de procéder, *ex abrupto*, aux réformes démocratiques afin de pouvoir bénéficier de l'aide de la mère colonisatrice. Ils s'engagent ainsi dans une démocratie biaisée, car elle n'est pas le point d'aboutissement des réformes des structures politiques traditionnelles qui cherchent à avoir une société plus juste et plus égalitaire.

Les États africains qui ont des pratiques de gestion du pouvoir différentes de celles de l'occident auront, de ce fait, des difficultés à mettre en œuvre lesdites règles démocratiques, car ils ont du mal à se défaire des systèmes traditionnels. Mais pour contenter les puissances colonisatrices, ils adoptent la démocratie apparente, c'est ce que soutient L. Gbagbo en ces termes :

En réalité, les régimes à parti unique convertis en régimes démocratiques sont porteurs d'une fausse démocratie. Ils sont contraints d'avoir une apparence démocratique avec des institutions, un président de la République, un gouvernement, un parlement, une cour suprême, quelquefois même une cour constitutionnelle ... etc. Cela existait souvent déjà au temps des partis uniques. Donc, c'est l'apparence de la démocratie qui continue d'exister à ce niveau-là. Mais ces régimes ne sont pas attachés aux valeurs démocratiques parce qu'elles vont intrinsèquement à l'encontre de leurs intérêts (1999 : 71)

En imposant leur vision politique, ces démocrates occidentaux étaient bien conscients du mal qu'ils faisaient à tous ces peuples africains et des conséquences que cela pourrait avoir à long terme. L'objectif manifeste était de semer la zizanie dans les États africains ex-colonies afin de continuer à avoir un droit de regard et de contrôler tout à leurs avantages. Dans le fond donc, la visée n'est pas de parvenir à instaurer une démocratie copie conforme occidentale. L'essentiel c'est d'avoir des États docilement subordonnés et rendus dépendants des puissances occidentales par le moyen de la démocratie. C'est ce que Fodjo (2009) appelle « la pratique de la terreur au nom de la démocratie ». Le premier type d'État que nous désignons se prête bien à ces visions néocoloniales et impériales des puissances occidentales.

Lorsque les comportements d'un État cadrent bien avec cette volonté néocoloniale occidentale, son régime reste loin des menaces de déstabilisation et de sanctions de la part des puissances occidentales. Il suffit qu'il fasse des concessions, qu'il fournisse la matière première, qu'il s'éloigne des concurrents de l'occident pour rester sans être inquiété. Les dirigeants d'un tel État bénéficient de la protection et du soutien de leurs parrains occidentaux, qui ferment les yeux sur n'importe quelles formes d'atrocités ou d'injustice que ce régime puisse faire subir à son peuple. La dictature chez un tel État n'est vue, ni décriée ou même démantelée. Le seul comportement déviant aux yeux de ses parrains (les puissances occidentales) est de leur tourner le dos, de refuser d'être leur source d'approvisionnement, de courtiser les concurrents, de vouloir le bien de son peuple plutôt que celui du maître démocrate.

-Le deuxième type de dictature renvoie à un autre groupe d'États, également riches en ressources multiples. Mais ce groupe d'États a une vision nationaliste. Sa politique est tournée vers le développement interne du pays, c'est-à-dire la recherche du bien-être de leur population. Ce sont des États qui voient certains

rapports avec les puissances occidentales (trop présentes dans les affaires intérieures), comme des profiteurs ; des relations uniquement à leur avantage. Cette deuxième catégorie d'États refuse donc de se prêter comme des subalternes ou des laquais des ex-puissances colonisatrices, muées en éducateurs démocratiques dont la finalité est d'organiser le pillage des pays pauvres en difficulté dans leurs processus de développement.

Le refus de collaborer avec les puissances dites démocratiques "devient" le motif de leur statut d'États non démocratiques. En termes d'application des règles démocratiques, il n'y a pas de différence entre la première catégorie d'États et la deuxième. Les deux tâtonnent en ce qui concerne l'évolution de la démocratie occidentale importée. Le véritable problème est qu'ils se distinguent dans la manière de gérer les ressources nationales; si la première catégorie d'États consolide leurs régimes simplement en étant des laudateurs, la deuxième catégorie exige plus des rapports d'égal à égal rappelant et réclamant leur souveraineté.

-Le troisième type d'États concerne ceux avec lesquels les puissances occidentales entretiennent des relations ni chaudes ni froides. Ce sont des États pauvres en termes de ressources naturelles et de développement. Du point de vue géopolitique, ils ne représentent pas d'enjeux majeurs. Ils ne sont pas non plus démocrates, mais ils ne sont pas inquiétés par les politiques offensives des gérants du monde.

-Le quatrième groupe de pays assemble d'autres puissances mondiales au même titre que les puissances occidentales. Mais ils ont des formes de gouvernance qui parfois sont différentes de celles de l'occident. Ils sont économiquement, politiquement, et diplomatiquement des concurrents frontaux des puissances occidentales qui se considèrent comme des démocraties universelles avec à leur tête la France, les États-Unis ; pour ne citer que ces puissances avec un plus grand sentiment de supériorité. S'opposent à ceux-ci les plus téméraires concurrents que sont la Chine, la Russie et certains pays du monde arabe qui montent en puissance. Ces dernières citées empêchent les puissances occidentales de s'ériger en dirigeants unilatéraux du monde du point de vue stratégique, géopolitique et géoéconomique. Cette situation de "l'enfer c'est les autres" (amène ceux qui se voient concurrencer, c'est-à-dire la France et les États-Unis) à trouver des défaillances chez les rivaux dans l'objectif de les peindre en États aux systèmes d'organisation politique

défectueux ; refusant la discipline et l'ordre en termes d'évolution des mentalités dans le sens des démocraties occidentales.

En conclusion à cette partie, on peut retenir que deux dictatures identiques peuvent être vues et traitées de différentes manières par les puissances occidentales, chantres de la démocratie. Être considérée comme une dictature dépend des rapports que chaque régime, des pays en voie de développement en général et les pays africains en particulier entretiennent avec les puissances occidentales. Il est pour cela capital de s'interroger sur la sincérité de la culture de la démocratie dans l'espace hors démocratie occidentale. Que cache donc la démocratisation de l'Afrique? Cette question sera l'objet du point suivant.

2-Enjeux politiques et intérêts économiques, gage de la fausse démocratie en Afrique

Dans la 'vision' de démocratisation engagée en Afrique, la démocratie occidentale est présentée comme étant le meilleur système pour des sociétés plus justes; elle a même « tendance à s'universaliser » (Sylla 2006 : 18). Ce processus qui voit la forte implication de l'occident est le plus souvent dénué de tout sens de construction démocratique. Dans la plupart du temps, ladite volonté de démocratisation est dissimulée pour des intérêts personnels. Comment expliquer cela ?

Au regard des offensives diplomatiques livrées entre les puissances du monde, des tractations et les ballets diplomatiques qui se font souvent aux portes de certains pays à démocratie douteuse, mais à ressources économiques probantes, on peut dire que la frontière entre "l'Afrique non démocrate" ou en processus de démocratisation et "l'occident démocrate" s'efface au gré des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. C'est dire que l'interventionnisme des puissances occidentales en Afrique ne rime point avec une implantation démocratique réelle. Car en dépit de ce que plusieurs adeptes ou amoureux de la démocratie peuvent croire, il n'est pas question pour l'occident dit démocrate d'impulser une véritable démocratie Afrique. En réalité :

Les grandes puissances ne cessent de proclamer et de clamer leur attachement à la démocratie et à la paix dans le monde. En vérité, elles ne font que jeter de la poudre aux yeux : ni leurs prétentions ni le fait pour elles de se comporter en gendarmes de la planète ne traduisent leur volonté réelle d'œuvrer en faveur d'un monde démocratisé et pacifique » (Fodjo 2009 : 13).

L'occident dit démocrate n'a jamais cultivé cette vocation à impulser la paix par le truchement d'une quelconque culture démocratique pour ce qui concerne l'Afrique. Tchetchoua (2008 : 85) abonde dans le même sens quand il dit ceci : « Les démocraties occidentales, considérées à tort ou à raison comme les défenseurs de la démocratie, ont très souvent fait passer leurs intérêts stratégiques avant la promotion des valeurs démocratiques ». C'est ce que Sharp (2003 : 28) exprime également quand il écrit : « Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leur propre intérêt économique et politique ». On peut comprendre, sans être géopolitologue, que les actions des puissances occidentales dans les pays du tiers monde ne revêtent aucun caractère philanthropique.

L'enjeu est plutôt d'intérêt économique, expansionniste et de positionnement stratégique. Pour donc maintenir une domination désormais subtile (comparée à celle de l'époque coloniale) mais très présente, les puissances occidentales se sont constituées en arbitres dans le jeu démocratique sur le continent africain avec l'objectif affiché de tout contrôler. Dans la logique de l'impérialisme occidental, on le sait, le plus important c'est la préservation des intérêts économiques en passant sous les bottes les principes de bonnes pratiques de la démocratie et en éliminant toutes les autres formes de gestion du pouvoir politique. Ce faisant, elles présentent les autres systèmes comme étant défectueux afin de mettre en avant la démocratie occidentale qui n'est qu'une arme au service de l'économie occidentale.

La culture contemporaine de la démocratie n'est donc qu'un jeu. Or chaque jeu a ses règles et il y a des gens considérés comme des spécialistes les connaissant et sachant les faire appliquer. Sur le terrain du jeu démocratique, elles (les puissances occidentales) sont les premières ou les plus habilitées et futées pour dire qui joue ou pas franc jeu en la matière. Mais un arbitre, pour qu'il soit utile, doit être impartial, juste et irréprochable. Autrement, il offre une prestation au profit d'un camp et le tour du trucage est joué. Qu'est-ce à dire ? Quand un tel arbitre est pour un camp, que son jeu soit bon ou mauvais, celui-ci part favori et remporte absolument la partie. Le rôle d'un arbitre, il est su ; ne consiste pas seulement à indiquer le mauvais jeu quand il y a lieu. Il a également une fonction punitive. Et en principe, il devrait sanctionner si nécessaire pour un jeu plus juste et transparent ; ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, au début de la partie, il est tenu de donner des consignes de jeu en insistant sur le fair-play et notamment le respect strict des règles.

Le terrain de jeu n'est pas différent de la scène politique. Est présenté comme un arbitre, celui qui connaît les règles du jeu. De même en démocratie, le supposé arbitre ou éducateur n'est autre que celui qui dit connaître la démocratie ou, mieux qui dit en avoir comme culture intrinsèque. Celui-ci devrait en faire un dogme à promouvoir et dans le seul but de sa vulgarisation et veiller à son application par tous sans distinction ni improbité. La réalité est souvent bien tout autre. Le problème est que sur la scène politique, l'objectif miroité est différent de l'enjeu réel. Les joueurs (ici les États à démocratie en construction) ne sont pas traités de la même manière sur leurs actions de construction démocratique. La sanction deux poids deux mesures de la part des occidentaux, qui est une transgression, devient la règle du jeu dont seuls les "maîtres démocrates" détiennent le secret. C'est à croire qu'il existe des dictatures acceptables ou invisibles. Mais quel type de régime peut être pris comme une dictature dissimulée, acceptable ou tolérée ?

Qualifier un État de démocratique ou non démocratique ou dictatorial par les grandes puissances, dites nations démocratiques occidentales, relève de l'intérêt que cet État représente. Tout se joue au niveau de la géopolitique internationale, c'est-à-dire la compétition farouche entre les grandes puissances du monde ; celle de « contrôler des positions voire des territoires considérés comme des clefs stratégiques » (Dussouy 2001 : 19). Pour pouvoir prendre le contrôle ou avoir la mainmise sur les territoires convoités, ces puissances occidentales se sont érigées en éducateurs et arbitres de la démocratie qu'elles ont exportée et rendue impossible son application. Elles sont en fait, les seules à connaître les véritables règles de ce jeu démocratique, et partant les seules habilitées à trancher pour dire que tel État joue ou pas le franc jeu de cette démocratie tronquée. Alors, il suffit qu'un État tente d'échapper à leur contrôle dans ses actions, leurs intérêts menacés pour être considéré comme une dictature et donc un "ennemi à abattre". À l'opposé, aussi longtemps qu'un État joue le jeu de leurs intérêts, il est exempté des sanctions du "maître démocrate". C'est ce que dit Fodjo (2009 : 113f) :

Tant qu'un pays en développement se soumet docilement à leur volonté, n'affiche pas sa souveraineté et ne cherche pas à se faire voir sur la scène internationale, tant qu'il vit caché et n'a pas de visées impérialistes, ils le ménagent et n'hésitent pas, s'il le faut, à le présenter comme un modèle, un « bon élève », pour employer leur propre expression. Mais, dès qu'il cherche à s'affirmer et à sortir du rang des suiveurs, dès qu'il commence à leur porter ombrage ou à compromettre leurs intérêts, ils le trouvent hostile à la

démocratie et très dangereux pour la paix dans le monde ; ils s'acharnent alors sur lui sans craindre de le plonger dans le désastre : les accusations de violations des droits humains, de dictature ou de soutien au terrorisme leur servent alors de prétextes pour y semer le désordre et la terreur.

Ainsi, il existe en Afrique des régimes avec une volonté manifeste de s'éterniser au perchoir, exerçant un pouvoir absolu, despotique, etc., mais qui mettent, cependant, en avant l'organisation des élections et des systèmes multipartistes formels pour paraître démocratiques. C'est ce que Musulay (2016) appelle « démocratie électorale ». Mais qu'est-ce que la démocratie électorale ? « Peuvent être qualifiés de démocratie électorale, des régimes qui offrent de mauvaises performances en termes de qualité de la démocratie, en particulier en portant atteinte aux droits politiques, mais qui parviennent à gérer les conflits liés à la lutte pour le pouvoir par le moyen des élections » (Quantin 2000 : 2). Ce type de régime qui manipule les règles démocratiques est "invisible" et parfois même soutenu par les démocraties occidentales. Un des régimes qui se prête bien à ce marchandage politique est celui d'Obiang Nguema au pouvoir depuis plus quatre décennies.

3-Le second régime nguemiste, une "dictature invisible"

La Guinée Équatoriale est un État de l'Afrique Centrale. Elle a été une colonie espagnole entre 1858, année de la prise de direction par le premier gouverneur espagnol et 1968, année de son accession à l'indépendance. Affranchie, la Guinée espagnole prend officiellement le nom de Guinée Équatoriale et Macías Nguema en devient le premier président. À partir de 1970, il instaure un régime à parti unique et une répression politique meurtrière. La terreur dans le pays contraint un tiers de la population à l'exil. La même situation politique a occasionné la mort de plus de 500 Équato-Guinéens (Liniger-Goumaz 1980 : 472) sur une population qui « avant la dictature de Nguema et à la veille de l'indépendance en 1968, ne comptait que 400 000 milles habitants en Guinée Équatoriale ». (Yamily 2013 : 2). Ce qui traduit une terreur énorme.

Sur le plan économique, le pays a sombré dans une déconfiture totale. Pour cause, les grandes plantations de cacao, de café et de palmiers à huile ont été abandonnées. Ces glèbes sont le résultat de la politique de développement adoptée par l'administration coloniale. Elles ont permis à la Guinée espagnole d'être une des économies les plus prospères de l'Afrique subsaharienne. Mais compte tenu de la répression, une grande partie de la population autochtone a

préférait prendre le chemin de l'exil, soit pour mettre sa vie à l'abri, soit pour trouver un mieux-être ailleurs, car la situation dans le pays devenait de plus en plus insupportable au fil des jours. Plusieurs parmi les étrangers qui vivaient dans le pays ont choisi de regagner leurs pays d'origine pour plus de sécurité. Parmi ceux-ci, les nigériens, cheville ouvrière de cette économie, sonnés par la situation politique ont marqué un retour massif dans leur pays. Le pays connaît ainsi une crise économique et sociale profonde.

Il faut éviter le chaos total. Pour donc éluder l'irréparable, le colonel Teodoro passera à l'action. En effet, en 1979, la terreur débordant le vase, entraîne le coup d'État le 03 août de la même année et met fin au règne de Macias Nguema. Cette action du colonel Obiang est reçue comme étant salutaire et qualifiée par l'Équato-Guinéen de coup d'État de la liberté. Les mois qui suivent révéleront que pour plusieurs, aussi bien pour le citoyen lambda que pour le politique dans l'opposition, l'action militaire tant magnifiée n'était en réalité qu'une libération en trompe-l'œil.

Obiang Nguema, une fois au pouvoir, fait abstraction de toutes normes démocratiques dans une Guinée Équatoriale considérée au moment d'accéder à l'indépendance comme une République démocratique. L'acte politique qu'il pose juste après le coup d'État et qui peut être pris comme une forme d'autoritarisme est le maintien du régime militaire sans fondement politique et sécuritaire. Lequel pouvoir militaire qui dure trois ans élide toute possibilité d'opposition. Le musèlement de la classe politique, de l'opposition, et la contrainte à l'exil de plusieurs dissidents politiques confirment la volonté du président à se transformer en dirigeant despote. On comprend alors qu'en perpétrant ce putsch, ses auteurs avaient des motivations bien distancées du salut du peuple dont ils prétendaient restituer la dignité. Si tel était que le coup de force avait été motivé par la volonté du changement et dans le sens de la démocratie, le nouveau président aurait pu procéder à une logique de normalisation ; c'est-à-dire rétablir l'ordre constitutionnel en redistribuant les pouvoirs, gage d'une volonté de démocratisation. Ce qui n'est pas constaté dans la politique du nouveau dirigeant.

Contrairement à toutes les attentes, il sera succédé au régime militaire, une forme de parti unique. Ce que l'on considère donc comme une dictature et une logique d'imposition d'un système de parti unique est né de la conférence

constitutionnelle de 1982 tenue à Akonibe⁷². Ladite conférence, sans aucun doute sous l'impulsion d'Obiang, l'autorise à garder le pouvoir pour sept ans (Liniger-Goumaz 1988 : 153). Le peuple qui ignorait le contenu de la nouvelle constitution va au référendum et réalise plus tard le traquenard constitutionnel d'un régime avide du pouvoir.

La même année, il annonce sa théorie de construction d'une démocratie à l'équato-guinéenne. C'est la théorie du "*ensayo demorático*", c'est-à-dire essai démocratique. Cette théorie soutient la thèse selon laquelle, la démocratie occidentale est un système étranger, son implémentation en Afrique doit passer par une période d'expérimentation. Il ne doit pas être adopté littéralement. Chaque société ayant ses propres réalités sociologiques, culturelles et une organisation politique (c'est-à-dire sa propre conception du pouvoir) doit en tenir compte. Pour lui donc, le peuple qui est appelé à être dirigé démocratiquement est tenu d'atteindre une certaine maturité démocratique pour les mêmes fins.

Pour ses adeptes, la théorie de "l'essai démocratique" est salutaire dans la mesure où elle se veut une construction démocratique originale. Mais cinq ans après cette expérimentation, le président passe à une autre étape en créant le parti démocratique de Guinée Équatoriale (PDGE). Ce pas est contradictoire avec la volonté de construire une démocratie progressive. En principe, au moment où il crée le PDGE, la possibilité devait être donnée à ceux qui aspiraient à la chose politique sans partager les idéologies d'Obiang, de pouvoir s'exprimer dans l'opposition en ayant la latitude de pouvoir officialiser leurs partis politiques. Ce qui n'était pas possible car le PDGE était présenté comme la volonté du peuple qui n'autorise que ce seul parti. L'argument brandi était que la création de plusieurs partis pourrait être une source d'antagonismes dont la conséquence pourrait rappeler l'erreur du passé.

On peut voir clairement à travers tous ces changements que le régime se donne progressivement des moyens pour écarter toute idée d'opposition

⁷² Le district d'Akonibe, localité où la Loi fondamentale de la République de Guinée équatoriale a été rédigée en 1982, a été créé en 1980 par le biais du décret de la présidence du conseil militaire suprême. Ce fut ce décret qui établit également la distribution politique administrative du territoire de la République de Guinée équatoriale, par la création de deux régions, sept provinces et les nouveaux districts du pays. Akonibe est limité au Nord par Añisok et Mongomo ; au Sud par Akurenam et Nsork ; à l'Est par Nsork et à l'Ouest par Evinayong. <https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=5562>

afin de conserver le pouvoir pour un parti qui se veut unique. Le second régime nguemiste fait ainsi montre d'implantation d'une autre dictature. L'intention devient plus nette lorsqu'on contraint certains opposants dits les vrais, sinon les plus téméraires à rester à l'étranger.

En 1991, une ouverture démocratique formelle est annoncée. Elle est rendue officielle en 1992 par la promulgation de la loi numéro 3 /1992 du 6 janvier de la même année (Assangono 1993 : 326). Elle autorise les Équato-Guinéens jouissant de leurs droits civiques et politiques à créer des partis politiques s'ils le souhaitent. Fondamentalement, cette ouverture ne s'accompagne pas d'une véritable volonté de changement puisqu'on sait que du point de vue de la géoéconomique du moment, marquée par la découverte et l'exploitation de vastes gisements du pétrole, il était impératif pour les autorités de Malabo de se donner une image plus acceptable aux yeux des investisseurs. On comprendra plus tard pourquoi en dépit du multipartisme annoncé, l'opposition est muselée. Les opposants qui rechignent à s'aligner sont contraints de rester à l'exil. C'est le cas des opposants comme Placido Mico et Severo Moto. Le dernier s'est même autoproclamé président légitime de la Guinée Équatoriale. Il était pour cela à la tête du gouvernement de la Guinée Équatoriale en exil en Espagne.

En plus de cette stratégie politique mise en place par un second régime nguemiste pour garder le pouvoir, il y a à l'intérieur une restriction des libertés fondamentales qui est l'apanage des régimes successifs. Par ailleurs, les élections qui sont organisées après le régime militaire et celui du parti unique sont toujours en faveur de Teodoro Obiang et ses alliés. Les pourcentages avec lesquels il remporte les élections plus de 95 % à chaque élection (en 1989, 99 % des voix; puis réélu en 1996, 97,8 % ; en 2002, 97,1 % ; en 2009 95,4 % et en 2016, 93,5 %) traduisent la voix d'un peuple réduit au silence et sommé d'accepter l'absence du changement et de la contradiction politique.

Tout ce qui précède montre que nous sommes dans un pays où la mise en œuvre de la pratique de la démocratie peine encore à être effective à cause de l'avidité du pouvoir actuel. Dans ce contexte, « les principes démocratiques les plus tripatouillés sont entre autres, la séparation des pouvoirs, la prééminence du droit, le respect des droits de l'homme » (Liniger-Goumaz 1984 : 12). Alors que les "grandes démocraties occidentales" présentent l'alternance et le changement au pouvoir comme une des clés de la démocratie dont elles font la

promotion à travers le monde, le régime de Malabo semble ne pas être inquiété. L'on est en droit de se demander, comme Liniger-Goumaz (1988 : 173) : « Mais qui protège effectivement Obiang Nguema ? ». Ce sont les puissances occidentales, "les démocraties occidentales" qui collaborent avec un régime qui totalise quarante et un ans de règne sans partage. Le pouvoir tourne entre les mains d'une même personne avec des élections irrégulières. Ces démocraties occidentales n'y trouvent pas de défauts car sur l'échiquier économique, des intérêts se jouent au détriment de la promotion de la démocratie.

Pour preuve, sous la dictature de Macías Nguema, ce même pays avait été abandonné par ceux qui se disent grandes démocraties occidentales, parce que ce pays était ruiné économiquement par les répressions politiques de Macías Nguema. Il ne suscitait par conséquent aucun intérêt. Plusieurs ambassades avaient été fermées pour cette raison. Avec l'économie pétrolière, plusieurs pays ont repris les contacts diplomatiques avec la Guinée Équatoriale dont l'objectif n'est autre qu'économique. Lors de la réouverture de l'ambassade des États unis en Guinée Équatoriale en 2000, le gouvernement américain a indiqué que "la compétition entre intérêts pétroliers américains et français se double d'enjeux politiques" (cité par Roitman et Roso 2001 : 123). Cette offensive diplomatique montre bien que les enjeux économiques priment sur les discours formels et vides liés à la culture démocratique.

CONCLUSION

Cette étude est parvenue à la conclusion selon laquelle les considérations que les grandes puissances occidentales, démocrates, ont vis-à-vis des régimes dits dictatoriaux dans le monde dépendent des enjeux et intérêts économiques et politiques. Il est clair que les dictatures ou les non-démocraties ne sont ni vues ni traitées de la même manière. À ce niveau, nous avons vu que les États qui sont considérés comme des dictatures sont ceux qui ne coopèrent pas, ne collaborent pas avec l'occident du point de vue des relations commerciales, en parlant des matières premières agricoles, des ressources du sous-sol et autres. Les États tournés vers le développement intérieur et la recherche de l'épanouissement de leur population sont le plus souvent combattus par les puissances occidentales, les accusant de fouler aux pieds la démocratie qui leur est si chère. Contrairement à ceux-ci, on a des dictatures qui, en plus de passer

sous le silence des grandes démocraties occidentales, sont parfois même soutenues et protégées.

Bibliographie

Dussouy Gérard : Quelle géopolitique au XXI siècle ?, Les Éditions Complexe, Collection Théorie politique, Paris, 2001.

Fodjo Kadjo Abo: La pratique de la terreur au nom de la démocratie, L'Harmattan, Paris, 2009

Gbagbo Laurent : « Bilan des ouvertures démocratiques, éveil des sociétés civiles », *UE-ACP Quel avenir commun ?* (Actes de colloque) sous la direction de Gilles Finchelstein, Fondation Jean Jaurès, Paris, 1999.

Liniger-Gmouz Max : ONU et dictatures, de la démocratie et des droits de l'homme, L'harmattan, Paris, 1984.

Liniger-Gmouz Max : Brève histoire de la Guinée Équatoriale, L'harmattan, Paris, 1988.

Liniger-Gmouz Max : La democratura. Dictature camouflée, démocratie truquée, L'Harmattan, Paris, 1992,

Machiavel Nicolas : Le prince, PUF, Paris, 2000.

Musulay Mukonde Pascal: Démocratie électorale en Afrique subsaharienne : Entre droit, pouvoir et argent, Globethics.net, Genève, 2016.

Quantin Patrick : Les élections en Afrique : Entre rejet et institutionnalisation, Centre d'Étude d'Afrique Noire/I.E.P. de Bordeaux, Bordeaux, 2000.

Roitman Janet et Roso Gérard : La Guinée équatoriale: être «off-shore» rester «national», in *Politique africaine*, N° (81), Paris, 2001.
www.books.google.es/books?id=GPgczr1e10c

Sharp Gene : De la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération, L'Harmattan, Paris, 2009

Stiglitz Joseph Eugène : Quand le capitalisme perd la tête, Edition Fayard, Paris, 2003.

Sylla Lanciné : Existe-t-il un modèle universel de démocratie ? Les Éditions du CERAP, Abidjan, 2006.

Tchetchoua Tchokonte : « Enjeux et jeux pétroliers en Afrique: étude de l'offensive pétrolière chinoise dans le Golfe de Guinée », Master 2 sciences politiques, Université de Yaoundé 2, 2008. Consulté sur internet www.congoforum

Yamily Carrión-Mège : La Dictature de Francisco Macías Nguema en Guinée Équatoriale (1968-1979) Vue par la diplomatie française, université de Angers, mémoire, 2013.